

**Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Рівненської ОДА
Рівненський державний гуманітарний університет**

**Матеріали
V Всеукраїнської
науково-практичної конференції
«ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ»**

**6-7 травня 2026 року
м. Рівне**

УДК 378.016
П 32

Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навчання : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції / уклад. Н. М. Гнедко. Рівне : РВВ РДГУ, 2026. 272 с.

Організаційний комітет:

Роман ПАВЕЛКІВ, доктор психологічних наук, професор, в.о. ректора Рівненського державного гуманітарного університету – голова оргкомітету;

Оксана ПЕТРЕНКО, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії і методики виховання, проректор з інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва Рівненського державного гуманітарного університету – заступник голови оргкомітету;

Ігор ВОЙТОВИЧ, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри цифрових технологій та методики навчання інформатики, проректор з навчально-виховної роботи Рівненського державного гуманітарного університету;

Наталія ПАВЛОВА, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедрою цифрових технологій та методики навчання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету;

Наталя ГНЕДКО, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри цифрових технологій та методики навчання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету.

Рекомендовано до друку Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол №6 від 28.05.2026 р.)

ЧАСТИНА 1
ЦИФРОВЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ:
ПРОЄКТУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ, РОЗВИТОК

ВПЛИВ ЕФЕКТУ ОНЛАЙН-РОЗГАЛЬМУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ
ВІРТУАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Мирослав АНДРОС,

*старший науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення
моніторингових досліджень та освітньої діяльності*

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Анотація. Отримані результати дослідження онлайн-розгальмування встановили пряму кореляції між рівнем професійної ідентичності освітянина та конструктивністю його онлайн-поведінки під час застосування технологій дистанційного навчання. Виявлено, що для науково-педагогічної спільноти ефект розгальмування виконує не деструктивну, а компенсаторну та фасилітативну функції, сприяючи ефективній аргументації в умовах «екстремального» дистанційного навчання (обмеження, пов'язані із карантином або воєнним станом).

Ключові слова: дистанційне навчання, онлайн-розгальмування, віртуальна ідентичність, нетикет.

Myroslav Andros. THE INFLUENCE OF THE ONLINE DISINHIBITION EFFECT ON THE FORMATION OF THE VIRTUAL IDENTITY OF RESEARCH AND TEACHING STAFF

Abstract. The results of the study on online disinhibition have established a direct correlation between the level of an educator's professional identity and the constructiveness of their online behavior during the application of distance learning technologies. It was revealed that for the academic community, the disinhibition effect performs compensatory and facilitative functions rather than destructive ones, contributing to effective argumentation under conditions of «extreme» distance learning (restrictions related to quarantine or martial law).

Keywords: distance learning, online disinhibition, virtual identity, netiquette.

Цифровізація освіти в сучасних умовах «екстремальної» дистанційності, зумовленої спочатку пандемією COVID-19, а згодом воєнним станом в Україні, докорінно змінила ландшафт освітнього простору. Для викладачів перехід у онлайн-площину став не лише викликом щодо опанування нових технологій (LMS, вебінарні платформи, месенджери тощо), а й серйозним психологічним іспитом на стабільність професійної ідентичності.

Ключовим психологічним феноменом у цьому контексті є ефект онлайн-розгальмування (Online Disinhibition Effect), вперше описаний Дж. Сулером (2004). Він полягає у зниженні психологічних бар'єрів та соціальних гальм, які зазвичай стримують поведінку людини в умовах безпосередньої взаємодії «обличчям до обличчя».

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю розуміння того, як досвідчені педагоги (категорія 40+) адаптуються до віртуального простору. Це дозволяє не лише спрогнозувати рівень конфліктності в системі «викладач–здобувач освіти», а й розробити ефективні моделі професійного нетикету.

В основу дослідження покладено концептуалізацію Дж. Сулера, який виділив шість факторів розгальмування: дисоціативна анонімність, невидимість, синхронність, соліпсистична інтродекція, дисоціативна уява, мінімізація авторитету (Suler, J., 2004).

Гіпотеза дослідження: феномен онлайн-розгальмування в українському освітньому просторі має специфічну конфігурацію: високий рівень професійної послідовності (PFC) викладача нівелює деструктивний вплив віртуальної невидимості («токсичне» розгальмування), забезпечуючи стабільність етичних стандартів навіть у кризових умовах.

Програма дослідження. Інструментарій: Методика «Міра онлайн-розгальмування» (MOD), (J. Stuart, R. Scott, 2021) та «Шкала прагнення до послідовності» (PFC, адаптація Р. Чалдіні) (Cialdini, R. B., Trost, M. R., & Newsom, J. T., 1995). Вибірка: 51 науково-педагогічний працівник закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти. Вікові категорії: 41-55 років та 55+ років зі стажем роботи понад 15-25 років.

Результати проведеного дослідження засвідчили:

1. Феномен «цифрової цілісності». Аналіз результатів показав низькі бали за шкалою зміни поведінки (Пункт 1 MOD). Це свідчить про сформовану стійку ідентичність: педагоги зі значним стажем не схильні до радикальної зміни «Я-образу» онлайн. Вони переносять свій професійний етос у віртуальний простір, де «цифрове Я»

є прямим продовженням «реального Я», що забезпечує високу культуру нетикету навіть за відсутності прямого соціального контролю.

2. Домінування адаптивного самоствердження. Найвищі показники зафіксовані за фактором «Адаптивне самоствердження»: респонденти відчують більшу впевненість у відстоюванні власної позиції саме в текстовому форматі. Асинхронність комунікації надає викладачам час на зважену аргументацію, що робить їх більш ефективними у наукових дискусіях, ніж під час спонтанного усного мовлення.

3. Соціальна компенсація та доброзичливе розгальмування. Виявлено помірно-високий рівень «Доброзичливого розгальмування». Мережа допомагає педагогам долати соціальні бар'єри. Для фахівців з високим когнітивним навантаженням онлайн-середовище виступає як «безпечний простір» для встановлення нових професійних контактів, де відсутність фізичного тиску знижує стрес від першого знайомства.

4. Стійкість до токсичних проявів. Показники «Токсичного розгальмування» у вибірці є критично низькими. Це демонструє високий імунітет педагогічної спільноти до негативних аспектів анонімності. Професійна етика виступає внутрішнім фільтром, що блокує агресію чи грубість, навіть коли технічне середовище це дозволяє.

Наукова новизна дослідження полягає у виявленні того, що для науково-педагогічної спільноти ефект онлайн розгальмування виконує не деструктивну, а компенсаторну та фасилітативну функції.

Ключові теоретичні положення з проведеного аналізу результатів дослідження наступні:

1. Від «Етики обмежень» до «Етики можливостей». Нетикет викладача – це не просто набір заборон, а інструмент «цифрової сміливості», що дозволяє ефективніше моделювати освітній процес.

2. Протекторна роль стажу. Вік та професійний досвід є природними запобіжниками проти токсичності в мережі.

3. Трансформація нетикету. У системі підвищення кваліфікації освітян акцент слід змістити з боротьби з агресією (кібербулінг, кібермобінг) на розвиток культури аргументації в асинхронному режимі та управління цифровим слідом (Digital Footprint).

Нетикет науково-педагогічного персоналу – це стратегічна компетентність, яка дозволяє трансформувати психологічне розгальмування у професійну впевненість. Що забезпечує паритетну взаємодію в системі «викладач-здобувач освіти» та перетворює «екстремальну дистанційність» на простір для конструктивного діалогу.

Список використаних джерел:

Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. *CyberPsychology & Behavior*, 7(3), 321–326. <https://doi.org/10.1089/1094931041291295>

Stuart, J., & Scott, R. (2021). The Measure of Online Disinhibition (MOD): Assessing perceptions of reductions in restraint in the online environment. *Computers in Human Behavior*, 114, 106534. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106534>

Cialdini, R. B., Trost, M. R., & Newsom, J. T. (1995). Preference for Consistency Scale (PFC) [Database record]. *APA PsycTests*. <https://doi.org/10.1037/t01037-000>

References:

Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. *CyberPsychology & Behavior*, 7(3), 321–326. <https://doi.org/10.1089/1094931041291295>

Stuart, J., & Scott, R. (2021). The Measure of Online Disinhibition (MOD): Assessing perceptions of reductions in restraint in the online environment. *Computers in Human Behavior*, 114, 106534. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106534>

Cialdini, R. B., Trost, M. R., & Newsom, J. T. (1995). Preference for Consistency Scale (PFC) [Database record]. *APA PsycTests*. <https://doi.org/10.1037/t01037-000>

**ВИКОРИСТАННЯ СПАДЩИНИ УКРАЇНСЬКОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА
ЗДОБУТКІВ СУЧАСНОГО ІТ-СЕКТОРУ
У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІНФОРМАТИКИ**

Микола АНТОНЮК,

*кандидат педагогічних наук, доцент кафедри цифрових технологій та методики
навчання інформатики*

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. Сучасна парадигма інформатичної освіти в Україні вимагає не лише засвоєння технічних навичок, а й глибокого розуміння історико-культурного контексту розвитку технологій. Вивчення внеску українських вчених у світову скарбницю інформатики є фундаментальним чинником формування національної ідентичності, стимулювання наукового інтересу та виховання нового покоління інноваторів. Навчальний процес має базуватися на принципах наступності: від перших обчислювальних залів у Феюфанії до глобальних хмарних платформ, створених українськими стартапами.

Ключові слова: спадщина української кібернетики, сучасний ІТ-сектор, шкільний курс інформатики.

**Mykola Antoniuk. USING THE HERITAGE OF UKRAINIAN CYBERNETICS AND
THE ACHIEVEMENTS OF THE MODERN IT SECTOR IN THE SCHOOL
COMPUTER SCIENCE COURSE**

Abstract. The modern paradigm of computer science education in Ukraine requires not only the acquisition of technical skills, but also a deep understanding of the historical and cultural context of the development of technologies. Studying the contribution of Ukrainian scientists to the world treasury of computer science is a fundamental factor in the formation of national identity, stimulating scientific interest and educating a new generation of innovators. The educational process should be based on the principles of continuity: from the first computer rooms in Feofania to global cloud platforms created by Ukrainian startups.

Key words: heritage of Ukrainian cybernetics, modern IT sector, school computer science course

Становлення України як провідного центру обчислювальної техніки розпочалося в середині ХХ століття в умовах повоєнної відбудови. Ключовою подією цього періоду

був *Сергій Олексійович Лебедєв*, під керівництвом якого в Києві була створена Мала електронна обчислювальна машина (МЕОМ) – перша ЕОМ у континентальній Європі. Процес проектування та монтажу машини у будівлі колишнього монастирського готелю у Феофанії (передмістя Києва) став справжнім науковим подвигом, враховуючи обмеженість матеріальних ресурсів того часу.

Аналіз технічних характеристик МЕОМ у порівнянні з тогочасними світовими розробками дозволяє учням усвідомити масштаб інженерної думки київських вчених. Машина працювала на базі 6000 електронних ламп, займала площу близько 60 квадратних метрів і споживала 25 кВт електроенергії. Проте, її архітектурна довершеність дозволяла вирішувати завдання надзвичайної складності в галузі термодинаміки, космічних розрахунків та енергетики.

Важливим аспектом для вивчення на уроках історії інформатики є роль *Бориса Володимировича Гнеденка*. Його внесок у зародження інформаційних технологій тривалий час залишався в тіні через ідеологічні обмеження радянської доби, проте саме його математичні дослідження в галузі теорії ймовірностей та математичної статистики створили необхідний теоретичний фундамент для алгоритмізації процесів у перших ЕОМ.

Особливе місце в українській та світовій науці посідає *Катерина Логвинівна Ющенко*. Її діяльність не обмежувалася лише написанням перших програм для МЕОМ; вона здійснила концептуальний прорив, створивши у 1955 році Адресну мову програмування. Це була перша у світі мова програмування високого рівня, яка за багатьма параметрами випередила західні аналоги, такі як Fortran, Cobol та Algol.

На уроках інформатики при вивченні структур даних та типів змінних критично важливо згадувати, що саме Катерина Ющенко винайшла механізм вказівників (pointers). Вона запропонувала використовувати не безпосередньо дані, а адреси комірок пам'яті, де ці дані зберігаються. Це дозволило реалізувати складні ієрархічні структури та динамічне управління пам'яттю.

Адресна мова програмування мала унікальні можливості для свого часу: вона підтримувала багаторазове розрізнення вказівників, 0-вказівники та адресну арифметику. На базі комп'ютера «Київ» за допомогою Адресної мови вперше у світі були реалізовані задачі розпізнавання образів методами машинного навчання, що фактично було зародженням сучасного штучного інтелекту. Комп'ютер навчили розпізнавати друковані та рукописні літери, що наприкінці 1950-х років сприймалося як наукова фантастика.

Віктор Михайлович Глушков став наступником ідей С. Лебедева та підніс українську кібернетику на світовий рівень. Заснування ним Інституту кібернетики НАН України перетворило Київ на одну з технологічних столиць світу. Глушков був не лише геніальним математиком, а й візіонером, який передбачив появу сучасних інформаційних мереж, безпаперової інформатики та безготівкових розрахунків.

Під керівництвом Глушкова було створено ЕОМ «Дніпро» – першу універсальну керуючу машину на напівпровідниках. Вона встановила рекорд тривалості промислового використання, що свідчить про надзвичайну надійність та далекоглядність українських інженерів. На уроках інформатики у 9 класі при вивченні тем управління та автоматизації цей приклад може бути використаний для демонстрації переходу від чисто обчислювальних машин до систем управління складними об'єктами.

Наукова спадщина Глушкова включає:

- Створення теорії цифрових автоматів.
- Розробку ідеї ЗДАС (Загальнодержавної автоматизованої системи), яка передбачала об'єднання всіх підприємств у єдину інформаційну мережу.
- Розвиток медичної кібернетики, зокрема створення першого апарату «серце – легені» в Інституті кібернетики.
- Проектування «інтелектуальних» комп'ютерів серії «МІР» («Машина для інженерних розрахунків»), які мали апаратну підтримку мов високого рівня.

Глушков також приділяв величезну увагу освітнім програмам. Він ініціював створення факультетів кібернетики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та факультету автоматики в КПІ. Цей досвід є актуальним для сучасних учнів у контексті профорієнтації та розуміння важливості фундаментальної освіти для успіху в ІТ.

Сьогоднішня Україна є потужним гравцем на світовому ринку ІТ-послуг та продуктів. Досвід вчених минулого століття трансформувався в успішні стартапи та сервісні компанії, які заробляють мільярди доларів та мають офіси по всьому світу. Вивчення цих кейсів на уроках інформатики дозволяє учням побачити реальні перспективи професійного розвитку.

Сучасні українські компанії демонструють, як інноваційна ідея та наполегливість можуть змінити світову цифрову екосистему. Компанії Grammarly, GitLab та Petcube є яскравими прикладами того, як український інтелект підкорює глобальний ринок.

Аналіз історії GitLab дозволяє обговорити з учнями важливість віддаленої роботи (remote work) та концепцію Open Source. *Дмитро Запорожець* почав працювати над

GitLab як над хобі, що згодом перетворилося на компанію з 30 мільйонами користувачів. Це вчить школярів, що власне зацікавлення може стати справою життя.

Історія Grammarly ілюструє розвиток технологій обробки природної мови (NLP). Система не просто виправляє помилки, а аналізує тон мовлення та надає стилістичні поради, що є прикладом практичного застосування машинного навчання, коріння якого в Україні сягає ще часів комп'ютера «Київ».

Особливу увагу заслуговує внесок українців, що змінили технологічний ландшафт планети.

– *Ян Кум (WhatsApp)*: уродженець Києва, який створив месенджер №1 у світі. Угода про продаж WhatsApp компанії Facebook за 22 мільярди доларів стала найбільшою в історії стартапів на той момент.

– *Макс Левчин (PayPal)*: народився в Києві, став «архітектором» безпеки PayPal та розробником першої комерційної реалізації CAPTCHA. Він є частиною легендарної «мафії PayPal», що заснувала десятки впливових компаній у Кремнієвій долині.

– *Влад Яценко (Revolut)*: співзасновник одного з найуспішніших фінтех-проектів Європи, який народився в Миколаєві. Revolut кардинально змінив банківські послуги для мільйонів користувачів.

Проект «Дія» став втіленням мрії В. Глушкова про цифрову державу. Завдяки цій платформі Україна стала першою країною у світі з цифровими паспортами, що мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Сьогодні досвід «Дії» вивчають та запозичують інші країни, що підтверджує лідерство України в галузі CivicTech та GovTech.

Українська інформатика продовжує жити в працях вчених, які працюють у провідних університетах світу, від Гарварду до Торонто:

– *Марина В'язовська*: Професорка Федеральної політехнічної школи Лозанни, чиє розв'язання задачі про пакування куль у 8-ми та 24-вимірних просторах стало математичним проривом десятиліття з прямими наслідками для теорії кодування та криптографії.

– *Ігор Марков*: Професор Мічиганського університету, який зробив фундаментальний внесок у автоматизацію проектування інтегрованих схем та квантові обчислення. Його робота над симуляцією квантових ланцюгів на класичних комп'ютерах стала ключовою для розвитку квантових технологій у компаніях Google та Meta.

– *Григорій Марковський*: Куратор українсько-американських програм у Міссурійському університеті науки і технологій, що забезпечує тяглість (наступність та єдність) освітніх стандартів між країнами.

Міністерство освіти і науки України у своїх рекомендаціях наголошує на важливості компетентнісного підходу. Учні мають не лише знати факти, а й вміти аналізувати їх, критично мислити та застосовувати знання у життєвих ситуаціях. Внесок українців в ІТ є ідеальним матеріалом для формування громадянської та цифрової компетентності.

Хоча у типових програмах (наприклад, за редакцією Рівкінда) пряма згадка про історію української кібернетики може бути відсутня у змістових лініях, вчитель має право самостійно структурувати навчальну програму на основі модельної.

– 5-6 класи (Вступ до інформатики):

- При вивченні теми «Обчислювальні пристрої» доцільно наводити приклади МЕОМ як першої європейської машини.

- Використання ігрових елементів (кросворди, дидактичні ігри) для ознайомлення з іменами С. Лебедева та В. Глушкова.

- Обговорення правил безпеки в Інтернеті через призму ідей В. Глушкова про єдину мережу.

–7-8 класи (Алгоритмізація та програмування):

- При вивченні мов програмування (Python, Scratch) обов'язковим є екскурс у створення Адресної мови К. Ющенко. Це допомагає зрозуміти логіку роботи з пам'яттю та змінними.

- Аналіз стартапів як прикладів творчого підходу до розробки програмного забезпечення.

- Вивчення історії створення комп'ютера «Дніпро» при розгляді теми архітектури ЕОМ та напівпровідникових технологій.

–9 клас (Інформаційні технології в суспільстві):

- Обговорення штучного інтелекту на прикладі перших кроків у розпізнаванні образів у київському Інституті кібернетики.

- Вивчення впливу українських ІТ-компаній на сучасну економіку (на прикладі Genesis, SoftServe, Creatio).

- Формування soft skills: управління проектами та робота в команді за принципами В. Глушкова.

Сучасні технології дозволяють зробити уроки історії інформатики інтерактивними та захоплюючими. Використання віртуальних екскурсій є ефективним засобом візуалізації складних історичних процесів:

– Віртуальний музей «Історія розвитку ІТ в Україні»: створений

співробітниками Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова, цей ресурс містить унікальні фотографії, документи та спогади першопрохідців. Він дозволяє учням «доторкнутися» до історії створення МЕОМ та наступних поколінь ЕОМ.

– Онлайн-виставка проекту IT Museum від DataArt: присвячена сторіччю Віктора Глушкова. Вона містить розшифровки його аудіозаписів, що дозволяє почути голос самого вченого та зрозуміти його філософію менеджменту.

– VR-екскурсії Музею історії міста Києва: сучасні технології віртуальної реальності можуть бути використані для занурення в атмосферу Києва 1950-х років, коли відбувався запуск МЕОМ.

На прикладах Віктора Глушкова та сучасних засновників стартапів вчитель може демонструвати важливість не лише технічних знань (hard skills), а й навичок управління, комунікації та лідерства. Матеріали виставки про В. Глушкова містять розділи, присвячені його вмінню презентувати ідеї замовникам та будувати ефективні команди.

Виховання патріотизму через призму наукових досягнень є одним із найефективніших методів. Усвідомлення того, що Україна є батьківщиною першої в Європі ЕОМ та першої у світі високорівневої мови програмування, підвищує самооцінку учнів та мотивує їх до вивчення точних наук.

Інтеграція з іншими предметами (історією, фізикою, англійською мовою) дозволяє сформувати цілісну картину світу. Наприклад, вивчення Адресної мови може супроводжуватися аналізом політичної ситуації в СРСР 1960-х років, коли перехід на західні стандарти програмування призвів до згорання багатьох перспективних українських розробок. Це вчить школярів аналізувати причини та наслідки технологічних рішень у ширшому соціально-політичному контексті.

На основі аналізу доступних матеріалів та методичних рекомендацій МОН, використання вкладу українців у розвиток інформатики на шкільних уроках має бути системним та інтегрованим у загальну структуру курсу:

– Актуалізація змісту: вчителям рекомендується доповнювати кожен велику тему («Алгоритми», «Архітектура ЕОМ», «Штучний інтелект») історичними довідками про українських вчених та кейсами успішних сучасних компаній.

– Використання першоджерел: залучення спогадів Віктора Глушкова або наукових праць Катерини Ющенко (у адаптованому вигляді) сприяє розвитку навичок дослідницької роботи.

– Проектна діяльність: стимулювання учнів до створення власних проектів (вебсайтів, презентацій, відеороликів) про видатних українських кібернетиків.

– Візуалізація: активне використання віртуальних музеїв та онлайн-виставок для створення ефекту присутності та зацікавлення предметом.

– Профорієнтаційний акцент: обговорення історій успіху Grammarly та GitLab як прикладів реалізації кар'єрного потенціалу в Україні.

Українська кібернетична школа заклала міцний фундамент, на якому сьогодні будується сучасна цифрова держава. Розуміння цієї спадщини учнями є запорукою того, що Україна й надалі залишатиметься серед лідерів світового технологічного прогресу. Наступність поколінь – від лампових обчислювачів MEOM до хмарних сервісів GitLab – демонструє неперервність інтелектуального розвитку нації та її невичерпний потенціал у сфері високих технологій.

**ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ФОРМАТУ НАВЧАННЯ**

Олена БАБКОВА,

***кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри STEM-освіти та
цифрових технологій***

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Анотація. У тезах розглянуто роль віртуального експерименту як ефективного засобу реалізації практичної складової навчання хімії та біології в умовах дистанційного формату навчання. Обґрунтовано дидактичні можливості та особливості використання віртуальних лабораторій для формування дослідницьких умінь учнів.

Ключові слова: віртуальний експеримент, дистанційне навчання, віртуальні лабораторії.

Olena Babkova. USE OF VIRTUAL EXPERIMENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS UNDER CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

Abstract. The theses examine the role of the virtual experiment as an effective tool for implementing the practical component of teaching chemistry and biology in the context of distance education. The didactic potential and specific features of using virtual laboratories for developing students' research skills are substantiated.

Key words: virtual experiment, distance learning, virtual laboratories.

Природнича освітня галузь передбачає обов'язкову наявність практичної складової, яка реалізується через різні види експериментальної діяльності: демонстрації, навчальні дослідження (лабораторні та практичні роботи). Саме експеримент виступає ключовим засобом формування в учнів компетентностей у галузі природничих наук, оскільки забезпечує зв'язок між теоретичними знаннями та їх практичним застосуванням.

У науково-педагогічній літературі віртуальний експеримент у навчанні хімії та біології визначається як організована в комп'ютерному середовищі навчально-дослідницька діяльність, що моделює реальні явища, процеси та дослідницькі дії (Бабкова & Стадниченко, 2022). Такий експеримент забезпечує можливість безпечного, багаторазового й керованого виконання дослідів без безпосередньої взаємодії з

реальними об'єктами та реактивами. У методиці навчання хімії це поняття тісно пов'язують із віртуальним хімічним експериментом як формою імітації експериментальної діяльності за допомогою цифрових технологій. У біологічній освіті віртуальні лабораторії розглядаються як засіб моделювання складних процесів, які важко або неможливо відтворити в умовах шкільної лабораторії (Гнатюк et al., 2023).

Ефективність використання віртуальних лабораторій значною мірою залежить від методично обґрунтованого підходу до їх інтеграції в освітній процес. Важливо не лише обрати якісний ресурс, а й визначити його дидактичну роль у структурі уроку: як засіб пояснення нового матеріалу, закріплення знань, формування практичних умінь чи контролю результатів навчання. Доцільним є поєднання віртуального експерименту з традиційними методами навчання, що забезпечує комплексний підхід до формування компетентностей.

Серед сучасних цифрових ресурсів, які доречно використовувати у навчанні хімії та біології, варто відзначити платформу Go-Lab, орієнтовану на реалізацію дослідницького підходу. Вона дозволяє організувати повний цикл навчального дослідження – від постановки проблеми до аналізу результатів, – і містить додатки інших віртуальних лабораторій. Платформа LabXchange пропонує значну кількість інтерактивних матеріалів, що поєднують теоретичні відомості та практичні моделювання. Для формування базових практичних навичок доцільно використовувати ресурс ChemCollective, який надає можливість самостійно обирати обладнання та реагенти для проведення експериментів.

Серед універсальних ресурсів варто також відзначити безкоштовну онлайн-платформу PhET (<https://phet.colorado.edu/>), віртуальний мікроскоп (<https://www.ncbionetwork.org/iet/microscope/>), електронний додаток IZZI (<https://ua.izzi.digital/#/>), які забезпечують широкі можливості для моделювання природничих процесів і організації дослідницької діяльності учнів.

Таким чином, використання віртуального експерименту є ефективним засобом реалізації практичної складової навчання хімії та біології в умовах дистанційного формату навчання. Перспективним напрямом подальших досліджень є розроблення методичних рекомендацій щодо інтеграції віртуальних лабораторій в освітній процес і оцінювання їх ефективності.

Список використаних джерел

Бабкова, О. О., & Стадниченко, К. В. (2022). Сценарний підхід до організації освітнього процесу в умовах очного, дистанційного і змішаного навчання. *Colloquium Journal*, (19(142)), 27–29.

Гнатюк, В. В., Упатова, І. П., Дехтярьова, О. О., & Куруц, Н. В. (2023). Віртуальна лабораторія в біологічній освіті: моделювання експериментальних досліджень. *Академічні візії*, (21).

References

Babkova, O. O., & Stadnychenko, K. V. (2022). Scenarnyi pidkhid do orhanizatsii osvithnoho protsesu v umovakh ochnoho, dystantsiinoho i zmishanoho navchannia. *Colloquium-journal*, (19(142)), 27–29.

Hnatiuk, V. V., Upatova, I. P., Dekhtiarova, O. O., & Kuruts, N. V. (2023). Virtualna laboratoriia v biolohichnii osviti: modeliuvannia eksperymentalnykh doslidzhen. *Akademichni vizii*, (21).

**ПРОЄКТУВАННЯ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

Володимир БЕРЕСТЕНЬ,

здобувач вищої освіти

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. Розглядаються сучасні підходи до проєктування цифрового освітнього середовища закладу освіти із застосуванням хмарних технологій та інтерактивних платформ. Проаналізовано ключові компоненти, що забезпечують ефективне функціонування та розвиток цифрового освітнього простору. Обґрунтовано доцільність використання хмарних сервісів як основи сучасної освітньої інфраструктури.

Ключові слова: цифрове освітнє середовище, хмарні технології, цифровізація освіти, e-learning.

Volodymyr Beresten. DESIGN OF A DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION USING CLOUD TECHNOLOGIES

Abstract. The theses examine modern approaches to designing a digital educational environment of an educational institution using cloud technologies and interactive platforms. The key components that ensure the effective functioning and development of the digital educational space are analyzed. The feasibility of using cloud services as the basis of modern educational infrastructure is substantiated.

Key words: digital educational environment, cloud technologies, digitalization of education, e-learning.

Стрімкий розвиток інформаційного суспільства зумовлює необхідність трансформації освітнього простору відповідно до вимог цифрової епохи. Цифрове освітнє середовище (ЦОС) закладу освіти є складною соціально-технічною системою, що інтегрує педагогічні, організаційні та технологічні компоненти з метою забезпечення ефективного навчального процесу. Проєктування такого середовища потребує системного підходу та чіткого розуміння його структури, функцій і принципів функціонування (Биков, 2010).

Питання проєктування та розвитку ЦОС набуло особливої актуальності в умовах поширення дистанційного та змішаного навчання. Заклади освіти постали перед необхідністю швидкого переходу до цифрових форм організації навчального процесу,

що виявило як їхній потенціал, так і низку системних проблем: відсутність єдиної цифрової інфраструктури, недостатню цифрову компетентність педагогів та нерівний доступ учасників освітнього процесу до технологічних ресурсів (Морзе & Варченко-Троценко, 2021).

Цифрове освітнє середовище закладу освіти охоплює кілька взаємопов'язаних компонентів. Технологічний компонент включає апаратне й програмне забезпечення, телекомунікаційну інфраструктуру та цифрові навчальні ресурси. Педагогічний компонент визначає методи, форми та прийоми організації навчальної діяльності в цифровому просторі. Організаційний компонент охоплює управлінські рішення, нормативно-правову базу та механізми координації учасників освітнього процесу. Нарешті, особистісний компонент відображає рівень цифрової компетентності всіх суб'єктів освітньої діяльності (Спірін & Шишкіна, 2018).

Ключову роль у побудові сучасного ЦОС відіграють хмарні технології. Хмарні обчислення (cloud computing) забезпечують гнучкий доступ до обчислювальних ресурсів, програмного забезпечення та сховищ даних через мережу Інтернет. Для освітніх закладів це означає можливість використання потужних цифрових інструментів без необхідності значних капіталовкладень у власну інфраструктуру (Vander Ark & Liebttag, 2020).

Серед найбільш поширених хмарних рішень для освіти виділяють три ключові платформи. Google Workspace for Education пропонує інтегрований набір інструментів: Gmail, Google Classroom, Google Meet, Google Drive, Google Docs та ін. Ця екосистема забезпечує організацію навчального процесу, комунікацію, спільну роботу над документами та зберігання навчальних матеріалів. Microsoft 365 Education є альтернативним рішенням зі схожим функціоналом, доповненим Teams for Education – потужною платформою для синхронного та асинхронного навчання. Moodle у поєднанні з хмарним хостингом є широко вживаною системою управління навчанням (LMS), що дозволяє створювати структуровані курси, автоматизувати оцінювання та відстежувати прогрес здобувачів (Морзе & Варченко-Троценко, 2021).

Проектування ЦОС на основі хмарних технологій передбачає декілька послідовних етапів. На першому етапі здійснюється аналіз потреб закладу освіти: визначаються цілі цифровізації, оцінюється наявна матеріально-технічна база, аналізується рівень цифрової готовності педагогічного колективу. На другому етапі розробляється концепція ЦОС: обирається модель хмарного середовища (публічна, приватна чи гібридна хмара), визначається перелік цифрових інструментів та платформ,

формується план інтеграції технологій у навчальний процес. Третій етап передбачає безпосереднє впровадження обраних рішень, налаштування інфраструктури та навчання педагогічного персоналу. Четвертий етап – моніторинг і розвиток середовища – включає збір зворотного зв'язку від учасників освітнього процесу, аналіз ефективності впроваджених рішень та їх подальше вдосконалення (Биков, 2010; Спірін & Шишкіна, 2018).

Використання хмарних технологій у проєктуванні ЦОС має низку суттєвих переваг. По-перше, забезпечується масштабованість інфраструктури: заклад освіти може легко збільшувати або зменшувати обсяг використовуваних ресурсів відповідно до поточних потреб. По-друге, хмарні рішення суттєво знижують витрати на обслуговування ІТ-інфраструктури, оскільки відповідальність за технічну підтримку й оновлення несе постачальник послуг. По-третє, хмарне середовище забезпечує мобільність навчання: здобувачі та педагоги отримують доступ до навчальних матеріалів і сервісів з будь-якого пристрою та будь-якого місця. По-четверте, хмарні платформи, як правило, мають вбудовані засоби для спільної роботи в режимі реального часу, що суттєво підвищує інтерактивність навчального процесу (Vander Ark & Liebttag, 2020).

Водночас проєктування ЦОС стикається з рядом викликів. Питання безпеки та конфіденційності даних є одним із ключових: зберігання персональних даних учасників освітнього процесу на зовнішніх серверах вимагає суворого дотримання вимог законодавства про захист персональних даних. Проблема цифрової нерівності залишається актуальною: не всі здобувачі мають рівний доступ до інтернету та сучасних пристроїв. Нарешті, успішне функціонування ЦОС неможливе без постійного розвитку цифрової компетентності педагогічного персоналу, що потребує систематичної методичної підтримки та підвищення кваліфікації (Спірін & Шишкіна, 2018).

Отже, проєктування цифрового освітнього середовища закладу освіти засобами хмарних технологій є актуальним і перспективним напрямом розвитку сучасної освіти. Хмарні платформи забезпечують гнучку, масштабовану та доступну інфраструктуру для організації якісного навчального процесу в умовах цифрової трансформації суспільства. Ефективне проєктування ЦОС потребує системного підходу, що охоплює технологічний, педагогічний, організаційний та особистісний компоненти, а також урахування специфіки конкретного закладу освіти та потреб усіх учасників освітнього процесу. Подальші дослідження доцільно спрямувати на розробку практичних моделей впровадження хмарних рішень у різних типах освітніх закладів та оцінку їхньої педагогічної ефективності.

Список використаних джерел

Биков, В. Ю. (2010). Хмарні технології, ІКТ-аутсорсинг і нові функції ІКТ підрозділів освітніх і наукових установ. *Інформаційні технології в освіті*, 10, 8–23. <https://doi.org/10.14308/ite000096>

Морзе, Н. В., & Варченко-Троценко, Л. О. (2021). Цифрове освітнє середовище університету: проєктування та розвиток. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 82(2), 1–15. <https://doi.org/10.33407/itlt.v82i2.3680>

Спірін, О. М., & Шишкіна, М. П. (2018). Проблеми і завдання розвитку хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища вищого навчального закладу. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 68(6), 1–17. <https://doi.org/10.33407/itlt.v68i6.2260>

Vander Ark, T., & Liebttag, E. (2020). *The new school rules: 6 vital practices for thriving and innovative schools*. Corwin Press.

References

Bykov, V. Yu. (2010). Khmapni tekhnolohii, ІКТ-autsorsynh i novi funktsii ІКТ pidrozdiliv osvitnikh i naukovykh ustanov [Cloud technologies, ICT outsourcing and new functions of ICT units of educational and scientific institutions]. *Information Technologies in Education*, 10, 8–23. <https://doi.org/10.14308/ite000096>

Morze, N. V., & Varchenko-Trotsenko, L. O. (2021). Tsyfrove osvitnie seredovyshche universytetu: proiektuvannya ta rozvytok [Digital educational environment of the university: design and development]. *Information Technologies and Learning Tools*, 82(2), 1–15. <https://doi.org/10.33407/itlt.v82i2.3680>

Spirin, O. M., & Shyshkina, M. P. (2018). Problemy i zavdannia rozvytku khmaro oriientovanoho navchalno-naukovoho seredovyshcha vyshchoho navchalnoho zakladu [Problems and tasks of developing a cloud-oriented educational and scientific environment of a higher educational institution]. *Information Technologies and Learning Tools*, 68(6), 1–17. <https://doi.org/10.33407/itlt.v68i6.2260>

Vander Ark, T., & Liebttag, E. (2020). *The new school rules: 6 vital practices for thriving and innovative schools*. Corwin Press.

ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ 3D-АСЕТІВ ДЛЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ВІДЕОІГОР

Крістіан БРОВЧУК,

здобувач першого рівня вищої освіти

Валерій ГАБРУСЄВ,

***кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та методики її
навчання***

***Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка***

Анотація. У статті розглянуто технології розробки тривимірних асетів для комп'ютерних відеоігор. Описано структуру полігональної сітки та роль нормалей і UV-координат, охарактеризовано принципи фізично коректного рендерингу (PBR). Систематизовано етапи виробничого конвеєру: концептування, high-poly-модельовання або скульптинг, ретопологія, UV-розгорткування, запікання, PBR-текстурування та риг для анімації.

Ключові слова: 3D-модельовання, полігональна сітка, фізично коректний рендеринг, ретопологія, риг.

Kristian Brovchuk, Valerii Habrusiev. TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING 3D ASSETS FOR COMPUTER VIDEO GAMES

Abstract. The article examines technologies for developing three-dimensional assets for computer video games. The structure of the polygonal mesh and the role of normals and UV coordinates are described; the principles of physically based rendering (PBR) are characterized. The stages of the production pipeline are systematised: concept design, high-poly modelling or sculpting, retopology, UV unwrapping, baking, PBR texturing, and rigging for animation.

Key words: 3D modelling, polygonal mesh, physically based rendering, retopology, rigging.

Тривимірні асети, моделі персонажів, оточення, зброї та реквізиту – все це є фундаментальною складовою багатьох сучасних відеоігор, безпосередньо вони в значній мірі визначають якість візуалу гри, та розмежовують її графічний стиль. Попри широку практичну затребуваність, у навчальних програмах підготовки фахівців з комп'ютерних наук, технології створення 3D-асетів часто представлені доволі фрагментарно. Актуальність роботи зумовлена необхідністю систематизації знань про структуру

полігональних моделей, технології рендерингу та послідовність етапів виробництва асетів для відеоігор (Gomes Sarmiento Da Fonseca, 2018).

Мета статті – дати комплексний огляд технологій розробки 3D-асетів для відеоігор: від структури полігональних моделей і принципів PBR-рендерингу до детального опису кожного етапу виробничого процесу.

Основа 3D моделі – полігональна сітка (mesh), складається з вершин (vertices), ребер (edges) та граней (faces). Вершини зберігають координати у тривимірному просторі, нормалі – одиничні вектори, перпендикулярні до поверхні, – визначають напрямок відбиття світла, а текстурні координати (UV) задають відповідність між поверхнею моделі та двовимірним простором текстури. Кількість полігонів прямо впливає на продуктивність: персонажі першого плану в сучасних іграх містять від 10 до 100 тисяч полігонів, тоді як фонові об'єкти обмежуються кількома сотнями (Akenine-Möller et al., 2018).

Основним методом відтворення 3D-графіки у відеоіграх є растеризація – перетворення тривимірних полігонів у двовимірний масив пікселів. Вершинний шейдер трансформує координати з простору моделі у простір екрана, а фрагментний шейдер обчислює колір кожного пікселя на основі властивостей матеріалу та освітлення. Домінуючою моделлю матеріалів є фізично коректний рендеринг (PBR), що базується на функції двонаправленого розподілу відбитості (BRDF) та використовує текстурні канали albedo, metallic, roughness і normal map. PBR забезпечує фізично правдоподібну реакцію поверхні за різних умов освітлення без ручного налаштування (Ubisoft La Forge, 2025).

Виробничий конвеєр 3D-асету. Конвеєр розпочинається з концептуального етапу: визначення призначення моделі, стильового рішення та цільового бюджету полігонів. На основі концепт-арту створюється деталізована high-poly-модель одним із двох методів: hard surface моделювання з булевими операціями та модифікаторами (оптимально для техніки і зброї) або цифровий скульптинг, для органічних форм. За певних стильових умов high-poly-етап може бути пропущений.

Після завершення high-poly-моделі виконується ретопологія – перебудова сітки у low-poly-меш зі збереженням силуету та правильного потоку ребер (edge flow), необхідного для коректної деформації при анімації. Потім виконується UV-розгорткування – розкладання тривимірної поверхні у двовимірний простір для подальшого текстурування (Thunder Cloud Studio, 2026).

Запікання (baking) – перенесення деталей high-poly-моделі на текстурні карти low-poly-моделі – є ключовим етапом конвеєру. Запікаються карта нормалей (зберігає ілюзію

деталей рельєфу моделі без додаткових полігонів), карта ambient occlusion та карта кривизни. На основі запечених карт виконується текстурювання у PBR-форматі в інструментах по типу Adobe Substance 3D Painter, де формуються всі канали матеріалу. Для рухомих асетів фінальним етапом є риг – побудова ієрархічної системи кісток (armature) та вагове фарбування (weight painting), що визначає ступінь впливу кожної кістки на вершини сітки (Gomes Sarmiento Da Fonseca, 2018).

Виробничий конвеєр 3D-асетів поєднує художні та інженерні компетенції і складається з послідовних етапів: концепт, high-poly-моделювання або скульптинг, ретопологія, UV-розгорткування, запікання, PBR-текстурювання та риг. Систематизоване розуміння цього процесу є необхідною базою для фахівців у галузі ігрової розробки та може слугувати навчальним матеріалом у відповідних дисциплінах.

Список використаних джерел

Gomes Sarmiento Da Fonseca, A. (2018). 3D modeling pipeline for games: work methods for low poly models with hand-painted textures [Bachelor's thesis, Laurea University of Applied Sciences]. Theseus.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/156811/Gomes_Sarmiento_Da_Fonseca_Ana.pdf

Akenine-Möller, T., Haines, E., & Hoffman, N. (2018). Real-time rendering (4th ed.). CRC Press.

Ubisoft La Forge. (2025). CHORD: chain of rendering decomposition for PBR material estimation from generated texture images. SIGGRAPH Asia 2025. <https://www.ubisoft.com/en-us/studio/laforge/news/1i3YOvQX2iArLIScBPqBZs>

Thunder Cloud Studio. (2026). Topology for low poly game characters: essential tips. <https://thundercloud-studio.com/article/topology-for-low-poly-game-characters>

Мельник, П. П., & Василенко, Я. П. (2025). Особливості використання рушія Godot та C# для розробки ігрових застосунків. Збірник наукових праць. Тернопіль.

References

Gomes Sarmiento Da Fonseca, A. (2018). 3D modeling pipeline for games: work methods for low poly models with hand-painted textures [Bachelor's thesis, Laurea University of Applied Sciences]. Theseus. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/156811/Gomes_Sarmiento_Da_Fonseca_Ana.pdf

Akenine-Möller, T., Haines, E., & Hoffman, N. (2018). Real-time rendering (4th ed.). CRC Press.

Ubisoft La Forge. (2025). CHORD: chain of rendering decomposition for PBR material estimation from generated texture images. SIGGRAPH Asia 2025. <https://www.ubisoft.com/en-us/studio/laforge/news/1i3YOvQX2iArLIScBPqBZs>

Thunder Cloud Studio. (2026). Topology for low poly game characters: essential tips. <https://thundercloud-studio.com/article/topology-for-low-poly-game-characters>

Melnyk, P. P., & Vasylenko, Ya. P. (2025). Osoblyvosti vykorystannia rushiia Godot ta C# dlia rozrobky ihrovykh zastosunkiv [Peculiarities of using the Godot engine and C# for game application development]. Zbirnyk naukovykh prats. Ternopil.

**ПРОЕКТУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТНОГО ЗАСТОСУНКУ POINTC:
АРХІТЕКТУРА БАЗИ ДАНИХ, ІНТЕРФЕЙСУ ТА ІНТЕГРАЦІЇ MVC**

Ігор ВОРОПАЙ,

здобувач першого рівня вищої освіти

Галина ШМИГЕР,

кандидат біологічних наук, доцент

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Анотація. У статті розглянуто проектування криптовалютного вебзастосунку PointC: описано реляційну модель бази даних з п'ятьма основними сутностями, обґрунтовано компонентну архітектуру інтерфейсу на Angular із підтримкою темної теми та адаптивності, а також описано інтеграцію backend на ASP.NET Core MVC з frontend через RESTful API та JWT-аутентифікацію.

Ключові слова: Angular, TypeScript, ASP.NET Core, MVC, криптовалютний застосунок, база даних, REST API.

Ihor Voropai, Yaroslav Vasylenko. DESIGNING THE POINTC CRYPTOCURRENCY APPLICATION: DATABASE ARCHITECTURE, UI, AND MVC INTEGRATION

Abstract. The article examines the design of the PointC cryptocurrency web application: a relational database model with five core entities is described, a component-based Angular UI architecture with dark theme and responsive design is justified, and the integration of an ASP.NET Core MVC backend with a frontend via RESTful API and JWT authentication is outlined.

Key words: Angular, TypeScript, ASP.NET Core, MVC, cryptocurrency application, database, REST API.

Сучасний ринок автоматизованої криптовалютною торгівлі демонструє стрімке зростання: провідні платформи 3Commas та Pionex обслуговують мільйони користувачів по всьому світу. Разом з тим розробка власного конкурентоспроможного застосунку у цій ніші потребує вирішення комплексу взаємопов'язаних проектних завдань – від формалізації вимог та моделювання бази даних до проектування зручного інтерфейсу і забезпечення надійної інтеграції між клієнтською та серверною частинами. Відповідність українському законодавству у сфері віртуальних активів (Закон

№ 2074'IX) та стандартам безпеки OWASP Top 10 додатково ускладнює вимоги до архітектурних рішень (Shklyar & Bondarenko, 2024).

Мета публікації – описати й обґрунтувати проектні рішення щодо реляційної моделі бази даних, компонентної архітектури інтерфейсу користувача та механізму інтеграції backend і frontend застосунку PointC, реалізованого на стеку Angular/TypeScript + ASP.NET Core MVC.

Визначення вимог до застосунку. Проектування PointC розпочалось із формалізації функціональних та нефункціональних вимог. Функціональні вимоги охоплюють вісім ключових сценаріїв: реєстрацію та аутентифікацію через JWT'токени (FR'01), управління підписками трьох рівнів з обмеженням кількості ботів (FR'02), налаштування та запуск Grid Botів із сітковою стратегією (FR'03), Signal Botів із генерацією сигналів у реальному часі (FR'04), моніторинг активних ботів та угод на дашборді (FR'05), перегляд відфільтрованої історії торгів (FR'06), інтеграцію з API біржі Bybit (FR'07) та адміністративну панель (FR'08). Нефункціональні вимоги визначають час відповіді сервера менше 500 мс, підтримку до 1000 одночасних користувачів, uptime понад 99,9 %, захист за OWASP Top 10 та відповідність стандартам доступності WCAG 2.2 (Osmani, 2023).

Моделювання бази даних. База даних застосунку побудована за реляційною моделлю (рекомендовано SQL Server або PostgreSQL) з використанням Entity Framework Core як ORM. Нормалізація до третьої нормальної форми та каскадне видалення пов'язаних записів забезпечують цілісність даних. Система включає п'ять основних сутностей: User – зберігає email, хеш пароля та роль користувача; Subscription – фіксує тип плану (Plan1/Plan2/Plan3), дати початку й закінчення та статус активності; Bot – містить тип (Grid/Signal), параметри у форматі JSON для гнучкості пресетів і поточний статус (Running/Stopped/Error); Trade – зберігає торгову пару, напрямок угоди (Long/Short), прибуток і мітку часу; ApiKey – зберігає зашифровані ключі Bybit через Data Protection API у форматі VARBINARY (Troelsen & Japikse, 2023).

Схема зв'язків відображає відношення один'до'багатьох між User і Subscription, User і Bot, Bot і Trade, а також один'до'одного між User і ApiKey. Конфідеційні дані (API'ключі Bybit) шифруються алгоритмом AES'256, що відповідає вимозі NFR'01 щодо безпеки. Параметри ботів зберігаються у форматі JSON без жорсткої схеми, що забезпечує гнучкість при додаванні нових типів пресетів без міграції структури таблиць.

Проектування інтерфейсу користувача. Інтерфейс застосунку розроблено на Angular 18+ із застосуванням компонентного підходу та Bootstrap 5 для адаптивної сітки.

Основний принцип дизайну – мінімалізм із темною темою за замовчуванням, високим контрастом та великими інтерактивними елементами, що відповідає трендам fintech'UI 2025–2026 років. Кольорова палітра побудована на глибоких базових тонах із неоновими акцентами: зелений для позитивних показників, червоний – для збитків.

Архітектура інтерфейсу організована за принципом lazy loading модулів: auth (авторизація та реєстрація), dashboard (головна панель з метриками і графіками), bots (управління Grid і Signal ботами), subscriptions (вибір та управління планами), trades (відфільтрована таблиця угод) і admin (панель адміністратора). Кореневий AppComponent визначає глобальний макет із фіксованим header, бічною панеллю навігації та router'outlet для завантаження сторінок. На мобільних пристроях sidebar трансформується у hamburger'меню, а форми ботів відображаються повноекранно з акордеонами для параметрів – відповідно до принципу mobile'first (Fain & Moiseev, 2023).

Отже, в публікації спроектовано реляційну базу даних застосунку PointC із п'ятьма сутностями, нормалізованими до 3НФ, та шифруванням конфіденційних даних через AES'256. Обґрунтовано компонентну архітектуру Angular'інтерфейсу з lazy loading, адаптивністю на основі Bootstrap 5 і підтримкою стандартів доступності WCAG 2.2. Описано механізм інтеграції ASP.NET Core MVC з Angular через RESTful API, JWT'аутентифікацію та WebSocket для даних у реальному часі. Запропонований стек і архітектурні рішення забезпечують конкурентоспроможний продукт, що відповідає сучасним вимогам fintech'ринку та українському законодавству у сфері віртуальних активів.

Список використаних джерел

Fain, Y., & Moiseev, A. (2023). *Angular development with TypeScript* (3rd ed.). Manning Publications.

Osmani, A. (2023). *Learning patterns*. Patterns.dev. <https://www.patterns.dev>

Shklyar, V., & Bondarenko, O. (2024). *Bezpeka veb'zastosunkiv: OWASP Top 10 u suchasnykh .NET proektakh* [Web application security: OWASP Top 10 in modern .NET projects]. *Visnyk TNPU*, 3, 112–119.

Troelsen, A., & Japikse, P. (2023). *Pro C# 10 with .NET 6: Foundational principles and practices in programming* (11th ed.). Apress.

References

Fain, Y., & Moiseev, A. (2023). Angular development with TypeScript (3rd ed.). Manning Publications.

Osmani, A. (2023). Learning patterns. Patterns.dev. <https://www.patterns.dev>

Shklyar, V., & Bondarenko, O. (2024). Bezpeka veb'zastosunkiv: OWASP Top 10 u suchasnykh .NET proektakh [Web application security: OWASP Top 10 in modern .NET projects]. Visnyk TNPU, 3, 112–119.

Troelsen, A., & Japikse, P. (2023). Pro C# 10 with .NET 6: Foundational principles and practices in programming (11th ed.). Apress.

ПРОЄКТУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТА АРХІТЕКТУРИ ІГРОВОГО ЗАСТОСУНКУ «CANDY CLICKER» НА БАЗІ РУШІЯ GODOT ENGINE

Андрій ГАВРИЛЮК,

здобувач першого рівня вищої освіти

Валерій ГАБРУСЄВ,

*кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та методики її
навчання*

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Анотація. У статті розглянуто проєктування ігрового застосунку «Candy Clicker» жанру Idle/Clicker: формалізовано математичну модель ігрової економіки з експоненційною функцією вартості генераторів та лінійною продуктивністю, обґрунтовано компонентну архітектуру програмного забезпечення на основі системи вузлів і сигналів Godot Engine, а також описано алгоритм персистентного збереження прогресу.

Ключові слова: Godot Engine, GDScript, Idle/Clicker, математична модель, архітектура програмного забезпечення.

Andrii Havryluk, Valerii Habrusiev. DESIGNING THE MATHEMATICAL MODEL AND SOFTWARE ARCHITECTURE OF THE «CANDY CLICKER» GAME BASED ON THE GODOT ENGINE

Abstract. The article examines the design of the «Candy Clicker» Idle/Clicker game: a mathematical model of the game economy is formalized using an exponential cost function and linear generator productivity, a component-based software architecture on Godot Engine's node-and-signal system is justified, and a persistent save algorithm is described.

Key words: Godot Engine, GDScript, Idle/Clicker, mathematical model, software architecture.

Проєктування ігор жанру Idle/Clicker потребує вирішення кількох взаємопов'язаних завдань: формалізації збалансованої ігрової економіки, вибору архітектурних рішень для управління станом та забезпечення надійного збереження прогресу між сесіями. Попри широке розповсюдження жанру – обсяг ринку склав 2,5 млрд. доларів США у 2024 році – систематизовані дослідження математичних і архітектурних засад таких ігор із застосуванням Godot Engine в українській науковій літературі практично відсутні (Melnyk & Vasylenko, 2025).

Мета публікації – обґрунтувати проєктні рішення щодо математичної моделі ігрової економіки, архітектури програмного забезпечення та алгоритму збереження прогресу застосунку «Candy Clicker», реалізованого засобами Godot Engine 4.x та GDScript.

Математична модель ігрової економіки. Вартість n -ої одиниці генератора визначається за формулою експоненційного зростання (Vanhove, 2024):

$$C(n) = C_0 \times r^n, \quad (1)$$

де C_0 – базова вартість, $r = 1,12$ – коефіцієнт зростання, n – кількість придбаних одиниць. Продуктивність генераторів зростає лінійно:

$$P(n) = P_0 \times n, \quad (2)$$

де P_0 – базова продуктивність одного генератора. Поєднання експоненційної вартості та лінійної продуктивності забезпечує стрімкий початковий прогрес і природне сповільнення на пізніх етапах без штучних бар'єрів. Уніфікований коефіцієнт 1,12 для всіх шести типів генераторів вирівнює показник рентабельності $ROI = \Delta P / C$ між різними варіантами інвестицій, унеможливаючи єдину домінуючу стратегію (Buergi, 2025).

Офлайн-прогресія розраховується за формулою:

$$\text{OfflineEarnings} = \text{CPS} \times \text{OfflineTime} \times 0,5, \quad (3)$$

де CPS – збережений показник цукерок за секунду, OfflineTime – час відсутності у секундах. Коефіцієнт 0,5 зберігає перевагу активної гри, а максимальний офлайн-період обмежено 24 годинами.

Архітектура програмного забезпечення. Архітектура «Candy Clicker» побудована на компонентному підході із застосуванням системи вузлів і сцен Godot Engine, що реалізує принцип розділення відповідальностей. Уся ігрова логіка зосереджена у скрипті `main.gd` і управляє станом через централізований словник GDScript. Комунікація між компонентами здійснюється виключно через систему сигналів Godot за патерном «видавець-підписник»: скрипт оголошує сигнали `candies_changed`, `generator_purchased` та `cps_updated`, на які елементи інтерфейсу підписуються у методі `_ready()` і автоматично оновлюються без явних перехресних викликів (Alybaev, 2025). Така слабка зв'язаність дозволяє розширювати застосунок без каскадних змін у суміжному коді.

Алгоритм збереження прогресу. Стратегія автозбереження поєднує два підходи: таймерний (кожні 30 секунд) та подієвий (при придбанні генератора, переході у фоновий режим). Формат – JSON у директорії `user:// Godot` – забезпечує кросплатформну сумісність і розмір файлу менше 10 КБ. Алгоритм завантаження реалізує три рівні відновлення: основний файл → резервна копія `.bak` → нова гра. Валідація даних

здійснюється за стратегією graceful degradation: некоректні значення замінюються значеннями за замовчуванням. Версіонування через поле save_version гарантує зворотню сумісність зі збереженнями попередніх версій.

Отже, формалізовано математичну модель ігрової економіки «Candy Clicker»: поєднання експоненційної функції вартості ($r = 1,12$) та лінійної продуктивності забезпечує збалансовану прогресію. Обґрунтовано компонентну архітектуру на основі системи сигналів Godot Engine, що реалізує слабку зв'язаність компонентів. Розроблено надійний алгоритм збереження із підтримкою офлайн-прогресу та трирівневим відновленням. Тестування на Windows, Linux, Android та HTML5 підтвердило стабільність застосунку.

Список використаних джерел

Alybaev, A. (2025). Comparative analysis of Unity and Godot for 2D game development. Preprints. <https://www.preprints.org/manuscript/202511.1981>

Buerger, J. (2025). Idle yet engaged: How idle games satisfy our needs for competence and autonomy [Doctoral dissertation, Rensselaer Polytechnic Institute]. ProQuest. <https://www.proquest.com/openview/daa4dd324eab2af807e492f8c945122a/1>

Melnyk, P. P., & Vasylenko, Ya. P. (2025). Osoblyvosti vykorystannia rushiia Godot ta C# dlia rozrobky ihrovykh zastosunkiv. Zbirnyk naukovykh prats, 156.

Vanhove, S. (2024). Learning GDScript by developing a game with Godot 4. Packt Publishing.

References

Alybaev, A. (2025). Comparative analysis of Unity and Godot for 2D game development. Preprints. <https://www.preprints.org/manuscript/202511.1981>

Buerger, J. (2025). Idle yet engaged: How idle games satisfy our needs for competence and autonomy [Doctoral dissertation, Rensselaer Polytechnic Institute]. ProQuest. <https://www.proquest.com/openview/daa4dd324eab2af807e492f8c945122a/1>

Melnyk, P. P., & Vasylenko, Ya. P. (2025). Osoblyvosti vykorystannia rushiia Godot ta C# dlia rozrobky ihrovykh zastosunkiv. Zbirnyk naukovykh prats, 156.

Vanhove, S. (2024). Learning GDScript by developing a game with Godot 4. Packt Publishing.

**ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ХАБИ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ
ТА АНАЛІТИЧНОГО СУПРОВОДУ ОСВІТНИХ І НАУКОВИХ ТРАЄКТОРІЙ
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ**

Олександр ГУМЕННИЙ,

кандидат педагогічних наук

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. Сухомлинського

Анотація. У дослідженні розглянуто проблему забезпечення персоналізації та аналітичного супроводу освітніх і наукових траєкторій здобувачів освіти в умовах цифровізації та змішаного навчання. Обґрунтовано сутність інформаційно-аналітичних ХАБів відкритої освіти як інтегрованих цифрових середовищ, що поєднують освітні ресурси, аналітичні інструменти та комунікаційні сервіси. Встановлено, що їх розроблення та функціонування на платформі Microsoft Teams сприяє ефективній організації освітнього процесу, забезпечує моніторинг навчальних результатів і підтримує науково-дослідницьку діяльність здобувачів освіти. Доведено, що використання інформаційно-аналітичних ХАБів створює умови для адаптації освітнього контенту до індивідуальних потреб, підвищення рівня цифрової компетентності та розвитку автономності здобувачів освіти.

Ключові слова: інформаційно-аналітичні ХАБи, відкрита освіта, цифрове освітнє середовище, Microsoft Teams, персоналізація навчання, освітні траєкторії, аналітичний супровід, змішане навчання, цифрова компетентність.

Oleksandr Humennyi. INFORMATION AND ANALYTICAL HUBS OF OPEN EDUCATION AS A TOOL FOR PERSONALIZATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC TRAJECTORIES OF LEARNERS

Abstract. This study examines the issue of ensuring personalisation and analytical support for the educational and academic trajectories of learners in the context of digitalisation and blended learning. It substantiates the essence of information and analytical open education hubs as integrated digital environments that combine educational resources, analytical tools and communication services. It has been established that their development and operation on the Microsoft Teams platform facilitates the effective organisation of the educational process, enables the monitoring of learning outcomes, and supports the research activities of learners. It has been demonstrated that the use of information and analytical hubs creates conditions for

adapting educational content to individual needs, improving digital literacy and fostering autonomy among students.

Keywords: information and analytics hubs, open education, digital learning environment, Microsoft Teams, personalised learning, learning pathways, analytical support, blended learning, digital literacy.

У сучасних умовах цифровізації освіти та поширення змішаного навчання особливої значущості набуває проблема забезпечення індивідуалізованих освітніх і наукових траєкторій здобувачів освіти. Зростання обсягів інформації, необхідність її оперативної обробки та інтеграції в освітній процес актуалізують потребу у створенні інноваційних цифрових рішень, здатних забезпечити не лише доступ до ресурсів, а й їх аналітичний супровід. У цьому контексті особливого значення набувають інформаційно-аналітичні ХАБи відкритої освіти як інтегровані цифрові середовища, що забезпечують взаємодію освітніх і наукових ресурсів (Bates, 2015). Їх розроблення та впровадження ефективно здійснюється на базі платформи Microsoft Teams, яка забезпечує інтеграцію інструментів комунікації, спільної роботи та аналітики освітньої діяльності (Microsoft, 2023).

Метою дослідження було обґрунтування можливостей використання інформаційно-аналітичних ХАБів відкритої освіти як інструменту персоналізації та аналітичного супроводу освітніх і наукових траєкторій здобувачів освіти в умовах змішаного навчання.

У процесі дослідження нами було використано аналіз і узагальнення наукових джерел, моделювання цифрового освітнього середовища, а також системний підхід до визначення структури та функцій інформаційно-аналітичних ХАБів. Це забезпечило можливість комплексного дослідження інтеграції цифрових сервісів у єдине освітнє середовище.

У ході викладу матеріалу нами було визначено, що інформаційно-аналітичні ХАБи відкритої освіти, реалізовані на платформі Microsoft Teams, являють собою інтегроване цифрове середовище, яке поєднує освітні ресурси, аналітичні інструменти, комунікаційні сервіси та засоби управління навчальною діяльністю. Їх функціонування сприяє створенню умов для індивідуалізації навчання, моніторингу освітніх результатів, підтримки науково-дослідницької діяльності та розвитку цифрової компетентності здобувачів освіти.

Таблиця 1

Переваги використання інформаційно-аналітичних ХАБів на платформі Microsoft Teams

Сфера реалізації	Переваги використання ХАБів	Характеристика впливу на освітній процес
Персоналізація навчання	Індивідуалізація освітніх траєкторій	Забезпечується адаптація контенту, темпу навчання та форм діяльності відповідно до потреб здобувачів освіти
Аналітичний супровід	Моніторинг освітніх результатів	Використання вбудованих інструментів аналітики для відстеження успішності, активності та прогресу
Організація взаємодії	Єдине цифрове середовище	Інтеграція чатів, відеоконференцій, спільної роботи та обміну матеріалами
Управління навчанням	Централізація ресурсів	Консолідація навчальних, наукових і методичних матеріалів у структурованому середовищі
Підтримка наукової діяльності	Доступ до відкритих ресурсів	Організація роботи з науковими базами, спільними документами та дослідницькими проектами
Гнучкість навчання	Реалізація змішаного навчання	Поєднання синхронних і асинхронних форм взаємодії
Колаборація	Командна робота	Створення груп, проєктних команд, наукових спільнот у межах ХАБу
Цифрова компетентність	Розвиток цифрових навичок	Активне використання цифрових інструментів сприяє формуванню сучасних компетентностей
Автоматизація процесів	Оптимізація освітнього менеджменту	Використання планувальників, календарів, завдань та інтегрованих сервісів
Масштабованість	Розширення освітнього середовища	Можливість інтеграції додаткових сервісів (OneDrive, SharePoint тощо)

З метою узагальнення результатів дослідження нами було систематизовано переваги використання інформаційно-аналітичних ХАБів як середовища персоналізації та аналітичного супроводу освітніх і наукових траєкторій здобувачів освіти (табл. 1).

Отримані результати засвідчили, що впровадження інформаційно-аналітичних ХАБів відкритої освіти на платформі Microsoft Teams сприяє підвищенню ефективності організації змішаного навчання, забезпечує гнучкість освітнього процесу та відкриває можливості для аналітичного супроводу освітніх і наукових траєкторій здобувачів освіти.

Перспективи подальших досліджень пов'язуються з розробленням практичних моделей упровадження таких ХАБів у діяльність закладів освіти, створенням інструментарію оцінювання їх результативності, а також інтеграцією технологій штучного інтелекту для поглиблення аналітичних можливостей цифрового освітнього середовища.

Список використаних джерел

Bates, A. W. (2015). *Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning*. Vancouver: BCcampus.

Microsoft. (2023). *Microsoft Teams for Education: Transforming learning environments*. Available at: <https://www.microsoft.com/education/products/teams>

References

Bates, A. W. (2015). *Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning*. Vancouver: BCcampus.

Microsoft. (2023). *Microsoft Teams for Education: Transforming learning environments*. Available at: <https://www.microsoft.com/education/products/teams>

ПЛАТФОРМА WORDWALL ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМПЕНСАЦІЇ ОСВІТНІХ ВТРАТ

Тетяна ДУБІНЧИН,

викладач вищої категорії, викладач-методист

Млинівський технологічно-економічний фаховий коледж

Анотація. Розкрито значення платформи Wordwall, як одного з інструментів вирішення проблеми компенсації освітніх втрат. Сформовано практичні поради з використання інтерактивного ресурсу Wordwall.

Ключові слова: освітні втрати, інструмент вирішення проблеми, цифрові платформи, інтерактивні вправи.

Tetyana Dubinchyn. THE WORDWALL PLATFORM AS A TOOL FOR MITIGATING LEARNING LOSSES

Abstract. This paper explores the significance of the Wordwall platform as a tool for addressing the issue of learning loss. Practical guidance on using the Wordwall interactive resource is provided.

Keywords: learning loss, problem-solving tool, digital platforms, interactive exercises.

Упродовж останніх років система вітчизняної освіти функціонує в умовах безпрецедентних викликів, зумовлених спочатку пандемією COVID-19, а згодом – повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора. За таких умов педагогічна спільнота докладає значних зусиль для забезпечення реалізації права здобувачів освіти на якісне та безперервне навчання. Водночас зазначені чинники суттєво вплинули на якість освітнього процесу, що проявляється у зниженні рівня навчальних досягнень та збільшенні освітніх втрат серед учнівської й студентської молоді (Бичко Г., Терещенко В. & Вакуленко Т., n.d.).

Слід зазначити, що підвищення якості освіти є складним і тривалим процесом, який потребує системної взаємодії всіх учасників освітнього процесу – педагогічних працівників, здобувачів освіти, адміністрації закладів освіти та інших стейкхолдерів. Сучасний освітній простір вимагає постійного пошуку ефективних форм і методів організації навчання, а також цифрових інструментів, здатних забезпечити активну взаємодію між викладачем і студентом та сприяти розвитку співпраці між самими здобувачами освіти.

Актуальні виклики в освітній сфері спонукають педагогів і студентів до пошуку дієвих механізмів надолуження втрачених знань і формування необхідних компетентностей. Особливої уваги потребують здобувачі освіти, які тривалий час не мали можливості навчатися в умовах повноцінного освітнього процесу. У зв'язку з цим важливим завданням є розроблення та впровадження ефективних методик виявлення й подолання освітніх втрат.

З цією метою викладачами Млинівського технолого-економічного фахового коледжу розроблено низку методичних підходів до діагностики освітніх втрат та організації компенсаторного навчання. Одним із ефективних цифрових інструментів для реалізації зазначених завдань є платформа Wordwall, використання якої сприяє підвищенню мотивації здобувачів освіти, активізації їхньої пізнавальної діяльності та створенню інтерактивного освітнього середовища для надолуження освітніх втрат (Торупов О., Holovko M. & Lokshyna O., 2023).

wordwall.net/uk/resource/63037402

Рис. 1 Приклад власних вправ

Практичні поради як користуватися Wordwall:

1. Зареєструйтесь на сайті <https://wordwall.net/uk>.
2. Оберіть тарифний план (базовий, стандартний, про).
3. Використовуйте уже створені вправи у вкладці «Спільнота» або створіть свої за допомогою шаблонів різних форм (рис. 1).
4. Грайте вправи разом на екрані класу або дозволяйте студентам грати на власних пристроях і відстежувати свої результати.
5. Поділіться вправою через соціальні мережі, за допомогою електронної пошти, в тому числі й в Google Class.
6. Натискаючи вкладку Більше, Ви можете Друкувати, Редагувати, Додати до закладок, Вбудувати або створити QR-код.

Використання цифрових платформ в інтерактивному навчанні дає можливість викладачам мінімізувати витрати часу на підготовку до занять, а здобувачам освіти, в свою чергу, нестандартний інноваційний підхід до навчання. Використання цифрових платформ має певні вимоги: стабільне підключення до Інтернету та наявність електронного девайсу.

Список використаних джерел

Бичко Г., Терещенко В., Вакуленко Т. Навчальні втрати: сутність, причини, наслідки та шляхи подолання. *OSVITA.UA*. URL: <https://osvita.ua/school/88921>.

Топузов О., Головка М., Локшина О. (2023). Освітні втрати в період воєнного стану: проблеми діагностики та компенсації. *Український Педагогічний журнал*. № 1. URL: <https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-5-13>

References

Bychko H., Tereshchenko V., Vakulenko T. Navchalni vtraty: sutnist, prychny, naslidky ta shliakhy podolannia. *OSVITA.UA*. URL: <https://osvita.ua/school/88921>.

Topuzov O., Holovko M., Lokshyna O. (2023). Osvitni vtraty v period voiennoho stanu: problemy diahnostyky ta kompensatsii. *Ukrainskyi Pedagogichnyi zhurnal*. № 1. URL: <https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-5-13>

**ВІРТУАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
ЯК СИСТЕМА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ОСВІТИ**

Світлана ЙОСЕНКО,

викладач фінансового обліку та інформаційних технологій в обліку

Михайло ЙОСЕНКО,

викладач англійської мови

Млинівський технолого-економічний фаховий коледж

Анотація. Досліджено роль віртуальних лабораторій створених на базі Google Sites як стратегічного інструменту цифрової трансформації облікової освіти. Обґрунтовано, що сучасний освітній простір має функціонувати як система, де інтегруються хмарні технології, професійне програмне забезпечення та інтерактивні методи навчання. Особливу увагу приділено досвіду впровадження таких рішень у підготовку фахівців спеціальності «Облік і оподаткування», що дозволяє поєднати теоретичний базис із практичними навичками роботи в цифровому середовищі.

Ключові слова: цифрова трансформація, віртуальна лабораторія, облікова освіта, система освіти, інформаційні технології.

Svitlana Yosenko, Mykhailo Yosenko. VIRTUAL LABORATORY AS A SYSTEM OF DIGITAL TRANSFORMATION OF ACCOUNTING EDUCATION

Abstract. The role of virtual laboratories created on the basis of Google Sites as a strategic tool for the digital transformation of accounting education is explored. It is substantiated that the modern educational space should function as a system that integrates cloud technologies, professional software and interactive learning methods. Particular attention is paid to the experience of implementing such solutions in the training of specialists in the specialty "Accounting and Taxation", which allows combining the theoretical basis with practical skills in working in a digital environment.

Key words: digital transformation, virtual laboratory, accounting education, education system, information technology.

Глобальна трансформація бізнес-середовища висуває нові вимоги до кваліфікації бухгалтерів. Сучасний фахівець має володіти не лише теоретичним базисом, а й навичками роботи в складних цифрових системах. В умовах формування цифрової економіки посилюється «конфлікт» навчальних програм і вимог роботодавця до певної

якості освіти (Ломачинська & Войцеховська, 2024) що вимагає від закладів фахової передвищої освіти переходу від репродуктивного вивчення теорії до створення симуляційних середовищ, де здобувачі можуть опанувати реальний професійний софт у режимі реального часу.

Традиційні підходи до викладання облікових дисциплін сьогодні поступаються місцем цифровим симуляціям, які дозволяють студентам зануритися в реальне професійне середовище. Адже цифровізація обліку – це значно більше, ніж автоматизація звітності; це насамперед нова логіка оперування даними. Саме тому створення віртуальної лабораторії є найбільш ефективним способом реалізації принципу «навчання через дію». Це дає змогу випускнику не просто знати теорію, а вміти застосовувати її на практиці, що особливо важливо в умовах сучасних гнучких форм навчання.

Практична реалізація описаної концепції втілена у розробленому нами ресурсі – віртуальній лабораторії «Цифрова трансформація обліку». Платформа, побудована на базі Google Sites (Йосенко, 2025), функціонує не просто як статичний сайт, а як динамічний освітній простір, що структурує навчальний процес за принципом «від теорії до автоматизації».

На прикладі нашої лабораторії можна виділити наступні прикладні аспекти цифровізації навчання:

Логічна архітектура та навігація. Головна сторінка ресурсу виступає точкою входу в професійне середовище. Структура сайту чітко розмежована на вісім основних лабораторних робіт, кожна з яких присвячена окремій ділянці обліку. Це дозволяє студенту бачити весь обсяг курсу та логічний взаємозв'язок між темами – від обліку грошових коштів до фінансової звітності.

Інтеграція «хмарних» інструментів у практичні кейси. У кожному модулі лабораторії реалізовано поєднання різних сервісів. Наприклад, студент отримує доступ до інструкційних карт через Google Drive, заповнює первинні документи в інтерактивних формах, а розрахункові таблиці (наприклад, відомості нарахування заробітної плати чи амортизації) опрацьовує безпосередньо в Google Sheets. Такий підхід імітує роботу сучасного «хмарного» офісу підприємства.

Синергія з професійним ПЗ (MASTER:Бухгалтерія). Ключовою особливістю лабораторії є те, що всі завдання на сайті синхронізовані з алгоритмами роботи в програмі MASTER:Бухгалтерія. Студент не просто виконує абстрактні розрахунки, а готує дані для введення в реальну облікову базу. Для підтримки самостійної роботи ми

інтегрували в структуру сайту авторські відео-уроки (через YouTube), які покроково демонструють екранні форми програми, допомагаючи студенту уникнути технічних помилок при дистанційному навчанні.

Модуль самоперевірки та оперативного зв'язку. Важливим елементом лабораторії є блок «Перевір себе». Використання вбудованих тестів та форм дозволяє здобувачу освіти миттєво отримати фідбек щодо засвоєного матеріалу. Для викладача це стає інструментом автоматизованого моніторингу успішності, де результати виконання робіт акумулюються в єдину базу для подальшого аналізу на засіданнях циклової комісії.

Таким чином, віртуальна лабораторія перетворюється на «цифровий полігон», де кожен студент пройшовши курс у віртуальній лабораторії, зможе:

- Налаштовувати систему;
- Працювати з модулями;
- Реєструвати операції;
- Аналізувати дані.

Список використаних джерел

Ломачинська І. & Войцеховська А. (2024). Цифрова трансформація соціально-економічної системи: виклики та нові можливості.

Йосенко С. А. (2025). Віртуальна лабораторія «Цифрова трансформація обліку Млинівського технологічно-економічного фахового коледжу».

<https://sites.google.com/view/my-site-svitlana-yosenko/>

References

Lomachynska I. & Voitsekhovska A. (2024). Digital transformation of the socio-economic system: challenges and new opportunities.

Yosenko S. A. (2025). Virtual laboratory "Digital transformation of accounting of Mlyniv Technological Economic Applied College". <https://sites.google.com/view/my-site-svitlana-yosenko/>

**ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ЦИФРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ: РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

Ганна КАШИНА,

*доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних систем та
цифрових технологій*

Лариса ГРОМОЗДОВА,

*кандидат економічних наук, професор, професор кафедри інтелектуальних систем
та цифрових технологій*

Ігор КАШИН,

викладач кафедри інтелектуальних систем та цифрових технологій

Академія праці, соціальних відносин і туризму.

Анотація. В тезах наведені результати наукового дослідження на кафедрі інтелектуальних систем та цифрових технологій АПСВТ (м. Київ) щодо оптимального вибору навчаючих програмних засобів на ринку цифрових технологій. Авторами доведене, що домінуючою маркетинговою вимогою слід вважати мінімальні фінансові витрати на створення комп'ютерно-орієнтованих освітніх технологій. Дуже ретельно слід прораховувати співвідношення «витрати-результат» Використання таких моделей є надзвичайно актуальним в умовах важкого фінансового становища освіти в умовах військового часу.

Ключові слова: ринок цифрових технологій , фінансові витрати , оптимальна модель навчаючого програмного забезпечення .

Ganna Kashina, Larysa Hromozdova, Igor Kashin. REQUIREMENTS FOR DIGITAL SUPPORT FOR DISTANCE LEARNING: RESULTS OF SCIENTIFIC RESEARCH OF THE DEPARTMENT OF INTELLECTUAL SYSTEMS AND DIGITAL TECHNOLOGIES

Abstract. The abstracts present the results of a scientific study at the Department of Intellectual Systems and Digital Technologies of the APSVT (Kyiv) on the optimal choice of educational software in the digital technologies market. The authors have proven that the dominant marketing requirement should be considered minimal financial costs for the creation of computer-oriented educational technologies. The ratio of "costs - result" should be calculated very carefully. The use of such models is extremely relevant in the difficult financial situation

of education in wartime.

Keywords: digital technology market, financial costs, optimal model of educational software.

Дистанційне та змішане навчання стало нормою в будь-якому закладі освіти України. Підготовка педагогів усіх спеціальностей до професійної діяльності передбачає надання їм високих стандартів знань у обраній сфері, що складаються з основ педагогіки, психології, дидактики (Kashina G. et al, 2024). В умовах цифрової освіти до компоненту їх професійної підготовки додається блок знань по використанню комп'ютерних технологій. Досвід роботи освітянської системи в умовах бюджетного дефіциту поставив маркетингове питання про необхідність обрання оптимальної парадигми комплекту комп'ютерного забезпечення навчального процесу, коли максимальний навчальний ефект досягається мінімальними витратами на комплектування і супроводження цифрових технологій навчання.

На кафедрі інтелектуальних систем та цифрових технологій Академії праці, соціальних відносин і туризму в м. Киві (АПСВТ) було проведено дослідження маркетингових вимог споживача до комп'ютерно-орієнтованих освітніх технологій, шляхом анкетування вибірки респондентів зі складу студентів академії Дослідження показало, що при цифровому навчанні виникають небажанні витрати: плата за користування програмою, необхідність окремої перепідготовки для користування нею. Доведено, що, у часи війни, в умовах дефіциту фінансового ресурсу, назріло питання створення дешевих альтернативних освітянських технологій, що можуть працювати незалежно від великих зарубіжних конструкцій та платформ, які є тимчасово недоступними в складних фінансових умовах освітянської системи України. Зараз фреймворки таких моделей комп'ютерно-орієнтованих освітніх технологій є оптимальними і їх слід використовувати в практиці навчання студентів (Kashina G.S et al, 2025),

Список використаних джерел

GS Kashyna, LV Gromozdova, IV Kosyak (2024) Pidhotovka vykladachiv zakladiv profesiyanoi osvity :kibernetychnyy vymir intelektual'nykh system. [Training of teachers of vocational education institutions: cybernetic dimension of intellectual systems]. *Osvita. Innovatyka. Praktyka-Education. Innovation. Practice* – vol 12. <https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/327/224>

Kashina G.S., Gromozdova L.V., Kosyak I.V., Artemenko A.I., Antonyuk K.F., Nelyuba O.Yu., Momont E.G., Momont Y.G.(2025) Stvorennya navchayuchykh WEB-rozrobok u vymirakh marketynhovykh vymoh spozhyvacha: dosvid profosvity v systemi profpidhotovky kadriv v Ukraini [Creation of educational WEB-developments in the dimensions of consumer marketing requirements: the experience of vocational education in the system of professional training of personnel in Ukraine]. Collective monograph, *Intellectual and technological potential of the XXI century '2025* [Intellectual and technological potential of the XXI century '2025]. Germany, Karlsruhe. pp. 128-139 (in Ukrainian) <https://doi.org/10.30890/2709-2313.2025-43-02-011>

References

GS Kashyna, LV Gromozdova, IV Kosyak (2024) Pidhotovka vykladachiv zakladiv profesiynoyi osvity :kibernetychnyy vymir intelektual'nykh system. [Training of teachers of vocational education institutions: cybernetic dimension of intellectual systems]. *Osvita. Innovatyka. Praktyka-Education. Innovation. Practice* – vol 12. <https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/327/224>

Kashina G.S., Gromozdova L.V., Kosyak I.V., Artemenko A.I., Antonyuk K.F., Nelyuba O.Yu., Momont E.G., Momont Y.G.(2025) Stvorennya navchayuchykh WEB-rozrobok u vymirakh marketynhovykh vymoh spozhyvacha: dosvid profosvity v systemi profpidhotovky kadriv v Ukraini [Creation of educational WEB-developments in the dimensions of consumer marketing requirements: the experience of vocational education in the system of professional training of personnel in Ukraine]. Collective monograph, *Intellectual and technological potential of the XXI century '2025* [Intellectual and technological potential of the XXI century '2025]. Germany, Karlsruhe. pp. 128-139 (in Ukrainian) <https://doi.org/10.30890/2709-2313.2025-43-02-011>

ВИКЛИКИ КІБЕРБЕЗПЕКИ В ПРОЦЕСІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ

Павло КІНДРАТ,

кандидат юридичних наук, доцент

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. Розглянуто першопричини та типові напрямки розвитку загроз кібербезпеки освітніх начальних закладів в умовах зростання рівня цифровізації освітнього процесу. Окреслено напрямки та засоби мінімізації пов'язаних ризиків.

Ключові слова: кібербезпека, цифровізація освіти, інформаційна система, освітнє середовище.

Pavlo Kindrat. VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS FOR CYBERSECURITY EDUCATION

Abstract. The root causes and typical directions of the development of cyber security threats are considered primary to the educational institutions in the conditions of the growing level of digitalization of the educational process. Directions and means of minimizing related risks are outlined.

Key words: cyber security, digitalization of education, information system, educational environment.

Розвиток ІТ-технологій постійно розширює перелік інструментів які можуть бути застосовані в освітній діяльності. Як наслідок, освітній процес все більше цифровізується, з'являються та набувають подальшого розвитку інтегральні програмно-апаратні комплекси які дозволяють об'єднати в єдину систему технічні напрацювання щодо різних аспектів функціонування навчальних закладів. Їх впровадження у освітнє середовище закладів освіти зазвичай обґрунтовується можливістю спростити організаційні засади управління навчальним закладом, підвищити ефективність навчальної діяльності та знизити навантаження на педагогічних працівників. Водночас, питання вразливостей систем які становлять ризики для коректного функціонування закладу освіти часто відходять на задній план.

В сучасному світі забезпечення кібербезпеки будь-якої інформаційної системи набуло великого значення. За останні роки спроможності зловмисників щодо компрометації та атаки інформаційних систем суттєво розширились, а динамічність розробки програмного забезпечення провокує збільшення кількості вразливостей. За

даними CERT-UA динаміка зростання кількості кіберінцидентів в Україні становить 50-60% щорічно (6000 у 2025 році). (*Кіберзагрози: Україна, 2026*).

Той самий бум розвитку ІТ-технологій який ліг в основу розквіту цифрових інструментів педагогічного спрямування, сприяв підвищенню рівня загроз для інформаційних систем та інформації що в них обробляється. Зокрема хочеться навести як приклад хакерську атаку на сайт Національного університету водного господарства та природокористування у 2024 році. Її успіх дозволив зловмисникам частково вивести з ладу частину інформаційних сервісів університету. Відновлення зайняло тривалий період часу, протягом якого окремі цифрові інструменти освітнього середовища були або обмежено доступні що ускладнило функціонування підрозділів навчального закладу які на них покладались. Хоч частка значимих кіберінцидентів пов'язаних з закладами освіти все ще є незначною, це є більше свідченням низького рівня їх цифровізації, а не відсутністю інтересу зловмисників. Тож які виклики кібербезпеці в цифровізованому освітньому середовищі можна виокремити?

Перш за все – це особисті дані. Навчальні заклади з часом накопичують великі масиви інформації про своїх учнів та співробітників. А наявність такого централізованого масиву інформації може не лише розкривати персональні дані, а і відобразити соціальні взаємозв'язки. Це дозволяє застосовувати методи соціальної інженерії для вчинення персоналізованих кібервпливів, зокрема: кібербулінгу, підробки особистості, фішингових атак тощо.

Іншим викликом є підтримка коректного функціонування інформаційної інфраструктури закладу освіти. Джерелом цього типу загроз є, здебільшого, учасники освітнього процесу, які прагнуть порушити плинність освітнього процесу. Слід пам'ятати, що сучасний Інтернет містить велику кількість ресурсів присвячених як проблематиці кібербезпеки, так і хакерства, які дозволяють завантажити відповідні програмні модулі. Тож учень бажаючи відточити свої ново набуті знання отримані в наслідок саморозвитку може обрати цілцю інформаційну систему яка йому добре знайома – власного навчального закладу. (*Cybersecurity Education Maturity Assessment, 2024*).

Для протидії загрозам кібербезпеки доцільно розбудовувати цифрове середовище закладу освіти одразу інтегруючи в нього систему управління інформаційною безпекою (СУІБ) на основі правил та рекомендацій визначених як міжнародними стандартами так і національними нормативно-правовими актами. СУІБ є комплексом управлінських, організаційних, освітньо-виховних та технічних заходів покликаних знизити ризики

реалізації загроз кібербезпеки. До таких заходів відносяться: визначення відповідальних осіб за дотримання та своєчасне виконання елементів політики інформаційної безпеки, планування та проведення систематичних навчань та тренінгів учасників освітнього процесу присвячених питанням кібергігієни, цифрової грамотності та безпеки, забезпечення системи психологічної підтримки, профілактиці та протидії кібербулінгу, розбудова та коректне налаштування технічної інфраструктури цифрового освітнього середовища, налаштування мережевої та антивірусної безпеки, проведення регулярного моніторингу та аудиту функціонування усіх компонентів системи управління інформаційною безпекою.

Звісно, розширення переліку компонентів цифрового середовища закладів освіти та модернізація вже існуючих призводить до виникнення нових вразливостей та розширення переліку загроз. Тож питання кібербезпеки продовжуватимуть формувати нові виклики для процесу цифровізації освіти.

Список використаних джерел:

Кіберзагрози: Україна. Аналітика за II півріччя 2025. (2026) Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
<https://cip.gov.ua/services/cm/api/attachment/download?id=74645>

Cybersecurity Education Maturity Assessment. (2024, березень 29) European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). <https://www.enisa.europa.eu/publications/cybersecurity-education-maturity-assessment>

References

Cyber threats: Ukraine. Analytics for the II half of 2025. (2026) State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine.
<https://cip.gov.ua/services/cm/api/attachment/download?id=74645>

Cybersecurity Education Maturity Assessment. (2024, march 29) European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). <https://www.enisa.europa.eu/publications/cybersecurity-education-maturity-assessment>

ПРОЄКТНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ

Марина КОЛОДИЧ,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наталія ОСТАПЧУК,

кандидатка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри

цифрових технологій та методики навчання інформатики

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація: У роботі досліджується потенціал проєктного навчання як ефективного засобу розвитку критичного мислення учнів у процесі вивчення інформатики. Обґрунтовано актуальність формування критичного мислення як однієї з ключових компетентностей сучасної освіти. Розкрито сутність проєктного навчання, його основні принципи та особливості впровадження у навчальний процес з інформатики.

Ключові слова: проєктне навчання, критичне мислення, інформатика, освітній процес.

Maryna Kolodych, Nataliia Ostapchuk. PROJECT BASED LEARNING AS A MEANS OF DEVELOPING CRITICAL THINKING IN STUDYING COMPUTER SCIENCE

Abstract: The paper explores the potential of project-based learning as an effective means of developing students' critical thinking in the process of studying computer science in secondary education institutions. The relevance of the formation of critical thinking as one of the key competencies of modern education is substantiated. The essence of project-based learning, its basic principles and features of its implementation in the educational process of computer science are revealed.

Keywords: project-based learning, critical thinking, computer science, educational process.

Сучасний розвиток суспільства, зумовлений стрімким зростанням обсягів інформації та цифровізацією всіх сфер життя, висуває нові вимоги до системи освіти. Пріоритетного значення набуває формування в учнів не лише предметних знань, а й ключових компетентностей, серед яких особливе місце займає критичне мислення (Биков, 2019). Воно передбачає здатність особистості аналізувати інформацію, оцінювати її достовірність, робити аргументовані висновки та приймати обґрунтовані рішення.

Одним із ефективних шляхів розвитку критичного мислення є впровадження проєктного навчання, яке розглядається як інноваційна педагогічна технологія, що ґрунтується на активній пізнавальній діяльності учнів (Морзе & Барна, 2020). Сутність проєктного підходу полягає в організації навчального процесу через виконання практично орієнтованих завдань, спрямованих на розв'язання реальних або наближених до реальності проблем (Пометун, 2004). Такий підхід сприяє інтеграції знань, розвитку самостійності та відповідальності учнів за результати власної діяльності (Биков, 2019).

У процесі виконання навчальних проєктів учні проходять основні етапи дослідницької діяльності: визначення проблеми, постановку мети та завдань, пошук і аналіз інформації, висунення гіпотез, їх перевірку, узагальнення результатів і презентацію отриманих висновків. Кожен із цих етапів безпосередньо пов'язаний із розвитком критичного мислення, оскільки передбачає активну інтелектуальну діяльність, оцінювання альтернативних рішень і рефлексію (Савченко, 2012).

Особливе значення проєктне навчання має у процесі вивчення інформатики. Зміст цієї навчальної дисципліни орієнтований на роботу з інформацією, алгоритмізацію процесів, використання цифрових технологій, що створює сприятливі умови для організації проєктної діяльності (Морзе & Барна, 2020). Учні можуть реалізовувати проєкти, пов'язані зі створенням програмних продуктів, вебсайтів, презентацій, баз даних, аналізом інформації або розробкою цифрових рішень для практичних задач (Савченко, 2012). Така діяльність сприяє не лише засвоєнню навчального матеріалу, а й формуванню навичок XXI століття (Биков, 2019).

Ефективність використання проєктного навчання залежить від дотримання певних педагогічних умов. До них належать: чітке формулювання проблемних завдань, що стимулюють пізнавальний інтерес; забезпечення самостійності учнів у процесі виконання проєктів; організація командної роботи; використання міжпредметних зв'язків; а також здійснення рефлексії результатів діяльності. Важливою є й роль учителя, який у цьому процесі виступає не лише джерелом знань, а й організатором, консультантом і фасилітатором навчання (Пометун, 2004).

Таким чином, проєктне навчання є ефективним засобом розвитку критичного мислення учнів у процесі вивчення інформатики. Його впровадження сприяє підвищенню мотивації до навчання, розвитку аналітичних і творчих здібностей, формуванню інформаційної культури та готовності учнів до успішної діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства.

Список використаних джерел

- Биков, В. Ю. (2019). *Цифрова трансформація освіти і науки: теорія і практика*. Київ: ІТЗН НАПН України. 312 с.
- Пометун, О. І. (2004). *Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання*. Київ: А.С.К. 192 с.
- Савченко, О. Я. (2012). *Дидактика початкової освіти*. Київ: Грамота. 504 с.
- Морзе, Н. В., Барна, О. В. (2020). *Інформатика: підручник для закладів загальної середньої освіти*. Київ: Оріон.

References

- Bykov, V. Yu. (2019). *Digital transformation of education and science: theory and practice*. Kyiv: ITZN NAPS of Ukraine. 312 p.
- Pometun, O. I. (2004). *Modern lesson. Interactive learning technologies*. Kyiv: A.S.K., 2004. 192 p.
- Savchenko O. Ya. (2012). *Didactics of primary education*. Kyiv: Gramota, 2012. 504 p.
- Morse N. V., Barna O. V. (2020). *Informatics: a textbook for secondary education institutions*. Kyiv: Orion.

ВИМОГИ ІНКЛЮЗИВНОСТІ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Тетяна КУЗЬМИЧ,

здобувачка вищої освіти

Ольга ГУЛАЙ,

доктор педагогічних наук, професор,

Луцький національний технічний університет

Анотація. У роботі проаналізовано ключові критерії інклюзивності цифрового освітнього простору. Розглянуто технічні та методичні вимоги до створення доступного контенту. Особливу увагу приділено стандартам WCAG та їх адаптації в українському освітньому контексті.

Ключові слова: інклюзія, цифрові технології, універсальний дизайн, освітнє середовище, доступність.

Tetiana Kuzmych, Olha Hulai. REQUIREMENTS FOR INCLUSIVENESS OF THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Abstract. The paper analyzes key criteria for inclusivity in the digital educational space. Technical and methodological requirements for creating accessible content are considered. Special attention is paid to WCAG standards and their adaptation in the Ukrainian educational context.

Key words: inclusion, digital technologies, universal design, educational environment, accessibility.

Цифрова трансформація освітнього простору є процесом подвійного значення: вона відкриває безпрецедентні горизонти для навчання, проте може створювати критичні бар'єри для певних категорій учнів. Якщо навчальна платформа не адаптована до потреб студентів із порушеннями зору, слуху чи моторики, вона перетворюється на непереборну перешкоду замість інструменту розвитку. Саме тому інклюзивність цифрового середовища у сучасній професійній освіті слід розглядати не як другорядну опцію, а як фундаментальну технічну та етичну вимогу.

В основі створення доступного контенту лежить міжнародний стандарт WCAG, що базується на чотирьох принципах, відомих як POUR. Перший принцип, сприйнятливість вимагає, щоб інформація була доступною через різні органи чуття (наприклад, через альтернативний текст для зображень або субтитри до відео).

Керованість гарантує, що інтерфейсом можна користуватися без миші, лише за допомогою клавіатури. Зрозумілість передбачає зрозумілу навігацію та чітку мову. Стійкість забезпечує коректну роботу контенту з асистивними технологіями, зокрема програмами екранного доступу (Гайдак, 2024).

Реалізація цих стандартів у межах спеціальності «Цифрові технології» сьогодні неможлива без залучення інноваційних інструментів. Сучасна інклюзія активно використовує можливості штучного інтелекту для автоматичної генерації субтитрів та конвертації тексту в аудіо (Text-to-Speech). Окрім того, важливим аспектом є візуальна адаптація матеріалів, як-от використання спеціалізованих шрифтів (наприклад, OpenDyslexic), що значно полегшують засвоєння інформації студентами з дислексією.

Moodle заслужено займає позицію однієї з найбільш інклюзивних освітніх платформ, оскільки пропонує широкий спектр інструментів для адаптації під індивідуальні потреби кожного студента. Завдяки спеціальному блоку налаштувань доступності, користувачі можуть самостійно коригувати колірну палітру (зокрема, активувати режим високої контрастності) та змінювати розмір шрифту безпосередньо під час роботи з платформою.

Платформа оснащена вбудованим редактором, який автоматично аналізує контент на відповідність стандартам доступності. Система миттєво сповіщає автора курсу, якщо в тексті недостатній рівень контрастності або у зображень відсутній альтернативний опис (Alt-text). Moodle підтримує спеціалізовані плагіни, як-от Brickfield Accessibility Toolkit. Ці інструменти проводять комплексний аналіз усього навчального курсу на відповідність міжнародним стандартам WCAG, надаючи викладачеві детальні звіти для вдосконалення матеріалів (Польгун, 2018).

Перевага Google Classroom полягає у його максимальній простоті та тісній інтеграції з сервісами Google, які вже містять потужні асистивні рішення на базі штучного інтелекту.

Завдяки синергії з Google Docs, студенти з порушеннями моторики можуть працювати над завданнями за допомогою диктування. Крім того, інтегрований сервіс Google Meet забезпечує автоматичне створення субтитрів у реальному часі під час лекцій, що дуже важливо для людей з порушеннями слуху. Сервіс зразково працює з програмами Screen Readers (зокрема ChromeVox), що дозволяє незрячим студентам легко та швидко орієнтуватися в структурі курсу. Лаконічний дизайн Google Classroom відповідає принципу зрозумілості. Мінімальна кількість відволікаючих елементів значно

знижує когнітивне навантаження, що є перевагою для студентів із розладами уваги чи труднощами у навчанні (Shanahan, 2020).

Ефективність цифрових змін в освіті безпосередньо залежить від впровадження принципів універсального дизайну. Якщо цифрові платформи не адаптовані під потреби різних користувачів, це породжує нові прояви дискримінації. Саме тому інклюзивний підхід має закладатися ще на етапі розробки технічних вимог до освітнього процесу, стаючи його невід’ємною частиною, а не додатковою опцією. Для створення якісного навчального контенту доцільно орієнтуватися на міжнародний стандарт WCAG. Його чотири принципи розглядають сприйнятливість, керованість, зрозумілість та стійкість. Разом це створює чіткий алгоритм дій.

Сучасні інструменти, зокрема штучний інтелект, значно спрощують навчання. Автоматичні субтитри, синтез мовлення (TTS) та використання спеціалізованих шрифтів (наприклад, OpenDyslexic) допомагають зменшити сенсорне та когнітивне навантаження. Це робить професійну освіту більш адаптивною до індивідуальних особливостей кожного студента.

Список використаних джерел

Гайдак, О. (2024). Вимоги ADA compliance та WCAG: Що потрібно враховувати спеціалістам під час створення вебсайтів? <https://web-promo.ua/ua/blog/vimogi-ada-compliance-ta-wcag-sho-potribno-vrahovuvati-specialistam-pid-chas-stvorennya-vebsajtiv/>

Польгун, К. В. (2018). Використання Moodle у процесі інклюзивного навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями. У *MoodleMoot Ukraine 2018: Теорія і практика використання системи керування навчанням Moodle* (матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції, с. 11). Київ: КНУБА.

Shanahan, A. (2020). Simply Special Ed. Google Classroom™ for special education. <https://www.simplyspecialed.com/google-classroom-for-special-education/>

References

Haidak, O. (2024). ADA compliance and WCAG requirements: What specialists need to consider when creating websites. <https://web-promo.ua/ua/blog/vimogi-ada-compliance-ta-wcag-sho-potribno-vrahovuvati-specialistam-pid-chas-stvorennya-vebsajtiv/>

Polhun, K. V. (2018). Use of Moodle in the process of inclusive education of students with physical disabilities. In *MoodleMoot Ukraine 2018: Theory and practice of using the Moodle learning management system* (Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference, p. 11). Kyiv: KNUBA.

Shanahan, A. (2020). Simply Special Ed. (n.d.). Google Classroom™ for special education. <https://www.simplyspecialed.com/google-classroom-for-special-education/>

МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ STEM-ОСВІТИ

Альона ЛОЩИЦЬ,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Ярослав ПЕТРИВСЬКИЙ,

доктор технічних наук, професор, проректор з навчально-виховної роботи,

завідувач кафедри вищої математики

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація: У роботі досліджено теоретико-методологічні та практичні аспекти використання математичних основ в інноваційних STEM-технологіях. Розкрито роль математики як інтеграційного ядра у формуванні STEM-компетентностей, особливості математичного моделювання та застосування цифрових інструментів у навчальному процесі. На основі досвіду Познанського ліцею проаналізовано педагогічні умови та ефективність впровадження інноваційних технологій STEM-освіти, що сприяють розвитку критичного мислення та дослідницьких навичок здобувачів освіти.

Ключові слова: STEM-освіта, математичні основи, інноваційні технології, математичне моделювання, цифрові інструменти, STEM-компетентності.

Alona Loshchyts, Yaroslav Petrivskyi. MATHEMATICAL FOUNDATIONS OF INNOVATIVE STEM EDUCATION TECHNOLOGIES

Abstract: The paper explores the theoretical, methodological, and practical aspects of using mathematical foundations in innovative STEM technologies. The role of mathematics as an integration core in the formation of STEM competencies, the peculiarities of mathematical modeling, and the use of digital tools in the educational process are revealed. Based on the experience of the Poznan Lyceum, the pedagogical conditions and the effectiveness of the implementation of innovative STEM education technologies that contribute to the development of critical thinking and research skills of students are analyzed.

Keywords: STEM education, mathematical foundations, innovative technologies, mathematical modeling, digital tools, STEM competencies.

Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується активною цифровізацією навчального процесу, що зумовлює необхідність впровадження інноваційних технологій, зокрема STEM-освіти. Особливої актуальності набуває питання ефективного використання математичних основ у цьому процесі, оскільки саме

математика виступає універсальною інтегративною основою всієї системи, забезпечуючи точний кількісний інструментарій для аналізу та моделювання (Малихін, 2022).

Математика в STEM-освіті забезпечує перехід від якісних спостережень до кількісних моделей. Без глибокої математичної підготовки неможливе повноцінне розуміння фізичних законів, алгоритмів програмування чи інженерного проектування. Вона вчить структурувати складні проблеми, виділяти ключові змінні та будувати причинно-наслідкові ланцюжки, що є фундаментальною умовою ефективності трансдисциплінарного підходу. У міждисциплінарних проєктах саме математична логіка стає «каркасом», навколо якого організуються емпіричні дані та технологічні рішення (Малихін, 2022).

Однією з найважливіших функцій математики є роль універсальної мови моделювання. Через математичні моделі (диференціальні рівняння, статистичні методи, теорію графів) учні вчаться описувати складні явища: від траєкторії польоту дрона до оптимізації енергоспоживання. На базі Познанського ліцею було апробовано впровадження цих основ через використання цифрових інструментів (GeoGebra, Desmos, середовища 3D-моделювання), що дозволило підвищити мотивацію учнів та продемонструвати прикладний характер знань (Худик, 2020).

Важливим елементом є система оцінювання в умовах впровадження STEM-технологій. Вона поєднує захист проєктів, оцінку математичних розрахунків у цифрових портфоліо та взаємооцінювання за рубриками. Це дозволяє враховувати не лише фінальний результат (створену модель чи пристрій), а й якість математичного обґрунтування та динаміку розвитку дослідницьких навичок (Аман, 2021).

Виклики впровадження включають необхідність додаткової підготовки вчителя та ризик перевантаження учнів. Для їх подолання в Познанському ліцеї використовувались методи міжпредметної інтеграції та чітке дозування практичних завдань (Романишина, 2020). Перспективи розвитку методики пов'язані з ширшим використанням штучного інтелекту для персоналізації математичних моделей та впровадженням VR/AR симуляцій.

Список використаних джерел:

Аман І. С. (2021). *Цифрові інструменти оцінювання в умовах змішаного навчання*. Київ: Освіта.

Малихін О. В. (2022). *Інноваційні технології навчання у сучасній школі*. Рівне: РДГУ.

Романишина О. Я. (2020). *Виклики та перспективи впровадження STEM-освіти*. Тернопіль.

Худик М. П. (2020). *Інтерактивні методи навчання інформатики та математики*. Львів: Світ.

References

Aman I. S. (2021). *Digital assessment tools in blended learning environments*. Kyiv: Osvita.

Malykhin O. V. (2022). *Innovative learning technologies in the modern school: Methodology and practice*. Rivne: RDGU.

Romanyshyna O. Ya. (2020). *Challenges and prospects for the implementation of STEM education in secondary education institutions*. Ternopil.

Khudyk M. P. (2020). *Interactive methods of teaching computer science and mathematics*. Lviv: Svit.

**PEER PRESENCE, EVALUATION APPREHENSION, AND PARTICIPATION
IN ONLINE LEARNING: A PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE ON MOOCS**

Liliya MORSKA,

professor, habilitated doctor, PhD,

University of Rzeszow, Poland

Abstract. This text examines participation in Massive Open Online Courses (MOOCs) from the perspective of educational psychology, with particular attention to peer presence, evaluation apprehension, and social facilitation. While MOOCs are often discussed in terms of scale, access, flexibility, and institutional innovation, this study argues that they should also be understood as psychologically meaningful learning environments shaped by social visibility and anticipated judgment. Drawing on research in social facilitation theory, evaluation apprehension, social presence, teaching presence, and online learning, the text shows that learners' participation is influenced not only by course design and technological access, but also by how they perceive the presence of peers and instructors. Peer activity may encourage engagement, persistence, and motivation, yet it may also intensify self-consciousness, comparison, and fear of negative evaluation, especially in large and publicly visible discussion spaces. The analysis suggests that silence in MOOCs should not always be interpreted as passivity or disengagement, since it may reflect uncertainty, vulnerability, or strategic observation. The text concludes that sustainable and inclusive online education requires not only open access and robust infrastructure, but also psychologically informed design that reduces unnecessary barriers to participation and supports learners in socially mediated digital environments.

Keywords: MOOCs; peer presence; evaluation apprehension; social facilitation; social presence; online learning; learner participation; educational psychology

**Морська Лілія. ПРИСУТНІСТЬ ОДНОЛІТКІВ, СТРАХ ПЕРЕД ОЦІНЮВАННЯМ
ТА УЧАСТЬ В ОНЛАЙН-НАВЧАННІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА МООCS**

Анотація. У цьому тексті участь у масових відкритих онлайн-курсах (MOOCs) розглядається з позицій освітньої психології, з особливою увагою до присутності однолітків, тривоги оцінювання та соціальної фасилітації. Хоча MOOCs найчастіше аналізують крізь призму масштабованості, доступності, гнучкості та інституційних інновацій, у дослідженні доводиться, що їх також слід розуміти як психологічно значущі навчальні середовища, сформовані соціальною видимістю та очікуванням оцінювання.

Спираючись на дослідження теорії соціальної фасилітації, тривоги оцінювання, соціальної присутності, педагогічної присутності та онлайн-навчання, текст показує, що участь здобувачів освіти залежить не лише від дизайну курсу й технологічного доступу, а й від того, як вони сприймають присутність однолітків і викладачів. Активність інших учасників може посилювати залученість, наполегливість і мотивацію, але водночас здатна підвищувати самосвідомість, соціальне порівняння та страх негативної оцінки, особливо у великих і публічно видимих дискусійних просторах. У тексті стверджується, що мовчання в MOOCs не завжди слід трактувати як пасивність або відсторонення, оскільки воно може відображати невпевненість, вразливість або стратегію спостереження. Зроблено висновок, що стійка й інклюзивна онлайн-освіта потребує не лише відкритого доступу та надійної інфраструктури, а й психологічно виваженого проєктування, яке зменшує непотрібні бар'єри до участі та підтримує здобувачів освіти в соціально опосередкованих цифрових середовищах.

Ключові слова: MOOCs; присутність однолітків; тривога оцінювання; соціальна фасилітація; соціальна присутність; онлайн-навчання; участь здобувачів освіти; освітня психологія

In much of the literature on MOOCs, the dominant questions concern access, scale, completion, institutional strategy, and digital innovation. These remain important themes, but they do not fully explain how learners actually experience online participation. MOOCs are not only technological systems or policy instruments, but also are social and psychological environments in which learners encounter the visible traces of other participants, interpret cues of activity and competence, and regulate their own behavior in response (Garrison et al., 1999).

This perspective is especially useful in the case of MOOCs because they combine autonomy with persistent forms of mediated social exposure. Learners usually study at their own pace and often work asynchronously, yet the platform continually signals the presence of others through discussion forums, peer-review tasks, visible threads of interaction, and cues that suggest broader collective activity. Research on social interaction in MOOCs shows that participation commonly unfolds through forum messages, group-based exchanges, and other mediated forms of contact, while learner perceptions of “relationship” and “instructor” emerge as meaningful dimensions of the overall learning experience (Loh et al., 2024; Chen et al., 2022).

A useful theoretical entry point here is social facilitation theory. In its classical form, the theory proposes that the presence of others increases arousal and strengthens dominant

responses. This can improve performance on tasks that are familiar or well practiced, while impairing performance on tasks that are difficult, novel, or not yet mastered (Zajonc, 1965). Subsequent work complicated the “mere presence” account by showing that the effects of co-presence depend in important ways on whether the situation is experienced as evaluative, not simply social (Cottrell et al., 1968).

This is where the concept of *evaluation apprehension* becomes especially important. Henchy and Glass (1968) demonstrated that performance effects differ depending on whether the audience is perceived as evaluative, and Geen (1983) further showed that evaluation apprehension can facilitate or inhibit learning depending on task conditions. In educational terms, what matters is not only whether other people are “there,” but whether the learner feels exposed to assessment. Applied to MOOCs, this means that a forum post, a peer-reviewed submission, or even a visible question may carry more psychological weight than the platform design alone would suggest. A learner may have technical access and adequate content knowledge, yet still hesitate to participate if contribution is associated with social risk.

Seen from this angle, participation in MOOCs has a threshold that is not merely technical but psychological. Social presence research in online education has repeatedly shown that perceived presence is associated with stronger satisfaction and perceived learning. Richardson and Swan (2003) found that learners reporting higher perceptions of social presence also reported higher perceived learning and satisfaction with the instructor, while a later meta-analysis found strong positive relationships between social presence and both satisfaction and perceived learning across online settings (Richardson et al., 2017).

Research on MOOCs shows that engagement and persistence are shaped not only by learner self-efficacy and perceived usefulness, but also by *teaching presence*, while retention is influenced by course content, perceived effectiveness, and interaction with the instructor (Jung & Lee, 2018; Hone & El Said, 2016), suggesting that learners are more likely to remain involved when the course environment feels guided, coherent, and responsive. At the same time, Kizilcec et al. (2013) showed that MOOC participation follows distinct patterns of disengagement rather than a single trajectory toward completion or dropout, which already suggests that visible activity cannot be interpreted in simplistic terms. Shapiro et al. (2017), in turn, found that learners’ experiences are shaped by motivations and barriers that extend beyond content delivery, including lack of time, inadequate background, and prior negative experiences. For this reason, it is too crude to divide MOOC learners into “active” and “passive” participants. Some learners engage cognitively while remaining publicly quiet. They read forum posts, compare perspectives, and monitor the course climate without posting themselves. Such

peripheral participation can still be meaningful. At the same time, a psychologically informed analysis should distinguish between chosen observation and inhibited participation. This distinction matters because the goal of inclusive online design is not to force visibility, but to reduce unnecessary social costs attached to participation. Research reviews on MOOC interaction increasingly stress that social learning structures need to be intentionally supported if they are to improve learning outcomes rather than merely create additional noise or pressure (Loh et al., 2024).

The role of the instructor is central in this regard. Within the Community of Inquiry framework, teaching presence, social presence, and cognitive presence are treated as interdependent features of a meaningful educational experience (Garrison et al., 1999). Later meta-analytic work has shown moderately strong positive relationships between teaching presence and both perceived learning and student satisfaction in fully online courses (Caskurlu et al., 2020). The design of participation spaces matters just as much. Studies on online sociability and discussion design indicate that social affordances can improve social presence, interaction, social space, and satisfaction, even when effects on achievement are less direct (Weidlich & Bastiaens, 2019). Work focused specifically on MOOC discussion forums also shows that forum organization, usability, classification of posts, search functions, and learner-centered design can improve navigation efficiency and overall satisfaction (Neha & Kim, 2023).

Taken together, these studies support a more explicitly psychological interpretation of MOOCs. Participation is not only a behavioral outcome; it is also a response to perceived exposure, support, and legitimacy within a social field. Peer presence can stimulate persistence, normalize effort, and create a sense of shared endeavor. But it can also heighten self-consciousness, sharpen comparison, and discourage contribution when the learner expects negative evaluation. For universities interested in building sustainable digital education, the implication is clear: online openness is not enough on its own. Courses must also be designed as psychologically credible spaces in which learners can participate without disproportionate fear of embarrassment or exclusion. From this perspective, the future of MOOCs depends not simply on scale or access, but on the careful design of social conditions for learning (Richardson et al., 2017; Jung & Lee, 2018; Weidlich & Bastiaens, 2019).

References

Caskurlu, S., Maeda, Y., Richardson, J. C., & Lv, J. (2020). A meta-analysis addressing the relationship between teaching presence and students' satisfaction and learning. *Computers & Education, 157*, 103966. DOI: 10.1016/j.compedu.2020.103966.

Chen, X., Wang, F. L., Cheng, K. S., Chow, M.-K., & Xie, H. (2022). Understanding learners' perception of MOOCs based on review data analysis using deep learning and sentiment analysis. *Future Internet*, 14(8), 218. DOI: 10.3390/fi14080218.

Cottrell, N. B., Wack, D. L., Sekerak, G. J., & Rittle, R. H. (1968). Social facilitation of dominant responses by the presence of an audience and the mere presence of others. *Journal of Personality and Social Psychology*, 9(3), 245–250. DOI: 10.1037/h0025902.

Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (1999). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. *The Internet and Higher Education*, 2(2–3), 87–105. DOI: 10.1016/S1096-7516(00)00016-6.

Geen, R. G. (1983). Evaluation apprehension and the social facilitation/inhibition of learning. *Motivation and Emotion*, 7(2), 203–212. DOI: 10.1007/BF00992903.

Henchy, T., & Glass, D. C. (1968). Evaluation apprehension and the social facilitation of dominant and subordinate responses. *Journal of Personality and Social Psychology*, 10(4), 446–454. DOI: 10.1037/h0026814.

Hone, K. S., & El Said, G. R. (2016). Exploring the factors affecting MOOC retention: A survey study. *Computers & Education*, 98, 157–168. DOI: 10.1016/j.compedu.2016.03.016.

Jung, Y., & Lee, J. (2018). Learning engagement and persistence in massive open online courses (MOOCs). *Computers & Education*, 122, 9–22. DOI: 10.1016/j.compedu.2018.02.013.

Kizilcec, R. F., Piech, C., & Schneider, E. (2013). Deconstructing disengagement: Analyzing learner subpopulations in massive open online courses. In *Proceedings of the Third International Conference on Learning Analytics and Knowledge* (pp. 170–179). ACM. DOI: 10.1145/2460296.2460330.

Loh, H. S. H., Martins van Jaarsveld, G. M., Mesutoglu, C. M., & Baars, M. (2024). Supporting social interactions to improve MOOC participants' learning outcomes: A literature review. *Frontiers in Education*, 9, 1345205. DOI: 10.3389/educ.2024.1345205.

Neha, & Kim, E. (2023). Designing effective discussion forum in MOOCs: Insights from learner perspectives. *Frontiers in Education*, 8, 1223409. DOI: 10.3389/educ.2023.1223409.

Richardson, J. C., Maeda, Y., Lv, J., & Caskurlu, S. (2017). Social presence in relation to students' satisfaction and learning in the online environment: A meta-analysis. *Computers in Human Behavior*, 71, 402–417. DOI: 10.1016/j.chb.2017.02.001.

Richardson, J. C., & Swan, K. (2003). Examining social presence in online courses in relation to students' perceived learning and satisfaction. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, 7(1), 68–88. DOI: 10.24059/olj.v7i1.1864.

Shapiro, H. B., Lee, C. H., Wyman Roth, N. E., Li, K., Çetinkaya-Rundel, M., & Canelas, D. A. (2017). Understanding the massive open online course (MOOC) student experience: An examination of attitudes, motivations, and barriers. *Computers & Education, 110*, 35–50. DOI: 10.1016/j.compedu.2017.03.003.

Weidlich, J., & Bastiaens, T. J. (2019). Designing sociable online learning environments and enhancing social presence: An affordance enrichment approach. *Computers & Education, 142*, 103622. DOI: 10.1016/j.compedu.2019.103622.

Zajonc, R. B. (1965). Social facilitation. *Science, 149*(3681), 269–274. DOI: 10.1126/science.149.3681.269.

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСТОСУНКУ CANVA СТУДЕНТАМИ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Поліна НИКИФОРЕНКО,

здобувачка вищої освіти

Ганна АЛЕКСЄЄВА

*кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп'ютерних технологій та
інформатики*

Бердянський державний педагогічний університет, м. Запоріжжя

Анотація. У роботі проаналізовано можливості використання графічного онлайн-сервісу Canva у навчальній діяльності студентів. Визначено його вплив на розвиток цифрової компетентності, креативного мислення та ефективність подання навчального матеріалу в умовах дистанційного і змішаного навчання.

Ключові слова: Canva, цифрова компетентність, візуалізація навчання, освітні технології.

Polina Nykyforenko, Hanna Aliksieieva. USE OF CANVA APPLICATION BY STUDENTS IN EDUCATIONAL ACTIVITIES

Abstract. The paper analyzes the possibilities of using the Canva online graphic service in students' learning activities. Its impact on the development of digital competence, creative thinking, and the effectiveness of presenting educational materials in distance and blended learning environments is determined.

Key words: Canva, digital competence, learning visualization, educational technologies.

У сучасному освітньому середовищі, де активно впроваджуються цифрові технології, суттєво зростає використання інструментів у навчальному процесі. Одним із таких додатків є Canva – це потужна онлайн-платформа для створення різноманітних графічних матеріалів: від простих логотипів до складних презентацій (Canva, 2026). Особливо в умовах дистанційного та змішаного навчання популярність Canva стрімко зростає серед студентів різних спеціальностей. Використання додатку розвиває цифрові компетенції, стимулює творчий підхід до виконання завдань і сприяє покращенню подання навчального матеріалу.

Метою даної статті є дослідження можливостей використання застосунку Canva у навчальній діяльності студентами спеціальності «Початкова освіта» факультету

психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету з дисципліни «Сучасні інформаційні технології». Увага приділяється визначенню ролі інструменту в створенні навчальних матеріалів та аналізу його впливу на розвиток цифрової компетентності.

Canva – це багатофункціональний графічний редактор, який є доступним онлайн. Він може працювати навіть у браузері (Канва веб) без необхідності попереднього встановлення, у вигляді мобільного застосунку чи спеціальної програми на комп'ютері (На урок, 2024). (рис.1).

Рис. 1. Створення власної презентації в додатку Canva

Цей застосунок надає студентам широкий спектр можливостей для дизайну, включаючи створення різноманітних презентацій, постерів, інфографік, логотипів, візиток, чашок, футболок, а також редагування фото і відео (Васильченко, 2025). Основні функції базової (безкоштовної) версії Canva включають можливість редагування фотографій із застосуванням фільтрів, обрізанням кадрів та покращенням якості зображень, використання різноманітних шаблонів для створення контенту, зокрема презентацій (у стандартному форматі та 16:9), плакатів, буклетів, закладок і розкладів занять, доступ до широкої бібліотеки зображень, кліпартів, іконок та інфографіки, можливість додавання власних зображень у дизайн шаблонів, завантаження готових макетів у поширених форматах (JPG, PNG, PDF), а також опцію спільного редагування документів, що забезпечує ефективну колективну роботу над проєктами (На урок, 2020).

Рис. 2. Створення власного плакату в додатку Canva

Серед основних переваг використання Canva можна виділити зручний інтерфейс, який підходить навіть для початківців без досвіду роботи з застосунком. Великий вибір функцій, доступних у Canva, дозволяє створювати та редагувати зображення не маючи спеціальних знань чи навичок (Clickmagic, 2022). Додаток пропонує широкий вибір вже готових шаблонів, елементів, шрифтів і зображень. Додатковою перевагою застосунку є доступність – можна використовувати як безкоштовну версією, так і різними варіантами платних підписок.

У навчальному процесі Canva слугує ефективним інструментом для створення презентацій, виконання творчих завдань і організації проєктної діяльності. Використання цього додатку значно сприяє розвитку креативного мислення, формуванню навичок комунікації та підвищенню рівня цифрової грамотності.

Найпоширенішим напрямком використання Canva в навчанні є створення презентацій (рис. 3). Студентам це дає змогу не лише гарно подавати інформацію, а й доповнювати її схемами, зображеннями та анімацією. Такий підхід полегшує сприйняття матеріалу. Крім того, застосунок допомагає уникати занадто великого тексту, що є головним чинником для кращого засвоєння інформації.

Окрім презентацій, застосунок часто використовують для створення інфографіки. Цей формат дозволяє зручно та наочно передавати великий обсяг інформації, що значно полегшує її сприйняття. Інфографіка особливо ефективна при передачі важливої інформації, узагальненні тем або представленні результатів дослідження.

Рис. 3. Створення власної презентації в додатку Canva

Однією з важливих функцій застосунку Canva є можливість спільно працювати над проєктами. Додаток дозволяє кільком користувачам одночасно створювати один дизайн, наприклад презентацію. Такий підхід сприяє в студентів розвитку навичок командної роботи, ефективного планування та побудови хорошої комунікації між здобувачами.

Canva відіграє важливу роль у підвищенні мотивації до навчання. Завдяки зручному інтерфейсу та широкому вибору шаблонів, студенти можуть швидко виконувати завдання. Це суттєво сприяє підвищенню зацікавленості здобувачів у навчанні та покращує їхні результати.

Висновки даного дослідження демонструють, що Canva – це зручний і багатофункціональний графічний редактор, який дозволяє створювати якісні дизайни навіть не маючи спеціальних навичок роботи. Завдяки широкому набору інструментів, бібліотеці шаблонів і можливості працювати онлайн. Сервіс чудово підходить як для початківців, так і для професіоналів.

Отже, Canva є сучасним освітнім інструментом, який поєднує в собі простоту використання, багатофункціональність і практичну користь. Впровадження застосунку у навчання сприяє покращенню рівня освіти, розвитку якісних компетентностей та підготовка студентів до професійної діяльності.

Список використаних джерел

Canva. URL: <https://www.canva.com/> (дата звернення: 10.04.2026).

Сервіс Canva: від теорії до практики. *На урок*. 07.08.2024. URL:

<https://naurok.com.ua/post/servis-canva-vid-teori-do-praktiki> (дата звернення: 10.04.2026).

Васильченко М. Canva: що це таке, як користуватися, головні функції. *GOIT*. 19.03.2025. URL: <https://goit.global.ua/articles/canva-shcho-tse-take-iak-korystuvatysia-holovni-fun-ksii/> (дата звернення: 10.04.2026).

Сервіс Canva: якісне створення візуального контенту. *На урок*. 28.12.2020. URL: <https://naurok.com.ua/post/servis-canva-yakisne-stvorenniya-vizualnogo-kontentu> (дата звернення: 10.04.2026).

Canva: в чому користь для просування сайтів та соцмереж. *Clickmagic*. 31.08.2022. URL: <https://clickmagic.pl/uk/canva-v-chomu-korist/> (дата звернення: 10.04.2026).

References

Canva. Available at: <https://www.canva.com/> (accessed: 10.04.2026).

Servis Canva: vid teorii do praktyky [Canva service: from theory to practice]. *Na urok*. 07.08.2024. Available at: <https://naurok.com.ua/post/servis-canva-vid-teori-do-praktiki> (accessed: 10.04.2026).

Vasylchenko, M. Canva: shcho tse take, yak korystuvatysia, holovni funktsii [What Canva is, how to use it, main functions]. *GOIT*. 19.03.2025. Available at: <https://goit.global.ua/articles/canva-shcho-tse-take-iak-korystuvatysia-holovni-funktsii/> (accessed: 10.04.2026).

Servis Canva: yakisne stvorennia vizualnoho kontentu [Canva service: high-quality visual content creation]. *Na urok*. 28.12.2020. Available at: <https://naurok.com.ua/post/servis-canva-yakisne-stvorenniya-vizualnogo-kontentu> (accessed: 10.04.2026).

Canva: v chomu korist dlia prosuvannia saitiv ta sotsmerezh [Benefits of Canva for website and social media promotion]. *Clickmagic*. 31.08.2022. Available at: <https://clickmagic.pl/uk/canva-v-chomu-korist/> (accessed: 10.04.2026).

**РОЛЬ ДИНАМІЧНИХ ВІЗУАЛІЗАЦІЙ
У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ**

Олександр НОВІКОВ,

*здобувач ступеня PhD кафедри професійної освіти,
Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна*

Анотація. Автором визначена роль динамічних візуалізацій в умовах цифрової трансформації освіти. Визначені переваги та особливості різних видів динамічної візуалізації у формуванні готовності до професійної діяльності майбутніх педагогів.

Ключові слова: засоби візуалізації, майбутній педагог, цифрові інструменти, готовність до професійної діяльності.

Oleksandr Novikov. THE ROLE OF DYNAMIC VISUALISATIONS IN PREPARING FUTURE TEACHERS FOR THEIR PROFESSIONAL CAREERS

Abstract. The author defines the role of dynamic visualizations in the context of digital transformation of education. The advantages and features of various types of dynamic visualization in forming the readiness for professional activity of future teachers are determined.

Key words: visualization tools, future teacher, digital tools, readiness for professional activity.

Професійна підготовка майбутніх педагогів неможлива без оволодіння сучасними інноваційними засобами навчання. В умовах цифрової трансформації освіти ефективне формування професійної готовності майбутніх педагогів забезпечує цифрова візуалізація. Мова йде про динамічні візуалізації, які відіграють фундаментальну роль у підготовці майбутніх педагогів, оскільки перетворюють абстрактні теоретичні знання на наочний досвід, що є критично важливим для формування професійної готовності. Значна кількість вчених приділяє цій проблемі увагу, зокрема досліджуються питання: розширення складової візуального навчання та візуальної комунікації в навчально-пізнавальній діяльності студентів (Малихін & Ліпчевська, 2023); цифрової візуалізації як інструменту розвитку професійної компетентності майбутніх педагогів, коли візуалізація виступає не лише дидактичним прийомом підвищення наочності, а й ефективним засобом когнітивного, емоційного та творчого розвитку здобувачів освіти (Шульга, 2025); необхідність системного дослідження потенціалу мультимедійних

ресурсів у підготовці конкурентоспроможних педагогів (Строганова, 2025); зауважують на необхідності візуалізації, яка на думку вчених, «зумовлена особливостями сприйняття інформації «цифровим поколінням» та потребою в оптимізації навчання в умовах дистанційної та змішаної освіти (Савченко & Коваленко, 2020).

Автором визначені особливості динамічних візуалізацій, які сприяють вирішенню проблемних питань підготовки майбутніх педагогів (рис. 1).

Рис. 1. Особливості динамічних візуалізацій, які сприяють вирішенню проблемних питань підготовки майбутніх педагогів (авторська розробка)

Сьогодні, коли інформація оновлюється з неймовірною швидкістю, а суспільство вимагає від молодого покоління адаптивності та цифрової грамотності, цифрові інструменти відіграють вирішальну роль у їхній підготовці до викликів сучасності та майбутнього (Радкевич, 2023).

Повністю погоджуємося з думкою вчених щодо переваг візуалізації, серед яких: «аналіз великого набору інформації зі складною структурою, зменшення інформаційного перевантаження, виділення взаємозв'язків і відносин, що містяться в інформації, акцентування уваги на певних аспектах, однозначність та ясність» (Левківська, 2024).

Отже, формування готовності до професійної діяльності майбутніх педагогів буде більш ефективним за умови оволодіння інструментами динамічного контенту, вироблення автоматизму професійної дії за допомогою динамічної візуалізації, набуття візуалізованого досвіду.

Список використаних джерел

Малихін, О. & Липчевська, І. (2023). Візуалізація навчальної інформації як складова професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. *Український педагогічний журнал*, (4), 59–66. <https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-59-66>

Шульга, Л.М. (2025). Застосування цифрових інструментів для створення візуалізацій у професійній підготовці майбутніх педагогів. *Перспективи та інновації науки* (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), 10(56), 1109–1121. [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2025-10\(56\)-1109-1121](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2025-10(56)-1109-1121)

Строганова, Г.М. (2025). Використання мультимедійних ресурсів у процесі формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів української мови та літератури. *Педагогічна академія: наукові записки*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16757691>

Савченко, Л.О. & Коваленко, В.К. (2020). Візуалізація навчального матеріалу засобами презентаційної комп'ютерної графіки при підготовці майбутніх фахівців. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*, (189), 62–67. DOI:10.36550/2415-7988-2020-1-189-62-67

Радкевич, О.П. (2023). Інструменти EdTech для навчання та оцінювання: монографія. Київ: Видавництво Людмила, 220 с. (дата звернення: 05.04.2026).

Левківська, С. (2024). Візуалізація: від теорії до практичного застосування. *Педагогічна Житомирщина*, 3 (35). URL: <https://imso.zippo.net.ua/wp-content/uploads/2024/10/9.-829F.pdf>. (дата звернення: 06.04.2026).

References

Malykhin, O., & Lipchevska, I. (2023). Visualization of educational information as a component of professional training of future primary school teachers. *Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal*, (4), 59–66.

Shulha, L.M. (2025). Application of digital tools for creating visualizations in the professional training of future teachers. *Perspektyvy ta innovatsii nauky* (Seriiia «Pedahohika», Seriiia «Psykhologhiia», Seriiia «Medytsyna»), 10(56), 1109–1121.

Strohanova, H.M. (2025). The use of multimedia resources in the process of forming information and digital competence of future teachers of Ukrainian language and literature. *Pedagogical Academy: scientific notes*.

Savchenko, L.O. & Kovalenko, V.K. (2020). Visualization of educational material using presentation computer graphics in the training of future specialists. *Naukovi zapysky. Seriiia: Pedahohichni nauky*, 189, 62–67.

Radkevych, O.P. (2023). *Instrumenty EdTech dlia navchannia ta otsiniuvannia: monohrafiia* [EdTech Tools for Learning and Assessment: Monographs]. Kyiv: Vydavnytstvo Liudmyla, 220 s. [in Ukrainian].

Levkivska, S. (2025). *Vizualizatsiia: vid teorii do praktychnoho zastosuvannia* [Visualization: from theory to practical application]. *Pedahohichna Zhytomyrshchyna*, 3(35). Retrieved October 5, 2025. [in Ukrainian].

**ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
ДО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ**

Олександр ОВЕРЧУК,

здобувач ступеня вищої освіти PhD

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Анотація. Підготовка фахівців з організації транспортних послуг потребує використання цифрового освітнього контенту для прогнозування попиту на транспортні послуги. В процесі оволодіння технологічними ресурсами здобувачі здобувають навички створення контенту для відпрацювання професійних дій.

Ключові слова: майбутні фахівці організації транспортних послуг, технологічні ресурси, цифровий контент, процеси цифровізації.

**Oleksandr Overchuk. TRAINING TRANSPORT MANAGEMENT PROFESSIONALS
IN THE USE OF MODERN TECHNOLOGICAL RESOURCES IN THEIR
PROFESSIONAL PRACTICE**

Abstract. Training specialists in the organization of transport services requires the use of digital educational content to forecast the demand for transport services. In the process of mastering technological resources, applicants acquire skills in creating content for practicing professional actions.

Keywords: future specialists in the organization of transport services, technological resources, digital content, digitalization processes.

Сучасний освітній простір вчені визначають як складний багатоаспектний процес, що зумовлює трансформацію змісту, форм і технологій освітньої діяльності. Для майбутнього фахівця з організації транспортних послуг важливо розуміти не лише техніку перевезення, а й сервісну складову цього процесу. Зокрема, важливим є оволодіння навичками роботи з цифровим контентом для оптимізації цих послуг. Сучасні технологічні ресурси у сфері транспортних послуг трансформують освітній процес, перетворюючи його на імерсивне середовище, де майбутні фахівці опановують складні логістичні та сервісні операції без реальних ризиків. Для педагогів ці ресурси є інструментом оптимізації навчання та формування професійної готовності здобувачів до професійної діяльності.

Оволодіння навичками роботи з цифровим контентом для оптимізації транспортних послуг – це перехід від простого «користувача ПК» до фахівця, який здатен керувати логістичними процесами через дані та цифрові інтерфейси. У сучасній підготовці фахівців з організації транспортних послуг цей процес фокусується на здатності не лише використовувати, а й створювати середовища для моделювання транспортних операцій.

Важливим є створення під час навчання симуляційних середовищ в транспортній галузі, де майбутній фахівець може припуститися помилки, проаналізувати її та знайти оптимальне рішення без реальних фінансових збитків чи загрози життю. Вчені наголошують на важливості «забезпечення доступу здобувачів освіти до сучасних технологій, відповідної інфраструктури та належного педагогічного супроводу» (Гуревич та ін., 2024).

Для нас важливою стала думка вчених щодо практичної реалізації процесів цифровізації у професійній підготовці майбутніх педагогів. Мова йде про «системне впровадження цифрових освітніх засобів, зокрема інтерактивних навчальних платформ, віртуальних і віддалених лабораторій, мобільних застосунків, VR/AR-технологій, а також інтелектуальних системна основі штучного інтелекту» (Шевчук&Зима, 2026).

Для майбутніх фахівців організації транспортних послуг важливим є проєктивний рівень процесу використання технологічних ресурсів, а саме створення навчального та презентаційного контенту. Йдеться про процес перекладу складних логістичних алгоритмів у наочні цифрові моделі. Зауважимо, що для якісної підготовки фахівців транспортної галузі контент має бути динамічним та інтерактивним: створення візуалізації пропускну здатності доріг, розташування митних постів та зон обмеження руху; проєктування логістичних маршрутів; створення схем транспортних хабів з відео інструкціями та власних сценаріїв для відпрацювання навичок у VR-середовищі. Важливою складовою на думку вчених (Бондаренко&Погорєлов, 2020) є навички створення контенту, які передбачають етапи: інтерпретацію даних; створення презентаційного контенту та ін.

Сучасні технологічні ресурси дозволяють у процесі підготовки фахівців моделювати логістичні ланцюги сфери транспорту, формувати «цифрову грамотність» здобувачів як необхідну для сучасного ринку. Використання цих ресурсів дозволяє у навчальному процесі реалізувати аксіологічний підхід – коли здобувач не просто отримує сухі знання, а розуміє цінність безпеки та ефективності через власний цифровий досвід у сфері надання транспортних послуг.

Список використаних джерел

Гуревич, Р., Коношевський, Л., Коношевський, О., Воєвода, А. & Люльчак С. (2024). Інтеграція штучного інтелекту в сферу освіти: проблеми, виклики, загрози, перспективи. *Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems*, 72, 170–186. <https://doi.org/10.31652/2412-1142-2024-72-170-186>

Шевчук, Л.Д.&Зима, В.В. (2026). Від цифрової грамотності до технологічної культури: професійна підготовка майбутніх педагогів професійного навчання. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методика навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми*, 47–58. DOI: 10.31652/2412-1142-2026-79-47-58

Бондаренко, В.І.&Погорєлов, М.Г. (2020). Педагогічні умови формування готовності майбутніх викладачів професійного навчання в галузі транспорту до застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць*. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 73 (т.1), 29–33. DOI: <https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.73-1.06>

References

Gurevich, R., Konoshevsky, L., Konoshevsky, O., Voevoda, A., & Lyulchak, S. (2024). Integration of artificial intelligence into education: problems, challenges, threats, prospects. *Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems*, issue 72, 170–186.

Shevchuk, L.D.&Zyma, V.V. (2026). From digital literacy to technological culture: professional training of future vocational education teachers. *Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problem*, 47–58.

Bondarenko V.I. & Pohorielov M.H. (2020). Pedagogical conditions for forming the readiness of future teachers of vocational training in the field of transport to use information and communication technologies. Kyiv : *Vydavnychiy dim «Helvetyka»*, vyp. 73 (t.1), 29–33.

ВИКОРИСТАННЯ УМОВНОГО ФОРМАТУВАННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ОЛІМПІАД

Дмитро ОПАНАСИК,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наталія ПОЛЮХОВИЧ,

кандидат педагогічних наук, доцент

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У роботі розглядається умовне форматування як інструмент автоматичного аналізу даних у табличних процесорах, зокрема при підготовці до олімпіад з інформаційних технологій. Описано основні принципи застосування цього підходу для виявлення закономірностей, відхилень і критичних значень. Особливу увагу приділено підвищенню ефективності обробки інформації та зручності її сприйняття користувачем.

Ключові слова: електронні таблиці, умовне форматування, табличний процесор, підготовка до олімпіад.

Dmytro Opanasyk, Nataliia Poliukhovych. USING CONDITIONAL FORMATTING FOR AUTOMATED DATA ANALYSIS IN THE PROCESS OF PREPARING STUDENTS FOR OLYMPIADS

Abstract. This paper examines conditional formatting as a tool for automated data analysis in spreadsheet applications, particularly in the context of preparing for information technology Olympiads. The main principles of applying this approach to identify patterns, deviations, and critical values are described. Special attention is paid to improving the efficiency of information processing and enhancing user-friendly data visualization.

Keywords: spreadsheets, conditional formatting, spreadsheet processor, Olympiad preparation.

У сучасному світі обсяг даних, що отримує людина, стрімко зростає і проблема виділення найважливіших даних серед менш значущих, їх обробка стає важливою складовою успішної діяльності, як окремих користувачів, так і цілих установ. Потужним інструментом для аналізу інформації є умовне форматування. Воно дозволяє швидко виявляти закономірності, тенденції без складних обчислень. Зокрема на олімпіадах з інформаційних технологій обласного та Всеукраїнського рівнів практично щороку є завдання, що вирішуються цим засобом.

Умовне форматування – це зручний інструмент табличних процесорів, що дозволяє автоматично змінювати вигляд комірок на основі заданих критеріїв. Умовне форматування корисне для виділення важливих даних, виявлення тенденцій або візуалізації інформації (Data BI, 2024).

Цей інструмент дозволяє змінювати вигляд комірок у табличному процесорі (колір, шрифт, рамки тощо) залежно від їх вмісту. Умовне форматування є зручним засобом для швидкого візуального аналізу даних. Для його застосування потрібно: виділити комірку або кілька комірок і перейти до вкладки «Основне», вибрати умовне форматування та одне із правил, налаштувати умови і вигляд форматування (Яценко, 2025).

Наприклад, у Microsoft Excel існує декілька способів виділення комірок для умовного форматування, наведених на рисунку 1.

Рис 1. Меню умовного форматування в Microsoft Excel

Умовне форматування може допомогти зробити закономірності та тенденції в даних більш очевидними для користувача за рахунок візуального оформлення, що динамічно змінюється в залежності від зміни значень комірок таблиці (Microsoft).

Наведемо приклад використання умовного форматування комірок в Microsoft Excel залежно від їх вмісту (рис. 2).

Прізвище ім'я	Стать	Вік	Колір очей	Ріст с	група крові	Резус фактор	Місто проживання	Працевлаштування	Освіт.
Шевчук В.	Ч	23	зелений	178	1	+	Рівне	-	середня
Рошко Л.	Ж	53	зелений	195	1	-	Львів	+	середня
Кулик С.	Ч	36	синій	161	1	+	Миколаїв	-	середня
Римський Г.	Ч	33	карий	185	2	-	Київ	+	вища
Щур Н.	Ж	54	карий	177	1	-	Київ	+	вища
Яремків Я.	Ч	35	синій	191	1	-	Луцьк	+	середня
Півторак Т.	Ж	49	карий	181	3	+	Рівне	+	середня
Бандура М.	Ч	22	карий	153	2	+	Київ	+	середня
Соневіцький Є.	Ч	39	синій	178	3	-	Дніпро	+	вища
Кочур О.	Ж	28	карий	189	2	-	Рівне	+	вища
Лисенко І.	Ж	45	синій	174	1	-	Житомир	+	вища
Цибулько В.	Ж	30	зелений	176	1	-	Херсон	+	середня
Палій Д.	Ч	20	синій	201	4	+	Миколаїв	+	середня
Біляк А.	Ч	41	карий	167	1	-	Одеса	-	середня
Караванський К.	Ч	41	карий	190	2	-	Київ	+	вища
Павличко Г.	Ж	64	синій	186	2	-	Рівне	-	середня
Шусін С.	Ч	24	карий	181	4	+	Рівне	-	середня
Остів А.	Ч	23	карий	173	1	-	Житомир	+	вища
Кухарчук Х.	Ж	22	синій	152	2	-	Миколаїв	+	середня
Мартинюк Р.	Ж	30	карий	159	1	-	Херсон	+	середня

Рис.2. Приклад застосування умовного форматування в Microsoft Excel

Отже, умовне форматування є ефективним інструментом аналізу даних у табличних процесорах, який спрощує процес їх обробки та інтерпретації. Завдяки автоматичному форматуванню комірок відповідно до заданих умов користувач може швидко та легко виявляти закономірності, тенденції без виконання складних обчислень. Використання різних типів правил і візуальних елементів підвищує наочність інформації та сприяє швидкому прийняттю зважених та обґрунтованих рішень. Таким чином, умовне форматування є ефективним інструментом опрацювання та аналізу даних і потребує належної уваги в процесі підготовки учнів до олімпіад з інформаційних технологій.

Список використаних джерел

Data BI. (2024). Умовне форматування у Google Таблицях: базові правила. URL: <https://data-b-i.com/uk/article/umovne-formatuvannya-u-google-tablytshyakh-bazovi-pravyala.html>

Яценко О. І., Кривонос М. П., Мінгальова Ю. І., & Яценко О. С. (2025). Лабораторний практикум з інформаційно-комунікаційних технологій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 112 с.

Microsoft. Використання умовного форматування для виділення інформації в Excel. URL: <https://support.microsoft.com/uk-ua/office/використання-умовного-формування-для-виділення-інформації-в-excel-fed60dfa-1d3f-4e13-9ecb-f1951ff89d7f>

References

Data BI. (2024). Conditional formatting in Google Sheets: Basic rules. URL: <https://data-b-i.com/uk/article/umovne-formatuvannya-u-google-tablythsyakh-bazovi-pravyla.html>

Yatsenko O. I., Kryvonos M. P., Minhalova Yu. I., & Yatsenko O. S. (2025). Laboratory workshop on information and communication technologies for first (bachelor's) level higher education students. 112 p .

Microsoft. Use conditional formatting to highlight information in Excel. URL: <https://support.microsoft.com/uk-ua/office/використання-умовного-форматування-для-виділення-інформації-в-excel-fed60dfa-1d3f-4e13-9ecb-f1951ff89d7f>

ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ФАХІВЦЯ НА ПЕРЕТИНІ ПЕДАГОГІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Наталія ПАВЛОВА,

доктор педагогічних наук, доцент, професор

кафедри цифрових технологій та методики навчання інформатики

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація: розглянуто змішане навчання як умову інтеграції педагогічної та інформаційно-технологічної підготовки майбутніх фахівців. Обґрунтовано роль цифрових інструментів як засобів проєктування ефективного освітнього середовища з метою формування у здобувачів освіти інтегрованих професійних кваліфікацій.

Ключові слова: змішане навчання, професійна підготовка, ІТ-освіта, педагогічна освіта.

Nataliia Pavlova. BLENDED LEARNING AS A CONDITION FOR THE FORMATION OF A SPECIALIST AT THE INTERSECTION OF PEDAGOGY AND INFORMATION TECHNOLOGY

Abstract: This study examines blended learning as a means of integrating pedagogical and information technology training for future professionals. It substantiates the role of digital tools as a means of designing an effective educational environment aimed at helping students develop integrated professional competencies.

Key words: blended learning, professional training, IT education, teacher education.

В умовах інформатизації суспільства і трансформації освіти особливої актуальності набуває професійна підготовка фахівців, здатних інтегрувати педагогічні й цифрові компетентності. У цьому контексті особливого значення набуває дослідження моделей інтегрованої підготовки майбутніх фахівців, одну з яких представлено на рис. 1.

Як показано на рис. 1, перетин педагогічного й ІТ-напрямів забезпечує формування інтегрованих кваліфікацій, що поєднують методичні, цифрові і технологічні компетентності в єдиній професійній діяльності. Так, інструктор ІТ-курсів забезпечує практикоорієнтоване навчання, адаптує зміст до потреб слухачів і застосовує сучасні інструменти та методики навчання. Натомість EdTech-розробник створює цифрові освітні продукти і середовища, поєднуючи знання програмування, дизайну навчання і користувацького досвіду. Методист цифрового навчання, своєю чергою, проєктує освітні програми, впроваджує інноваційні технології та оцінює ефективність цифрових

освітніх рішень. Ці професії відображають трансформацію освіти, поєднуючи ІТ та педагогіку. Спираючись на динамічний розвиток інформатики як науки та як навчального предмета, потрібно «орієнтувати майбутніх учителів інформатики на сьогодні й майбутнє», формуючи у них здатність гнучко й виважено реагувати на зміни у професійній діяльності та розвиваючи готовність до особистісно-професійного саморозвитку (Павлова, 2020).

Рис. 1. Модель професійного становлення здобувача освіти на перетині педагогічного та ІТ-напрямів

Вважаємо, що змішане навчання є ефективним середовищем професійної підготовки сучасних фахівців (рис. 2). Таке навчання виступає об’єктом дослідження багатьох науковців. Зокрема, за Т. М. Собченко, такий підхід передбачає взаємодію суб’єктів освітнього процесу «шляхом поєднання різних видів навчання, ... різних технологій» (Собченко, 2021). Поєднання традиційних і цифрових освітніх технологій мотивує здобувачів освіти до ґрунтовного засвоєння знань, набуття досвіду праці за фахом.

Важливу роль у змішаному навчанні відіграють цифрові інструменти, забезпечуючи доступ до навчальних матеріалів і ресурсів у будь-який час і з будь-якого місця. Вони сприяють організації ефективної взаємодії між викладачем і здобувачами освіти, а також підтримують індивідуалізацію та гнучкість освітнього процесу. Також їх використання забезпечує доступність, мобільність і безперервність освітнього процесу, підтримує адаптивність і персоналізацію навчання відповідно до індивідуальних навчальних потреб здобувачів. Практика свідчить, що під час вибору форм та

інструментів навчання потрібно брати до уваги зміст освітньої компоненти, матеріально-технічне і навчально-дидактичне забезпечення, а також рівень цифрової компетентності викладачів та здобувачів освіти.

Рис. 2 Порівняльна характеристика традиційного, онлайн та змішаного навчання

Отже, змішане навчання створює сприятливі умови для інтеграції педагогічної та інформаційно-технологічної підготовки майбутніх фахівців і набуття ними інтегрованих кваліфікацій. Такий підхід забезпечує розвиток професійних компетентностей, необхідних для ефективної діяльності в умовах цифровізації освіти як педагогів, так й ІТ-фахівців.

Список використаних джерел

Павлова Н. С. (2020). Формування готовності майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності. *Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Педагогіка, Психологія.* № 2(17), 54–61.

Собченко Т. М. (2021). Змішане навчання: поняття та завдання. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах.* №75 (3), 73–76.

References

Pavlova N. S. (2020). Formuvannya hotovnosti maibutnix uchyteliv informatyky do profesiinoi diialnosti. *Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriiia : Pedahohika, Psykholohiia.* № 2(17), 54–61.

Sobchenko T. M. (2021). Zmishane navchannia: poniattia ta zavdannia. *Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh*. 75 (3), 73–76.

**ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ВЕБСИСТЕМ
ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ УЧНІВ
ДО ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ З ІНФОРМАТИКИ**

Павло ПАНЧУК,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Тетяна ШРОЛЬ,

*кандидат педагогічних наук, доцент кафедри цифрових технологій та методики
навчання інформатики*

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У тезах проведено порівняльний аналіз сучасних вебплатформ для самопідготовки учнів до підсумкового оцінювання з інформатики. Досліджено функціональні можливості систем «На Урок», «Всеосвіта» та «iLearn» в контексті інтеграції штучного інтелекту та адаптивного навчання. Визначено переваги персоналізованого підходу до навчання в умовах цифровізації.

Ключові слова: інтелектуальні вебсистеми, інформатика, самопідготовка, штучний інтелект, підсумкове оцінювання.

Pavlo Panchuk, Tetiana Shrol. COMPARATIVE ANALYSIS OF INTELLIGENT WEB SYSTEMS FOR STUDENTS' SELF-PREPARATION FOR THE FINAL ASSESSMENT IN INFORMATICS

Abstract. The theses highlight the results of a comparative analysis of modern intelligent web platforms for students' self-preparation for the final assessment in informatics. The capabilities of «Na Urok», «Vseosvita», and «iLearn» are considered through the prism of AI and adaptive learning. The benefits of a personalized approach to education in the digital age are identified.

Key words: intelligent web systems, informatics, self-preparation, artificial intelligence, final assessment.

Сучасний ринок праці та вимоги до вступу у заклади вищої освіти потребують від випускників шкіл не лише фундаментальних знань з інформатики, а й здатності працювати з новітніми технологічними інструментами. Підготовка до підсумкового оцінювання (НМТ/ЗНО) з інформатики є багатогранним процесом, що охоплює програмування, роботу з базами даних та алгоритмізацію. Аналіз праць вітчизняних науковців (Бабич&Грицюк, 2025; Павлова,2025; Пастернак, 2025), зокрема в умовах

змішаного навчання, підтверджують, що традиційні методи часто не враховують індивідуальний темп учня, тому впровадження інтелектуальних вебсистем є критично важливим.

Проаналізуємо ефективні вітчизняні платформи, що сприяють якісній самопідготовці:

– Платформа «На Урок» (<https://naurok.com.ua/>). Вирізняється активним впровадженням інструментів на базі штучного інтелекту. Учні мають можливість створювати персоналізовані тести, отримувати роз'яснення помилок у реальному часі та адаптувати складність завдань під свій рівень. Це забезпечує ефект безперервного тьюторства.

– Платформа «Всеосвіта» (<https://vseosvita.ua/>). Пропонує широкий спектр інтерактивних тренажерів та вебквестів. Система глибокої аналітики дозволяє учневі чітко бачити прогалини в знаннях з конкретних розділів інформатики, що робить процес підготовки більш структурованим.

– Проект «iLearn» (<https://ilearn.org.ua/>). Сфокусований на гейміфікації та доступності. Використання мікронавчання (короткі відеолекції та ігрові тести) дозволяє підтримувати мотивацію учнів та забезпечує легке засвоєння складних тем алгоритмізації.

Використання цих систем дозволяє моделювати реальне середовище іспиту, де учень працює з цифровим інтерфейсом та обмеженим часом. Окрім того, робота в хмарних середовищах та онлайн-компіляторах під час самопідготовки розвиває практичні навички, які необхідні для виконання практичної частини оцінювання.

Список використаних джерел

Бабиц, Т., & Грицюк, П. (2025). Про досвід використання штучного інтелекту в навчально-методичній діяльності. У *Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навчання* (с. 242–245). Рівне: РВВ РДГУ.

Павлова, Н. (2025). Цифрові технології змішаної форми навчання. *Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навчання* (с. 92–94). Рівне: РВВ РДГУ.

Пастернак, В. (2025). Використання адаптивних освітніх платформ для персоналізації навчання. *Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навчання* (с. 95–98). Рівне: РВВ РДГУ.

References

Babych, T., & Hrytsiuk, P. (2025). Pro dosvid vykorystannia shtuchnoho intelektu v navchalno-metodychnii diialnosti. In *Preparation of teachers for professional activity in the conditions of blended learning* (pp. 242–245). Rivne: RVV RDHU.

Pavlova, N. (2025). Tsyfrovii tekhnolohii zmishanoi formy navchannia. *Preparation of teachers for professional activity in the conditions of blended learning* (pp. 92–94). Rivne: RVV RDHU.

Pasternak, V. (2025). Vykorystannia adaptyvnykh osvitnikh platform dlia personalizatsii navchannia. In *Preparation of teachers for professional activity in the conditions of blended learning* (pp. 95–98). Rivne: RVV RDHU.

**ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ
СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ**

Наталія ПОЛЮХОВИЧ,

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри цифрових технологій та

методики навчання інформатики

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У роботі досліджено сучасні тенденції розвитку систем електронного документообігу (СЕД) у контексті загальної цифровізації освіти, публічного управління та бізнес-процесів. Також проаналізовано переваги та ризики використання хмарної системи електронного документообігу «Вчасно» у сучасних українських організаціях.

Ключові слова: цифрова трансформація, електронний документообіг, СЕД, Вчасно, прикладна інформатика.

Nataliia Poliukhovych. DIGITAL TRANSFORMATION OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEMS

Abstract. This paper examines current trends in the development of electronic document management systems (EDMS) within the context of the wider digitalisation of education, public administration and business processes. The advantages and risks of using the «Vchasno» cloud-based electronic document management system in modern Ukrainian organisations have also been analysed.

Keywords: digital transformation, electronic document management, EDMS, Vchasno.

Цифрова трансформація у сфері документознавства сьогодні виходить за межі простого переведення паперових документів у цифровий формат. Як зазначає Саприкін (2024), цей процес в Україні охоплює глибинну перебудову публічного управління, де цифровізація стає фундаментом для прозорості та оперативності державних сервісів.

Сучасні стратегічні тренди в управлінні цифровими документами дедалі більше орієнтуються на використання хмарних платформ та автоматизацію робочих процесів (Nazine-i Evrak, 2025). Це дозволяє організаціям досягти масштабованості та гнучкості, зменшуючи залежність від фізичної інфраструктури. Одним із лідерів ринку є сервіс «Вчасно», який на відміну від традиційних локальних СЕД забезпечує миттєвий доступ до документів з будь-якого пристрою, що є критичним для мобільності сучасного офісу.

Даний сервіс вивчається у II змістовному модулі навчальної дисципліни «Прикладна інформатика» студентами спеціальності В13 «Бібліотечна, інформаційна та архівна справа». Використання сервісу дозволяє автоматизувати обіг актів, рахунків, договорів та товарно-транспортних накладних, значно скорочуючи час на їх погодження та підписання. Візуалізуємо порівняльний аналіз переваг та недоліків системи «Вчасно» (рис. 1).

Рис. 1. Переваги та ризики системи «Вчасно»

Отже, трансформація діловодства в сучасних умовах базується на синергії нормативно-правового регулювання та інноваційних технологій. Формування нових компетенцій документознавців, здатних працювати з інтелектуальними системами та забезпечувати безпеку цифрових активів, є стратегічним пріоритетом для розвитку інформаційного суспільства. Перспективним є дослідження сфери використання штучного інтелекту в інтелектуалізації СЕД.

Список використаних джерел

Саприкін, В. (2024). Оцифровування, цифровізація та цифрова трансформація публічного управління в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління, 19(1), 116-121. <https://doi.org/10.17721/2616-9193.2024/19-19/22>

Hazine-i Evrak Journal. (2025). *Strategic Trends in Digital Document Management*. DergiPark. <https://dergipark.org.tr/en/pub/hed/article/1737798>

References

Saprykin, V. (2024). Digitization, digitalization and digital transformation of public administration in Ukraine. *Public Administration*, 19(1), 116-121. <https://gov.bulletin.knu.ua/uk/article/view/3022>

Hazine-i Evrak Journal. (2025). *Strategic Trends in Digital Document Management*.
DergiPark. <https://dergipark.org.tr/en/pub/hed/article/1737798>

**ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ РОЗРОБЛЕННЯ ВЕБСАЙТІВ ДЛЯ
НЕКОМЕРЦІЙНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ МАЙБУТНІХ ІТ-
ФАХІВЦІВ (НА ПРИКЛАДІ ГО «513°F»)**

Лариса ПРОКОПЮК,

викладач кафедри цифрових технологій та методики навчання інформатики

Тетяна ШРОЛЬ,

*кандидат педагогічних наук, доцент кафедри цифрових технологій та методики
навчання інформатики*

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У роботі проаналізовано особливості розробки вебсайтів для волонтерських організацій військового спрямування та визначено ключові вимоги до їх дизайну, структури й функціональності з урахуванням підготовки майбутніх ІТ-фахівців. Результати показують важливість емоційного контенту, закликів до дії, інструментів збору коштів і прозорої звітності, а також поєднання мінімалізму, функціональності та національної ідентичності у вебдизайні. Перспективи дослідження пов'язані з UX/UI-дизайном, прототипуванням, тестуванням і подальшою реалізацією проєкту.

Ключові слова: UX/UI, дизайн, web-сайт, структура сайту, функціонал, некомерційний сектор, підготовка ІТ-фахівців

Larisa Prokopuk, Tetiana Shrol. PRACTICAL ASPECTS OF TEACHING WEBSITE DEVELOPMENT FOR NON-PROFIT ORGANISATIONS TO FUTURE IT SPECIALISTS (USING THE EXAMPLE OF THE '513°F')

Abstract. This paper analyses the specific features of website development for military-oriented volunteer organisations and identifies key requirements for their design, structure and functionality, taking into account the training of future IT specialists. The results highlight the importance of emotional content, calls to action, fundraising tools and transparent reporting, as well as the combination of minimalism, functionality and national identity in web design. The research's prospects relate to UX/UI design, prototyping, testing and the subsequent implementation of the project.

Keywords: UX/UI, design, website, site structure, functionality, non-profit sector, training of IT specialists

В епоху діджиталізації вебсайт стає основним інструментом легітимізації благодійної діяльності громадських організацій. Складність питання розробки вебсайтів для цієї сфери зумовлена високою конкуренцією за увагу донорів та необхідності балансу між технічною надійністю сайту та емоційним наповненням, оскільки донор приймає рішення на стику емоційного відгуку та функціональної зручності (Полякова, 201). Тому важливим завданням у підготовці майбутніх ІТ-фахівців є здатність знаходити цей баланс та створювати якісний ІТ-продукт.

При цьому, під час розробки сайтів громадських організацій, зокрема яка слугує для підтримки ЗСУ, критично важливо врахувати низку специфічних аспектів. Загалом, успіх даного проєкту, залежить від трьох ключових елементів: 1) дизайну, який повинен позитивно впливати на сприйняття аудиторією, вселяти довіру та впевненість; 2) чіткої структури та навігації, що містять необхідний цільовий контент; 3) функціональних рішень, без яких сайт не зможе ефективно виконувати свою місію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що успішний дизайн сайтів такого типу повинен ґрунтуватися на трьох найважливіших моментах: психології довіри, інклюзивності та технології швидких донатів. Критичну роль відіграє момент довіри, адже благодійність та волонтерство продає/купує емоційне задоволення без отримання якогось фізичного товару, а тому інтерфейс не може викликати сумнівів і повинен працювати ідеально для досягнення поставлених цілей (Pernice & Whitenton, 2022).

Мета роботи полягає у визначенні та практичному обґрунтуванні ключових елементів дизайну, структури та функціональних можливостей вебсайтів некомерційних громадських організацій, які мають враховуватися під час навчання майбутніх ІТ-фахівців розробленню вебсайтів.

Український вебдизайн із 2022 року це вже не лише інструмент маркетингу. Тут функціональність домінує над декоративністю. Швидкість завантаження, оптимізація контенту для роботи при слабкому з'єднанні, мінімальний шлях користувача, адаптація інтерфейсів для людей з фізичними обмеженнями та різними рівнями цифрової обізнаності – це основні технічні вимоги для вебсайтів даного типу. В умовах війни можна виділити такі візуальні домінанти UI: національна символіка, мілітарний стиль, рублені сучасні шрифти, реальні фотографії та реальні події. Вебдизайн волонтерських ресурсів став засобом мобілізації ресурсів та інформаційного спротиву, який поєднує в собі мінімалізм, функціональність та національну ідентичність (Бойко, 2023).

Вимоги до дизайну безпосередньо впливають із цілей організації: вплив на аудиторію, поширення інформації та збір коштів. Оскільки дані сайти слідує

загальним тенденціям трафіку, то згідно звітів про взаємодію з цифровими технологіями в Україні (звіт Digital 2025), понад 63% всього інтернет-трафіку припадає на мобільні гаджети. Трохи більше ніж 35% припадає на комп'ютери (DATAREPORTAL, 2025). Тому, щоб забезпечити успішну взаємодію з користувачами, пріоритетним є адаптивний дизайн.

Перед тим, як підбирати кольори та шрифти, важливо визначити цілі сайту, як це зробити і як відвідувачі будуть рухатись через нього. Ці завдання підпадають під дизайн взаємодії – IxD, дизайн інтерфейсу користувача – UI та користувацький досвід – UX. Вебдизайнер працює над візуальним дизайном, користувацьким інтерфейсом, якістю, повідомленням вмісту і навіть загальною продуктивністю сайту. Досвід повинен відповідати бренду організації та бізнес-цілі, щоб досягти успіху. Отже, на етапі дослідження дизайнер може надати такі результати: звіти про дослідження та тестування користувачів, розуміння потреб, бажань та обмежень користувачів, які є головним фактором успіху дизайну. Цей підхід проектування з урахуванням потреб користувача називається дизайном, орієнтованим на користувача – UCD. Це тренд сучасного дизайну.

Для подальшої реалізації та розробки проєкту було зроблено розлогий аналіз цільової аудиторії – група людей, на яких розраховано певний товар або послугу. Адже, щоб працювати у правильному напрямку, важливо усвідомити, як правильно визначити аудиторію (Чередніченко, 2019).

При розробці та проектуванні вебсайту ключовим є створення навігації. Різні методи навігації є більш інтуїтивно зрозумілими для різних відвідувачів. Наявність кількох методів доступу до ключового контенту на сайті забезпечує імовірність потрапляння туди користувачів та виділяє найважливіші сторінки (Al-Ababneh, 2024).

Структура вебсайту повинна бути не глибше трьох рівнів. Користувач має легко знаходити потрібні йому сторінки, а також важливі сторінки мають бути присутні обов'язково, бути найдоступнішими і виділеними.

Найважливішою є сторінка зі швидкою можливістю задонатити (рис.1). СТА на цю сторінку виділено максимально площею кнопки в меню та акцентним кольором, що збільшує шанси не загубити користувача і полегшити його досвід.

Рис 1. Стартовий екран вебсайту

Критично важливим для некомерційних організацій є побудова довіри та авторитету з боку нової аудиторії. Викликати довіру потрібно з перших секунд, ще до того, як потенційні спонсори перевірять документацію, легітимність організації чи працівників. Тому, дуже важливою є сторінка «Про нас». Вона виступає в ролі основного інструменту верифікації, адже люди допомагають людям, а не абстрактним вебсторінкам. Історія створення команди, фото, досвіди та мотивація команди створюють емоційний зв'язок і відкидають можливість шахрайства.

Сторінки «Звітність» та «Проекти» з доказовою базою та прозорою фінансовою звітністю містять інформацію: про збори, звіти організації, про рух коштів та витрати, які підтверджують діяльність, що викликають довіру потенційних спонсорів та створюють емоцію впливу на ситуацію та причетність до перемоги в даний момент.

Сторінки «Новини» та «Івенти» мають постійно оновлюватися і показувати активну діяльність організації. Це підвищення авторитету і збільшення видимості за допомогою контент-маркетингу. Дописи в блогах або новинах часто покращують просування в соціальних мережах. Тому на сайт максимально інтегровано кнопки «Поділитися» та «Читати з джерела» в дописах та новинах. У поєднанні з активним веденням сторінок соціальних мереж потрібно забезпечити видимі посилання на вебсайт. Відгуки та рекомендації надають ще одну можливість демонструвати соціальну присутність і показати відвідувачам, що інші реальні люди знають організацію та довіряють їй (Huntsberger, 2026).

UI-дизайн повинен підсилювати кожен з моментів, який ми виділили. Візуальна ієрархія, колірна гама, графічний контент та стиль, який ми задаємо також є тонкими способами впливу на користувача. Адже, це не лише естетика, а стратегічний інструмент, який впливає на емоції, навігацію та рішення користувачів. Колірна гама: світлий беж, глибокий сірий та акцентний червоний (рис 1.).

Крім можливості пошуку інформації та довіри, необхідно впровадити й інші функціональні можливості. Інклюзивність сайту на міжнародному рівні забезпечується завдяки наявності кількох мов сайту, що особливо важливо при бажанні отримувати підтримку із закордону та підтримувати зв'язок з діаспорою. Також важливим аспектом є доступність для людей з інвалідністю: інтерфейс для осіб із вадами слуху, створення режиму для поганого зору, альтернативний текст.

Сайт повинен бути адаптований для комфортного та коректного використання контенту без постійного доступу до мережі та відповідати законодавству про конфіденційність у будь-яких географічних регіонах, де працює ГО.

Отже, під час навчання майбутніх IT-фахівців розробці дизайну вебсайтів некомерційних громадських організацій важливо враховувати три особливі моменти, які є найважливішими в цьому процесі: забезпечення довіри, адаптованість та доступність. Зокрема, націлювати на те, що емпатія є одним із ключів успіху вдалого проєкту, а особливо у сфері благодійності та волонтерства. Варто акцентувати увагу, що кожне прийняте рішення впливає, маніпулює та переконує, нехай навіть переконує користувача в його альтруїзмі та впливі на ситуацію в моменті.

Список використаних джерел

Полякова, О. В. (2021). Цифровізація благодійності: трансформація комунікаційних стратегій. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації»*. Вип. 19. С. 45–51.

Pernice, K., & Whinton, K. (2022). *Donation UX: Design Patterns for Non-Profit Websites*. Nielsen Norman Group.

Бойко, О. В. (2023). Естетика та функціональність волонтерських веб-ресурсів в умовах воєнного стану. *Мистецтвознавчі записки*, Вип. 42.

DATAREPORTAL (2025) *Digital 2025: Global Overview Report*. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report>

Чередніченко, А. (22.11.2019). *Конспект. Як визначити цільову аудиторію*. Bazilik.media. <https://bazilik.media/nasha-tsilova-iak-vyznachaiut-svoiu-tsa-ukrainski-media/>

Al-Ababneh, Hassan. (2024). *Дизайн сайту*. Publisher: Dar Al- Swaqe Alelmieh. https://www.researchgate.net/publication/385354893_Dizajn_sajtu

Huntsberger, A. (March 17, 2026). *66 Nonprofit Web Design Tips to Boost Online Engagement*. NEON ONE <https://neonone.com/resources/blog/top-nonprofit-web-design-tips/>

References

Poliakova, O. V. (2021). Tsyfrovizatsiia blahodiinosti: transformatsiia komunikatsiinykh stratehii. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriiia "Sotsialni komunikatsii"*, 19, 45–51.

Pernice, K., & Whintenton, K. (2022). *Donation UX: Design Patterns for Non-Profit Websites*. Nielsen Norman Group.

Boiko, O. V. (2023). Estetyka ta funktsionalnist volonterskykh veb-resursiv v umovakh voiennoho stanu. *Mystetstvoznavchi zapysky*, 42.

DATAREPORTAL. (2025). *Digital 2025: Global Overview Report*. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report>

Cherednichenko, A. (2019, November 22). *Konspekt. Yak vyznachyty tsilovu audytoriiu*. Bazilik.media. <https://bazilik.media/nasha-tsilova-iak-vyznachaiut-svoiu-tsa-ukrainski-media/>

Al-Ababneh, H. (2024). *Дизайн сайту*. Dar Al-Swaqe Alelmieh. https://www.researchgate.net/publication/385354893_Dizajn_sajtu

Huntsberger, A. (2026, March 17). *66 Nonprofit Web Design Tips to Boost Online Engagement*. NEON ONE. <https://neonone.com/resources/blog/top-nonprofit-web-design-tips/>

**ВПРОВАДЖЕННЯ PADLET-ДОШКИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ
ТА КООРДИНАЦІЇ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
У ЗАКЛАДІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ**

Наталія РАДЬКО,

*заступник керівника з навчальної роботи, викладач-методист фахових методик
початкової освіти та цифрових технологій,*

Анна ЖУКОВА,

*голова циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін та фахових
дисциплін спеціальності А4.10 Середня освіта (Технології)*

*Відокремлений структурний підрозділ «Сарненський педагогічний фаховий коледж
Рівненського державного гуманітарного університету»*

Анотація. У статті представлено практичний кейс впровадження інтерактивної Padlet-дошки як ефективного інструменту для планування, координації та моніторингу діяльності циклової комісії у закладі фахової передвищої освіти. Описано етапи реалізації, функціональні можливості сервісу та переваги його використання у командній роботі педагогів. Результати впровадження засвідчили підвищення рівня організованості, прозорості та оперативності комунікації між членами комісії.

Ключові слова: Padlet-дошка, циклова комісія, цифрові інструменти, планування, цифровізація освіти.

Natalia Radko, Anna Zhukova. PRACTICAL CASE: SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF PADLET BOARD AS A TOOL FOR PLANNING AND COORDINATION OF THE WORK OF THE CYCLE COMMISSION IN A VOCATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Abstract. The article presents a practical case of implementing an interactive Padlet board as an effective tool for planning, coordinating, and monitoring the activities of a cyclical commission in a vocational pre-higher education institution. The implementation stages, the functionality of the service, and the benefits of using it in teamwork among teachers are described. The implementation results showed an increase in the level of organization, transparency, and efficiency of communication between commission members.

Key words: Padlet board, cycle commission, digital tools, planning, digitalization of education.

Сучасна система фахової передвищої освіти активно інтегрує цифрові технології з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом та внутрішньої комунікації. Особливої уваги потребує організація роботи циклових комісій у закладах фахової передвищої освіти, які відіграють ключову роль у забезпеченні якості освітніх програм і професійного розвитку педагогів (Закон України «Про фахову передвищу освіту», 2019). У цьому контексті використання цифрових інструментів, зокрема інтерактивної платформи Padlet, відкриває нові можливості для планування, координації та спільної діяльності членів комісії. Стаття присвячена аналізу успішного її впровадження у роботі циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін та фахових дисциплін спеціальності А4.10 Середня освіта (Технології) Відокремленого структурного підрозділу «Сарненський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету» та оцінці її впливу на ефективність організаційних процесів (рис. 1.).

Рис 1. Загальний вигляд ресурсу Padlet-дошки

Сьогодні як ніколи заклади освіти в складних умовах воєнного стану та постковідного періоду, зосереджуються на ефективній діяльності саме циклової комісії, яка є рушійною силою у забезпеченні та вдосконаленні освітнього процесу та розвитку індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти. Ми переконані, що цифрова та інформаційно-комунікаційна взаємодія учасників освітнього процесу є потужним інструментом для подолання викликів сьогодення у процесі адміністрування та забезпечує високу якість підготовки майбутніх фахівців (Чорна, 2023).

До впровадження Padlet-дошки ми стикалися з низкою труднощів:

- плани, протоколи, матеріали розкидані в різних файлах і месенджерах, які постійно потрібно було шукати;
- складність координації між членами циклової комісії;
- відсутність прозорості у виконанні запланованих дій;
- обмежена участь викладачів у плануванні через зайнятість.

Це спонукало шукати зручне, доступне і гнучке цифрове рішення.

Padlet – це універсальна онлайн-дошка (онлайн-стіна) з інтуїтивним інтерфейсом, яку нескладно опанувати та легко застосовувати в процесі адміністрування (*Офіційний посібник padlet. help center: Collaboration and privacy*, 2026). Дошка Padlet циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін та фахових дисциплін спеціальності 014 Середня освіта (Технології) (<https://padlet.com/rgirl1658/014-8fgh73b3c9qiztyd> або можна відсканувати QR-код для швидкого доступу) створена у 2021 році та функціонує по даний час, демонструє актуальність свою в сучасному підході до онлайн-взаємодії викладачів структурного підрозділу у закладі фахової передвищої освіти та забезпечує інформаційно-методичне, навчальне та ресурсне функціонування структурного підрозділу коледжу.

Перед впровадженням інструменту у нашу роботу ми провели підготовчий етап, який визначався у:

- визначенні цілей: підвищення прозорості, зручності та командної роботи.
- провели коротке навчання для членів комісії (15-20 хвилин онлайн), розповіли про мету створення і використання дошки саме у діяльності ЦК.

Цей ресурс орієнтований на інтеграцію педагогічних та цифрових технологій, що є актуальним у контексті глобальної цифровізації та зростаючої потреби у підготовці фахівців, здатних працювати в умовах інноваційного освітнього середовища (Карташова, 2022, с. 117). Він також зарекомендував себе як дуже зручний та простий у використанні для зберігання, організації та спільної роботи з різним контентом (документи, матеріали). Дана дошка має чітку структуру і легку навігацію.

Містить розділи, які необхідні для повноцінної організації освітнього процесу циклової комісії і електронного документообігу, зокрема містить розділи: оголошення,

нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності, матеріали засідань ЦК, розклади занять, екзаменаційних сесій, атестації здобувачів освіти, проведення директорських контрольних робіт, розкладів дзвінків, графіків освітнього процесу, зразки оформлення навчально-методичної документації, зразки оформлення звітів, фото/відео заходів ЦК (профорієнтація), підвищення кваліфікації, матеріали обласних МО викладачів, педагогічних та методичних рад.

На дошці представлені розділи поіменно для кожного викладача комісії, де вони розміщують свої матеріали підвищення кваліфікації (сертифікати, дипломи), звітність та опис проробленої роботи за певний період.

У коледжі цей ресурс використовується для автоматизації рутинних процесів під час організації роботи в цикловій комісії, наприклад: новини, зразки, розміщення матеріалів, роботи текстові нотатки, завантажувати файли (word, pdf, jpg, png), розміщувати гіперпокликання, знаходячи їх безпосередньо у вбудованому в онлайн-дошку пошуковику, робити миттєві фото (Snap), записувати і розміщувати відео- та аудіо нотатки, додавати позначки, зроблені вручну, знаходити і додавати точки на мапі (у Padlet вмонтовано доступ до карт Google), надання всіх зразків документації тощо, безперебійна робота в сучасних популярних браузерях та додатках на комп'ютерах, планшетах та мобільних пристроях тощо (Морзе & Глазунова, 2021, с. 14).

Динамічність Padlet-дошки забезпечується універсальністю покликань та інші суміжні веб-ресурси, що містять інформаційні матеріали, які постійно оновлюються (офіційний сайт коледжу, сайт методичного кабінету коледжу, сторінки соціальних мереж тощо). Його інтерфейс адаптований як для браузер версії на комп'ютерах, так і для мобільного додатку, що є дуже зручним та забезпечує масовість доступу. Регулярно дошка оновлюється. Заохочуйте ініціативу використання – Padlet створює «ефект участі».

В результаті використання дошки протягом вже п'яти років ми отримали: підвищення залученості викладачів у планування, звітності, відкритої комунікації; скорочення часу на узгодження та обмін матеріалами; єдина візуальна панель усієї роботи комісії; позитивні відгуки з боку адміністрації.

Таким чином, Padlet-дошка циклової комісії є високоякісним освітнім продуктом, що відповідає сучасним вимогам організації освітньої взаємодії. Цей ресурс забезпечує необхідні умови для професійного розвитку педагогічних працівників та їхнього успішного реалізування у сфері освіти в умовах цифрової трансформації (Ковальчук, 2023, с. 23). Використання Padlet-дошки стало для нас не просто цифровою новинкою,

а ефективним управлінським інструментом. Це ще один крок до цифровізації освітнього процесу та покращення внутрішньої комунікації в закладі. Таким чином, циклова комісія є не просто адміністративним органом, а силою, яка через ефективне управління, лідерство, системну роботу та створення мотивуючого середовища забезпечує високі результати в освітньому процесі коледжу.

Список використаних джерел

Верховна Рада України. (2019, 6 червня). *Про фахову передвищу освіту: Закон України № 2745-VIII*. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text>.

Биков, В. Ю. (2019). Цифрова трансформація суспільства і розвиток комп'ютерно-технологічної платформи освіти і науки України. *Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку*.

Кузьмінська, О. Г., Глазунова, О. Г., Мокрієв, М. В., Корольчук, В. І., & Волошина, Т. В. (2022). Технології інтеграції освітніх ресурсів і сервісів в умовах дистанційного навчання. *Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія*, (13), 2.

Дичківська, І. М. (2015). Інноваційні педагогічні технології: підручник. 3-тє вид., виправл. Київ : Академвидав, 2015. 304 с.

Карташова, Л. А. (2022). Організація методичної роботи циклової комісії в умовах дистанційного навчання. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова*, (85), 112–118.

Ковальчук, О. В. (2023). Padlet як інструмент візуалізації та систематизації навчально-методичних матеріалів. *Сучасні освітні технології*, (2 (14)), 22–29.

Морзе, Н. В., & Глазунова, О. Г. (2021). Модель цифрової компетентності викладача. *Освітологічний дискурс*, (1 (32)), 1–15.

Офіційний посібник padlet. help center: Collaboration and privacy. (2026). <https://padlet.help/>.

Спірін, О. М. (2020). Можливості онлайн-дошок у плануванні управлінської діяльності закладу освіти. *Цифрова платформа: Інформаційні технології в соціокультурній сфері*, 3(1), 88–97.

Чорна, О. В. (2023). Хмарні технології в роботі голів циклових комісій: від планування до моніторингу. *Вісник післядипломної освіти*, 21(50), 154–169.

References

Law of Ukraine "On Vocational Pre-higher Education" dated June 6, 2019, No. 2745-VIII. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19> (Accessed: April 22, 2026).

Bykov, V. Yu. (2019). Digital transformation of society and development of the

computer-technological platform for education and science. *Information Technologies and Learning Tools*, Vol. 70, No. 2, pp. 1–26.

Glazunova, O. G., & Kuzminska, O. G. (2021). Using cloud services in the work of a vocational pre-higher education teacher. *Problems of Digitalization of Education: Collection of Scientific Papers*, Issue 4, pp. 45–52.

Dychkivska, I. M. (2015). *Innovative Pedagogical Technologies: A Textbook*. 3rd ed., revised. Kyiv: Akademydav, 304 p.

Kartashova, L. A. (2022). Organization of methodical work of a cyclic commission in the conditions of distance learning. *Scientific Journal of the National Pedagogical Dragomanov University*, No. 85, pp. 112–118.

Kovalchuk, O. V. (2023). Padlet as a tool for visualization and systematization of educational and methodological materials. *Modern Educational Technologies*, No. 2 (14), pp. 22–29.

Morze, N. V., & Glazunova, O. G. (2021). Model of digital competence of a teacher. *Educological Discourse*, No. 1 (32), pp. 1–15.

Official Padlet Guide. Help Center: Collaboration and Privacy. Available at: <https://padlet.help/> (Accessed: April 22, 2026).

Spirin, O. M. (2020). Possibilities of online boards in the planning of management activities of an educational institution. *Digital Platform: Information Technologies in the Socio-Cultural Sphere*, Vol. 3, No. 1, pp. 88–97.

Chorna, O. V. (2023). Cloud technologies in the work of heads of cyclic commissions: from planning to monitoring. *Bulletin of Postgraduate Education*, Issue 21 (50), pp. 154–169.

**ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ КЕЙСІВ
У ПРОЄКТУВАННІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

Ганна ШЛІХТА,

*доктор педагогічних наук, професор кафедри інформаційних технологій та
моделювання*

Андрій ТИМОЩУК,

здобувач другого (магістерського) рівня

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У тезах обґрунтовано доцільність використання цифрових кейсів як дидактичного інструменту проектування сучасного освітнього середовища підготовки майбутніх педагогів цифрових технологій. Визначено сутність поняття «цифровий кейс», розкрито його структуру та можливості застосування у професійно орієнтованих дисциплінах закладів фахової передвищої освіти. Наведено приклад реалізації цифрового кейсу у межах дисципліни «Цифрові технології». Доведено, що використання цифрових кейсів сприяє формуванню професійних компетентностей, підвищенню навчальної мотивації та розвитку практичних умінь здобувачів освіти.

Ключові слова: цифрові кейси, освітнє середовище, цифрові технології, професійна освіта, педагогічна підготовка.

Ganna Shlikhta, Andriy Tymoshuk. USE OF DIGITAL CASES IN DESIGNING AN EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR TRAINING FUTURE DIGITAL TECHNOLOGY TEACHERS

Abstract. The theses substantiate the expediency of using digital cases as a didactic tool for designing a modern educational environment for training future digital technology teachers. The essence of the concept of a digital case is defined, its structure and possibilities of application in professionally oriented disciplines of vocational pre-higher education institutions are revealed. An example of the implementation of a digital case within the discipline “Digital Technologies” is presented. It is proved that the use of digital cases contributes to the formation of professional competencies, increases learning motivation, and develops practical skills of students.

Key words: digital cases, educational environment, digital technologies, professional education, teacher training.

Сучасний розвиток освіти характеризується активною цифровізацією та необхідністю підготовки фахівців, здатних ефективно діяти в умовах цифрового освітнього середовища. Особливо це стосується майбутніх педагогів цифрових технологій, професійна діяльність яких безпосередньо пов'язана з використанням і впровадженням сучасних цифрових інструментів. У зв'язку з цим актуалізується проблема пошуку ефективних дидактичних засобів, що забезпечують практичну спрямованість навчання.

Одним із таких засобів є цифрові кейси, які доцільно розглядати як практико-орієнтовані навчальні завдання, що моделюють реальні педагогічні ситуації та передбачають їх вирішення із застосуванням цифрових технологій і мультимедійних ресурсів (Биков, 2021). Структурно цифровий кейс включає опис ситуації, визначення проблеми, добір цифрових матеріалів, формулювання завдань для здобувачів освіти та очікуваний результат у вигляді створеного цифрового продукту.

Використання цифрових кейсів доцільно реалізовувати у межах дисциплін професійного спрямування, зокрема «Цифрові технології» у закладах фахової передвищої освіти. Наприклад, студентам пропонується кейс, що моделює ситуацію проведення онлайн-заняття з низьким рівнем залученості здобувачів освіти. Завдання полягає у визначенні причин проблеми та розробці сценарію інтерактивного заняття із використанням цифрових сервісів (онлайн-опитувань, інтерактивних дошок, тестових платформ). Результатом виконання кейсу є створення власного цифрового освітнього продукту (Морзе & Кочарян, 2022).

Застосування цифрових кейсів у структурі освітнього середовища сприяє формуванню здатності до проєктування освітнього процесу, розвитку цифрової педагогічної компетентності, підвищенню рівня навчальної мотивації та активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти (Спірін & Овчарук, 2021). Водночас відбувається інтеграція теоретичних знань і практичних умінь, що забезпечує підготовку майбутніх педагогів до реальних умов професійної діяльності (Гулай, 2023).

У межах дослідження було впроваджено систему цифрових кейсів у навчальний процес підготовки здобувачів освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Цифрові технології)» (Биков & Литвинова, 2023). Оцінювання ефективності здійснювалося за мотиваційним, когнітивним та діяльнісним критеріями, а також за рівнем сформованості цифрової педагогічної компетентності. Результати засвідчили позитивну динаміку в експериментальній групі, зокрема зростання рівня практичних умінь, підвищення

навчальної мотивації та здатності до самостійного розв'язання професійно орієнтованих завдань.

Отже, використання цифрових кейсів є ефективним дидактичним інструментом проектування сучасного освітнього середовища, що забезпечує формування професійних компетентностей майбутніх педагогів цифрових технологій та їх готовність до професійної діяльності в умовах цифровізації освіти.

Список використаних джерел

Биков В. Ю. *Digital transformation of education and science: Theory and practice*. Kyiv : Institute of Digitalisation of Education of NAES of Ukraine, 2021.

Морзе, Н. В., & Кочарян, А. Б. (2022). Digital competence of teachers in the context of educational transformation. *Інформаційні технології і засоби навчання (Information Technologies and Learning Tools)*, 90(4), 1–16.

Спірін, О. М., & Овчарук, О. В. (2021). *Цифрове освітнє середовище: сучасні підходи до проектування [Digital educational environment: Modern approaches to design]*. Kyiv: ІЦО НАПН України.

Гулай, О. (2023). *Сучасні цифрові технології у професійній освіті [Modern digital technologies in vocational education]*. Lutsk: ЛНТУ.

Биков, В. Ю., & Литвинова, С. Г. (2023). Development of digital educational environment of an educational institution. *Інформаційні технології і засоби навчання (Information Technologies and Learning Tools)*, 94(2), 1–17.

References

Bykov, V. Yu. (2021). *Digital transformation of education and science: Theory and practice*. Institute of Digitalisation of Education of NAES of Ukraine.

Morze, N. V., & Kocharyan, A. B. (2022). Digital competence of teachers in the context of educational transformation. *Information Technologies and Learning Tools*, 90(4), 1–16.

Spirin, O. M., & Ovcharuk, O. V. (2021). *Digital educational environment: Modern approaches to design*. Kyiv: ICN of NAEP of Ukraine.

Gulay, O. (2023). *Modern digital technologies in vocational education*. Lutsk: LNTU.

Биков, В. Ю., & Литвинова, С. Г. (2023). Development of digital educational environment of an educational institution. *Інформаційні технології і засоби навчання (Information Technologies and Learning Tools)*, 94(2), 1–17.

**МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНА
ЯК НАВЧАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ
У ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ УЧНЯМИ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ**

Роман ТІХОНИЧЕВ

здобувач другого магістерського рівня вищої освіти

Наталія ПОЛЮХОВИЧ

кандидат педагогічних наук, доцент

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. Розглянуто доцільність використання смартфона як допоміжного навчального інструменту на заняттях інформатики в умовах технічних обмежень, відключень електроенергії та навчання в укритті. Окреслено основні напрями його застосування та способи підвищення дисципліни учнів під час роботи з мобільними пристроями.

Ключові слова: смартфон, навчання інформатики, мобільне навчання, цифрова дисципліна.

Roman Tikhonychev, Nataliia Poliukhovych. METHODOLOGY OF USING A SMARTPHONE AS A LEARNING TOOL IN TEACHING COMPUTER SCIENCE TO SECONDARY SCHOOL STUDENTS.

Abstract. The paper considers the feasibility of using a smartphone as an auxiliary learning tool in computer science classes under conditions of technical limitations, power outages, and learning in shelters. The main areas of its application and ways to improve students' discipline while working with mobile devices are outlined.

Key words: smartphone, computer science education, mobile learning, digital discipline.

Вивчення інформатики в середній школі передбачає роботу з цифровими інструментами, онлайн-сервісами, програмними середовищами та навчальними матеріалами. Традиційно основним засобом для цього є комп'ютерний клас, однак у сучасних умовах він не завжди є доступним інструментом навчання (Биков, 2019).

Актуальність використання смартфона у вивченні інформатики зумовлена трьома чинниками (рис. 1). По-перше, регулярні відключення електроенергії можуть припадати на навчальні години, що унеможлиблює повноцінну роботу комп'ютерного класу. Смартфон має власний акумулятор і може бути резервним пристроєм для доступу до завдань, тестів, інструкцій та онлайн-середовищ. По-друге, під час повітряної тривоги,

за наявності обладнаного укриття та доступу до інтернету, учні можуть продовжити частину роботи зі смартфонів: проходити тестування, працювати з інструкціями, повторювати матеріал, виконувати вправи з алгоритмізації або аналізувати фрагменти коду. По-третє, не всі заклади освіти мають сучасні комп'ютери, а наявна техніка інколи є застарілою, повільною або несумісною з окремими онлайн-сервісами.

Рис 1. Причини використання смартфона

У таких умовах смартфон може доповнювати комп'ютер і забезпечувати виконання частини навчальних дій. Це узгоджується з орієнтацією Державного стандарту базової середньої освіти на формування інформаційно-комунікаційної компетентності (Державний стандарт..., 2020).

Смартфон на уроці інформатики доцільно використовувати лише за наявності конкретної навчальної мети. Учитель має визначити сервіс, завдання, час виконання, очікуваний результат і спосіб оцінювання. Без чіткої організації мобільний пристрій може стати джерелом відволікання.

Розглянемо основні напрями використання смартфона на уроках інформатики (рис. 2).

Рис 2. Напрямки використання смартфона на уроці

Контроль знань можна організувати за допомогою Google Forms, Classtime, Kahoot або Quizizz. Такі сервіси дають змогу проводити тести й короткі опитування, швидко отримувати результати та виявляти помилки.

Швидкий доступ до навчальних матеріалів передбачає відкриття QR-кодів, електронних інструкцій, хмарних документів, презентацій.

Вправи з алгоритмізації та аналізу коду можуть охоплювати побудову алгоритмів, аналіз фрагментів програмного коду, пошук помилок і виконання коротких завдань у середовищах для Python (Морзе, 2021).

Формування інформаційної грамотності передбачає пошук і перевірку інформації, порівняння джерел, аналіз вебсторінок і визначення ознак недостовірного контенту.

Робота з пакетом офісних програм Microsoft та Google може включати редагування текстових документів у Word або Google Docs, заповнення таблиць в Excel або Google Sheets, використання календаря, електронної пошти та хмарних файлів.

Формування навичок кібербезпеки. Можна розглядати налаштування приватності, захист паролів, двофакторну автентифікацію, безпечне підключення до Wi-Fi, дозволи застосунків і розпізнавання фішингу. Це відповідає спрямованості Нової української школи (Нова українська школа, 2016).

Окремої уваги потребує дисципліна під час роботи зі смартфонами. Для цього можна налаштувати Wi-Fi мережі за принципом дозволеного списку сайтів: доступ до навчальних сервісів, онлайн-середовищ програмування, хмарних документів і сайту з матеріалами, але обмеження ігрових та розважальних ресурсів. Це не усуває проблему повністю, проте створює більш контрольоване цифрове середовище й має поєднуватися з чіткими правилами, обмеженням часу та контролем результату роботи.

Отже, смартфон може бути корисним інструментом у вивченні інформатики за умови чіткої методичної організації. Його роль зростає в умовах відключень електроенергії, перебування учнів в укритті та недостатнього технічного забезпечення комп'ютерних класів. Подальше дослідження варто спрямувати на розроблення системи практичних завдань з інформатики для смартфонів і перевірку їх впливу на результати навчання учнів.

Список використаних джерел

Биков, В. Ю. (2019). Цифрова трансформація суспільства і розвиток комп'ютерно-технологічної платформи освіти і науки України. Педагогіка і психологія,

2, 15–21. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718692/1/Microsoft%20Word%20-%20%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%92_2019_2.pdf

Морзе, Н. В., & Барна, О. В. (2021). Модельна навчальна програма «Інформатика. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти. Міністерство освіти і науки України.

URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Inform.osv.haluz.5-6-kl/Inform.5-6-kl.Morze.Barna.14.07.pdf>

Державний стандарт базової середньої освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. (2020). Кабінет Міністрів України. № 898. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF>

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи. (2016). Міністерство освіти і науки України. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>

References

Bykov, V. Yu. (2019). Digital transformation of society and development of the computer-technological platform of education and science of Ukraine. *Pedagogy and Psychology*, 2, 15–21. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718692/1/Microsoft%20Word%20-%20%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%92_2019_2.pdf

Morze, N. V., & Barna, O. V. (2021). Model curriculum “Computer Science. Grades 5–6”. Ministry of Education and Science of Ukraine. <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Inform.osv.haluz.5-6-kl/Inform.5-6-kl.Morze.Barna.14.07.pdf>

State Standard of Basic Secondary Education: Resolution. (2020). Cabinet of Ministers of Ukraine. №. 898. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF>

New Ukrainian School: Conceptual Principles of Secondary School Reform. (2016). Ministry of Education and Science of Ukraine. <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ЦИФРОВОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ВИКЛИКИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Галина ТКАЧУК,

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики

Уманський національний університет

Анотація. У роботі розглянуто особливості цифрового освітнього середовища та актуальні виклики його інформаційної безпеки в умовах сучасних загроз. Проаналізовано основні ризики, зокрема кібератаки, несанкціонований доступ до даних і поширення дезінформації, а також визначено напрями забезпечення безпеки цифрового освітнього середовища. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до його захисту.

Ключові слова: цифрове освітнє середовище, інформаційна безпека, кіберзагрози, цифрова культура.

Halyna Tkachuk. INFORMATION SECURITY IN THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT: CHALLENGES AND DIRECTIONS FOR DEVELOPMENT

Abstract. The paper examines the features of the digital educational environment and the current challenges of its information security in the context of modern threats. The main risks are analyzed, including cyberattacks, unauthorized access to data, and the spread of disinformation, and key directions for ensuring the security of the digital educational environment are identified. The necessity of a comprehensive approach to its protection is substantiated.

Key words: digital educational environment, information security, cyber threats, digital culture.

Цифрове освітнє середовище є невід'ємною складовою сучасної освіти, що забезпечує доступ до ресурсів, комунікацію та організацію освітнього процесу. Водночас його активне використання супроводжується зростанням інформаційних загроз. Тому питання забезпечення інформаційної безпеки в освітньому середовищі набуває особливої актуальності. Під цифровим освітнім середовищем (ЦОС) розуміють сукупність інформаційних ресурсів, платформ і сервісів, які використовуються для організації навчання, комунікації та управління освітнім процесом (Гуревич, Гордійчук, Кобися & Коношевський, 2023).

Використання ЦОС сприяє підвищенню ефективності освітнього процесу за рахунок таких характеристик, як гнучкість, мобільність, технологічність, діалогічність та інтерактивність. Водночас розширення можливостей цифрового середовища супроводжується появою нових ризиків, пов'язаних із використанням цифрових ресурсів, що актуалізує необхідність забезпечення його безпеки як однієї з ключових характеристик (Гуревич, Гордійчук, Кобися & Коношевський, 2023).

У зв'язку з цим можна виокремити основні виклики інформаційної безпеки ЦОС, серед яких несанкціонований доступ до персональних даних учасників освітнього процесу; кібератаки на освітні платформи; поширення дезінформації та маніпулятивного контенту; низький рівень цифрової культури учасників освітнього процесу; використання небезпечних або незахищених онлайн-сервісів та платформ в освітньому процесі.

Так, у практиці вже зафіксовано випадки кібератак на освітні системи. Зокрема, у 2023 році було здійснено атаку на Єдину державну електронну базу з питань освіти, що призвело до тимчасових збоїв у роботі електронних кабінетів вступників («Інфоресурс», 2023). Крім того, у 2025 році хакери здійснювали масові фішингові атаки на заклади освіти шляхом розсилання шкідливих електронних листів, що призводило до зараження комп'ютерів (Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, 2025). Це свідчить про зростання рівня кіберзагроз у сфері освіти. У таких умовах інформаційні технології можуть виступати як джерелом загроз, так і засобом їх подолання, що зумовлює необхідність комплексного підходу до забезпечення безпеки цифрового освітнього середовища.

Враховуючи визначені у наукових та нормативних джерелах ризики і загрози ЦОС ((Гуревич, Гордійчук, Кобися & Коношевський, 2023; Міністерство освіти і науки України, 2021; Інфоресурс, 2023), його розвиток має бути спрямований на такі основні напрями впровадження безпечних освітніх платформ і сервісів; захист персональних даних користувачів; підвищення цифрової культури учасників освітнього процесу; формування культури безпечної поведінки в мережі Інтернет; створення політик безпеки у закладах освіти.

Інформаційна безпека ЦОС є важливою умовою ефективного функціонування сучасної освіти. Її забезпечення потребує поєднання технологічних рішень, нормативного регулювання та формування відповідальної поведінки користувачів, адже в цифрову епоху саме безпечне інформаційне середовище стає основою розвитку освіти і суспільства.

Список використаних джерел

Гуревич, Р., Гордійчук, Г., Кобися, В., & Коношевський, Л. (2023). Цифрове освітнє середовище в закладах освіти. *Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія.* (73), 7-12. DOI: <https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-73-7-12>.

Міністерство освіти і науки України. (2021). *Концепція цифрової трансформації освіти і науки.* <https://mon.gov.ua/news/kontsepsiya-tsifrovoi-transformatsii-osviti-i-nauki-mon-zapros hue-do-gromadskogo-obgovorennya>

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. (2025). *Масове розсилання небезпечних електронних листів зі скомпрометованого акаунту: хакери атакують навчальні заклади на Сумщині та органи влади.* <https://cip.gov.ua/ua/news/masove-rozsilannya-nebezpechnikh-elektronnikh-listiv-zi-skomprometovanogo-akauntu-khakeri-atakuyut-navchalni-zakladi-na-sumshini-ta-organi- vladi>

ДП «Інфоресурс». (2023). *Щодо відповідальності за несанкціонований доступ до ЄДЕБО.* https://info.edbo.gov.ua/news/14-02-2023-shchodo-vidpovidalnosti-za- nesanktsionovanyi-dostup-do-yedebo/?utm_source=chatgpt.com

References

Hurevych, R., Hordiichuk, H., Kobysia, V., & Konoshevskiy, L. (2023). Digital educational environment in educational institutions. *Scientific Notes of Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskiy State Pedagogical University. Series: Pedagogy and Psychology,* (73), 7–12. <https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-73-7-12>

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2021). *Concept of digital transformation of education and science.* <https://mon.gov.ua/news/kontsepsiya-tsifrovoi-transformatsii-osviti-i-nauki-mon-zapros hue-do-gromadskogo-obgovorennya>

State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine. (2025). *Mass distribution of malicious emails from a compromised account: Hackers attack educational institutions in Sumy region and government authorities.* <https://cip.gov.ua/ua/news/masove-rozsilannya-nebezpechnikh-elektronnikh-listiv-zi-skomprometovanogo-akauntu-khakeri-atakuyut-navchalni-zakladi-na-sumshini-ta-organi- vladi>

State Enterprise «Inforesurs». (2023). *On liability for unauthorized access to the Unified State Electronic Database on Education (EDEBO).* <https://info.edbo.gov.ua/news/14-02-2023-shchodo-vidpovidalnosti-za-nesanktsionovanyi-dostup-do-yedebo/>

**ЦИФРОВЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ПРЕДМЕТ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ**

Сергій ЧЕРНІГОВЕЦЬ,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Наталія ПАВЛОВА,

*доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри цифрових технологій та
методики навчання інформатики*

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У публікації висвітлено сутність цифрового освітнього середовища як предмета наукових досліджень. Подано педагогічний аналіз вітчизняними вченими компонентів і ресурсів цифрового освітнього середовища та його роль в оптимізації освітнього процесу в закладах освіти.

Ключові слова: цифрове освітнє середовище, наукові педагогічні дослідження, заклад освіти, освітній процес.

Serhiy Chernigovets, Nataliia Pavlova. THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A SUBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH

Abstract. This publication examines the nature of the digital educational environment as a subject of scientific research. It presents a pedagogical analysis by Ukrainian scholars of the components and resources of the digital educational environment and its role in optimizing the educational process in educational institutions.

Keywords: digital educational environment, scientific pedagogical research, educational institution, educational process.

Актуальність наукового аналізу цифрового освітнього середовища (у нашому дослідженні акцентується увага на його формуванні та функціонуванні в умовах закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО)) на сучасному етапі обумовлена низкою факторів: стрімким розвитком інформаційного суспільства, що активізує цифрові освітні технології; адаптацією освітнього процесу в ЗЗСО до інформаційних та цифрових сервісів; в) формуванням цифрової грамотності всіх учасників освітнього процесу: освітніх менеджерів, вчителів, учнів, батьків.

Як бачимо, цифрове освітнє середовище функціонує у макро- та мікро вимірах. Нормативною основою його проектування є Розпорядження Кабінету Міністрів України

від 03.03.2021 № 167-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей», провідною у якому є важлива теза: «Сьогоднішня система освіти і науки має зазнати докорінних цифрових змін і відповідати світовим тенденціям цифрового розвитку для успішної реалізації кожною людиною свого потенціалу» (Розпорядження Кабінету Міністрів України, 2021).

Первинно розглянемо підходи вчених щодо сутності цифрового освітнього середовища. Нам імпонує думка Н. Павлової у тому, що цифрове освітнє середовище – «це штучно створене освітнє середовище, в якому дидактичні цілі навчання, співпраця і комунікація учасників освітнього процесу досягається шляхом виваженого і доцільного використання цифрових технологій» (Павлова, 2024). Натомість О. Сторонська підкреслює, що «цифрове освітнє середовище розглядається як комплексна система різноманітних сервісів, ресурсів, інструментів, що призначена для адаптації освітнього процесу до реалій і вимог цифрового суспільства» (Сторонська, 2024). Розширюють наші уявлення про інновацію вітчизняні вчені, розглядаючи цифрове освітнє середовище «як неодмінний атрибут формування цифрової грамотності здобувачів освіти та середовищ їхньої цифрової соціалізації» (Гуревич Р., 2023).

Дослідження І. Ліпчевської додає до характеристики цифрового освітнього середовища такі компоненти: *діяльнісний* (торкається всіх видів навчальної діяльності в умовах закладу загальної середньої освіти), *соціальний* (цифрове освітнє середовище інтегроване в цифровий соціум), *інформаційний* (цифрові дидактичні засоби навчання та масив інформації в Інтернет-мережі), *предметний* (комп'ютерна техніка та програмне забезпечення) (Ліпчевська, 2024). Ми вважаємо, що доцільно додати *культурологічний* компонент, оскільки назріла потреба більш активно в наш час вести мову про культуру цифрового освітнього середовища (рис.1).

Рис. 1 Компоненти цифрового освітнього середовища ЗЗСО

Отже, цифрове освітнє середовище є вагомим інноваційним педагогічним і технологічним середовищем, що актуалізує його впровадження у ЗЗСО та подальші дослідження цієї інновації.

Список використаної літератури:

Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 167-р. URL : <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovih-kompetentnostej-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-yiyi-realizaciyi-167-30321>

Павлова, Н. С., (2024). Цифрове освітнє середовище у контексті цифровізації освіти. *Collection of Scientific Papers «SCIENTIA»*. July (26). Zagreb, Croatia. 72 – 75.

Сторонська, О. С., (2024). Принципи побудови сучасного цифрового освітнього середовища. *Академічні візії*. (27). URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/779>

Гуревич, Р.С., Гордійчук Г.Б., Кобися В.М., Коношевський Л.Л., (2023). Цифрове освітнє середовище в закладах освіти. *Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія*, (73), 7-12. <https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-73-7-12>

Ліпчевська, І. Л., (2024) Створення цифрового освітнього середовища як необхідна умова успішності профільної середньої освіти. VI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі». 115–118. URL : <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743059/1/Text.pdf>

References

On the Approval of the Concept for the Development of Digital Competencies: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 167-r dated March 3, 2021. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovih-kompetentnostej-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-yiyi-realizaciyi-167-030321>

Pavlova, N.S., (2024). The Digital Educational Environment in the Context of the Digitalization of Education. *Collection of Scientific Papers “SCIENTIA”*. July 26. Zagreb, Croatia. Pp. 72–75.

Storonska, O.S., (2024). Principles of building a modern digital educational environment. *Akademichni vizii*. (27). URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/779>

Lipchevska, I.L. (2024). Creating a digital educational environment as a necessary condition for the success of specialized secondary education. VI Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia molodykh uchenykh «*Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii v tsyfrovii shkoli*». 115–118. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743059/1/Text.pdf>

Gurevich, R., Gordiychuk, G., Kobysia, V., & Konoshevsky L. (2023). The digital educational environment in educational institutions. *Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. Mykhaila Kotsiubynskoho. Seria: Pedahohika i psykholohiia*, (73), 7–12. <https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-73-7-12>

**ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ**

Андрій ШИДЛОВСЬКИЙ,

***старший викладач кафедри цифрових технологій та методики навчання
інформатики***

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У статті проаналізовано підходи до формування технологічної компетентності здобувачів вищої освіти в галузі телекомунікацій. Обґрунтовано ефективність використання програмного середовища Cisco Packet Tracer як інструменту віртуалізації мережевих процесів. Визначено педагогічні умови та методичні переваги імітаційного моделювання для розвитку професійних умінь майбутніх фахівців ІТ-сфери.

Ключові слова: технологічна компетентність, телекомунікаційні системи, Cisco Packet Tracer, імітаційне моделювання, фахова підготовка.

Andrii Shydlovskiy. FORMATION OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE OF HIGHER EDUCATION RECIPIENTS BY MEANS OF TELECOMMUNICATION SYSTEMS SIMULATION

Abstract. The article analyzes approaches to the formation of technological competence of higher education students in the field of telecommunications. The effectiveness of using the Cisco Packet Tracer software environment as a tool for virtualizing network processes is substantiated. Pedagogical conditions and methodological advantages of simulation modeling for the development of professional skills of future IT specialists are determined.

Key words: technological competence, telecommunication systems, Cisco Packet Tracer, simulation modeling, professional training.

Сучасна парадигма професійної підготовки ІТ-фахівців в умовах глобалізації інформаційного простору вимагає зміщення акцентів від теоретичного вивчення мережевих архітектур до набуття практичних навичок проєктування та адміністрування. Під технологічною компетентністю здобувачів вищої освіти у цьому контексті розуміється інтегральна здатність фахівця до цілеспрямованого вибору, адаптації та застосування технічних засобів і методів для вирішення прикладних завдань у сфері

телекомунікацій. Структура цієї компетентності охоплює як когнітивно-теоретичний блок (фундаментальні принципи побудови комп'ютерних мереж, стек протоколів TCP/IP), так і операційно-технологічний блок (алгоритми налаштування обладнання, діагностика несправностей, рефлексія результатів діяльності) (Гуржій, 2023).

Використання фізичного мережевого обладнання в навчальному процесі супроводжується низкою обмежень, зумовлених високою вартістю інфраструктурних рішень та складністю масштабування лабораторної бази. Впровадження технологій імітаційного моделювання, зокрема середовища Cisco Packet Tracer, дозволяє мінімізувати ці організаційні бар'єри. Віртуалізація мережевих компонентів забезпечує безпечне середовище для апробації різних топологій мереж без ризику виведення з ладу апаратних ресурсів. Це сприяє підвищенню рівня наочності навчання, надаючи можливість візуалізувати динамічні процеси передачі даних, які є прихованими при роботі з фізичними системами (Burak, n.d.).

Функціональна архітектура Cisco Packet Tracer дозволяє реалізувати комплексний підхід до навчання, забезпечуючи інтеграцію теоретичного контенту з практичною діяльністю:

- Моделювання ієрархічних структур: можливість конструювання фізичних та логічних топологій мереж дозволяє здобувачам вивчати принципи масштабування та оптимізації комунікаційних вузлів.
- Автентичність середовища налаштування: підтримка інтерфейсу командного рядка (CLI), що відповідає стандартам Cisco IOS, створює умови для розвитку навичок професійного конфігурування маршрутизаторів та комутаторів у наближених до реальних умовах.
- Аналітична візуалізація: функція «Режиму симуляції» дозволяє проводити моніторинг функціонування протоколів на різних рівнях моделі OSI, аналізувати структуру PDU та динаміку трафіку, що є критично важливим для формування критичного мислення та аналітичних здібностей здобувачів.

Формування технологічної компетентності передбачає розвиток рефлексивно-аналітичних умінь здобувачів, що проявляється у здатності до самостійної оцінки ефективності розроблених проектів та оптимізації технологічних кроків. Робота в симуляційному середовищі спонукає студентів до порівняльного аналізу різних протоколів, виявлення вразливостей мережі та прийняття обґрунтованих рішень щодо її архітектури. Таким чином, Cisco Packet Tracer виступає не лише інструментом демонстрації, а й платформою для проведення дослідницької діяльності, що забезпечує

перехід від репродуктивного відтворення знань до творчого проектування телекомунікаційних систем, підвищуючи рівень професійної готовності майбутніх ІТ-фахівців до виконання завдань за фахом (Наумук, 2024).

Список використаних джерел

Гуржій, А. М., Карташова, Л. А., Квятковська, А. А., & Зайчук, В. С. (2023). Підготовка майбутніх фахівців з телекомунікаційних технологій у вищих навчальних закладах. Педагогічні науки: Теорія, історія, інноваційні технології, (3), 423–450. <https://doi.org/10.24139/2312-5993/2023.03/423-450>

Наумук, І. М., & Наумук, О. В. (2024). Використання Cisco Packet Tracer як засобу симуляції комп'ютерних мереж при вивченні дисциплін інформаційних технологій. Вісник Херсонського національного технічного університету, 1(84), 594–599. <https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2024.1.35>

Burak, N. E., & Borzov, V. O. (n.d.). Симуляційні технології в системі підготовки ІТ-фахівців. https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/9176/1/Burak_Borzov_paper.pdf

References

Gurzhyi, A. M., Kartashova, L. A., Kvyatkovs'ka, A. A., & Zaichuk, V. S. (2023). *Pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv z telekomunikatsiinykh tekhnolohii u vyshchyykh navchalnykh zakladakh. Pedagogichni nauky: Teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii*, (3), 423–450. <https://doi.org/10.24139/2312-5993/2023.03/423-450>

Naumuk, I. M., & Naumuk, O. V. (2024). *Vykorystannia Cisco Packet Tracer yak zasobu symuliatsii komp'iuternykh merezh pry vyvchenni dyshtsyplyn informatsiinykh tekhnolohii. Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu*, 1(84), 594–599. <https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2024.1.35>

Burak, N. E., & Borzov, V. O. (n.d.). *Symuliatsiini tekhnolohii v systemi pidhotovky IT-fakhivtsiv*. https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/9176/1/Burak_Borzov_paper.pdf

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЄКТУВАННЯ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН

Ганна ШЛІХТА,

доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри інформаційних технологій та моделювання

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У тезах розглянуто сучасні підходи до проектування освітніх технологій та методики навчання комп'ютерних дисциплін в умовах цифровізації освіти. Обґрунтовано доцільність використання інноваційних педагогічних технологій і цифрових інструментів для підвищення ефективності освітнього процесу.

Ключові слова: освітні технології, цифрові технології, методика навчання, комп'ютерні дисципліни.

Hanna Shlikhta. INNOVATIVE APPROACHES TO DESIGNING EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND TEACHING METHODS OF COMPUTER DISCIPLINES

Abstract. The theses consider modern approaches to designing educational technologies and teaching methods of computer disciplines in the context of digitalization of education. The feasibility of using innovative pedagogical technologies and digital tools to improve the effectiveness of the educational process is substantiated.

Key words: educational technologies, digital technologies, teaching methods, computer disciplines.

Сучасний розвиток цифрового суспільства зумовлює трансформацію освітнього процесу, що потребує впровадження інноваційних підходів до проектування освітніх технологій та методики навчання комп'ютерних дисциплін. Особливої актуальності це набуває у закладах фахової передвищої та вищої освіти, де здійснюється підготовка майбутніх фахівців ІТ-сфери.

Проектування освітніх технологій передбачає системну організацію навчального процесу, яка охоплює визначення цілей, змісту, методів, форм та засобів навчання. У цьому контексті ефективним є використання моделі ADDIE, що забезпечує послідовність етапів аналізу, проектування, розробки, впровадження та оцінювання освітнього продукту (Branch, 2009). Такий підхід дозволяє створювати якісні навчальні курси з урахуванням потреб здобувачів освіти.

Важливим напрямом є впровадження змішаного навчання (blended learning), яке поєднує традиційні та дистанційні форми організації освітнього процесу. Використання систем управління навчанням (LMS) забезпечує доступ до навчальних матеріалів, організацію взаємодії та контроль навчальних досягнень (Hrastinski, 2019). Крім того, застосування технології «перевернутого класу» сприяє активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти.

Методика навчання комп'ютерних дисциплін передбачає використання активних та інтерактивних методів навчання, зокрема проєктного та проблемно-орієнтованого навчання. Це дозволяє формувати професійні компетентності, зокрема здатність до аналізу, розробки та реалізації програмних продуктів. Використання реальних кейсів і практичних завдань сприяє наближенню навчального процесу до умов майбутньої професійної діяльності (Prince, 2004).

Суттєву роль відіграє інтеграція сучасних цифрових інструментів, таких як хмарні сервіси, середовища програмування, системи контролю версій, а також технології штучного інтелекту. Це забезпечує можливість персоналізації навчання та адаптації освітнього процесу до індивідуальних потреб здобувачів освіти. Водночас підвищуються вимоги до цифрової компетентності викладача, який має виступати фасилітатором та організатором освітнього середовища (Koehler & Mishra, 2009).

Отже, інноваційні підходи до проєктування освітніх технологій та методики навчання комп'ютерних дисциплін сприяють підвищенню якості освіти, розвитку професійних компетентностей та забезпеченню конкурентоспроможності випускників на ринку праці.

Список використаних джерел

- Branch, R. M. (2009). *Instructional design: The ADDIE approach*. Springer.
- Hrastinski, S. (2019). What do we mean by blended learning? *TechTrends*, 63(5), 564–569. <https://doi.org/10.1007/s11528-019-00375-5>
- Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)? *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education*, 9(1), 60–70.
- Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. *Journal of Engineering Education*, 93(3), 223–231.
- Redecker, C., & Punie, Y. (2017). European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu. Publications Office of the European Union.

References

- Branch, R. M. (2009). *Instructional design: The ADDIE approach*. Springer.
- Hrastinski, S. (2019). What do we mean by blended learning? *TechTrends*, 63(5), 564–569. <https://doi.org/10.1007/s11528-019-00375-5>
- Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)? *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education*, 9(1), 60–70.
- Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. *Journal of Engineering Education*, 93(3), 223–231.
- Redecker, C., & Punie, Y. (2017). European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu. Publications Office of the European Union.

ПОТЕНЦІАЛ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОСТУПНОСТІ ТА ІНКЛЮЗИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ганна ШЛІХТА,

*доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій
та моделювання*

Костянтин ГАРВАТ,

*здобувач другого (магістерського) рівня вищої
Рівненський державний гуманітарний університет*

Анотація. У доповіді проаналізовано потенціал веб-технологій у забезпеченні доступності та інклюзивності освітнього середовища. Окреслено нормативні засади цифрової доступності, технічні можливості адаптації вебконтенту до потреб різних категорій здобувачів освіти та педагогічні переваги мультимодального подання матеріалів. Визначено ключові напрями впровадження інклюзивних вебрішень у закладах освіти.

Ключові слова: веб-технології, доступність, інклюзивність, освітнє середовище, цифрова освіта, WCAG.

Shlikhta Hanna, Harvat Kostiantyn. POTENTIAL OF WEB TECHNOLOGIES IN ENSURING ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Abstract. The paper analyzes the potential of web technologies in ensuring the accessibility and inclusiveness of the educational environment. The regulatory foundations of digital accessibility, the technical possibilities of adapting web content to the needs of different categories of learners, and the pedagogical advantages of multimodal presentation of educational materials are outlined. The key directions for implementing inclusive web solutions in educational institutions are identified.

Key words: web technologies, accessibility, inclusiveness, educational environment, digital education, WCAG.

Умови цифрової трансформації освіти актуалізують питання доступності та інклюзивності електронного освітнього середовища. Веб-технології сьогодні є базовим інструментом організації навчального процесу, комунікації між учасниками освітнього процесу, поширення навчального контенту, проведення оцінювання та забезпечення

безперервного доступу до освітніх ресурсів. Водночас саме цифровий формат може як розширювати можливості здобувачів освіти, так і створювати додаткові бар'єри для осіб з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, когнітивними особливостями або обмеженим доступом до технічних засобів. Тому розгляд потенціалу веб-технологій у формуванні інклюзивного освітнього середовища є важливим науково-практичним завданням (UNESCO, 2023; W3C, 2023).

Метою дослідження є визначення потенціалу веб-технологій у забезпеченні доступності та інклюзивності освітнього середовища, а також окреслення нормативних, технологічних і педагогічних умов їх ефективного впровадження. Нормативною основою такого підходу є положення Закону України «Про освіту», який закріплює право кожної особи на якісну та доступну освіту, а також орієнтацію системи освіти на недискримінацію й створення умов для осіб з особливими освітніми потребами (Верховна Рада України, 2017). У міжнародному вимірі ключове значення мають рекомендації Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, що визначають принципи сприймання, керованості, зрозумілості та надійності цифрового контенту (W3C, 2023). Їх практичне впровадження в освітні вебресурси дає змогу перевести ідею інклюзії з декларативного рівня у площину конкретних технічних рішень.

Потенціал веб-технологій у забезпеченні доступності освітнього середовища проявляється насамперед у гнучкості подання навчального матеріалу. Сучасні системи управління навчанням, освітні портали та вебзастосунки дозволяють адаптувати шрифти, масштаб, контрастність, кольорові схеми, структуру навігації й спосіб взаємодії з контентом. Для здобувачів освіти з порушеннями зору особливе значення мають семантична розмітка сторінок, альтернативний текст до зображень, сумісність з читачами екрану, логічна ієрархія заголовків і доступні форми введення даних. Для осіб із порушеннями слуху важливими є субтитри, текстові транскрипти відеоматеріалів, візуальне дублювання інструкцій і повідомлень. Для користувачів з моторними обмеженнями критичною є повноцінна клавіатурна навігація, достатній розмір інтерактивних елементів та відсутність необхідності виконувати складні жести або точні рухи (European Parliament & Council of the European Union, 2016; W3C, 2023).

Окремої уваги заслуговує вплив веб-технологій на педагогічну інклюзивність. Йдеться не лише про технічну доступність інтерфейсу, а й про можливість побудови різних траєкторій навчання відповідно до потреб і темпу здобувача освіти. Вебплатформи підтримують мультимодальне подання змісту: текст, аудіо, відео, інфографіку, інтерактивні вправи, тести з миттєвим зворотним зв'язком. Така

варіативність сприяє реалізації принципів універсального дизайну в навчанні, коли освітній продукт із самого початку проєктується так, щоб бути придатним для якомога ширшого кола користувачів без потреби в подальшій дороговартісній адаптації (UNESCO, 2023; UNESCO, 2025).

Важливим аргументом на користь системного впровадження доступних вебрішень є й сучасні аналітичні дані. За результатами дослідження WebAIM Million 2026, 95,9 % головних сторінок сайтів містили виявлені порушення WCAG 2, а найпоширенішими проблемами залишалися недостатній контраст тексту, відсутність альтернативного опису зображень і помилки в маркуванні форм (WebAIM, 2026). Це свідчить, що сам факт використання цифрових технологій не гарантує інклюзивності. Навпаки, без цілеспрямованого дотримання стандартів вебресурси можуть відтворювати або навіть посилювати освітню нерівність.

Для закладів освіти практична реалізація потенціалу веб-технологій передбачає комплексний підхід. По-перше, доступність має закладатися ще на етапі проєктування сайтів, дистанційних курсів і внутрішніх сервісів. По-друге, необхідно проводити регулярний аудит цифрового контенту на відповідність стандартам доступності. По-третє, важливо підвищувати цифрову компетентність викладачів і розробників освітнього контенту щодо принципів інклюзивного дизайну. По-четверте, до оцінювання якості освітніх вебресурсів доцільно залучати безпосередніх користувачів з різними освітніми потребами, оскільки саме їхній досвід дозволяє виявити бар'єри, непомітні під час формальної технічної перевірки (European Parliament & Council of the European Union, 2016; UNESCO, 2025).

Отже, веб-технології мають значний потенціал у забезпеченні доступності та інклюзивності освітнього середовища, оскільки поєднують технічні можливості адаптації контенту, гнучкість організації навчальної взаємодії та масштабованість цифрових рішень. Їх ефективність залежить від дотримання стандартів доступності, орієнтації на принципи універсального дизайну та інституційної готовності закладу освіти впроваджувати інклюзивні цифрові практики. Перспективним напрямом подальших досліджень є розроблення методик оцінювання доступності освітніх вебресурсів в українських закладах освіти та вивчення впливу конкретних вебінструментів на навчальні результати різних категорій здобувачів освіти.

Список використаних джерел

W3C. (2023, October 5). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

UNESCO. (2023). Promoting inclusiveness, accessibility and quality in digital education. <https://www.unesco.org/en/articles/promoting-inclusiveness-accessibility-and-quality-digital-education>

Верховна Рада України. (2017, 5 вересня). Про освіту: Закон України № 2145-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19>

European Parliament & Council of the European Union. (2016, October 26). Directive (EU) 2016/2102 on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies. EUR-Lex. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj/>

UNESCO. (2025, April 12). Universal access to information and digital inclusion. <https://www.unesco.org/en/articles/universal-access-information-and-digital-inclusion>

WebAIM. (2026). The WebAIM Million: The 2026 report on the accessibility of the top 1,000,000 home pages. <https://webaim.org/projects/million/>

References

W3C. (2023, October 5). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

UNESCO. (2023). Promoting inclusiveness, accessibility and quality in digital education. <https://www.unesco.org/en/articles/promoting-inclusiveness-accessibility-and-quality-digital-education>

Verkhovna Rada of Ukraine. (2017, September 5). Pro osvitu: Zakon Ukrainy No. 2145-VIII [On Education: Law of Ukraine No. 2145-VIII]. <https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19> (in Ukrainian).

European Parliament & Council of the European Union. (2016, October 26). Directive (EU) 2016/2102 on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies. EUR-Lex. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj/>

UNESCO. (2025, April 12). Universal access to information and digital inclusion. <https://www.unesco.org/en/articles/universal-access-information-and-digital-inclusion>

WebAIM. (2026). The WebAIM Million: The 2026 report on the accessibility of the top 1,000,000 home pages. <https://webaim.org/projects/million/>

ЧАСТИНА 2

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ЗМІШАНОГО Й ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

ЯК PISA ТРАНСФОРМУЄ ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ:

ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ

Тетяна ВАЩУК,

здобувачка вищої освіти

Наталія ПАВЛОВА,

доктор педагогічних наук, професор кафедри цифрових технологій та методики

навчання інформатики

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. Розглянуто окремі напрямки міжнародного дослідження PISA. Розкрито можливості впровадження його результатів у змішане навчання з метою покращення результатів освіти.

Ключові слова: PISA, змішане навчання, НУШ, цифрова освіта.

Vashchuk Tetiana, Pavlova Nataliia. HOW PISA IS TRANSFORMING BLENDED LEARNING: EXPERIENCES AND PERSPECTIVES

Abstract. The article examines individual areas of the international PISA study. It explores the possibilities of implementing its results into blended learning in order to improve educational outcomes.

Keywords: PISA, blended learning, NUS, digital education.

Міжнародне дослідження якості освіти PISA (Programme for International Student Assessment), як одне із найавторитетніших глобальних моніторингів освітніх результатів, ініційоване Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD) широко й динамічно впроваджується у вітчизняні заклади освіти. Важливою характеристикою цього дослідження є увага до здатності здобувачів освіти застосовувати знання у реальному житті, а не лише репродуктивно відтворювати їх

(рис.1). Україна вперше взяла участь у ньому у 2018 році, а в 2022 році через повномасштабне вторгнення повне дослідження не вдалося провести в усіх регіонах: опитування було завершено лише в 18-ти із 27-ми регіонів (PISA, 2022).

Рис. 1. Галузі оцінювання PISA: читацька грамотність, математична грамотність, природничо-наукова грамотність

Першочерговим постає питання про те, наскільки успішно 15-річні учні в різних регіонах України впоралися з тестуванням PISA? Загалом результати (табл. 1) свідчать, що більшість здобувачів освіти опанували лише базові навички, натомість частка тих, хто демонструє високий рівень компетентностей, є достатньо малою.

Таблиця 1

Окремі результати тестуванням PISA в Україні

Показник	Математика	Читання	Природничі науки
Базовий рівень	58%	59%	66%
Високий рівень	≈3%	≈2%	≈2%
Порівняння з OECD	Нижче	Нижче	Нижче

Сучасна освіта зазнає стрімких змін під впливом технологічного розвитку, що зумовлює підвищення вимог до результатів навчання, які передбачають не лише засвоєння інформації, а й уміння ефективно застосовувати її на практиці. Саме на це орієнтується міжнародне дослідження Programme for International Student Assessment, що оцінює здатність здобувачів освіти використовувати знання в реальних ситуаціях (PISA Ukraine, 2025). У зв'язку з цим трансформується сам підхід до навчання: пріоритет зміщується від механічного заучування до глибоко розуміння навчального матеріалу та його усвідомленого застосування. Від здобувачів освіти дедалі більше очікується

здатність аналізувати інформацію, критично мислити, розв'язувати практичні проблеми й використовувати набуті знання в різноманітних життєвих ситуаціях.

В Україні ці зміни виразно простежуються на прикладі Нової української школи, яка орієнтується на розвиток критичного мислення, аналітичних умінь та здатності працювати в команді. У результаті освітній процес поступово трансформується, переходячи до більш гнучких форм його організації, серед яких вагоме місце посідає змішане навчання. У такому форматі онлайн-складова використовується для опрацювання теоретичного матеріалу, тоді як під час очних занять більше уваги приділяється обговоренню, аналізу та виконанню практичних завдань (МОН, 2026). Такий підхід узгоджується з ідеологією PISA, яка акцентує увагу на діяльнісному та практико орієнтованому навчанні. Важливим аспектом також є реалізація індивідуального підходу до навчання. Використання цифрових інструментів дає змогу враховувати індивідуальний темп засвоєння матеріалу, пропонувати завдання різного рівня складності, відстежувати результати навчання. Це відповідає підходам PISA, у межах яких оцінюється не лише кінцевий результат, а й особливості мисленнєвої діяльності здобувачів освіти.

Водночас у межах PISA підкреслюється, що найвищу ефективність демонструє органічне й виважене поєднання онлайн- та офлайн-навчання. Саме тому змішане навчання розглядається як модель, що інтегрує гнучкість цифрових технологій із перевагами безпосередньої педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу. При цьому існує низка викликів: нерівний доступ до технічних ресурсів, варіативна якість онлайн-матеріалів, зниження рівня «живого» спілкування, складність об'єктивного оцінювання, а також ризик формування поверхневих знань. Ці чинники можуть знижувати ефективність змішаного навчання і потребують системного врахування та подальшого вирішення. Попри зазначені виклики, перспективи розвитку змішаного навчання залишаються позитивними. Під впливом підходів PISA воно й надалі еволюціонуватиме, орієнтуючись на формування умінь і компетентностей. Очікується, що онлайн-складова стане більш інтелектуальною та персоналізованою, тоді як роль педагога набиратиме характеристик наставництва, фасилітації й підтримки індивідуального освітнього поступу здобувачів освіти. Отже, PISA суттєво впливає на трансформацію змішаного навчання, визначаючи вектор його розвитку: від простого поєднання онлайн- і офлайн-форм до цілісної освітньої системи, зорієнтованої на формування практичних навичок, індивідуалізацію навчання та розвиток компетентностей.

Список використаних джерел

PISA Results (Volume I). 2022. URL: https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i_53f23881-en.html

PISA Ukraine. 2025. URL: <https://pisa.testportal.gov.ua/>

Міністерство освіти і науки України. Концепція цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року <https://mon.gov.ua/news/kontsepsiya-tsifrovoi-transformatsii-osviti-i-nauki-mon-zaproshue-do-gromadskogo-obgovorennya>

References

PISA Results (Volume I). 2022. URL: https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i_53f23881-en.html

PISA Ukraine. 2025. URL: <https://pisa.testportal.gov.ua/>

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. Kontsepsiia tsyfrovoi transformatsii osvity i nauky na period do 2026 roku. URL: <https://mon.gov.ua/news/kontsepsiya-tsifrovoi-transformatsii-osviti-i-nauki-mon-zaproshue-do-gromadskogo-obgovorennya>

**ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ**

Ігор ВОЙТОВИЧ,

***доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри цифрових технологій та
методики навчання інформатики***

Олена ПАНАСЮК,

здобувачка ступеня вищої освіти «Магістр»

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У тезах розкрито сутність ефективної комунікації в освітньому процесі в умовах дистанційного навчання. Визначено особливості педагогічної взаємодії у цифровому середовищі, основні моделі комунікації, інструменти онлайн-спілкування та психолого-педагогічні чинники, що впливають на якість навчальної взаємодії.

Ключові слова: дистанційне навчання, освітня комунікація, цифрове середовище, педагогічна взаємодія, онлайн-комунікація.

Ihor Voitovych, Olena Panasyuk. THEORETICAL FOUNDATIONS OF EFFECTIVE COMMUNICATION IN DISTANCE LEARNING

Abstract. The theses reveal the essence of effective communication in the educational process under distance learning conditions. The main features of pedagogical interaction in the digital environment, communication models, online tools and psychological and pedagogical factors influencing the quality of educational interaction are characterized.

Key words: distance learning, educational communication, digital environment, pedagogical interaction, online communication.

Ефективна комунікація в умовах дистанційного навчання є однією з базових умов якісної організації освітнього процесу, оскільки саме через обмін інформацією, емоціями, оцінками, запитаннями та відповідями формується навчальна взаємодія між викладачем і здобувачами освіти. Комунікація в освітньому процесі не зводиться лише до передавання навчального матеріалу, адже вона охоплює пояснення, мотивацію, підтримку, зворотний зв'язок, контроль розуміння, корекцію помилок і створення психологічно безпечного середовища. У традиційному навчанні значну роль відіграють невербальні сигнали, інтонація, погляд, жести, безпосередня реакція аудиторії, а в дистанційному форматі ці засоби частково обмежені, тому зростає значення чіткої

структури повідомлення, зрозумілих інструкцій, своєчасного зворотного зв'язку та цифрової культури спілкування (Кухаренко, 2020).

Дистанційне навчання у закладах фахової передвищої освіти має свої особливості, пов'язані з віком здобувачів, практичною спрямованістю підготовки, потребою в постійному супроводі та необхідністю поєднання теоретичного матеріалу з професійними завданнями. Студенти таких закладів часто потребують не лише доступу до навчальних матеріалів, а й зрозумілого пояснення алгоритму роботи, прикладів виконання завдань, проміжного контролю та підтримки з боку викладача. У дистанційному форматі виникає ризик зниження навчальної мотивації, формального виконання завдань, труднощів із самоорганізацією та нерівного доступу до якісного інтернет-зв'язку або технічних засобів (Білецький, 2025).

Педагогічна комунікація в цифровому середовищі може здійснюватися за різними моделями. Синхронна модель передбачає взаємодію в реальному часі через відеоконференції, онлайн-заняття, усні консультації та обговорення. Її перевагою є швидкий зворотний зв'язок і можливість підтримувати ефект присутності, однак вона потребує стабільного технічного забезпечення та дисципліни учасників (Гулай О, 2023).

Цифрові технології та інструменти комунікації значно розширюють можливості освітньої взаємодії. До них належать платформи для відеозв'язку, системи управління навчанням, електронна пошта, месенджери, інтерактивні дошки, хмарні документи, онлайн-тести, сервіси для опитувань і спільної роботи. Використання таких інструментів допомагає зробити навчання більш наочним, динамічним і доступним, але їх ефективність залежить не від кількості сервісів, а від педагогічної доцільності.

Отже, теоретичні основи ефективної комунікації в умовах дистанційного навчання охоплюють розуміння сутності освітнього спілкування, урахування специфіки фахової передвищої освіти, використання різних моделей педагогічної взаємодії, раціональний добір цифрових інструментів і підтримку позитивного психолого-педагогічного клімату. Дистанційне навчання не зменшує ролі викладача, а змінює її, оскільки педагог має бути організатором, модератором, консультантом і джерелом підтримки для здобувачів освіти.

Список використаних джерел

Володимир Кухаренко (Ред.). (2020). *Екстрене дистанційне навчання в Україні: Колективна монографія*. КП «Міська друкарня».

Ігор Білецький, & Володимир Воронько (Ред.). (2025). *Віддалене навчання в Україні: Реалії, виклики, перспективи: Колективна монографія*. Видавництво Іванченка І. С.

Оксана Гулай (2023). *Засоби та технології цифрового навчання: Теоретичний та практичний аспекти: Монографія*. Луцький національний технічний університет.

References

Kukhareno, V. M. (Ed.). (2020). *Ekstrene dystantsiine navchannia v Ukraini: Kolektyvna monohrafiia*. КР "Miska drukarnia".

Biletskyi, I. V., & Voronko, V. V. (Eds.). (2025). *Viddalene navchannia v Ukraini: Realii, vyklyky, perspektyvy: Kolektyvna monohrafiia*. Vydavnytstvo Ivanchenka I. S.

Hulai, O. (2023). *Zasoby ta tekhnolohii tsyfrovoho navchannia: Teoretychnyi ta praktychnyi aspekty: Monohrafiia*. Луцький національний технічний університет.

**ЦИФРОВИЙ СТОРІТЕЛІНГ
ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ УМІНЬ РОБОТИ
З КОМП'ЮТЕРНОЮ АНІМАЦІЄЮ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ**

Наталя ГНЕДКО,

*кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри цифрових технологій та
методики навчання інформатики, керівник наукової лабораторії комп'ютерної
графіки та дизайну*

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У публікації запропоновано методику навчання комп'ютерної анімації майбутніх фахівців з інформаційних технологій на основі використання сторітелінгу та програмного забезпечення OpenToonz в умовах змішаного навчання. Описано особливості організації освітнього процесу у змішаному форматі, а також систему практичних завдань і критерії оцінювання.

Ключові слова: комп'ютерна анімація, сторітелінг, OpenToonz, змішане навчання.

Natalia Hnedko. DIGITAL STORYTELLING AS A METHOD FOR DEVELOPING STUDENTS' COMPUTER ANIMATION SKILLS

Abstract. This article proposes a methodology for teaching computer animation to future information technology specialists, based on the use of storytelling and the OpenToonz software within a blended learning environment. It describes the specific features of organising the educational process in a blended format, as well as the system of practical tasks and assessment criteria.

Keywords: computer animation, storytelling, OpenToonz, blended learning.

У сучасних умовах цифровізації освіти зростає потреба у підготовці фахівців, здатних не лише володіти технічними інструментами, а й мислити креативно, створювати цифровий контент та ефективно генерувати ідеї. Тому необхідно впроваджувати інноваційні методи, зокрема сторітелінг в процесі навчання комп'ютерної анімації, що дозволяє інтегрувати технічні знання з творчою діяльністю.

Сторітелінг – педагогічний інструмент для підвищення мотивації та ефективному засвоєнню навчального матеріалу. Однак питання його інтеграції у процес формування умінь роботи з комп'ютерною анімацією в умовах змішаного навчання залишається недостатньо розробленим.

Метою публікації є розробка та обґрунтування методики формування умінь роботи з комп'ютерною анімацією у здобувачів вищої освіти із використанням сторітелінгу та OpenToonz в умовах змішаного навчання.

Сторітелінг – це педагогічний метод, що передбачає організацію навчання через створення та інтерпретацію історій. У контексті комп'ютерної анімації він дозволяє поєднати технічні та творчі складові навчального процесу.

Застосування сторітелінгу в освітньому процесі сприяє у здобувачів вищої освіти розвитку візуального мислення; формуванню креативності; підвищенню мотивації навчання; інтеграції знань і практичних умінь.

OpenToonz – ефективний інструмент для навчання 2D-анімації завдяки відкритому коду та широкому функціоналу. Програма забезпечує можливість створення анімаційних сцен, роботи з шарами, ефектами та часовою шкалою тощо.

Опишемо структурні елементи методики навчання комп'ютерної анімації майбутніх фахівців з інформаційних технологій на основі використання сторітелінгу в умовах змішаного навчання:

1. Мотиваційно-організаційний етап. Практичні завдання: демонстрація прикладів анімацій із вираженим сюжетом, обговорення їх структури та формування ідей власних історій для анімації. Результат даного етапу: формування інтересу та занурення в контекст анімаційного сюжету.

2. Теоретичний етап – вивчення основ анімації в програмі OpenToonz через призму сюжетної побудови: створення персонажа, розвиток подій, передача емоцій через рух. Розбір структури сюжету: герой → проблема → дія → результат. Результат даного етапу: усвідомлення зв'язку між програмним забезпеченням та змістом анімаційного сюжету.

3. Практичний етап – виконання завдань у форматі мікроісторій, що дозволяє здобувачам вищої освіти застосовувати технічні навички у контексті сюжетної діяльності. Приклади мікроісторій: «Кулька, яка втікає»; «Об'єкт, що змінюється через подію» та ін. Результат даного етапу: застосування знань у контексті історії анімаційного сюжету.

4. Проєктний етап – створення власного анімаційного продукту в програмі OpenToonz на основі розробленого сценарію, що включає всі етапи сторітелінгу (написання простого сценарію; створення персонажа; реалізація сюжету в OpenToonz). Результат даного етапу: формування цілісного анімаційного продукту.

Організація навчання комп'ютерної анімації майбутніх фахівців з інформаційних технологій на основі використання сторітелінгу в умовах змішаного навчання передбачає поєднання очної діяльності (обговорення ідей сюжетів; мозкові штурми генерування ідей; презентації проєктів) та дистанційної діяльності (створення сценаріїв; виконання анімації; онлайн-взаємодія та взаємооцінювання). Практичні завдання будуються за принципом ускладнення та мають сюжетну основу: створення простої анімації як частини історії; розробка коротких сцен; створення завершеного анімаційного сюжету; виконання групових проєктів.

Оцінювання результатів навчання здійснюється за такими критеріями: теоретична підготовка; технічне виконання; якість анімації; креативність; самостійність; завершеність та презентація проєкту.

Запропонована методика навчання комп'ютерної анімації з використанням OpenToonz на основі сторітелінгу в умовах змішаного навчання дозволяє трансформувати навчальний процес із техніко-орієнтованого у креативно-діяльнісний, що сприяє формуванню професійних компетентностей майбутніх фахівців із інформаційних технологій.

**ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ**

Людмила ГОДУНКО,

кандидат педагогічних наук, викладач-методист, викладач англійської мови

Жанна ЮРКЕВИЧ,

викладач-методист, викладач англійської мови

ВСП «Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ»

Анотація. У тезах розглянуто особливості підготовки майбутніх учителів англійської мови для початкової школи у закладах фахової передвищої освіти. Висвітлено актуальність проблеми в умовах сучасних освітніх реформ, окреслено зміст теоретичної та практичної підготовки здобувачів освіти. Проаналізовано основні виклики сьогодення, зокрема необхідність використання цифрових технологій, забезпечення інклюзивного навчання та розвитку іншомовної комунікативної компетентності. Визначено ключові проблеми підготовки майбутніх педагогів та запропоновано шляхи їх вирішення. Обґрунтовано важливість продовження навчання та здобуття вищої освіти як умови професійного зростання вчителя.

Ключові слова: підготовка вчителя, початкова школа, фахова передвища освіта, професійна компетентність, безперервна освіта.

**Liudmyla Hodunko, Zhanna Yurkevych. TRAINING OF ENGLISH TEACHERS
VOCATIONAL PRE-HIGHER INSTITUTIONS**

Abstract. The theses examine the peculiarities of training future English language teachers for primary school in institutions of professional pre-higher education. The relevance of the issue in the context of modern educational reforms is highlighted, and the content of theoretical and practical training of students is outlined. The main contemporary challenges are analyzed, in particular the need to use digital technologies, ensure inclusive education, and develop foreign language communicative competence. The key problems in the training of future teachers are identified, and ways to solve them are proposed. The importance of continuing education and obtaining higher education as a condition for a teacher's professional development is substantiated.

Key words: teacher training, primary school, professional pre-higher education, professional competence, lifelong learning.

У сучасних умовах реформування освіти в Україні зростає потреба у висококваліфікованих учителях англійської мови для початкової школи. Раннє вивчення іноземної мови є важливим чинником формування комунікативної компетентності учнів, їхньої відкритості до міжкультурної взаємодії та інтеграції у світовий освітній простір (Savchenko, 2012). Заклади фахової передвищої освіти відіграють ключову роль у підготовці майбутніх педагогів, забезпечуючи поєднання фундаментальних знань і практичних умінь. Водночас сучасні освітні вимоги зумовлюють необхідність продовження навчання та здобуття вищої освіти для підвищення професійної компетентності та конкурентоспроможності фахівця (Panova & Andriyko, 2010).

Підготовка майбутнього вчителя англійської мови передбачає комплексне засвоєння лінгвістичних, психолого-педагогічних та методичних знань. Теоретична складова охоплює вивчення основ мовознавства, педагогіки, психології розвитку дитини, а також сучасних методик навчання іноземних мов. Практична підготовка реалізується через педагогічну практику, моделювання уроків, використання інтерактивних технологій, цифрових ресурсів та комунікативних підходів. Особливу увагу приділяють формуванню навичок організації навчального процесу відповідно до вікових особливостей молодших школярів (Bigich et al., 2013).

Відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR), рекомендований рівень володіння англійською мовою для вчителя початкової школи – не нижче B2 (Upper-Intermediate). Цей рівень забезпечує вільне володіння мовою для навчання дітей, правильну вимову та здатність створювати англійське середовище (Nikolaeva, 2003).

Сучасний освітній простір ставить перед майбутніми вчителями низку викликів: необхідність інтеграції цифрових технологій, адаптації до змішаного та дистанційного навчання, забезпечення інклюзивного підходу, а також формування критичного мислення учнів. Важливим є також розвиток іншомовної комунікативної компетентності в умовах обмеженого мовного середовища. Крім того, вчитель має бути готовим до постійного професійного саморозвитку та гнучкого реагування на зміни в освітній політиці (Panova & Andriyko, 2010).

Серед основних проблем підготовки майбутніх учителів англійської мови можна виокремити недостатню практичну спрямованість навчання, розрив між теоретичними знаннями та реальними умовами шкільної діяльності, обмежені можливості для мовної практики, а також недостатній рівень володіння сучасними цифровими технологіями.

Окремою проблемою є усвідомлення необхідності подальшого професійного зростання через здобуття вищої освіти (Roman, 2009).

Шляхи вирішення цих проблем полягають у посиленні практикоорієнтованого підходу до навчання, розширенні обсягів педагогічної практики, впровадженні тренінгових форм роботи, майстер-класів і симуляцій професійних ситуацій. Важливим є активне використання інформаційно-комунікаційних технологій, створення умов для розвитку іншомовного середовища, а також налагодження співпраці між закладами освіти та школами. Доцільним є формування у студентів мотивації до продовження навчання у закладах вищої освіти як необхідної умови їхнього професійного становлення та кар'єрного зростання (Bigich et al., 2013).

Підготовка вчителя англійської мови у закладі фахової передвищої освіти є багатограним процесом, що поєднує теоретичну базу та практичну спрямованість. Водночас ефективність професійної діяльності значною мірою залежить від готовності фахівця до безперервної освіти, зокрема здобуття вищої освіти. Це забезпечує поглиблення знань, розвиток професійних компетентностей та відповідність сучасним вимогам освітнього середовища.

Список використаних джерел

Бігич, О. Б., Бориско, Н. Ф., & Борецька, Г. Е. (2013). Методика навчання іноземних мов і культур: Теорія і практика. Ленвіт.

Ніколаєва, С. Ю. (Ред.). (2003). Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: Вивчення, викладання, оцінювання. Ленвіт.

Панова, Л. С., & Андрійко, І. Ф. (2010). Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах. Академія.

Роман, С. В. (2009). Методика навчання англійської мови у початковій школі. Ленвіт.

Савченко, О. Я. (2012). Дидактика початкової освіти. Грамота.

References

Bihych, O. B., Borysko, N. F., & Boretska, H. E. (2013). *Metodyka navchannia inozemnykh mov i kultur: teoriia i praktyka*. Lenvit.

Nikolaieva, S. Yu. (Ed.). (2003). *Zahalnoievropeiski rekomendatsii z movnoi osvity: vuvchennia, vykladannia, otsiniuvannia*. Lenvit.

Panova, L. S., & Andriiko, I. F. (2010). *Metodyka navchannia inozemnykh mov u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh*. Akademiia.

Roman, S. V. (2009). *Metodyka navchannia anhliiskoi movy u pochatkovii shkoli*. Lenvit.

Savchenko, O. Ya. (2012). *Dydaktyka pochatkovoї osvity*. Hramota.

ГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Мар'яна ГРЕЧАНИК,

здобувачка другого (магістерського) рівня освіти

Наталія ПАВЛОВА,

*доктор педагогічних наук, професор кафедри цифрових технологій та методики
навчання інформатики*

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація: обґрунтовано доцільність графічної підготовки як важливої умови освітнього та професійного розвитку здобувачів освіти. Графічну підготовку в умовах змішаного навчання розглянуто як спеціально організований освітній процес, внаслідок якого здобувач освіти набуває знань та вмінь, а також розвиває особистісні якості, що забезпечують ефективну роботу з графічною інформацією.

Ключові слова: графічна підготовка, графічна компетентність, змішане навчання, освітній процес.

Hrechanyk Maryana, Pavlova Nataliia. GRAPHIC TRAINING IN BLENDED LEARNING CONDITIONS

Abstract: The feasibility of graphic training as an important condition for the educational and professional development of students is substantiated. Graphic training in blended learning is considered as a specially organized educational process, as a result of which the student acquires knowledge and skills, as well as develops personal qualities that ensure effective work with graphic information.

Keywords: graphic training, graphic competence, blended learning, educational process.

Сучасне суспільство характеризується стрімким розвитком цифрових технологій і широким впровадженням візуально представленої інформації. Це висуває високі вимоги до здобувачів освіти: вони мають не лише споживати графічний контент, а й створювати, адаптувати та аналізувати його для освітніх та професійних потреб з використанням сучасних засобів діяльності (рис.1). Вчені вважають, що «найближчі роки попит на фахівців з графічною підготовкою буде значно зростати», оскільки вона формуватиме «технічно і технологічно грамотного фахівця для багатьох галузей економіки» (Голяд, 2024).

Рис. 1. Графічна підготовка у процесі змішаного навчання

Загалом, метою графічної підготовки здобувачів освіти є створення передумов для формування здатності мислити образами, розвитку потреб у графічних знаннях та вміннях, а також сприяння використанню графічних засобів для комунікації (Хоменко, 2023). При цьому здобувачі освіти повинні оволодіти такими вміннями: читати графічні зображення (розуміти та аналізувати різні графічні уявлення і правильно пояснювати відображену інформацію); створювати графічні зображення (використовуючи цифрові інструменти); здійснювати оформлення та моделювання (раціонально оформлювати інформацію та моделювати графічні ситуації у спеціальному програмному середовищі).

Графічна підготовка – це спеціально організований освітній процес, в результаті якого здобувач освіти набуває графічних знань, умінь і навичок, а також розвиває мислення та інші особистісні якості, що забезпечують ефективну роботу з графічною інформацією, зокрема її аналіз, а також створення й опрацювання із використанням інформаційних технологій. Аналіз стану графічної підготовки показує наявність низки суттєвих проблем. Зокрема, в навчальних планах недостатньо узгоджені міждисциплінарні зв'язки графічної підготовки з іншими освітніми компонентами, а навчальні матеріали часто не враховують зміст навчання та сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій.

У контексті вищенаведеного дослідження потрібно розглянути графічну компетентність як інтегративне утворення, що охоплює знання і вміння створення графічних зображень із застосуванням цифрових інструментів, а також креативність, критичність, творчість.

Узагальнюючи зазначені проблеми, важливо в умовах змішаного навчання впроваджувати цілеспрямовану навчально-пізнавальну графічну діяльність здобувачів освіти з використанням засобів комп'ютерної графіки. Така діяльність передбачає, з одного боку, опанування сучасних графічно-інформаційних технологій та програмних інструментів, а з іншого – розвиток творчого мислення, критичного аналізу, просторової уяви. Це цілеспрямований, багатоетапний процес, що сприяє підвищенню ефективності графічної підготовки та формуванню у здобувачів освіти здатності до продуктивної графічної діяльності.

Список використаних джерел

Голіяд, І.С., Могилат, А.В. & Тропіна, М.А. (2024). Економічне зростання в Україні: формування людського потенціалу через графічну підготовку. *Grail of Science*, №42, 7 Aug., pp. 69-75

Хоменко Л. (2023). Формування графічної компетентності учнів основної школи при створенні скетчів графічного матеріалу в умовах цифровізації. *Українська професійна освіта*. №13. С. 122-131.

References

Holiad, I.S., Mohylat, A.V. & Tropina, M.A. (2024). Ekonomichne zrostannia v Ukraini: formuvannia liudskoho potentsialu cherez hrafichnu pidhotovku. *Grail of Science*, №42, 7 Aug., pp. 69-75

Khomenko L. (2023). Formuvannia hrafichnoi kompetentnosti uchniv osnovnoi shkoly pry stvorenni sketchiv hrafichnoho materialu v umovakh tsyfrovizatsii. *Ukrainska profesiina osvita*. №13. S. 122-131.

**ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ
КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ**

Дмитро ДАНИЛЮК,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Наталя ГНЕДКО,

*кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри цифрових технологій та
методики навчання інформатики, керівник наукової лабораторії комп'ютерної*

графіки та дизайну

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У статті розглянуто особливості формування професійних компетентностей здобувачів освіти засобами комп'ютерної графіки. Обґрунтовано значення комп'ютерної графіки як інструменту розвитку ключових і фахових компетентностей у контексті цифровізації освіти. Запропоновано методичні підходи до організації навчального процесу, що сприяють розвитку творчого мислення, цифрової грамотності та практичних навичок роботи з графічними редакторами.

Ключові слова: професійні компетентності, комп'ютерна графіка, цифрова освіта, методика навчання, візуалізація, креативність.

Dmytro Danylyuk, Natalia Hnedko. PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING PROFESSIONAL COMPETENCES OF HIGHER EDUCATION STUDENTS USING COMPUTER GRAPHICS

Abstract. The article examines the features of the formation of professional competencies of education seekers using computer graphics. The importance of computer graphics as a tool for developing key and professional competencies in the context of digitalization of education is substantiated. Methodological approaches to organizing the educational process are proposed that contribute to the development of creative thinking, digital literacy, and practical skills in working with graphic editors.

Keywords: professional competencies, computer graphics, digital education, teaching methodology, visualization, creativity.

Сучасні освітні процеси характеризуються активною цифровізацією, що зумовлює необхідність формування у здобувачів освіти комплексу професійних

компетентностей, які відповідають вимогам ринку праці. Особливу роль у цьому відіграє комп'ютерна графіка, яка виступає не лише інструментом візуалізації інформації, а й ефективним засобом розвитку креативності, просторового мислення та технічних навичок.

Застосування комп'ютерної графіки в освітньому процесі сприяє інтеграції теоретичних знань і практичної діяльності, що є важливим для підготовки конкурентоспроможних фахівців.

Професійні компетентності розглядаються як інтегрована характеристика особистості, що включає знання, уміння, навички, досвід діяльності та ціннісні орієнтації, необхідні для ефективного виконання професійних завдань. У контексті комп'ютерної графіки до таких компетентностей належать:

- здатність працювати з графічними редакторами;
- уміння створювати та редагувати візуальний контент;
- розвиток дизайнерського мислення;
- здатність до візуальної комунікації;
- навички проєктної діяльності.

Комп'ютерна графіка є ефективним засобом формування як загальних, так і фахових компетентностей. Вона сприяє:

- розвитку просторового та образного мислення;
- формуванню інформаційно-цифрової компетентності;
- підвищенню мотивації до навчання через практичну діяльність;
- розвитку креативності та самовираження.

Здобувачі вищої освіти, працюючи з графічними інструментами, навчаються аналізувати інформацію, трансформувати її у візуальну форму та представляти результати своєї роботи.

Методика навчання має базуватися на компетентнісному підході, що передбачає орієнтацію на результат – сформовані вміння та навички. Важливо не лише навчити користуватися програмами, а й розвивати здатність застосовувати їх у професійній діяльності.

Одним із найбільш ефективних методів є проєктне навчання. Здобувачі виконують практичні завдання, такі як: створення логотипів; розробка 3D-моделей; дизайн презентацій; розробка інфографіки.

Проєктна діяльність сприяє розвитку самостійності, відповідальності та навичок командної роботи.

Для формування професійних компетентностей доцільно використовувати сучасні програмні засоби:

- редактори растрової та векторної графіки;
- середовища 3D-моделювання;
- онлайн-сервіси для візуалізації даних.

Важливо забезпечити поступове ускладнення завдань – від базових операцій до створення комплексних проєктів.

Використання сторітелінгу у навчанні комп'ютерної графіки дозволяє поєднати технічні навички з творчим мисленням. Наприклад, створення візуальних історій або анімацій сприяє розвитку комунікативних компетентностей.

Організація самостійної діяльності є важливим компонентом методики. Вона може включати: виконання творчих завдань; участь у конкурсах; створення портфоліо робіт.

Це сприяє формуванню навичок самонавчання та професійного зростання.

Для ефективного формування професійних компетентностей необхідно забезпечити такі педагогічні умови:

- доступ до сучасних цифрових ресурсів;
- практичну спрямованість навчання;
- індивідуалізацію освітнього процесу;
- підтримку творчої ініціативи здобувачів освіти;
- використання інтерактивних методів навчання.

Отже, комп'ютерна графіка є потужним засобом формування професійних компетентностей здобувачів освіти. Використання сучасних методичних підходів, зокрема проєктного навчання, цифрових інструментів та сторітелінгу, забезпечує розвиток як фахових, так і ключових компетентностей.

Ефективна організація навчального процесу сприяє підготовці здобувачів освіти до професійної діяльності в умовах цифрового суспільства, формує їхню конкурентоспроможність та готовність до постійного саморозвитку.

**МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ГЕЙМІФІКОВАНИХ ВЕБЗАСТОСУНКІВ
НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «АРХІТЕКТУРА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПК»
У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ**

Дмитро ЛАГОЙКО,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Тетяна ШРОЛЬ,

*кандидат педагогічних наук, доцент кафедри цифрових технологій та методики
навчання інформатики*

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У статті розглянуто особливості створення гейміфікованих вебзастосунків за допомогою платформи Claude. Як результат, розроблено чотири інтерактивні вебзастосунки з дисципліни «Архітектура та експлуатація ПК» для підвищення мотивації й ефективності навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Ключові слова: вебзастосунки, архітектура ПК, штучний інтелект, гейміфікація, ЗП(ПТ)О, дистанційне навчання, педагогічний моніторинг.

Dmytro Lahoiko, Tetiana Shrol. METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT AND USE OF GAMIFIED WEB APPLICATIONS BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR TEACHING THE SUBJECT ‘PC ARCHITECTURE AND OPERATION’ IN VOCATIONAL (TECHNICAL AND VOCATIONAL) EDUCATION INSTITUTIONS

Abstract. This article examines the specific features of creating gamified web applications using the Claude platform. As a result, four interactive web applications have been developed for the subject ‘PC Architecture and Operation’ to enhance motivation and learning effectiveness in vocational (technical and vocational) education institutions.

Keywords: web applications, PC architecture, artificial intelligence, gamification, vocational education, distance learning, pedagogical monitoring.

Якісна й доступна освіта – це передусім конституційне право кожної людини, яке держава гарантує незалежно від стану здоров’я, фізичних особливостей чи місця перебування (Закон України «Про освіту», 2017). Закон «Про професійну (професійно-

технічну) освіту» закріплює доступність як базовий принцип державної політики (Закон України «Про професійну освіту», 2025), який сьогодні в умовах війни набуває особливого значення. Зокрема, навчання під звуки сирени і без світла – це вже не організаційна проблема, а боротьба за право знати. Саме тому обмеження фізичного доступу стало поштовхом до системних змін: держава визначила цифровізацію освіти стратегічним планом (Кабінет Міністрів України, 2021), окреслила забезпечення цифрової компетентності громадян (Міністерство цифрової трансформації України, 2023), що сприяло орієнтації педагогічної спільноти на європейський досвід, який наголошує на переосмисленні не форми, а логіки навчання (Redecker, 2017).

Міжнародний досвід засвідчує: ЮНЕСКО у своїй ICT Competency Framework for Teachers підкреслює, що педагог сучасності повинен уміти не лише використовувати цифрові інструменти та відповідне апаратне забезпечення, а й створювати власні освітні ресурси, адаптовані до конкретного контексту (UNESCO, 2018). Але недоступність компонентів й ризик пошкодити застарілу матеріально-технічну базу закладів професійної (професійно-технічної) освіти (П(ПТ)О), зокрема під час вивчення «Архітектура та експлуатація ПК», – все це віддаляє здобувачів освіти від практики, а ринок досі не запропонував інструменту, який би відповідав стандартам професійної освіти, відповідним програмам підготовки фахівців ІТ напрямку та містив реальні практичні завдання, результати виконання яких оцінювалися би автоматично.

Саме тому в межах даного дослідження показано не просто створення чергового цифрового інструменту, а комплексний процес теоретичного обґрунтування, проектування із застосуванням штучного інтелекту та експериментальної перевірки авторських інтерактивних вебзастосунків для вивчення архітектури персонального комп'ютера в закладах П(ПТ)О, що ґрунтується на Концепції розвитку ПТО (Кабінет міністрів України, 2020) та Державному стандарті ПТО (Міністерство освіти і науки України, n.d.), які визначають практичну підготовку кваліфікованого робітника в цифрову епоху, тоді як Європейська рамка DigComp 2.2 (Redecker, 2017) додає акцент на тому, що цифрова компетентність – це не лише вміння користуватися готовим, а й здатність створювати нове.

Для розробки застосунків було обрано платформу Claude компанії Anthropic. Вибір зумовлений можливістю генерувати повністю функціональний HTML/JavaScript-код безпосередньо в діалоговому режимі, без залучення команди програмістів. Перший серйозний результат справив практичне враження: у чаті з'явився повністю робочий інтерфейс гри – не ескіз, а застосунок, який одразу можна було запустити і пройти.

В результаті було створено чотири інтерактивні вебзастосунки для навчального предмету «Архітектура та експлуатація ПК», кожен з яких відповідає одній практичній роботі відповідно до поурочно-тематичного плану: «ТЕХСЕРВІС // CD/DVD Майстерня» (рис. 1) – пристрої зберігання даних та інтерфейси SATA, «GPU Upgrade Quest» (рис. 2) – відеокарти та слоти PCIe, «SHIELD-TECH» (рис. 3) – периферійні пристрої та відеокабелі, «Аудіо-квест» (рис. 4) – мультимедійне обладнання та звукові карти.

Рис. 1. Скриншот вебзастосунку «ТЕХСЕРВІС // CD/DVD Майстерня»

Рис. 2. Скриншот вебзастосунку, «GPU Upgrade Quest»

Рис. 3. Скриншот вебзастосунку «SHIELD-TECH»

Рис. 4. Скриншот вебзастосунку «Аудіо-квест»

Усі застосунки розміщено на GitHub і доступні з будь-якого пристрою – зокрема зі смартфона – без реєстрації. Викладач надсилає посилання; здобувач освіти проходить завдання у зручний час або під час уроку, скриншот фінального екрана слугує підтвердженням виконання завдань.

Кожен застосунок побудований на чотирьох системоутворюючих принципах: 1) *контекстуалізації* – весь матеріал подається в контексті конкретної виробничої ситуації; 2) *прогресивного ускладнення* – кожна наступна місія розблоковується лише після успішного завершення попередньої; 3) *продуктивної помилки* – неправильна

відповідь завжди супроводжується детальним поясненням; 4) *миттєвого зворотного зв'язку* – система реагує на кожну дію відразу.

Ці принципи відповідають вимогам DigCompEdu щодо побудови активного, рефлексивного навчального середовища (Redecker, 2017). Елементи геймфікації – системи балів, рівнів та прогресу – слугують інструментом педагогічного моніторингу: викладач отримує швидкий зріз знань кожного студента. Це узгоджується з позицією DigComp 2.2, де моніторинг навчальних результатів у цифровому середовищі розглядається як самостійна компетентність педагога (Vuorikari et al., 2022).

Апробацію проведено під час проходження педагогічної практики на базі ВПУ № 1м. Рівне та ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП» (групи 11 та ПМ-2), де зафіксовано зростання навчальної активності й розвиток практичних навичок – від алгоритмічного мислення до інтеграції теорії у практику.

Результати підтверджують, що сучасні засоби ШІ дозволяють педагогу без технічної підготовки створювати повнофункціональні навчальні середовища, що для системи ЗП (ПТ)О означає реальну альтернативу застарілої матеріально-технічної бази – доступну, програмно відповідну та педагогічну керовану.

Список використаних джерел

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>

Закон України. (2025, 21 серпня). *Про професійну освіту* (№ 4574-IX).
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4574-20>

Кабінет Міністрів України. (2021, 3 березня). *Концепція розвитку цифрових компетентностей* (№ 167-р). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-p>

Кабінет Міністрів України. (2020). Про затвердження плану заходів на 2020-2027 роки із запровадження *Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної)*. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/508-2020-%D1%80>

Міністерство освіти і науки України. (n.d.). *Державний стандарт професійної (професійно-технічної) освіти*. <https://surl.li/ogbqiw>

Міністерство цифрової трансформації України. (2023). *Рамка цифрової компетентності для громадян України (DigCompUA)*. URL: https://osvita.diia.gov.ua/uploads/1/7451-ramka_cifrovoi_kompetentnosti.pdf

Redecker, C. (2017). *European framework for the digital competence of educators (DigCompEdu)*. Publications Office of the European Union. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466>

UNESCO. (2018). *ICT competency framework for teachers*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265721>

Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2: The digital competence framework for citizens*. Publications Office of the European Union. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415>

References

Zakon Ukrainy "Pro osvitu" vid 05.09.2017 No. 2145-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>

Zakon Ukrainy. (2025, August 21). *Pro profesiinu osvitu* (No. 4574-IX). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4574-20>

Kabinet Ministriv Ukrainy. (2021, March 3). *Kontsepsiia rozvytku tsyfrovyykh kompetentnosti* (No. 167-r). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80>

Kabinet Ministriv Ukrainy. (2020). *Pro zatverdzhennia planu zakhodiv na 2020–2027 roky iz zaprovadzhennia Kontsepsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity*. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/508-2020-%D1%80>

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. (n.d.). *Derzhavnyi standart profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity*. <https://surl.li/ogbqiw>

Ministerstvo tsyfrovoy transformatsii Ukrainy. (2023). *Ramka tsyfrovoy kompetentnosti dlia hromadian Ukrainy (DigCompUA)*. https://osvita.diia.gov.ua/uploads/1/7451-ramka_cifrovoy_kompetentnosti.pdf

Redecker, C. (2017). *European framework for the digital competence of educators (DigCompEdu)*. Publications Office of the European Union. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466>

UNESCO. (2018). *ICT competency framework for teachers*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265721>

Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2: The digital competence framework for citizens*. Publications Office of the European Union. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415>

**ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ: ВІД
СТАТИСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДО ДИНАМІЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
ЗАДАЧ ІЗ ПАРАМЕТРАМИ**

Ірина МИСЛІНЧУК,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Ольга ПАВЕЛКІВ,

*кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри математики та методики
її навчання*

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У статті розглянуто особливості формування вмінь учнів розв'язувати задачі з параметрами. Розкрито сутність поняття параметра як змінної величини, висвітлено історичний розвиток параметра. Особливу увагу приділено використанню середовища GeoGebra як інструменту візуалізації та дослідження задач з параметрами. На прикладі системи рівнянь продемонстровано можливість її застосування.

Ключові слова: параметр, динамічна візуалізація, розв'язування задач із параметрами, GeoGebra.

***Iryna Myslinchuk, Olha Pavelkiv. THE TRANSFORMATION OF MATHEMATICS
TEACHING METHODOLOGY: FROM STATISTICAL MODELS TO DYNAMIC
VISUALISATION OF PROBLEMS WITH PARAMETERS***

Abstract. This article examines the specific features of developing students' skills in solving problems involving parameters. It explores the essence of the concept of a parameter as a variable quantity and outlines the historical development of the parameter. Particular attention is paid to the use of the GeoGebra environment as a tool for visualising and investigating problems involving parameters. Its applicability is demonstrated using the example of a system of equations.

Keywords: parameter, dynamic visualisation, solving problems involving parameters, GeoGebra.

Традиційне навчання математики протягом десятиліть базувалося на «статичній» подачі матеріалу, де основним інструментом візуалізації слугували нерухомі креслення в підручниках або на шкільній дошці. Недарма в нашій уяві образ вчителя математики невід'ємно асоціювався з людиною з руками у крейді, що намагається зафіксувати на

дошці миттєву зміну графіку. У контексті вивчення задач із параметрами такий підхід змушує учня сприймати математичний об'єкт як застиглий результат, а не як живий процес. Коли вчитель буде на дошці графік функції для конкретного значення a , він створює лише «стоп-кадр» складної динамічної системи. У результаті більшість школярів сприймає параметр як звичайне число, не розуміючи його ролі як «керуючого елемента», що здатен змінювати форму, положення або кількість точок перетину графіків.

У загальному розумінні, параметр (від грец. *παραμετρέω* – відміряю, порівнюю) – це величина, значення якої в межах певної задачі вважається сталим, але може змінюватися для різних ситуацій в межах тієї ж моделі (Апостолова & Ясінський, 2022). Отже, параметр у математиці – це не просто ще одна буква в рівнянні; це змінна величина, яка в межах певної задачі вважається фіксованою константою, але може набувати різних значень, змінюючи при цьому властивості або вигляд всієї математичної моделі. Це «невідоме відоме», від якого залежить, чи матиме рівняння розв'язки і скільки їх буде. Історично використання літер для позначення довільних коефіцієнтів почалося ще з робіт Франсуа Вієта у XVI столітті, що стало революційним кроком для узагальнення алгебраїчних методів. Пізніше Рене Декарт заклав основи графічного методу, дозволивши візуалізувати залежності, що містять параметри, через систему координат. Ці класичні підходи, що спираються на статичні креслення, домінували століттями. Однак сьогодні, ми говоримо, що якщо Вієт дав параметру ім'я, а Декарт – форму, то сучасні цифрові інструменти (*GeoGebra*) нарешті дали йому рух, дозволивши реалізувати потенціал динаміки, закладений математиками минулого.

Дослідженням методичних аспектів розв'язування задач із параметрами та їх ролі у шкільній математичній освіті присвятили свої праці такі відомі українські вчені, як Г.В. Апостолова, В.В. Ясінський (Апостолова & Ясінський, 2022) та С.А. Раков (Раков, 2021). Зокрема, у науковому доробку Г.В. Апостолової та В.В. Ясінського детально обґрунтовано класифікацію типів рівнянь із параметрами та розроблено цілісну методику їх викладання, що базується на поєднанні аналітичних методів із логічним перебором випадків. Окрім цього, питання інтеграції сучасних інформаційних технологій у процес дослідження параметричних моделей активно вивчав С.А. Раков, чий концепції компетентнісного підходу заклали фундамент для використання комп'ютерної математики в сучасній українській школі. При викладанні математичного аналізу ще у працях М.І. Шкіля параметри розглядалися як фундаментальний елемент вивчення функціональних залежностей. Водночас світовий досвід динамізації навчання, втілений

у концепції творця GeoGebra М. Хохенвартера (Hohenwarter & Lavicza, 2025), дозволяє перенести ці класичні теорії у площину інтерактивного моделювання. Важливим практичним доповненням стають дослідження Ю.В. Захарійченка, які адаптують складні методи розв'язування задач із параметрами до сучасних форматів оцінювання (Захарійченко & Школьний, 2026).

Трансформація методики від статичного до динамічного підходу найяскравіше проявляється при розв'язуванні систем рівнянь із незбіжними центрами симетрії об'єктів. Розгляд системи, що складається з рівняння модуля та динамічного кола (1), демонструє учням складну когнітивну модель.

$$\begin{cases} |x - 1| + |y + 2| = 4 \\ \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = a^2 \end{cases} \quad (1)$$

У цій моделі ми маємо справу з двома геометричними об'єктами, центри яких не збігаються: квадрат, повернутий на 45° з центром у точці $(1; -2)$ та коло, що розширюється з центру $(-0.5; 0.5)$. Через асиметрію їхнього взаємного розташування коло торкається сторін і вершин квадрата неодноразово. Це створює низку критичних значень параметра, при яких кількість розв'язків змінюється стрибкоподібно: від 0 (немає перетинів) до 1, 2, 3... і навіть 8 точок у моменти інтенсивного перетину сторін. Спроба розв'язати цю систему виключно аналітичним шляхом призводить до необхідності розгляду великої кількості допоміжних випадків, що робить процес надмірно трудомістким і важким для сприйняття учнями без належної візуальної підтримки.

На відміну від класичних центрованих задач, де перехід кількості розв'язків відбувається передбачувано, асиметричне зміщення змушує дослідника уважно відстежувати кожен момент дотику кола до окремих сторін та вершин квадрата. Це стимулює розвиток математичної інтуїції та критичного мислення, оскільки аналітичне знаходження всіх критичних значень параметра стає громіздким і вразливим до помилок.

Використання середовища *GeoGebra* (*GeoGebra – Dynamic Mathematics for Everyone*, 2024) перетворює цей процес на інтерактивне дослідження. Завдяки впровадженню динамічного повзунка для параметра a (b, c, d), абстрактні алгебраїчні умови перетворюються на наочний процес «сканування» площини. Учень власноруч фіксує моменти, коли кількість точок перетину змінюється з двох на чотири або з чотирьох на вісім, що дозволяє глибше зрозуміти концепцію граничних станів системи (рис. 1). Такий візуально-маніпулятивний підхід не лише спрощує пошук

відповіді, а й формує цілісне уявлення про безперервну залежність геометричної конфігурації від параметричних змін.

Рис. 1. Динамічна візуалізація системи рівнянь із параметром a у середовищі GeoGebra

Цей приклад доводить, що динамічна візуалізація не просто ілюструє задачу, а стає самостійним інструментом пізнання. Вона дозволяє відійти від механічного зазубрювання алгоритмів до усвідомленого аналізу геометричного місця точок. У контексті сучасної освіти це забезпечує перехід від репродуктивного навчання до дослідницького, де математична модель стає «живим» об'єктом, властивості якого учень відкриває експериментальним шляхом.

Список використаних джерел

Апостолова, Г.В., Ясінський, В.В. (2022). *Рівняння та нерівності з параметрами. Теорія, методика, практика*: навчальний посібник. Київ: Генеза.

Раков, С.А. (2021). *Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ*: монографія. Харків: Факт.

Hohenwarter, M., Lavicza, Z. (2025). *Dynamic Mathematics in Secondary Education: Digital Technologies and the Case of GeoGebra*. International Journal for Technology in Mathematics Education. Vol. 32, No. 1, 45–58.

Захарійченко, Ю.В., Школьний О.В. (2026). *Повний курс математики в тестах*: навч. посібник для підготовки до НМТ-2026. Київ: Літера ЛТД.

GeoGebra – Dynamic Mathematics for Everyone (2024). URL: <https://www.geogebra.org/graphing?lang=uk>

Семенець, С.П. (2024). *Цифрова дидактика математики: від теорії до практики*: навч. посіб. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Скляренко, О.В. (2024) *Задачі з параметрами в курсі алгебри та початків аналізу*: навч.-метод. посіб. Одеса: Видавництво «Астропринт».

Триус, Ю.В., Герасименко, І.В. (2023). *Комп'ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у закладах середньої освіти*. Інформаційні технології і засоби навчання. Том 95, № 3, 14–32.

References

Apostolova, G.V., Yasinsky, V.V. (2022). *Equations and inequalities with parameters. Theory, methodology, practice: a study guide*. Kyiv: Geneza.

Rakov, S.A. (2021) *Mathematical Education: A Competence-Based Approach Using ICT*: monograph. Kharkiv: Fakt.

Hohenwarter, M., Lavicza, Z. (2025) *Dynamic Mathematics in Secondary Education: Digital Technologies and the Case of GeoGebra*. International Journal for Technology in Mathematics Education. Vol. 32, No. 1, 45–58.

Zakharichenko, Yu.V., Shkolnyi, O.V. (2026). *A Complete Course in Mathematics through Tests: A Study Guide for Preparation for the 2026 National Mathematics Test*. Kyiv: Litera Ltd.

GeoGebra – Dynamic Mathematics for Everyone (2024). URL: <https://www.geogebra.org/graphing?lang=uk>

Semenets, S.P. (2024). *Digital Didactics of Mathematics: From Theory to Practice: a teaching guide*. Zhytomyr: I. Franko Zhytomyr State University Press.

Sklyarenko, O.V. (2024). *Problems with Parameters in the Course of Algebra and the Principles of Analysis: teaching and methodological guide*. Odessa: Astroprint Publishing House.

Trius, Yu.V., Gerasymenko, I.V. (2023). *Computer-oriented methodological systems for teaching mathematical disciplines in secondary schools*. Information Technologies and Teaching Aids. Vol. 95, No. 3, 14–32.

DIGITAL TOOLS IN ENGLISH FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS, THEIR ADVANTAGES

Nataliia MYKHALCHUK

*Dr. in Psychology, Professor, Head of the Department
of General Psychology, Psychodiagnostics and Psychotherapy
of Rivne State University of the Humanities*

Eduard IVASHKEVYCH

*Dr. in Psychology, Professor, Professor of the Department
of General Psychology, Psychodiagnostics and Psychotherapy
of Rivne State University of the Humanities,*

Yevhen KHARCHENKO

*Dr. in Medicine, Professor,
Professor of the Department of Physical Rehabilitation and Ergo-Therapy
Rivne Medical Academy,*

Ernest IVASHKEVYCH

*PhD in Psychology, Associate Professor,
Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav,*

Abstract. In our research we'd like to propose introduction to Digital Learning in English Foreign Language Classroom. Digital learning has revolutionized be us as a whole system of education, particularly in the field of English as a Foreign Language (EFL). The rapid development of digital technologies, the increasing availability of the internet, and the demand for flexible learning have contributed to the widespread adoption of digital tools in language education.

Key words: digital studying, digital tools, online Classroom.

**Наталія Михальчук, Едуард Івашкевич, Євген Харченко, Ернест Івашкевич.
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ**

Анотація. У дослідженні запропоновано шляхи використання цифрових інструментів на заняттях англійської мови. Наголошено, що цифрове навчання актуалізувало всю систему освіти, зокрема в галузі вивчення англійської мови як іноземної. Доведено, що швидкий розвиток цифрових технологій, зростаюча доступність Інтернету та попит на

гнучке навчання сприяли широкому впровадженню цифрових інструментів у мовній освіті.

Ключові слова: цифрове навчання, цифрові інструменти, онлайн-заняття.

In English Foreign Language classrooms, digital learning provides students with a great access to a vast range of resources, interactive content, and real-life language exposure that traditional methods often lack. The Growing Demand for Digital Learning is in such points. First of all, a great need for digital learning in English Foreign Language education has been driven by several factors:

1. *Globalization and Communication Needs for Digital learning in English Foreign Language online classroom.* Everybody means English as the dominant global language for business, education, and international relations. Non-native speakers require efficient and accessible learning methods to compete in global markets.

2. *Advancements in Technology for Digital learning in English Foreign Language online classroom.* The rise of artificial intelligence (AI), virtual reality (VR), and adaptive learning platforms has made language acquisition more interactive and personalized. High-speed internet and mobile devices have made digital learning more accessible.

3. *Changes in Pupils' Learning Preferences for the aim of reaching Digital learning in English Foreign Language online classroom.* Modern learners, especially younger generations, are accustomed to digital environments. Gamification, interactive exercises, and multimedia content enhance motivation and engagement.

4. *COVID-19 and Remote Learning for Digital learning in English Foreign Language online classroom* (Mykhalchuk, Kharchenko, Ivashkevych Ed., Ivashkevych Er., Chala, 2025).

The integration of digital tools in English Foreign Language classrooms has numerous **advantages**:

1. *Increased Accessibility of digital tools in English Foreign Language classrooms.* In this way pupils can learn from anywhere, anytime, reducing geographical and financial barriers. Online platforms offer free and affordable courses, making English learning more inclusive.

2. *Exposure to Authentic Language according to digital tools in English Foreign Language classrooms.* Students engage with native speakers through online conversations, podcasts, and videos. Artificial Intelligence-powered chatbots and virtual assistants simulate real-life communication scenarios.

3. *Personalized Learning Experiences of digital tools in English Foreign Language classrooms.* Adaptive learning technologies adjust to individual pupils' proficiency levels and needs. Online assessments and progress tracking allow teachers to customize lessons.

4. *Interactive and Engaging Content of digital tools in English Foreign Language classrooms.* Multimedia resources such as videos, games and quizzes make learning English Language as a foreign one more dynamic. Augmented reality (AR) and virtual reality (VR) provide immersive language experiences for pupils in Digital learning in English Foreign Language online classroom.

5. *Collaborative Learning Opportunities of digital tools in English Foreign Language classrooms.* Virtual classrooms and discussion forums promote interaction among students worldwide. Group projects and peer reviews enhance communication and teamwork skills.

6. *Instant Feedback and Self-Paced Learning of digital tools in English Foreign Language classrooms.* Artificial Intelligence-powered writing assistants (e.g., Grammarly) and language learning apps (e.g., Duolingo) provide immediate feedback. Learners can progress at their own pace, revisiting materials as needed. Now let us describe *Challenges of Digital Learning in English Foreign Language online Classroom.* Despite advantages of Challenges of Digital Learning in English Foreign Language online Classroom, digital learning also presents *some important challenges:*

1. *Technical Difficulties in the process of Digital Learning in English Foreign Language online Classroom.* Poor internet connection and lack of access to devices can hinder learning in Digital Learning in English Foreign Language online Classroom. Some pupils may organize themselves with using digital tools effectively.

2. *Lack of Personal Interaction in Digital Learning in English Foreign Language online Classroom.* Online learning may reduce face-to-face communication and spontaneous conversations. Students might feel isolated without a traditional classroom environment.

3. *Teacher Training and Adaptation in Digital Learning in English Foreign Language online Classroom.* Many educators are not fully trained in using digital tools effectively in Digital Learning in EFL online Classroom. Traditional teaching methods may not always align with digital platforms.

References

Mykhalchuk, N., Kharchenko, Ye., Ivashkevych, Ed., Ivashkevych, Er., Chala, Yu. (2025). Studying foreign languages in the educational activities in modern high educational institutions in Ukraine in conditions of war and post-war period. *Education and science in*

Ukraine in conditions of war and post-war period: collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California: GS Publishing Services. P. 127–148.

**РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ОНЛАЙН-БЕЗПЕКИ УЧНІВ
У ПРОЦЕСІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ**

Борис МОСІЙЧУК,

здобувач другого (магістерського) рівня освіти

Наталія ПАВЛОВА,

доктор педагогічних наук, професор кафедри цифрових технологій та методики

навчання інформатики

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація: розглянуто формування культури онлайн-безпеки учнів у змішаному навчанні інформатики. Обґрунтовано перехід до діяльнісних методів. Запропоновано підхід на основі мікросценаріїв кіберризиків для розвитку практичних навичок безпечної поведінки та визначено його інтеграцію в онлайн і офлайн навчання.

Ключові слова: онлайн-безпека, цифрова компетентність, змішане навчання, кібербезпека, цифрове громадянство.

Borys Mosiichuk, Nataliia Pavlova. DEVELOPMENT OF STUDENTS' ONLINE SAFETY CULTURE IN THE PROCESS OF BLENDED LEARNING IN COMPUTER SCIENCE

Abstract: the study examines the development of students' online safety culture in blended computer science learning. The shift to activity-based methods is substantiated. A cyber-risk micro-scenario approach is proposed to develop practical safe behavior skills and its integration into online and offline learning is defined.

Keywords: online safety, digital competence, blended learning, cybersecurity, digital citizenship.

Сучасний освітній процес характеризується активною цифровізацією, що зумовлює необхідність формування в учнів навичок безпечної поведінки в мережі. У цьому контексті культура онлайн-безпеки виступає важливою складовою цифрової компетентності особистості (ЩО НАПН, 1).

Згідно з науковими підходами, цифрова компетентність передбачає не лише технічні вміння, а й здатність відповідально та безпечно використовувати цифрові технології (Овчарук, 2). Водночас розвиток цифрового громадянства розглядається як ключова умова підготовки учнів до життя в інформаційному суспільстві (Сухих, 3).

Разом із тим, традиційні підходи до навчання онлайн-безпеки, що зводяться до пояснення правил, не забезпечують формування стійких поведінкових моделей. Учні часто демонструють знання правил, проте не застосовують їх у реальних ситуаціях цифрової взаємодії, що свідчить про розрив між теоретичною підготовкою та практикою.

З метою подолання зазначеної проблеми запропоновано методичний підхід, що базується на використанні мікросценаріїв кіберризиків (рис. 1). Його новизна полягає у переході від пасивного засвоєння інформації до моделювання ситуацій, у яких учні приймають рішення та аналізують їх наслідки.

Мікросценарії відтворюють типові ситуації цифрового середовища: фішингові повідомлення, підозрілі посилання, кібербулінг, витік персональних даних. Наприклад, учень отримує повідомлення з невідомого джерела та обирає дію: перейти за посиланням, проігнорувати або перевірити його. Після вибору демонструються наслідки та пояснення, що формує причинно-наслідкове мислення.

Реалізація підходу відбувається у форматі змішаного навчання: онлайн – інтерактивні сценарії та симуляції; офлайн – обговорення, аналіз помилок і узагальнення правил безпечної поведінки. Це забезпечує глибше розуміння та перенесення знань у практичну діяльність.

Рис. 1 Методичний підхід до розвитку культури онлайн-безпеки учнів у процесі змішаного навчання інформатики

Запропонований підхід забезпечує активне залучення учнів до навчального процесу, сприяє розвитку навичок прийняття рішень та відповідальної поведінки в цифровому середовищі. Використання елементів гейміфікації (варіативність сценаріїв, система балів, моделювання наслідків) підвищує мотивацію учнів до навчання. Як зазначають дослідники, ефективне формування культури безпеки можливе за умов використання діяльнісних та інтерактивних методів навчання (Швардак, 4).

Отже, інтеграція мікросценаріїв кіберризиків у процес змішаного навчання інформатики дозволяє підвищити рівень сформованості культури онлайн-безпеки учнів, забезпечити розвиток цифрової компетентності та підготувати їх до безпечної взаємодії в інформаційному суспільстві.

Список використаних джерел

Інститут цифровізації освіти НАПН України. (2024). *Цифрова компетентність учителя Нової української школи – 2024: інновації для змін*. Київ. Вилучено з: <https://iitlt.gov.ua/tsyfrova-kompetentnist-vchytelia-2025-for>

Овчарук, О. В. (2020). *Розвиток цифрової компетентності та цифрового громадянства в освіті*. Вилучено з: <https://lib.iitta.gov.ua/720330/>

Сухих, А. (2024). Потенціал віртуальної та доповненої реальності для покращення змішаного навчання. *Нова педагогічна думка*, (4), 38–42. Вилучено з: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/744293>

Швардак, М. (2023). Інноваційні підходи до формування культури безпеки в освітньому середовищі. *Науковий вісник Ужгородського університету*. Вилучено з: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/52033>

References

Institute for Digitalisation of Education of NAES of Ukraine. (2024). *Digital Competence of a Teacher of the New Ukrainian School – 2024: Innovations for Change*. Kyiv. Retrieved from: <https://iitlt.gov.ua/tsyfrova-kompetentnist-vchytelia-2025-for>

Ovcharuk, O. V. (2020). *Development of Digital Competence and Digital Citizenship in Education*. Retrieved from: <https://lib.iitta.gov.ua/720330/>

Sukhykh, A. (2024). The potential of virtual and augmented reality for improving blended learning. *New Pedagogical Thought*, (4), 38–42. Retrieved from: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/744293>

Shvardak, M. (2023). Innovative approaches to forming a safety culture in the educational environment. *Scientific Bulletin of Uzhhorod University*. Retrieved from: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/52033>

**ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАВДАНЬ
ЗАСОБАМИ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ
В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ**

Дарина МУРЗА,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наталія ПОЛЮХОВИЧ,

кандидат педагогічних наук, доцент

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. Розглянуто підготовку майбутніх учителів інформатики до організації розв'язування олімпіадних завдань в умовах змішаного навчання. Обґрунтовано ефективність використання онлайн-платформ, зокрема Moodle.

Ключові слова: цифрове освітнє середовище, змішане навчання, олімпіадні завдання, алгоритмічне мислення, онлайн-платформа Moodle.

Daryna Murza, Nataliia Poliukhovych. PREPARING FUTURE COMPUTER SCIENCE TEACHERS FOR ORGANIZING THE SOLUTION OF OLYMPIAD TASKS USING ONLINE PLATFORMS IN A BLENDED LEARNING ENVIRONMENT

Abstract. The preparation of future computer science teachers for organizing the solution of Olympiad tasks in blended learning conditions is considered. The effectiveness of using online platforms, in particular Moodle.

Key words: digital educational environment, blended learning, olympiad tasks, algorithmic thinking, online platform Moodle.

У сучасних умовах розвитку освіти та впровадження змішаного навчання актуалізується проблема підготовки майбутніх учителів інформатики до ефективної професійної діяльності. Важливим складником такої підготовки є формування вміння організовувати процес розв'язування олімпіадних завдань з використанням сучасних цифрових інструментів.

Змішане навчання як поєднання традиційних занять та онлайн-діяльності створює сприятливі умови для індивідуалізації освітнього процесу, диференціації завдань та розвитку самостійності здобувачів освіти. У цьому контексті особливе значення набуває використання онлайн-платформ, зокрема Moodle, яка виступає не лише засобом

розміщення навчальних матеріалів, а й інструментом організації повноцінного освітнього середовища (Moodle, n.d.).

У процесі вивчення дисципліни «Теорія та практика розв'язування олімпіадних завдань з інформатики та ІКТ» застосування Moodle дозволяє реалізувати ряд важливих педагогічних функцій.

По-перше, забезпечується структуроване подання навчального контенту, студенти отримують доступ до теоретичних матеріалів, прикладів розв'язування, добірки завдань різного рівня складності.

По-друге, реалізується організація самостійної роботи студентів через систему індивідуальних завдань, дедлайнів та поетапного контролю. Це сприяє розвитку відповідальності, самоорганізації та навичок планування власної навчальної діяльності.

По-третє, використання тестів та інтеграція з автоматизованими системами перевірки сприяє оперативному зворотному зв'язку та об'єктивному оцінюванню результатів навчання. Студенти мають змогу швидко отримувати інформацію про власні помилки, аналізувати їх та вдосконалювати свої підходи до розв'язування завдань.

Важливою перевагою онлайн-середовища є можливість багаторазового повернення до матеріалу, аналізу власних помилок та поступового ускладнення завдань, що є важливим у підготовці до олімпіад. Крім того, елементи рейтингових систем, порівняння результатів сприяють підвищенню навчальної мотивації студентів.

Аудиторна складова змішаного навчання доповнює онлайн-роботу через колективний розбір завдань, обговорення різних стратегій їх розв'язування, формування вмінь пояснювати матеріал та організовувати навчальну діяльність. Саме на цьому етапі особлива увага приділяється методичному аспекту: як адаптувати складні завдання до рівня учнів, як пояснювати алгоритмічні ідеї, як розвивати логічне мислення учнів.

Таким чином, у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики формується не лише здатність ефективно розв'язувати олімпіадні завдання, а й готовність організовувати відповідну навчальну діяльність учнів в умовах змішаного навчання. Використання онлайн-платформ, зокрема Moodle, у поєднанні з традиційними формами навчання забезпечує розвиток професійних компетентностей, необхідних для сучасного педагога.

Отже, інтеграція онлайн та офлайн компонентів навчання є ефективним підходом до підготовки майбутніх учителів інформатики, сприяє розвитку їхньої педагогічної майстерності та підвищує якість організації роботи з різними за рівнем учнями.

Список використаних джерел

Moodle : офіційний сайт системи управління навчанням. URL: <https://moodle.org>.

References

Moodle : official website of the learning management system. URL: <https://moodle.org>.

**ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ УЧНІВ РОЗВ'ЯЗУВАТИ
ІРРАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА НЕРІВНОСТІ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ
ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ СТАРШОЇ ШКОЛИ**

Юлія ОГІЄВИЧ,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Ольга ПАВЕЛКІВ,

*кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри математики та методики
її навчання*

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У статті розглянуто особливості формування вмінь учнів розв'язувати ірраціональні рівняння та нерівності в курсі математики профільного рівня старшої школи. Визначено основні труднощі, які виникають під час вивчення цієї теми, зокрема перевірку сторонніх коренів та врахування області допустимих значень. Проаналізовано основні способи розв'язування ірраціональних рівнянь і нерівностей. Звернено увагу на використання сучасних освітніх технологій у процесі змішаного й дистанційного навчання.

Ключові слова: ірраціональні рівняння та нерівності, формування вмінь їх розв'язувати, змішане навчання, сучасні цифрові платформи.

Yuliia Ohievych, Olha Pavelkiv. DEVELOPING STUDENTS' SKILLS IN SOLVING IRRATIONAL EQUATIONS AND INEQUALITIES IN THE ADVANCED-LEVEL HIGH SCHOOL MATHEMATICS COURSE

Abstract. This article examines the specific aspects of developing students' skills in solving irrational equations and inequalities in the advanced-level mathematics curriculum for high school. It identifies the main difficulties that arise when studying this topic, particularly the verification of extraneous roots and the consideration of the domain of valid values. The main methods for solving irrational equations and inequalities are analyzed. Attention is drawn to the use of modern educational technologies in the process of blended and distance learning.

Key words: irrational equations and inequalities, developing the skills to solve them, blended learning, modern digital platforms.

Ірраціональні рівняння та нерівності відіграють важливу роль у курсі математики, оскільки сприяють розвитку логічного та дослідницького мислення учнів. Вивчення цієї

теми забезпечує встановлення міжтематичних зв'язків у курсі математики, сприяє глибшому розумінню функціональних залежностей, а також є важливим етапом підготовки учнів до розв'язування задач підвищеної складності та подальшого навчання. (НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень, 2017).

Актуальність теми дослідження зумовлена наявністю значних труднощів, які виникають в учнів старшої школи під час розв'язування ірраціональних рівнянь та нерівностей. Ці труднощі пов'язані з необхідністю врахування області допустимих значень, перевірки сторонніх коренів, використання різних способів розв'язування. А також із сформованим у учнів стереотипом щодо складності цієї теми, що нерідко знижує їхню мотивацію та впевненість у власних можливостях. Незважаючи на наявність значної кількості методичних розробок, проблема формування відповідних умінь залишається недостатньо розв'язаною, що потребує подальшого дослідження та впровадження в практику (Хохлова & Хома-Могильська, 2019).

Суть розв'язування ірраціональних рівнянь полягає у перетворенні їх до раціональних алгебраїчних рівнянь, які можуть бути як рівносильними початковому рівнянню, так і його наслідком.

Основним способом усунення радикала є піднесення обох частин рівняння до степеня, показник якого відповідає показнику кореня, що містить невідоме, з подальшим перетворенням рівняння до раціонального вигляду (Істер, 2018).

Піднесення обох частин рівняння до непарного степеня не змінює множину його розв'язків, тобто отримується рівносильне рівняння. Водночас піднесення до парного степеня може призвести до появи додаткових розв'язків, тому отримане рівняння є лише наслідком початкового. Оскільки в процесі розв'язування можуть з'являтися сторонні корені, необхідно виконувати перевірку отриманих значень, підставляючи їх лише у початкове рівняння, а не в проміжні перетворення (Мерзляк & Полонський & Якір, 2018).

Ефективне формування вмінь розв'язувати ірраціональні рівняння та нерівності можливе за умови використання продуманої системи вправ, яка забезпечує поступове засвоєння способів розв'язування. Важливо, щоб учні не лише виконували обчислення, а й розуміли хід розв'язання, уміли аналізувати свої дії, знаходити помилки та перевіряти отримані результати. Особливу увагу слід приділяти перевірці розв'язків, зокрема у випадках можливого виникнення сторонніх коренів. Доцільним є використання різних типів завдань, що сприяють активності учнів та кращому засвоєнню навчального

матеріалу під час вивчення ірраціональних рівнянь та нерівностей. Особливо актуальним це є при змішаному та дистанційному навчанні.

У сучасних умовах функціонування освітньої системи більшість закладів загальної середньої освіти використовують змішану форму навчання, яка передбачає поєднання очного навчання з дистанційними технологіями. Під час вивчення теми «Ірраціональні рівняння та нерівності» ефективними є такі інноваційні підходи, за яких учні почергово працюють із учителем, у групах та на онлайн-платформах, а також модель «перевернутого класу», у межах якої теоретичний матеріал опрацьовується вдома, а на уроці основна увага приділяється практичному розв'язуванню задач, аналізу помилок та обговоренню способів розв'язання. (*Методичні рекомендації щодо навчання математики в закладах загальної середньої освіти у 2024/2025 навчальному році*, 2024).

Важливу роль у підвищенні мотивації учнів під час вивчення ірраціональних рівнянь та нерівностей відіграє використання сучасних цифрових платформ, зокрема GeoGebra, [Kahoot!](#) та [Classcraft](#). Їх застосування дає можливість зробити повторення матеріалу, перевірку знань і процес розв'язування задач більш інтерактивним та наочним, що сприяє активізації пізнавального інтересу учнів. Водночас важливо, щоб використання онлайн-платформ мало не лише розважальний характер, а й педагогічну доцільність та сприяло формуванню стійких умінь розв'язувати ірраціональні рівняння та нерівності.

Таким чином, удосконалення методики розв'язування ірраціональних рівнянь та нерівностей, з урахуванням типових труднощів учнів і сучасних освітніх вимог, є важливим завданням сучасної математичної освіти та необхідною умовою підвищення рівня математичної підготовки учнів старшої школи.

Список використаних джерел

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень (2017).
URL: <https://osvita.ua/school/program/program-10-11/58879/>

Хохлова, Л. Г., Хома-Могильська, С. Г. (2019). *Ірраціональні рівняння і нерівності*: навчальний посібник. Тернопіль: ТНЕУ.

Істер, О. С. (2018). *Алгебра і початки аналізу: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (профільний рівень)*. Київ: Генеза.

Мерзляк, А. Г., Полонський, В. Б., Якір, М. С. (2018). *Алгебра і початки аналізу. 10 клас (профільний рівень)*: підручник. Харків: Гімназія.

Методичні рекомендації щодо навчання математики в закладах загальної середньої освіти у 2024/2025 навчальному році. (2024).

URL.<https://osvita.ua/school/metod-rekom/95300/>

References

MATHEMATICS CURRICULUM for 10th–11th grade students in general education schools. *Advanced Level* (2017). URL.<https://osvita.ua/school/program/program-10-11/58879/>

Kokhlova, L. G., Khoma-Mogilska, S. G. (2019). *Irrational Equations and Inequalities: A Textbook*. Ternopil: TNEU.

Ister, O. S. (2018). *Algebra and the Fundamentals of Analysis: A Textbook for 10th Grade in General Secondary Education Institutions (Advanced Level)*. Kyiv: Geneza.

Merzlyak, A. G., Polonsky, V. B., Yakir, M. S. (2018). *Algebra and the Fundamentals of Analysis. 10th Grade (Advanced Level): Textbook*. Kharkiv: Gimnaziya.

Methodological Recommendations for Teaching Mathematics in General Secondary Education Institutions in the 2024/2025 Academic Year. (2024).

URL.<https://osvita.ua/school/metod-rekom/95300/>

РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Наталія ОСТАПЧУК,

*кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри цифрових технологій та
методики навчання інформатики*

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У роботі розглянуто значення педагогічної практики для професійного становлення майбутніх учителів. Проаналізовано вплив практичної підготовки на формування професійної самооцінки, здатності до педагогічної творчості та роль практики у розвитку професійних компетентностей здобувачів.

Ключові слова: педагогічна практика, професійна підготовка, учитель інформатики, освітні технології.

Natalia Ostapchuk. THE ROLE OF PEDAGOGICAL PRACTICE IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE COMPUTER SCIENCE TEACHERS

Abstract. The paper examines the importance of pedagogical practice for the professional development of future teachers. It analyzes the impact of practical training on the formation of professional self-esteem and the capacity for pedagogical creativity, as well as the role of practice in developing the professional competencies of students.

Keywords: pedagogical practice, professional training, informatics teacher, educational technologies.

Педагогічна практика поєднує в собі теоретичне навчання у закладі вищої освіти з самостійною практичною педагогічною діяльністю і є фундаментом професійного становлення вчителя. У контексті підготовки вчителя інформатики практика набуває особливого значення, оскільки дозволяє трансформувати абстрактні знання про цифрових технологій та програмування у практичні методики викладання.

Метою педагогічної практики є оволодіння сучасними методами, формами та знаряддями праці, формування вміння приймати самостійні рішення в реальних професійних умовах; її практична значущість полягає у усвідомленні здобувачем прикладного характеру своїх знань, можливості критично оцінити рівень власної підготовки.

Сучасні дослідження дозволяють виокремити основні функції педагогічної практики, які безпосередньо впливають на якість професійної діяльності майбутнього вчителя:

- інформаційна та діагностична – дозволяє оцінити якість освітнього процесу у ЗВО та виявити аспекти, що потребують корекції.
- інноваційно-технологічна – спрямовує студентів на активне використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) відповідно до сучасного рівня розвитку техніки.
- рефлексивна – активізує самоаналіз, самоконтроль та самооцінку, що є критичним для вчителя інформатики, який має постійно оновлювати власні компетенції (Лілік, 2025).

Для майбутнього вчителя інформатики практика – це не просто проведення уроків, а випробування здатності інтегрувати новітні технології в освітній процес (Заваринська, 2022). Сучасні реалії вимагають від студента-практиканта вміння організовувати навчання онлайн, навіть у бомбосховищах, використовуючи хмарні сервіси та платформи для співпраці. Вчитель інформатики перестає бути лише «фільтром» інформації; він стає режисером взаємодії учнів із матеріалом та технологіями. Використання комп'ютерів на практиці дозволяє здобувачу реалізувати індивідуальний підхід, підвищуючи мотивацію учнів через ігрові елементи та інтерактивні завдання (Заваринська, 2022).

Професійна підготовка під час практики охоплює такі взаємопов'язані компоненти: навчальний (проведення уроків, розробка планів-конспектів та їх обговорення з методистами); психолого-педагогічний (спостереження за колективом учнів та адаптація складного технічного матеріалу до їхніх вікових особливостей); інноваційно-інформаційний (добір та впровадження конкретних ІТ-інструментів у навчальний процес).

Разом з технічно-професійними знаннями, практика формує і особистісні риси вчителя: розуміння власного бренду вчителя (формування професійної ідентичності та культури, що підвищує авторитет професії в суспільстві); комунікабельність та тактовність (розвиток здатності до налагодження комунікації з колегами, дітьми та батьками); креативність (практика стимулює творчий пошук, уникаючи теоретизації, формалізму та простого відтворення методичних настанов).

Підсумовуючи проведені дослідження, можна зробити висновки про те, що педагогічна практика є необхідною і невід'ємною частиною освітньо-професійної

програми. Для підвищення її ефективності потрібно враховувати сучасні зміни у змісті навчання, методичних підходах та ролях усіх учасників освітнього процесу. Варто змінювати роль керівників через перехід від суворого контролю до консультативно-дорадчої підтримки. Постійно оновлювати зміст навчання, регулярно переглядати програми практики відповідно до змін у технологіях та законодавстві. Впроваджувати тренінги, організувати майстер-класи від досвідчених педагогів та настановчі сесії від психологів перед виходом на практику (Лілік, 2025).

Тільки через активну дослідницьку та творчу діяльність під час практики майбутній учитель інформатики зможе стати справжнім професіоналом, готовим до викликів цифрового майбутнього.

Список використаних джерел

Заваринська І. (2022). Роль педагогічної практики у професійній підготовці майбутнього вчителя-полоніста (крізь призму сучасних реалій). URL: <http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/28376/1/Zavarynska.pdf>

Лілік О. (2025). Роль і місце педагогічної практики в професійній підготовці майбутніх учителів української мови і літератури. *Тенденції розвитку вищої освіти і педагогічної думки*, 32 (188). 17-21.

References

Zavarynska I. (2022). The Role of Pedagogical Practice in the Professional Training of the Future Teacher of Polish (Through the Prism of Modern Realities). URL: <http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/28376/1/Zavarynska.pdf>

Lilik O. (2025). The Role and Place of Pedagogical Practice in the Professional Training of Future Teachers of Ukrainian Language and Literature. *Tendentsii rozvytku vyshchoi osvity i pedahohichnoi dumky*, 32 (188). 17-21.

ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ У ЗМІШАНОМУ ФОРМАТІ

Андрій ПИЛИПЧУК,

здобувач ступеня вищої освіти PhD,

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У роботі розглянуто трансформацію інформатичної освіти в умовах розвитку цифрових технологій та обґрунтовано доцільність впровадження діяльнісного підходу в навчанні програмування. Особливу увагу приділено впливу штучного інтелекту на зміну змісту навчальної діяльності та ролі вчителя як фасилітатора.

Ключові слова: діяльнісний підхід, навчання програмування, цифрова компетентність, штучний інтелект.

Andriy Pylypchuk. ACTIVITY APPROACH AS A PEDAGOGICAL TOOL FOR TEACHING PROGRAMMING IN A BLENDED FORMAT

Abstract. This paper examines the transformation of computer science education in the context of the development of digital technologies and justifies the feasibility of implementing an activity-based approach in programming instruction. Particular attention is paid to the impact of artificial intelligence on changes in the content of educational activities and the role of the teacher as a facilitator.

Keywords: activity-based approach, programming education, digital competence, artificial intelligence.

Сучасна інформатична освіта перебуває в умовах активної трансформації, що зумовлена стрімким розвитком цифрових технологій, штучного інтелекту. Традиційні підходи до навчання програмування, орієнтовані на передачу знань, поступово втрачають ефективність, що обумовлює необхідність переходу до діяльнісної моделі навчання.

Згідно з дослідженнями, програмування формує не лише технічні навички, а й розвиває алгоритмічне мислення, здатність до розв'язування складних задач і творчий підхід до вирішення проблем (Vinueza-Morales, 2025). Це вимагає зміни педагогічної парадигми – від пасивного засвоєння до активної діяльності. Аналіз наукових джерел свідчить, що діяльнісний підхід активно досліджується у контексті навчання програмування. Зокрема, у систематичному огляді активних методів навчання

програмування визначено понад 30-ть педагогічних підходів, серед яких найбільш поширеними є гейміфікація, перевернуте навчання та проєктна діяльність (Ivanilse Calderon). Це підтверджує багатовекторність реалізації діяльнісного підходу, що передбачає організацію навчання через активну участь здобувачів освіти у процесі створення, дослідження та розв'язування практичних задач. У контексті інформатики це реалізується через програмування, моделювання, аналіз даних та розробку цифрових продуктів. Особливістю цього підходу є орієнтація на: навчання через практику; розвиток компетентностей, а не лише знань; інтеграцію теорії та практики. Виокремимо основні напрями та виклики реалізації діяльнісного підходу (рис.1).

Рис. 1 Основні напрями та виклики реалізації діяльнісного підходу

Особливістю сучасної освіти сьогодні є необхідність реалізації діяльнісного підходу в умовах дистанційного та змішаного навчання, спричиненого війною. Брак доступу до комп'ютерних класів у багатьох регіонах стимулював використання мобільних технологій та хмарних середовищ. Українські вчителі активно впроваджують онлайн-симулятори, що дозволяє зберігати діяльнісну складову навіть без фізичного обладнання. Важливою є робота академічної спільноти під керівництвом Н. Морзе щодо формування цифрової компетентності вчителів як фасилітаторів цієї діяльності (Морзе, 2019). Наведемо схему відображення діяльнісного підходу до навчання програмуванню, в основі якого лежить ідея «навчання через дію». Здобувачі освіти не просто отримують знання, а проходять повний цикл роботи над задачею: від постановки проблеми до створення й перевірки власного рішення.

Рис. 2. Цикл діяльнісного підходу у вивченні інформатики

Даний процес є циклічним, адже після тестування результати аналізуються, і здобувачі можуть повертатися до попередніх етапів для їх вдосконалення. Проте варто зауважити, що поява великих мовних моделей (як-от ChatGPT) ставить під сумнів традиційні форми навчальної діяльності. Якщо ШІ напише код за секунди, то в чому полягає «діяльність» учня? Відповіддю є перехід до вищого рівня діяльності: проектування архітектури запиту (Prompt Engineering), критичний аудит згенерованого результату. Діяльнісний підхід майбутнього – це не лише написання циклів, а управління інтелектуальними агентами для досягнення мети (Морзе, 2024).

Отже, можемо зробити висновок про те, що діяльнісний підхід є ефективною методологічною основою навчання програмуванню, оскільки забезпечує розвиток не технічних умінь та критичного й алгоритмічного мислення, здатності до розв’язування комплексних задач. Окрім того інтеграція новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту, відкриває перспективи переходу до вищого рівня навчальної діяльності, де ключовими стають проектування, аналіз і управління інтелектуальними системами.

Список використаних джерел

Морзе, Н., Базелюк, О., Воротникова, І., Дементієвська, Н., Захар, О., Нанаєва, Т., Пасічник, О. & Чернікова, Л. (2019). Опис цифрової компетентності педагогічного працівника (проект). *Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету*.

Морзе, Н., Бойко, М., Струтинська, О., & Смирнова-Трибульська, Є. (2024). Якою має бути цифрова компетентність вчителів у галузі використання штучного інтелекту? *Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету»*, (16), 76-91. DOI: 10.28925/2414-0325.2024.166.

Calderon I., Silva W. & Feitosa E. (2024). *Active Learning Methodologies for Teaching Programming in Undergraduate Courses: A Systematic Mapping Study*, Informatics in Education № 2, p. 279-322, DOI: 10.15388/infedu.2024.11.

Vinueza-Morales, M., Rodas-Silva, J., Vidal-Silva, C., Córdova-Morán, J & Cevallos-Ayón, E (2025). Teaching programming in higher education: a bibliometric analysis of trends, technologies, and pedagogical approaches. *Front. Educ.* 10:1525917. DOI: 10.3389/feduc.2025.1525917.

References

Morze, N., Bazeliuk, O., Vorotnykova, I., Dementiievska, N., Zakhar, O., Nanaieva, T., Pasichnyk, O. & Chernikova, L. (2019). This paper examines the transformation of computer science education into a description of digital competence for educators (draft). The open educational e-environment of the modern university.

Morze, N., Boiko, M., Strutynska, O., & Smyrnova-Trybulska, Ye. (2024). What level of digital competence should teachers have in the field of artificial intelligence? The electronic academic journal «The Open Educational E-Environment of the Modern University», (16), 76-91. DOI: 10.28925/2414-0325.2024.166.

Calderon I., Silva W. & Feitosa E. (2024). *Active Learning Methodologies for Teaching Programming in Undergraduate Courses: A Systematic Mapping Study*, Informatics in Education № 2, p. 279-322, DOI: 10.15388/infedu.2024.11.

Vinueza-Morales, M., Rodas-Silva, J., Vidal-Silva, C., Córdova-Morán, J & Cevallos-Ayón, E (2025). Teaching programming in higher education: a bibliometric analysis of trends, technologies, and pedagogical approaches. *Front. Educ.* 10:1525917. DOI: 10.3389/feduc.2025.1525917.

**РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ
РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ**

Ігор ПРИСЯЖНЮК,

кандидат технічних наук, доцент кафедри вищої математики

Антоніна ГУТ,

здобувачка другого (магістерського) рівня

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація У доповіді розглянуто роль олімпіадних задач як ефективного засобу розвитку математичних здібностей учнів. Обґрунтовано вплив нестандартних задач на формування логічного мислення, креативності, евристичних і дослідницьких умінь. Висвітлено класичні та сучасні підходи до організації роботи з обдарованими учнями в контексті підготовки до математичних олімпіад.

Ключові слова: математичні здібності, олімпіадні задачі, логічне мислення, креативність, обдарованість, проблемне навчання.

Antonina Hut, Ihor Prisyazhniuk. DEVELOPMENT OF STUDENTS' MATHEMATICAL ABILITIES IN THE PROCESS OF SOLVING OLYMPIAD PROBLEMS.

Abstract. The report examines the role of olympiad problems as an effective means of developing students' mathematical abilities. The influence of non-standard mathematical tasks on the formation of logical thinking, creativity, heuristic and research skills is substantiated. Classical and modern approaches to organizing work with gifted students in the context of preparation for mathematical olympiads are highlighted. Contemporary studies emphasize the effectiveness of inquiry-based and problem-based learning in developing mathematical thinking and creativity.

Keywords: mathematical abilities, olympiad problems, logical thinking, creativity, giftedness, problem-based learning, mathematical education.

Сучасна математична освіта орієнтована не лише на засвоєння знань, а й на розвиток інтелектуального потенціалу учнів. У цьому контексті особливого значення набуває формування математичних здібностей, зокрема в процесі розв'язування задач підвищеної складності. Олімпіадні задачі стимулюють глибоке розуміння математичних

ідей, формують уміння аналізувати, узагальнювати та знаходити нестандартні підходи до розв'язування проблем, що робить їх важливим інструментом сучасного навчання.

Визначити особливості та ефективні підходи до розвитку математичних здібностей учнів у процесі розв'язування олімпіадних задач.

Проблема розвитку математичних здібностей учнів має глибоке теоретичне підґрунтя та активно досліджується як в українській, так і у світовій педагогічній науці.

Серед українських дослідників важливе місце займають праці В. А. Крутецького, який обґрунтував структуру математичних здібностей і визначив їх основні компоненти. Значний внесок зробили М. В. Богданович і Б. Г. Друзь, які розглядали олімпіадні та творчі задачі як ефективний засіб розвитку мислення учнів у позакласній діяльності.

У сучасних дослідженнях значна увага приділяється розвитку математичної креативності, гнучкого мислення та дослідницьких умінь учнів. Зокрема, Jo Boaler підкреслює, що використання відкритих і нестандартних задач сприяє розвитку математичного мислення та підвищує впевненість учнів у власних здібностях. Peter Liljedahl доводить ефективність проблемно-орієнтованого навчання та нестандартних математичних задач для формування активної пізнавальної діяльності школярів. У дослідженнях Alan Schoenfeld акцентується увага на розвитку метакогнітивних умінь та стратегій розв'язування задач, які є важливою складовою математичних здібностей.

Сучасні українські науковці наголошують на важливості використання задач підвищеної складності та дослідницьких методів навчання для розвитку творчих здібностей учнів у процесі вивчення математики (Скафа, 2021). Також доведено, що розв'язування нестандартних задач позитивно впливає на формування математичної компетентності учнів та розвиток логічного мислення (Акуленко, 2022).

Математичні здібності є інтегративною характеристикою особистості, що включає логічне та абстрактне мислення, здатність до узагальнення й моделювання, інтуїцію, евристичне мислення та гнучкість у виборі стратегій розв'язування.

Олімпіадні задачі мають значний розвивальний потенціал, оскільки:

- характеризуються відкритою або напіввідкритою структурою;
- потребують застосування нестандартних методів;
- стимулюють дослідницьку діяльність (Boaler, 2022; Акуленко, 2022);
- формують стійкий інтерес до математики.
- Ефективна організація роботи передбачає використання таких підходів:
 - проблемного навчання (створення інтелектуальних викликів);
 - евристичного підходу (організація пошуку розв'язку);

- диференціації навчання;
- рефлексії (аналіз розв'язків);
- колаборативного навчання (групова робота, дискусії).

Процес формування відповідних умінь відбувається поетапно:

1. Ознайомлення з методами розв'язування.
2. Аналіз умови задачі.
3. Пошук і реалізація стратегії розв'язку.
4. Узагальнення та перенесення знань.

Учитель виступає фасилітатором навчального процесу, який мотивує учнів до пошуку, підтримує їхній індивідуальний розвиток і створює середовище інтелектуального співробітництва.

Отже, систематичне розв'язування олімпіадних задач є ключовим чинником розвитку математичних здібностей учнів. Воно сприяє формуванню евристичного мислення, розвитку творчості та дослідницьких умінь, а також підготовці учнів до наукової діяльності. Сучасні дослідження підтверджують ефективність цього підходу та акцентують увагу на розвитку метакогніції та створенні інноваційного освітнього середовища.

Перспективними напрямками є впровадження цифрових технологій у процес підготовки до олімпіад та розробка адаптивних методик навчання.

Список використаних джерел

Скафа О. І. (2021). Розвиток творчих здібностей учнів у процесі навчання математики. *Педагогіка та психологія*. № 3(112).

Акуленко І. В. (2022). Розвиток математичної компетентності учнів у процесі розв'язування нестандартних задач. *Математика в рідній школі*. № 4.

Boaler, J. (2022). Mathematical mindsets: Unleashing students' potential through creative mathematics, inspiring messages and innovative teaching. *Jo Boaler*. 2nd ed. San Francisco : Jossey-Bass.

References

Skafa, O. I. (2021). Development of students' creative abilities in the process of teaching mathematics. *Pedagogy and Psychology*. No. 3(112).

Akulenko, I. V. (2022). Development of students' mathematical competence in the process of solving non-standard problems. *Mathematics at School*. No. 4.

Boaler, J. (2022). *Mathematical mindsets: Unleashing students' potential through creative mathematics, inspiring messages and innovative teaching*. Jo Boaler. 2nd ed. San Francisco : Jossey-Bass.

**РОЗВИТОК ЛОГІЧНИХ ТА ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ
ПРИ РОЗВ'ЯЗУВАННІ НЕСТАНДАРТНИХ ЗАДАЧ
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ**

Вікторія СОБКО,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Наталія ГЕНСИЦЬКА-АНТОНЮК,

*кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики та методики її
навчання*

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У сучасних умовах розвитку освіти особливої актуальності набуває проблема формування логічного мислення школярів. Математика як навчальний предмет має виняткові можливості для розвитку аналітичного, логічного й творчого мислення. Особливу роль відіграють нестандартні задачі, які вимагають здатності критично мислити, аналізувати та застосовувати творчий підхід до розв'язування.

Ключові слова: логічне мислення, нестандартні задачі.

Viktoria Sobko, Natalia Hensitska-Antoniuk. DEVELOPMENT OF STUDENTS LOGICAL AND CREATIVE ABILITIES WHEN SOLVING NON-STANDARD PROBLEMS IN DISTANCE LEARNING

Abstract. In modern conditions of education development, the problem of forming logical thinking of schoolchildren is of particular relevance. Mathematics as an educational subject has exceptional opportunities for the development of analytical, logical and creative thinking. A special role is played by non-standard tasks that require the ability to think critically, analyze and apply a creative approach to solving problems.

Key words: logical thinking, non-standard problems.

Сучасна математична освіта в школі має виходити за межі відтворення готових алгоритмів. Виходячи із викликів сьогодення, вона повинна формувати в учнів уміння мислити нестандартно, досліджувати, аргументувати й захищати власну позицію. Саме тому застосування нестандартних задач у навчальному процесі набуває особливого значення.

Нестандартні задачі – відмінний інструмент для розвитку мислення, просторової уяви, здатності розуміти зміст поставленої задачі, уміння логічно міркувати. Для

нестандартних задач немає загальних правил і положень, що визначають точну програму їх розв'язування. (Шарипіна, n.d.)

Саме в процесі розв'язання творчих задач, пошуку нестандартних способів їх розв'язання учні виробляють уміння критично ставитись до тривіального, вчаться дискутувати тощо. Творчість учнів сприяє формуванню їхніх морально-етичних та вольових якостей. Творча діяльність школярів разом з тим сприятливо позначається на їхньому фізичному та естетичному розвитку (Люшин, n.d.).

Необхідно на уроках математики систематично використовувати нестандартні завдання, сприяючі цілеспрямованому розвитку логічного мислення учнів, їх математичному розвитку, формуванню у них пізнавального інтересу і самостійності (Лисаченко, n.d.).

Ефективність розв'язування нестандартних задач у дистанційному навчанні підвищується завдяки використанню сучасних цифрових сервісів, зокрема GeoGebra, Desmos та LearningApps. За допомогою цих сервісів учні можуть експериментувати, перевіряти власні припущення та знаходити різні способи розв'язання задач.

Отже, використання нестандартних задач у поєднанні із сучасними цифровими технологіями є ефективним засобом розвитку логічного, критичного та творчого мислення учнів. Застосування сервісів, таких як GeoGebra, Desmos та LearningApps, робить процес навчання математики більш наочним, інтерактивним і сприяє активному пошуку різних способів розв'язання задач. Таким чином, систематичне використання нестандартних завдань і цифрових інструментів підвищує ефективність навчання математики та формує стійкий інтерес учнів до предмета.

Список використаних джерел

Лисаченко Н. А. Розвиток логічного мислення на уроках математики за допомогою нестандартних завдань. *На урок*. URL: <https://naurok.com.ua/rozvitok-logichnogo-mislennya-na-urokah-matematiki-za-dopomogoyu-nestandardnih-zavdan-137617.html>.

Люшин Н. М. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики. URL: https://natalialushin.blogspot.com/2015/11/blog-post_75.html.

Шарипіна І. Ю. Нестандартні задачі – шлях до розвитку творчого мислення учнів. *На урок*. URL: <https://naurok.com.ua/nestandardni-zadachi--shlyah-do-rozvitku-mislennya-uchniv-410133.html>.

References

Lysachenko N. A. Rozvytok lohichnoho myslennia na urokakh matematyky za dopomohoiu nestandartnykh zavdan. Na urok. URL: <https://naurok.com.ua/rozvytok-logichnogo-mislennya-na-urokah-matematiki-za-dopomogoyu-nestandartnih-zavdan-137617.html>.

Liushyn N. M. Rozvytok tvorchykh zdibnostei uchniv na urokakh matematyky. URL: https://natalialushin.blogspot.com/2015/11/blog-post_75.html.

Sharypina I. Yu. Nestandartni zadachi – shliakh do rozvytku tvorchoho myslennia uchniv. Na urok. URL: <https://naurok.com.ua/nestandartni-zadachi--shlyah-do-rozvitku-mislennya-uchniv-410133.html>.

**ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ
У НАВЧАННІ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ**

Анастасія СОКОЛЮК,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Ігор ПРИСЯЖНЮК,

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та моделювання

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. Розглянуто дидактичні можливості відеоматеріалів як засобу при підготовці студентів до практичних занять. Особливу увагу приділено можливостям інтеграції відеозанять у змішане та дистанційне навчання, а також їхньому впливу на формування самостійності студентів під час опанування тем математичного аналізу.

Ключові слова: математичний аналіз; відеоматеріали; змішане навчання; дистанційне навчання.

Anastasiia Sokoliuk, Ihor Prysiazhniuk. THE DIDACTIC POTENTIAL OF VIDEO MATERIALS IN THE TEACHING OF MATHEMATICAL ANALYSIS

Abstract. This paper examines the didactic potential of video materials as a tool for preparing students for practical sessions. Particular attention is paid to the possibilities of integrating video lessons into blended and distance learning, as well as their impact on fostering students' independence when studying topics in mathematical analysis.

Key words: mathematical analysis; video materials; blended learning; distance learning.

В умовах швидкого розвитку технологій важливим є впровадження різних форм і методів навчання. Ефективним способом подання навчального матеріалу в умовах змішаного та дистанційного навчання стали відеоматеріали. Їхня особливість полягає у поєднанні зорового, слухового та когнітивного каналів сприйняття, що сприяє кращому засвоєнню складних математичних понять (Анастасія Соколюк, & Ігор Присяжнюк, 2025).

Математичний аналіз є однією з базових дисциплін у підготовці студентів різних спеціальностей. Водночас його опанування часто супроводжується значними труднощами, що пояснюється великою кількістю нових понять. Однією з ключових

проблем є розрив між засвоєнням теоретичного матеріалу та вмінням застосовувати його під час розв'язування задач.

Для подолання цих труднощів доцільним є впровадження активного використання навчальних відеоматеріалів, спрямованих на підготовку студентів до практичних занять.

Як зазначає Ю. В. Ботузова, однією з актуальних проблем викладання математичних дисциплін є недостатній рівень їх методичного забезпечення (Y. V. Botuzova, 2020). У зв'язку з цим створення та використання відеоматеріалів є важливим інструментом, який може слугувати засобом підготовки здобувачів вищої освіти до практичних занять з курсу «Математичний аналіз».

Такий підхід ґрунтується на розробці відеоматеріалів, у яких подається покрокове розв'язання задач, демонструються основні методи та типові завдання з певної теми.

Відеоматеріали можуть використовуватися як на етапі підготовки до практичних занять, так і для самостійного опрацювання після них. Такий формат навчання сприяє індивідуалізації освітнього процесу, оскільки дозволяє студентам працювати у власному темпі, повертатися до складних моментів і неодноразово переглядати пояснення.

Практичний зміст відеозанять охоплює такі розділи, як вступ у математичний аналіз, границя функцій та неперервність, диференціальне числення функції однієї змінної. Кожна задача розглядається як приклад реалізації теоретичних знань, що сприяє формуванню цілісного розуміння дисципліни.

Отже, застосування навчальних відеоматеріалів у викладанні математичного аналізу є дієвим засобом підвищення якості підготовки студентів першого курсу. Запропонований підхід допомагає подолати розрив між теоретичними знаннями та їх практичним застосуванням під час розв'язування задач, що є однією з основних проблем у вивченні дисципліни.

Список використаних джерел

Анастасія Соколюк, & Ігор Присяжнюк. (2025). Відеоурок як сучасний інструмент навчання математики. In *Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали XVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції* (pp. 131–132). РДГУ.

Ю. В. Ботузова. (2020). Досвід використання засобів ІКТ у навчанні математичного аналізу майбутніх учителів математики. *Information Technologies and Learning Tools*, 75(1), 153.

References

Anastasia Sokoliuk, & Ihor Prysiazhniuk. (2025). Video lessons as a modern tool for teaching mathematics. In *Information Technologies in Professional Practice: Proceedings of the 18th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference* (pp. 131–132). Rivne State Humanitarian University.

Y. V. Botuzova. (2020). Experience of using ICT tools in teaching mathematical analysis to future mathematics teachers. *Information Technologies and Learning Tools*, 75(1), 153.

**МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ**

Дмитро ФЕДОРЕНЧИК,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Наталя ГНЕДКО,

*кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри цифрових технологій та
методики навчання інформатики, керівник наукової лабораторії комп'ютерної*

графіки та дизайну

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У публікації визначено структурні етапи організації самостійної роботи майбутніх фахівців інформаційних технологій під час вивчення комп'ютерної графіки. Також проаналізовано форми та методи навчання даної моделі навчання.

Ключові слова: самостійна робота; комп'ютерна графіка; компетентність.

Dmytro Fedorenchuk, Natalia Hnedko. METHODOLOGY FOR ORGANISING INDEPENDENT STUDY FOR FUTURE INFORMATION TECHNOLOGY STUDENTS WHILE STUDYING COMPUTER GRAPHICS

Abstract. This paper outlines the structural stages involved in organising independent study for future information technology students whilst studying computer graphics. It also analyses the forms and methods of teaching within this educational model.

Keywords: independent work; computer graphics; competence.

Вивчення комп'ютерної графіки як складової фахової підготовки майбутніх фахівців інформаційних технологій потребує поєднання теоретичних знань і практичних навичок, що найкраще реалізується через самостійну діяльність у цифровому освітньому середовищі. У процесі експериментального дослідження було встановлено: понад 82 % здобувачів вищої освіти підвищили рівень творчого та проєктного мислення, 78 % – продемонстрували здатність до самостійного виконання комплексних творчих завдань.

Основною метою методики організації самостійної роботи здобувачів освіти під час вивчення комп'ютерної графіки є формування цифрової графічної компетентності здобувачів освіти, розвиток їхнього креативного мислення, а також здатності до самоорганізації та самонавчання.

У працях Гнедко Н. М. зазначено, що показниками ефективної підготовки здобувачів вищої освіти до професійної діяльності виступає формування комплексу компетентностей: когнітивні уміння, просторове мислення, візуальний аналіз, навички композиційного структурування, створення інфографіки, володіння цифровими інструментами та візуальною мовою (Гнедко, 2025).

Структура організації самостійної роботи включає кілька взаємопов'язаних етапів. На мотиваційно-цільовому етапі визначаються цілі навчання, формуються очікувані результати та здійснюється ознайомлення здобувачів освіти з прикладами виконаних робіт, що сприяє підвищенню мотивації. Інструктивний етап передбачає надання чітких рекомендацій щодо виконання завдань, використання відеоматеріалів, покрокових інструкцій, що забезпечує розуміння алгоритму діяльності.

На діяльнісному етапі відбувається безпосереднє виконання практичних завдань. Здобувачі вищої освіти працюють у власному темпі, виконують завдання щодо створення 2D- та 3D-графіки, моделювання об'єктів, розробки анімації. Використання сучасних цифрових інструментів, таких як графічні редактори та онлайн-платформи, забезпечує доступність і варіативність навчання.

Контрольно-рефлексивний етап передбачає оцінювання результатів діяльності, що включає самоперевірку, взаємооцінювання та отримання зворотного зв'язку від викладача. Важливим компонентом є рефлексія, яка дозволяє майбутніх фахівців інформаційних технологій усвідомити власні досягнення та визначити напрями подальшого розвитку.

Організація самостійної роботи може здійснюватися у різних формах, зокрема через індивідуальні проєкти, кейс-завдання, мікронавчання та формування електронного портфоліо. Доцільно використовувати різноманітні методи навчання: проєктний метод, проблемне навчання, сторітелінг та навчання через практичну діяльність.

Застосування запропонованої методики сприяє формуванню у здобувачів освіти не лише професійних навичок у сфері комп'ютерної графіки, але й ключових компетентностей, таких як критичне мислення, цифрова грамотність, креативність і здатність до самостійного навчання.

Список використаних джерел

Гнедко, Н. М. (2025). Підготовка здобувачів вищої освіти до використання комп'ютерної графіки у майбутній професійній діяльності: сучасні підходи та виклики. *Академічні візії*, 43. <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/1888>

References

Hnedko N. M. (2025). Pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity do vykorystannia komp'uternoї hrafiķy u maibutnii profesiinii diialnosti: suchasni pidkhody ta vyklyky [Preparing higher education students for the use of computer graphics in their future professional careers: current approaches and challenges]. *Akademichni vizii*, 43. <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/1888> [in Ukrainian].

**ПРИНЦИП «HANDS-ON, MINDS-ON» (РУКИ ПРАЦЮЮТЬ, МОЗОК ДУМАЄ)
У STEM-НАВЧАННІ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ**

Дмитро ФРОЛОВ,

кандидат сільськогосподарських наук,

завідувач кафедри STEM-освіти та цифрових технологій

*Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти» Запорізької обласної ради*

Анотація. У роботі розкрито зміст та практичне значення принципу «Hands-on, Minds-on» як фундаментального елементу STEM-освіти, що забезпечує баланс між предметною діяльністю та когнітивним розвитком учнів. Наявний акцент на трансформації ролі вчителя та особливостях організації рефлексії в дистанційному форматі за допомогою сучасних цифрових інструментів.

Ключові слова: Принцип «Hands-on, Minds-on», критичне мислення, цифрові інструменти навчання.

Dmytro Frolov. THE «HANDS-ON, MINDS-ON» PRINCIPLE IN DISTANCE STEM EDUCATION.

Abstract. The work reveals the content and practical significance of the «Hands-on, Minds-on» principle as a fundamental element of STEM education, ensuring a balance between practical activities and students' cognitive development. It emphasizes the transformation of the teacher's role and the peculiarities of organizing reflection in a distance format using modern digital tools.

Key words: «Hands-on, Minds-on» principle, critical thinking, digital learning tools.

Принцип «Hands-on, Minds-on», що в дослівному перекладі означає «руки працюють, мозок залучений» (Twinkl, n.d.), виступає антитезою як суто теоретичному навчанню, так і бездумній механічній праці. У контексті підготовки майбутніх інженерів, науковців та винахідників цей підхід стає містком, який сполучає абстрактні формули з реальним життям, перетворюючи пасивного слухача на активного дослідника. Особливо гострою ця проблема виникає коли потрібно проводити в у мовах дистанційного навчання, природнича, математична та технологічна галузі в цьому випадку зазнають найбільших втрат. В дистанційних умовах сутність складника «Hands-on» полягає в залученні учнів до безпосередньої взаємодії з матеріальним світом. Це робота з

конструкторами, вимірювальними приладами, або проведення хімічних дослідів з фокусом максимально наближеним до реальних умов використовуючи підручні та доступні засоби створюючи домашню STEM-лабораторію. Фізична маніпуляція об'єктами дозволяє учням «відчути» предмет вивчення зрозуміти його властивості та обмеження через дотик і дію, наприклад конструювання лінз та дослідження оптичних ефектів використовуючи лише склянку води. Однак сама по собі практична активність ще не гарантує навчання. Якщо дитина просто збирає модель за покроковою інструкцією, не розуміючи принципів її роботи, вона тренує «технічну» моторику, але не інтелект. Саме тут вступає в дію складник «Minds-on», який вимагає від учня критичного аналізу, прогнозування результатів та постійної перевірки гіпотез. Це ментальна активність, яка змушує мозок шукати відповіді на питання, чому певна конструкція є стійкою, як зміна напруги впливає на швидкість двигуна або чому програма видає помилку. Саме ефективність «Minds-on» в дистанційних умовах буде залежати від педагога як він підводить до вивчення предмета чи явища, як оперує з інформацією надаючи інструкції дітям та ставлячи їм критичні питання.

Реалізація цього принципу в освітньому процесі вимагає відмови від традиційної моделі «вчитель-лектор» на користь моделі «вчитель-фасилітатор» (LEGO Foundation, 2022). Педагог більше не є єдиним джерелом істини; він стає куратором досвіду, який створює проблемні ситуації та стимулює пошук. У такому середовищі помилка перестає бути приводом для низької оцінки, натомість перетворюючись на найцінніший момент навчання. Занурюючись в методологію STEM-навчання, можна стверджувати, що помилки створюють нові проблемні ситуації, які потребують вирішення імітуючи реальні проблеми особливо в питаннях пов'язаних з інженерією. У дистанційному форматі в природничих дисциплінах навіть існує теоретичний проєкт-дослідження як помилка призводить до нового відкриття чи винаходу. Коли створений власноруч міст руйнується під вагою, учень змушений увімкнути критичне мислення, щоб проаналізувати слабкі місця конструкції та додати зміни в проєкт. Саме цей ітераційний процес – спроба, помилка, аналіз, корекція – і є серцем STEM-підходу, де «руки» дають зворотний зв'язок, а «мозок» генерує нові рішення.

Інтеграція принципу «Hands-on, Minds-on» сприяє розвитку ключових навичок XXI століття, серед яких особливе місце посідає здатність до вирішення складних проблем (Tytler, 2020). Працюючи над реальними кейсами, наприклад, розробкою системи автоматичного поливу або моделюванням очисної споруди, учні бачать сенс у вивченні теоретичних дисциплін. Математика стає інструментом для розрахунків, а

фізика – мовою, якою розмовляє природа. Окрім того, такий підхід стимулює командну співпрацю, проте в дистанційних умовах потрібно враховувати що командою зазвичай стають батьки, родичи або друзі.

Особливу роль у впровадженні цієї концепції відіграє структура занять, яка часто базується на дослідницькому циклі. Починаючи із залучення через цікаве запитання чи демонстрацію феномену, учні переходять до стадії активного дослідження, де їхні руки безпосередньо взаємодіють з матеріалами. Після цього обов'язково настає етап пояснення та рефлексії, де практичний досвід кристалізується в наукове знання. В умовах дистанційного навчання процес рефлексії доцільно організовувати із застосуванням сучасних цифрових інструментів, зокрема інтерактивних платформ Padlet, Google Презентацій та віртуальних онлайн-дошок (наприклад, Miro чи Jamboard).

На завершення варто зазначити, що принцип «Hands-on, Minds-on» готує молодь до життя в динамічному світі, де знання застарівають швидше, ніж встигають друкуватися підручники. Навички самостійного здобуття досвіду через дію та його подальший аналіз є універсальним інструментом адаптації. STEM-навчання, побудоване на цьому балансі, виховує не просто виконавців, а творців, які мають сміливість експериментувати та інтелект, щоб робити ці експерименти усвідомленими. Ця технологія може реалізовуватись не тільки в очному навчанні при правильній методичній організації принцип «Hands-on, Minds-on» буде ефективним в умовах дистанційного навчання.

Список використаних джерел

Twinkl. (n.d.). Hands-on, minds-on learning. <https://www.twinkl.com/teaching-wiki/hands-on-minds-on-learning> (дата звернення: 03.05.2026).

LEGO Foundation. (2022). Навчання через гру у школі: посібник. https://cms.learningthroughplay.com/media/dx1copjh/ltp-at-school_ukranian_version.pdf

Tytler, R. (2020). STEM education for the twenty-first century. In *STEM education for the 21st century* (pp. 21–43). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-52229-2_3

References

Twinkl. (n.d.). Hands-on, minds-on learning. <https://www.twinkl.com/teaching-wiki/hands-on-minds-on-learning> (дата звернення: 03.05.2026).

LEGO Foundation. (2022). Навчання через гру у школі: посібник. https://cms.learningthroughplay.com/media/dx1copjh/ltp-at-school_ukranian_version.pdf

Tytler, R. (2020). STEM education for the twenty-first century. In *STEM education for the 21st century* (pp. 21–43). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-52229-2_3

**НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ УЧНЯМИ
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ**

Маркіян ШУЛИМ,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,

Наталя ГНЕДКО,

*кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри цифрових технологій та
методики навчання інформатики, керівник наукової лабораторії комп'ютерної*

графіки та дизайну

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У роботі розглянуто методику розробки навчально-методичного комплексу з теми «3D-графіка» для дистанційного навчання учнів 9 класу. Описано структуру комплексу, систему уроків та особливості організації навчального процесу в онлайн-середовищі. Запропоновано підходи до оцінювання результатів навчання.

Ключові слова: 3D-графіка, дистанційне навчання, навчально-методичний комплекс, система уроків.

Shulym Markiiian, Natalia Hnedko. A TEACHING AND LEARNING PACKAGE FOR STUDENTS TO LEARN 3D MODELLING IN A DISTANCE LEARNING ENVIRONMENT

Abstract. The paper considers the methodology of developing an educational and methodological complex on the topic of 3D graphics for distance learning of 9th grade students. The structure of the complex, the system of lessons and the peculiarities of organizing the educational process in an online environment are described. Approaches to assessing learning outcomes are proposed.

Key words: 3D graphics, distance learning, educational complex, lesson system.

Вивчення 3D-графіки сприяє розвитку просторового мислення, креативності та технічних навичок учнів, що є важливими компетентностями в умовах сучасного інформаційного суспільства (Биков, 2009). Особливої уваги потребує організація навчання 3D-графіки в умовах дистанційної освіти. Це вимагає розробки ефективних навчально-методичних матеріалів, які забезпечують якісне засвоєння знань без безпосереднього контакту з учителем (Bates, 2015).

Система уроків з теми «3D-графіка» розроблена з урахуванням вікових особливостей учнів 9 класу та принципів поступового ускладнення навчального матеріалу. Вона побудована за модульним принципом і включає п'ять взаємопов'язаних змістових модулів, що забезпечують послідовне формування знань і практичних навичок у сфері 3D-моделювання (<https://classroom.google.com>).

Перший модуль передбачає введення учнів у тему та ознайомлення з базовими поняттями 3D-графіки (<https://www.blender.org>). На цьому етапі учні дізнаються про основні сфери застосування 3D-моделювання, а також знайомляться з інтерфейсом програмного середовища. Основною метою модуля є формування загального уявлення про 3D-графіку та підготовка учнів до подальшої практичної діяльності.

Другий модуль спрямований на формування базових навичок моделювання (<https://www.blender.org>). Учні працюють із простими геометричними примітивами та освоюють основні операції трансформації, такі як переміщення, масштабування та обертання об'єктів. У межах цього модуля учні виконують практичні завдання, що дозволяють закріпити отримані знання та сформувати базові вміння створення простих 3D-об'єктів.

Третій модуль присвячений роботі з матеріалами та текстурами. Учні ознайомлюються з поняттями кольору, текстур та освітлення, а також вчаться застосовувати їх до створених моделей (<https://www.blender.org>). Це дозволяє зробити об'єкти більш реалістичними та візуально привабливими, що підвищує мотивацію до навчання.

У четвертому модулі розглядаються основи рендерингу та візуалізації (<https://www.blender.org>). Учні вивчають принципи налаштування камери, освітлення сцени та отримання фінального зображення. На цьому етапі відбувається узагальнення попередньо здобутих знань і їх застосування для створення завершених робіт.

П'ятий модуль має підсумковий характер і передбачає виконання власного проєкту (<https://www.blender.org>). Учні самостійно створюють 3D-модель, застосовуючи всі набуті знання та навички. Завершальним етапом є презентація та захист роботи, що сприяє розвитку комунікативних навичок, уміння аргументувати власні рішення та оцінювати результати своєї діяльності.

Варто зазначити, що кожен модуль поєднує теоретичну та практичну складові, при цьому основний акцент робиться саме на практичній діяльності учнів. Такий підхід є актуальним і забезпечує більш ефективне засвоєння матеріалу.

Організація навчання з теми «3D-графіка» в умовах дистанційної освіти потребує врахування специфіки онлайн-середовища та особливостей взаємодії між учителем і учнями. Також передбачено поєднання синхронних та асинхронних форм навчання, що дозволяє забезпечити гнучкість та ефективність освітнього процесу.

Синхронне навчання реалізується через проведення онлайн-уроків із використанням платформ відеозв'язку (Zoom, Google Meet). Під час таких занять учитель має можливість демонструвати екран, пояснювати новий матеріал та виконувати практичні дії в реальному часі. Це особливо важливо для вивчення 3D-графіки, оскільки учні можуть одразу спостерігати процес створення моделей і повторювати дії за вчителем. Крім того, синхронна взаємодія забезпечує можливість оперативного зворотного зв'язку та уточнення складних моментів.

Асинхронне навчання передбачає самостійну роботу учнів із навчальними матеріалами у зручний для них час. Для цього використовуються відеоуроки, інструкції до практичних завдань, а також матеріали, розміщені на платформах дистанційного навчання (Google Classroom, Moodle). Такий підхід дозволяє учням працювати у власному темпі, повертатися до складних тем та повторно переглядати матеріал, що є особливо важливим при вивченні практичних навичок.

Окрему увагу приділено використанню елементів мікронавчання, що передбачає подання матеріалу у вигляді коротких, структурованих блоків. Відео тривалістю 5-10 хвилин із чіткими інструкціями дозволяють учням краще засвоювати інформацію та не перевантажуватися великим обсягом матеріалу. Такий формат є ефективним саме для дистанційного навчання, де складніше утримувати увагу учнів протягом тривалого часу.

Важливим компонентом є також організація зворотного зв'язку. Для цього використовуються чати, коментарі до завдань та онлайн-консультації, що дозволяє учням отримувати допомогу під час виконання практичних робіт (<https://classroom.google.com>). Це сприяє підвищенню якості навчання та зменшенню кількості помилок.

Таким чином, запропонована система уроків дозволяє забезпечити логічну послідовність навчання, поступове ускладнення завдань та формування цілісного розуміння процесу створення 3D-графіки. Поєднання синхронного та асинхронного навчання, використання мікронавчання та забезпечення постійного зворотного зв'язку створюють ефективне освітнє середовище для вивчення 3D-графіки в дистанційному форматі (Bates, 2015).

Список використаних джерел

Bates T. (2015). *Teaching in a Digital Age : Guidelines for Designing Teaching and Learning*. Vancouver : BCcampus.

Google. (n.d.). *Google Classroom – сервіс для дистанційного навчання*.
<https://classroom.google.com>

Blender Foundation. (n.d.). *Blender – офіційний сайт*. <https://www.blender.org>.

References

Bates T. (2015). *Teaching in a Digital Age : Guidelines for Designing Teaching and Learning*. Vancouver : BCcampus.

Google. (n.d.). *Google Classroom – servis dlia dystantsiinoho navchannia*.
<https://classroom.google.com>

Blender Foundation. (n.d.). *Blender – ofitsiyni sait*. <https://www.blender.org>.

ЧАСТИНА 3

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ, НАУКИ І ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ ТЕХНІКИ У ПЛАВАННІ

Вікторія БАБАЛІЧ,

*кандидатка педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри теорії та методики
спорту*

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

Анотація. У статті розглянуто застосування штучного інтелекту та цифрових технологій для аналізу техніки плавання. Висвітлено можливості відеоаналізу, комп'ютерного зору та сенсорних систем у виявленні технічних помилок і формуванні індивідуальних рекомендацій. Обґрунтовано ефективність використання штучного інтелекту для підвищення якості тренувального процесу та спортивних результатів.

Ключові слова: штучний інтелект, плавання, техніка виконання вправ, відеоаналіз, комп'ютерний зір, біомеханіка рухів, цифрові технології, тренувальний процес, спортивна підготовка.

Viktoriia Babalich. ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A TOOL FOR TECHNIQUE ANALYSIS IN SWIMMING

Abstract. The article examines the application of artificial intelligence and digital technologies for analyzing swimming technique. The possibilities of video analysis, computer vision, and sensor systems in detecting technical errors and generating individualized recommendations are highlighted. The effectiveness of artificial intelligence use for improving the quality of the training process and sports performance is substantiated.

Keywords: artificial intelligence, swimming, exercise technique, video analysis, computer vision, biomechanics of movement, digital technologies, training process, sports training.

У сучасних умовах цифровізації спорту штучний інтелект (ШІ) стає ефективним інструментом удосконалення тренувального процесу, зокрема у плаванні, де якість

техніки виконання рухів безпосередньо впливає на спортивний результат. Використання ШІ дозволяє здійснювати об'єктивний аналіз техніки плавання, виявляти помилки та формувати індивідуальні програми щодо їх корекції.

Одним із провідних напрямів застосування ШІ у плаванні є аналіз біомеханіки рухів спортсмена. Завдяки сучасним цифровим технологіям стає можливим детально оцінювати положення тіла у воді, координацію рухів рук і ніг, частоту та довжину гребків, а також ефективність дихання. ШІ-системи здатні розпізнавати фази плавального циклу (вхід руки у воду, захват, підтягування, вихід) та визначати відхилення від оптимальної техніки.

Особливу роль відіграють підводні та надводні відеосистеми з елементами ШІ, які забезпечують точний аналіз рухів у реальному часі, що дозволяє тренеру отримувати миттєвий зворотний зв'язок і коригувати техніку спортсмена без затримки. Наприклад, можна визначити такі помилки, як асиметрія гребка, надмірне занурення голови або нераціональне положення корпусу.

Крім того, застосування ШІ дає можливість моделювати ідеальну техніку плавання на основі даних провідних спортсменів. Порівняння індивідуальних показників плавця з еталонними моделями сприяє більш точному вдосконаленню технічної майстерності. Такий підхід забезпечує індивідуалізацію тренувального процесу та підвищення його ефективності.

Важливим компонентом є використання сенсорних технологій та пристроїв, які інтегруються з алгоритмами ШІ. Вони фіксують швидкість, частоту рухів, прискорення, що дозволяє оцінити техніку не лише візуально, а й за кількісними показниками. Аналіз отриманих даних допомагає оптимізувати навантаження.

Сучасні програмні засоби, такі як Hudl Technique (Hudl Technique, n.d.), Dartfish (Dartfish, n.d.), Coach's Eye (Coach's Eye, n.d.), MySwimPro (MySwimPro, n.d.), забезпечують автоматизований аналіз рухових дій спортсмена. Вони дозволяють визначити параметри техніки: кут входу руки у воду, положення корпусу, симетрію рухів, частоту та довжину гребка, що є критично важливими для підвищення результативності у плаванні.

Наведемо приклади застосування ШІ у плаванні. По перше ефективним є аналіз техніки способів плавання. Застосування відеоаналізу з елементами штучного інтелекту дозволяє виявити порушення траєкторії руху руки під час гребка, зокрема надмірне згинання у ліктьовому суглобі або неправильний кут входу у воду. На основі отриманих даних формуються рекомендації щодо оптимізації руху, що сприяє підвищенню

гідродинамічної ефективності. По-друге можна провести оцінку положення тіла у воді. Алгоритми комп'ютерного зору дозволяють визначити відхилення положення корпусу від горизонтальної осі. Наприклад, надмірне опускання тазу призводить до збільшення опору води. Корекція цього параметра сприяє зменшенню енергетичних витрат під час плавання. Потрете можна контролювати ритм та темп плавання. Для цього використовують інтелектуальні пристрої (зокрема смарт-окуляри та сенсори руху), за допомогою яких здійснюють аналіз частоти гребків і довжини дистанції на один цикл руху що дозволяє визначити оптимальний темп плавання для конкретного спортсмена та підвищити економічність рухів.

По-четверте можливим стає здійснення порівняльного аналізу з еталонними моделями. Програмні засоби дають можливість накладати відеозапис рухів спортсмена на еталонні зразки техніки висококваліфікованих плавців. Такий підхід забезпечує наочне виявлення відмінностей у фазах руху та сприяє більш швидкому засвоєнню правильної техніки.

Використання зазначених технологій дозволяє значно підвищити якість технічної підготовки плавців, забезпечити індивідуальний підхід та об'єктивізувати контроль тренувального процесу.

Отже, впровадження штучного інтелекту у підготовку плавців відкриває нові можливості для вдосконалення техніки виконання вправ, підвищення ефективності тренувань і досягнення високих спортивних результатів. Подальший розвиток зазначених технологій сприятиме формуванню інноваційної моделі підготовки спортсменів у водних видах спорту.

Список використаних джерел

Hudl Technique. Video analysis app for sports training. URL: <https://www.hudl.com/products/technique>

Dartfish. Motion analysis software for sports performance URL: <https://www.dartfish.com>.

Coach's Eye. Instant video analysis for coaches and athletes URL: <https://www.techsmith.com>.

MySwimPro. Swimming workouts and technique analysis platform URL: <https://myswimpro.com>.

References

Hudl Technique. Video analysis app for sports training. URL:

<https://www.hudl.com/products/technique>

Dartfish. Motion analysis software for sports performance URL:

<https://www.dartfish.com>.

Coach's Eye. Instant video analysis for coaches and athletes URL:

<https://www.techsmith.com>.

MySwimPro. Swimming workouts and technique analysis platform URL:

<https://myswimpro.com>.

МСП-СЕРВЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Володимир ГАВРИЛЮК,

***кандидат технічних наук, доцент кафедри цифрових технологій та методики
навчання інформатики***

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. Розглянуто особливості використання МСП-серверів (Model Context Protocol) як стандартизованого механізму розширення функціональних можливостей великих мовних моделей. Проаналізовано архітектуру протоколу, способи інтеграції з популярними ШІ-системами та практичні сценарії застосування в освітньому та корпоративному середовищі.

Ключові слова: МСП-сервери, Model Context Protocol, великі мовні моделі, інтеграція інструментів.

Volodymyr Gavryliuk. MCP SERVERS AS TOOLS FOR PERSONALIZING AND OPTIMIZING THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract. The paper examines the features of using MCP servers (Model Context Protocol) as a standardized mechanism for extending the functional capabilities of large language models. The architecture of the protocol, integration methods with popular AI systems, and practical application scenarios in educational and corporate environments are analyzed.

Key words: MCP servers, Model Context Protocol, large language models, artificial intelligence, tool integration.

Стрімкий розвиток великих мовних моделей створив нову проблему: як підключити їх до зовнішніх сервісів і даних у реальному часі. Звичайні підходи виявилися недостатньо гнучкими. Тому у 2024 році компанія Anthropic запропонувала відкритий стандарт Model Context Protocol (MCP) як універсальний протокол підключення моделей до зовнішніх інструментів, даних і сервісів (Anthropic, 2025).

МСП побудований за клієнт-серверною архітектурою: МСП-хост (ШІ-застосунок) підключається до МСП-серверів, що надають доступ до конкретних ресурсів або функцій. Кожен сервер може надавати: інструменти (tools) – виконувані функції (запит до API, виконання коду, пошук у базі даних); ресурси (resources) – структуровані дані (файли, записи, документи); підказки (prompts) – розроблені шаблони взаємодії для

типових сценаріїв. Така архітектура забезпечує чітке розмежування відповідальності та повторне використання серверів у різних застосунках (MCP Specification, 2025).

Серед III-платформ MCP підтримують кілька систем. *Claude* (від компанії *Anthropic*) є основною платформою для цього протоколу: він має вбудовану підтримку MCP і дозволяє безпосередньо в чаті підключатися до зовнішніх сервісів – Google Drive, GitHub, Notion, баз даних, пошти тощо. Завдяки цьому *Claude* виконує складні багатокрокові завдання. Користувачі виокремлюють такі переваги: нативна (вбудована) інтеграція, велика кількість готових рішень і високий рівень безпеки (завдяки ізольованому виконанню). Водночас до недоліків відносять потребу в технічних знаннях для налаштування власних серверів.

ChatGPT (від компанії *OpenAI*) реалізує підключення до зовнішніх сервісів через механізм Custom GPT Actions та інструменти функціонального виклику. За своєю логікою це схоже на MCP, проте є власним закритим стандартом (OpenAI, 2025). Інтеграція з MCP-серверами на рівні протоколу з'явилась у 2025 році та сьогодні активно розвивається. Розробники виокремлюють зрілу екосистему плагінів і дій як перевагу, натомість закритої архітектури, що обмежує сумісність з іншими рішеннями називають обмеженням.

Gemini (від компанії *Google*) також розвивається у напрямі підтримки MCP у межах проєкту Agent Development Kit (ADK) (Google, 2025). Однак на сьогодні ця інтеграція ще не є повністю стандартизованою. Широка інтеграція з екосистемою Google Workspace розглядається як одна з переваг, а відсутність повноцінної нативної MCP-підтримки є певним обмеженням.

Вважаємо за доцільне розкрити ключові переваги використання MCP-серверів порівняно з традиційними підходами інтеграції, це зокрема: *стандартизація* (один MCP-сервер може використовуватися сумісним клієнтом без додаткових налаштувань); *безпека* (модель не має прямого доступу до систем – усі дії виконуються через ізольований серверний шар із підтвердженням користувача); *актуальність даних* (MCP-сервер надає інформацію в реальному часі); *підтримка агентних сценаріїв* (MCP-сервер створює умови для виконання багатокрокових дій в одному діалозі, наприклад: отримати запис про подію у календарі, створити нотатку в Notion і надіслати підсумок електронною поштою).

На практиці MCP-сервери активно використовуються в корпоративному й освітньому середовищах. Особливо перспективним є їх застосування в освіті, де вони відкривають нові можливості для персоналізації та автоматизації освітнього процесу. У

навчальному контексті MCP дає змогу створювати інтелектуальних асистентів, які мають доступ до актуальних матеріалів (лекцій, конспектів, презентацій), систем оцінювання та розкладів занять. Такий асистент може не лише відповідати на запитання, а також: формувати індивідуальні навчальні плани; пояснювати складні теми з урахуванням попередніх результатів навчання; автоматично генерувати тести, завдання та перевіряти відповіді; нагадувати про терміни виконання завдань, іспити та зміни в розкладі; аналізувати прогрес навчальних досягнень, надавати рекомендації для покращення результатів. Інтеграція з платформами Moodle або Google Classroom дозволяє об'єднати всі ці функції в єдиному середовищі. Окремо варто підкреслити можливості для педагогів: автоматизація перевірки робіт, генерація навчального контенту, аналіз успішності, виявлення проблемних тем. Це дає змогу зосередитися на якісному викладанні і діяльній комунікації зі студентами. Важливою перевагою є також локальне розгортання MCP-серверів, що дає змогу закладам освіти зберігати дані всередині власної інфраструктури, забезпечуючи конфіденційність і захист персональних даних.

Отже, застосування MCP-серверів в освіті має важливе значення, оскільки воно трансформує процес організації навчання. Інтеграція великих мовних моделей із освітніми платформами дозволяє перейти до персоналізованої та адаптивної моделі. Завдяки MCP студенти можуть отримувати індивідуальну підтримку в реальному часі, а педагоги – інструменти для автоматизації виконання професійних завдань. Таким чином, в освіті MCP виступає не просто технічним інструментом інтеграції, а основою для формування нової моделі навчання – більш гнучкої, персоналізованої та орієнтованої на потреби кожного учасника освітнього процесу.

Список використаних джерел

Anthropic (2025). Model Context Protocol (MCP). URL: <https://docs.anthropic.com/en/docs/agents-and-tools/mcp> (дата звернення: 10.04.2025)

MCP Specification (2025). Model Context Protocol Documentation. URL: <https://modelcontextprotocol.io> (дата звернення: 10.04.2025)

OpenAI (2025). Function Calling and Tool Use. URL: <https://platform.openai.com/docs/guides/function-calling> (дата звернення: 10.04.2025)

Google (2025). Agent Development Kit (ADK). URL: <https://google.github.io/adk-docs/> (дата звернення: 10.04.2025)

References

Anthropic (2025). Model Context Protocol (MCP). URL: <https://docs.anthropic.com/en/docs/agents-and-tools/mcp>

MCP Specification (2025). Model Context Protocol Documentation. URL: <https://modelcontextprotocol.io>

OpenAI (2025). Function Calling and Tool Use. URL: <https://platform.openai.com/docs/guides/function-calling>

Google (2025). Agent Development Kit (ADK). URL: <https://google.github.io/adk-docs/>

**ГЕНЕРУВАННЯ САЙТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
У VISUAL STUDIO CODE**

Микола ГЕНЕРАЛЬЧУК,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

*учасник навчальної лабораторії з питань генеративних технологій штучного
інтелекту, їх застосування та вплив на освіту, науку, спорт, управління,*

виробництво

Ольга ЮЗИК,

*докторка педагогічних наук, професорка кафедри цифрових технологій та
методики навчання інформатики*

*керівник навчальної лабораторії з питань генеративних технологій штучного
інтелекту, їх застосування та вплив на освіту, науку, спорт, управління,*

виробництво,

Рівненський державний гуманітарний університет,

Анотація. У роботі досліджено особливості використання штучного інтелекту для генерації веб-сайтів у середовищі Visual Studio Code. Розглянуто принципи функціонування сучасних AI-інструментів, зокрема GitHub Copilot (GitHub, 2026), та їх інтеграцію у процес веб-розробки. Описано можливості автоматизації створення HTML, CSS та JavaScript коду, а також вплив AI на підвищення продуктивності розробників. Проаналізовано основні переваги, недоліки та перспективи використання AI-технологій у створенні сучасних веб-ресурсів.

Ключові слова: VS Code, AI, генерація сайтів, веб-розробка, автоматизація, програмування.

Mykola Heneralchuk, Olha Yuzyk. GENERATING WEBSITES USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN VISUAL STUDIO CODE

Abstract. This paper examines the specifics of using artificial intelligence to generate websites within the Visual Studio Code environment. It explores the principles behind modern AI tools, particularly GitHub Copilot (GitHub, 2026), and their integration into the web development process. The paper describes the capabilities for automating the creation of HTML, CSS, and JavaScript code, as well as the impact of AI on improving developer productivity. The main advantages, disadvantages, and prospects of using AI technologies in the creation of modern web resources are analyzed.

Keywords: VS Code, AI, website generation, web development, automation, programming.

У сучасному світі веб-розробка є однією з найдинамічніших галузей ІТ. Зростання попиту на створення сайтів призводить до необхідності оптимізації процесів розробки, зменшення витрат часу та підвищення якості програмного коду. Традиційні підходи до створення веб-ресурсів часто потребують значних знань у програмуванні, дизайні та тестуванні (Sommerville, 2015), що ускладнює вхід у сферу для новачків та збільшує навантаження на досвідчених розробників. У цьому контексті особливої актуальності набуває використання штучного інтелекту (AI), який дозволяє автоматизувати частину процесів створення сайтів. Інтеграція AI в середовища розробки відкриває нові можливості для підвищення продуктивності, зменшення кількості помилок та пришвидшення розробки (Microsoft, n.d.).

Одним із найпопулярніших інструментів для програмування є Visual Studio Code, який завдяки своїй гнучкості та широкому вибору розширень став платформою для впровадження AI-рішень. Використання штучного інтелекту у цьому середовищі дозволяє значно спростити процес створення веб-сайтів, зробивши його більш доступним та ефективним. Таким чином, проблема дослідження полягає у визначенні можливостей та ефективності використання AI для генерації сайтів у середовищі VS Code, а також у аналізі переваг і викликів, які виникають при цьому.

Сучасні AI-технології активно інтегруються у середовище Visual Studio Code через різноманітні розширення, що дозволяють автоматизувати написання коду. Найбільш відомими прикладами є GitHub Copilot (GitHub, 2026) та ChatGPT (OpenAI, 2026), які допомагають розробникам створювати веб-сторінки, генеруючи HTML, CSS та JavaScript на основі текстових запитів (MDN Web Docs, 2026).

Принцип роботи AI у VS Code базується на використанні моделей машинного навчання, які були навчені на великих обсягах програмного коду. Користувач вводить запит або починає писати код, після чого AI аналізує контекст і пропонує варіанти продовження. Це дозволяє:

- автоматично генерувати структуру веб-сторінки;
- створювати адаптивний дизайн;
- писати скрипти для інтерактивності;
- знаходити та виправляти помилки в коді.

Наприклад, розробник може просто написати коментар: «створи просту сторінку портфоліо» і AI запропонує готовий HTML-шаблон із базовою структурою. Це значно

скорочує час розробки та дозволяє зосередитися на логіці та функціональності. Окрім генерації коду, AI також виконує функції аналізу та оптимізації. Інструменти можуть підказувати кращі практики, покращувати читабельність коду та навіть допомагати у створенні SEO-оптимізованих сайтів.

Незважаючи на значні переваги, використання AI у розробці має і певні недоліки. Серед них:

- залежність від якості навчальних даних;
- можливість генерації некоректного або небезпечного коду;
- зниження рівня глибокого розуміння програмування у початківців;
- питання авторського права та унікальності коду.

Також важливо зазначити, що AI не замінює повністю розробника, а виступає як інструмент-помічник (Sommerville, 2015). Ефективність його використання залежить від рівня підготовки користувача та правильності сформульованих запитів.

У глобальному контексті, впровадження AI у веб-розробку змінює підхід до створення сайтів. Замість написання кожного рядка коду вручну, розробники переходять до керування процесом генерації, що підвищує швидкість розробки та відкриває нові можливості для творчості.

Отже, використання штучного інтелекту у середовищі Visual Studio Code є перспективним напрямом розвитку веб-розробки. AI значно спрощує процес створення сайтів, робить його доступнішим та ефективнішим. Водночас, важливо зберігати баланс між автоматизацією та глибокими знаннями програмування, щоб забезпечити якість і безпеку створюваних продуктів.

Список використаних джерел/ References

GitHub Copilot documentation. URL: <https://docs.github.com/en/copilot> (дата звернення 07.05.2026).

Visual Studio Code documentation. URL: <https://code.visualstudio.com/docs> (дата звернення 07.05.2026).

MDN Web Docs. URL: <https://developer.mozilla.org> (дата звернення 07.05.2026).

OpenAI. ChatGPT (May version). URL: <https://chat.openai.com/> (дата звернення 07.05.2026).

Sommerville, Ian. Software engineering (10th ed.). URL: <https://www.pearson.com/> (дата звернення 07.05.2026).

ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ТА ТВОРЧОСТІ УЧНІВ

Роман ГРИБУК,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Тетяна ШРОЛЬ,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри цифрових технологій та методики

навчання інформатики

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У тезах розглянуто як за допомогою штучного інтелекту розвинути навички цифрової грамотності у дітей. Проаналізовано практичні підходи до застосування штучного інтелекту в освітньому процесі, зокрема під час створення цифрових проєктів (ігор, сайтів, платформ). Визначено основні напрямки і переваги використання штучного інтелекту в освіті.

Ключові слова: штучний інтелект, цифрова грамотність, освітні технології, творчий розвиток учнів

Roman Hrybuk, Tetiana SHROL. PRACTICAL APPROACHES TO THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITAL LITERACY AND CREATIVITY OF STUDENTS

Abstract. This article examines how artificial intelligence can be used to develop digital literacy skills in children. It analyses practical approaches to the use of artificial intelligence in the educational process, particularly when creating digital projects (games, websites, platforms). It identifies the main areas of application and the benefits of using artificial intelligence in education.

Key words: Artificial intelligence, digital literacy, educational technologies, creative development of students.

Сьогодні важко уявити життя школярів без цифрових технологій, адже вони буквально оточують дітей щодня. Смартфони, соцмережі, різні онлайн-сервіси стали для них настільки звичними, що інколи здається, ніби вони з ними народилися. Але, попри активне користування, далеко не всі учні розуміють, як працюють ті інструменти, якими вони користуються. Саме тому питання цифрової грамотності зараз виходить на перший план у сучасній освіті.

Окремої уваги останнім часом набуває штучний інтелект (ШІ). Його можливості дозволяють зробити навчання більш живим, інтерактивним і доступним (Holmes et al., 2019). Діти не тільки споживають інформацію (читають чи слухають), а також можуть створювати власні цифрові продукти, експериментувати, пробувати себе в ролі творців. Це зовсім інший рівень залучення в навчально-пізнавальну діяльність.

Сучасна школа має навчити не лише натискати кнопки. Важливо, щоб учні розуміли, як працює цифрове середовище, що стоїть за програмами, як безпечно поводитися в інтернеті. Тому практичне застосування ШІ в освіті стає не просто модною темою, а реальною потребою (European Commission, 2022).

Цифрова грамотність – це вже давно не тільки вміння користуватися комп'ютером. Це і робота з інформацією, і критичне мислення, і розуміння того, як функціонують сучасні технології. У цьому процесі штучний інтелект може стати хорошим помічником (UNESCO (2021)).

Одним із найзручніших варіантів є використання освітніх платформ, які мають елементи ШІ. Такі системи можуть підлаштовуватися під рівень учня, пропонувати завдання відповідної складності, автоматично перевіряти відповіді та давати поради. Це значно полегшує роботу вчителя і робить навчання комфортнішим для дітей.

ШІ також допомагає учням швидше розібратися з основами програмування. Наприклад, діти можуть створювати прості ігри чи анімації, використовуючи платформи, які частково генерують код або пояснюють, як він працює. Завдяки цьому школярі краще розуміють логіку цифрових систем і поступово переходять від ролі користувача до ролі творця.

Не менш важливою є тема безпеки в інтернеті. За допомогою ШІ можна моделювати різні ситуації, пов'язані з кібербезпекою, навчати дітей розпізнавати фейки, захищати свої дані. Це формує відповідальне ставлення до цифрового простору.

Однією з найбільших переваг ШІ в освіті є можливість розвивати творчість. Діти краще сприймають інформацію, коли можуть щось створити власноруч. І тут штучний інтелект відкриває величезний простір для фантазії (Luckin, 2018).

Сьогодні існує безліч інструментів, які дозволяють генерувати зображення, музику, відео, презентації. Учні можуть придумувати персонажів, створювати ілюстрації до своїх проєктів, писати історії або навіть робити невеликі мультфільми. Це не просто навчання – це творчий процес, який захоплює.

Особливо корисним є створення ігор. Працюючи над грою, дитина продумує логіку, взаємодію елементів, вирішує конкретні задачі. ШІ допомагає спростити технічні

моменти, тому учні можуть зосередитися на ідеї та змісті. Крім того, робота з цифровими інструментами часто передбачає співпрацю. Діти можуть працювати в командах, обговорювати ідеї, разом створювати проєкти. Це розвиває не лише технічні навички, а й комунікацію, відповідальність і вміння домовлятися.

Використання штучного інтелекту в освітньому процесі має багато плюсів. Зокрема, це підвищення інтересу до навчання. Коли дитина може створити щось власне, навчання перестає бути нудним. Ще однією перевагою є можливість враховувати індивідуальні особливості учнів. Комуś легше працювати з текстом, комуś – із візуальними матеріалами. ШІ дозволяє адаптувати навчання під кожного (Holmes et al., 2019).

Також важливо, що діти отримують навички, які будуть потрібні в майбутньому. Сьогодні майже всі професії так чи інакше пов'язані з цифровими технологіями, тому знайомство зі штучним інтелектом у школі є інвестицією в майбутнє (European Commission, 2022). Водночас варто пам'ятати, що ШІ не може замінити живе спілкування з учителем. Людський фактор у навчанні залишається ключовим: саме вчитель формує мислення, навчає аналізувати та робити висновки.

Отже, використання штучного інтелекту в школі відкриває багато можливостей для розвитку цифрової грамотності та творчості учнів. Сучасні технології роблять навчання цікавішим, доступнішим і більш практичним. Особливо корисним є створення власних цифрових проєктів: від анімацій до простих ігор. Це допомагає розвивати логіку, креативність і навички роботи з цифровими інструментами. Проте слід зауважити, що штучний інтелект – це не заміна традиційного навчання, а інструмент, який доповнює його та допомагає готувати учнів до життя в сучасному технологічному світі.

Список використаних джерел

European Commission. (2022). *Digital education action plan 2021–2027*. European Union. <https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/actions/plan>

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Center for Curriculum Redesign.: https://www.researchgate.net/publication/332180327_Artificial_Intelligence_in_Education_Promise_and_Implications_for_Teaching_and_Learning

Luckin, R. (2018). *Machine learning and human intelligence: The future of education for the 21st century*. UCL Institute of Education Press.

UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455>

References

European Commission. (2022). *Digital education action plan 2021–2027*. European Union. <https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/actions/plan>

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Center for Curriculum Redesign.: https://www.researchgate.net/publication/332180327_Artificial_Intelligence_in_Education_Promise_and_Implications_for_Teaching_and_Learning

Luckin, R. (2018). *Machine learning and human intelligence: The future of education for the 21st century*. UCL Institute of Education Press.

UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455>

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Анатолій ДІЖУРКО,

здобувач першого бакалаврського рівня вищої освіти

Наталія ОСТАПЧУК,

кандидатка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри

цифрових технологій та методики навчання інформатики

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У тезах розглянуто особливості використання штучного інтелекту в освітньому процесі. Проаналізовано можливості застосування інтелектуальних систем для персоналізації навчання, автоматизації оцінювання та підтримки дистанційної освіти. Визначено переваги, недоліки та перспективи впровадження ШІ в освіту.

Ключові слова: штучний інтелект, освіта, дистанційне навчання, персоналізація навчання.

Anatolii Dizhurko, Nataliia Ostapchuk. USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION

Abstract. The article examines the use of artificial intelligence in the educational process. The possibilities of intelligent systems for personalized learning, automated assessment and support of distance education are analyzed. Advantages, disadvantages and prospects of AI implementation in education are identified.

Key words: artificial intelligence, education, distance learning, personalization.

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується активним впровадженням цифрових технологій у всі сфери життя людини. Однією з найважливіших і найбільш перспективних серед них є технологія штучного інтелекту. Вона стрімко розвивається та дедалі глибше інтегрується у різні галузі, зокрема в освітній процес. Використання штучного інтелекту відкриває широкі можливості для підвищення ефективності навчання, індивідуалізації освітніх траєкторій, оптимізації навчального контенту та автоматизації рутинних завдань, що традиційно виконуються викладачами.

Штучний інтелект дозволяє значно розширити функціональні можливості сучасного освітнього середовища. Інтелектуальні системи здатні не лише зберігати й обробляти великі обсяги інформації, але й аналізувати навчальні досягнення здобувачів освіти, визначати їхній рівень підготовки, виявляти прогалини у знаннях та пропонувати

індивідуальні рекомендації щодо подальшого навчання. Завдяки цьому забезпечується персоналізований підхід до кожного студента або учня, що сприяє більш глибокому засвоєнню матеріалу, підвищенню мотивації до навчання та розвитку самостійності.

Особливо важливим є те, що системи штучного інтелекту можуть адаптувати навчальний процес у режимі реального часу. Наприклад, якщо студент допускає помилки у певній темі, система може запропонувати додаткові пояснення, вправи або альтернативні способи подачі матеріалу. Таким чином створюється індивідуальна освітня траєкторія, яка враховує особливості сприйняття інформації кожного здобувача освіти.

Основними перевагами використання штучного інтелекту в освіті є:

- автоматизація перевірки завдань, тестів і контрольних робіт, що значно зменшує навантаження на викладача та дозволяє йому більше часу приділяти творчим і методичним аспектам роботи (Russell, Norvig, 2021);
- можливість адаптації навчального контенту відповідно до рівня знань, темпу навчання та індивідуальних особливостей здобувача освіти (Holmes та ін., 2019);
- ефективна підтримка дистанційного та змішаного навчання, що особливо актуально в умовах сучасних викликів (Биков, 2019);
- швидкий доступ до великого обсягу навчальної інформації, її систематизація та аналітична обробка (Luckin, 2018);
- використання інтелектуальних помічників, які можуть відповідати на запитання студентів, пояснювати складні теми та допомагати у виконанні навчальних завдань (Федорук, 2020).

Разом із перевагами впровадження штучного інтелекту в освітній процес супроводжується низкою викликів і проблем. Серед них особливо важливою є необхідність підвищення рівня цифрової компетентності як викладачів, так і студентів. Ефективне використання сучасних технологій потребує відповідних знань, навичок і готовності до змін. Крім того, існує ризик надмірної залежності від технологій, що може негативно впливати на розвиток критичного мислення та самостійності здобувачів освіти.

Не менш важливими є питання академічної доброчесності, оскільки використання штучного інтелекту може спрощувати виконання завдань без належного розуміння матеріалу. Також виникають етичні аспекти, пов'язані з обробкою персональних даних,

конфіденційністю інформації та відповідальністю за результати роботи інтелектуальних систем.

Практика показує, що найбільш ефективним підходом є поєднання традиційних методів навчання з сучасними технологіями штучного інтелекту. У такому випадку викладач виступає не лише джерелом знань, але й наставником, фасилітатором навчального процесу, який спрямовує діяльність студентів, допомагає їм орієнтуватися в інформаційному просторі та забезпечує необхідну методичну підтримку.

Перспективи розвитку використання штучного інтелекту в освіті є надзвичайно широкими. Серед них варто виділити інтеграцію інтелектуальних технологій в освітні платформи, створення адаптивних навчальних систем, розвиток віртуальних освітніх середовищ та впровадження інтелектуальних асистентів. У майбутньому це дозволить зробити освіту більш доступною, гнучкою та ефективною, а також сприятиме формуванню нових підходів до навчання, які відповідатимуть вимогам інформаційного суспільства.

Список використаних джерел

Russell, S. & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson Education.

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Center for Curriculum Redesign. URL: <https://curriculumredesign.org>

Luckin, R. (2018). *Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century*. UCL Institute of Education Press.

Федорук, П. І. (2020). Використання штучного інтелекту в освітньому процесі. *Інформаційні технології і засоби навчання*, (77), 45–56. URL: <https://journal.iitta.gov.ua>

Биков, В. Ю. (2019). Цифрова трансформація освіти і роль штучного інтелекту. *Педагогічні науки*, (3), 12–18.

References

Russell, S. & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson Education.

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Center for Curriculum Redesign. URL: <https://curriculumredesign.org>

Luckin, R. (2018). *Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century*. UCL Institute of Education Press.

Fedoruk, P. I. (2020). The use of artificial intelligence in the educational process. *Information Technologies and Learning Tools*, (77), 45–56. URL: <https://journal.iitta.gov.ua> (in Ukrainian).

Bykov, V. Yu. (2019). Digital transformation of education and the role of artificial intelligence. *Pedagogical Sciences*, (3), 12–18 (in Ukrainian).

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ

Павло ДЯЧУК,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наталія ОСТАПЧУК,

кандидатка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри

цифрових технологій та методики навчання інформатики

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У тезах досліджується роль штучного інтелекту як сучасного інструменту в освітньому процесі студентів. Проаналізовані основні способи використання ШІ для пошуку й пояснення інформації. Підкреслено ризики зниження критичного мислення через надмірну залежність від технологій. Сформовано практичні рекомендації щодо ефективного поєднання можливостей штучного інтелекту із самостійною аналітичною роботою.

Ключові слова: штучний інтелект, навчання студентів, критичне мислення, цифрові технології.

Pavlo Diachuk, Nataliia Ostapchuk. THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON HUMANS AND STUDENTS

Abstract. This paper explores the role of artificial intelligence as a modern tool in the educational process of students. The main ways of using AI for searching and explaining information are analyzed. The risks of diminishing critical thinking due to excessive reliance on technology are highlighted. Practical recommendations for the effective integration of artificial intelligence capabilities with independent analytical work are formulated.

Keywords: artificial intelligence, student learning, critical thinking, digital technologies.

Сучасні студенти все більше часу проводять в інтернеті, тому використання нових технологій у навчанні стає дуже актуальним. Однією з таких технологій є штучний інтелект, який сьогодні активно використовується для пошуку інформації, пояснення матеріалу та виконання навчальних завдань.

Тема є актуальною, адже зараз багато студентів звертаються до штучного інтелекту не лише для швидкого отримання відповіді, а й для кращого розуміння

навчального матеріалу. З кожним роком кількість користувачів таких технологій тільки зростає.

За даними досліджень сучасних науковців, штучний інтелект стає важливим інструментом у процесі навчання, оскільки дозволяє швидко отримувати інформацію та працювати з великими обсягами даних (Рассел & Норвіг, 2021). Дослідники зазначають, що ШІ може допомагати студентам у поясненні складних тем, підготовці до занять та виконанні різних видів робіт (Холмс та ін., 2019). Також у наукових публікаціях підкреслюється, що використання таких технологій підвищує зацікавленість студентів у навчанні (ЮНЕСКО, 2021).

Під час розгляду даної теми можна виділити кілька основних способів використання штучного інтелекту студентами:

1. Пошук інформації – студенти швидко знаходять відповіді на запитання без тривалого перегляду джерел.
2. Пояснення матеріалу – ШІ може пояснювати складні теми простішими словами.
3. Допомога у виконанні завдань – використовується для написання текстів, перевірки робіт та підготовки до занять.

Разом з тим існують і певні проблеми. Наприклад, іноді студенти занадто покладаються на штучний інтелект і перестають самостійно аналізувати інформацію, що негативно впливає на розвиток критичного мислення (Холмс та ін., 2019).

Для більш ефективного використання штучного інтелекту у навчанні студентів можна запропонувати такі кроки:

1. Використовувати ШІ як допоміжний інструмент, а не основне джерело знань;
2. Перевіряти отриману інформацію з інших джерел;
3. Розвивати власне критичне мислення під час роботи з інформацією;
4. Поєднувати використання технологій із самостійною роботою.

Штучний інтелект має великий потенціал у навчанні студентів. Він допомагає швидше отримувати інформацію, краще розуміти матеріал та економити час. Водночас важливо використовувати його правильно, щоб не втрачати навички самостійного мислення. У перспективі можна розглядати створення студентських проєктів, пов'язаних із використанням штучного інтелекту у навчанні.

Список використаних джерел

Рассел, С. & Норвіг, П. (2021). *Штучний інтелект: сучасний підхід*. Pearson. URL: <https://aima.cs.berkeley.edu/>

Холмс, В., Біалік, М. & Фадел, Ч. (2019). *Штучний інтелект в освіті*. Center for Curriculum Redesign. URL: <https://curriculumredesign.org/>

ЮНЕСКО. (2021). *Штучний інтелект в освіті: рекомендації для розробників освітньої політики*. URL: <https://unesdoc.unesco.org/>

References

Russell, S. & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson. URL: <https://aima.cs.berkeley.edu/>

Holmes, W., Bialik, M. & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education*. Center for Curriculum Redesign. URL: <https://curriculumredesign.org/>

UNESCO. (2021). *Artificial Intelligence in Education: Guidance for Policy-makers*. URL: <https://unesdoc.unesco.org/>

**ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
У НАУКОВО-ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОГО**

Геннадій ЗАГОРУЙКО,

доктор біологічних наук, професор,

професор кафедри біології, здоров'я людини та фізичної терапії

Віталій МАРЦИНОВСЬКИЙ,

кандидат біологічних наук, професор,

професор кафедри біології, здоров'я людини та фізичної терапії

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У статті розглянуто роль штучного інтелекту (ШІ) як ключового чинника трансформації сучасного наукового суспільства. Проаналізовано вплив технологій ШІ на наукові дослідження та професійну діяльність. Визначено переваги, ризики та перспективи впровадження ШІ в різні сфери наукової діяльності.

Ключові слова: штучний інтелект, освіта, наукова діяльність.

Hennadiy Zagoruiko, Vitaly Martsynovsky. APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ACTIVITIES OF A SCIENTIST

Abstract. The article considers the role of artificial intelligence (AI) as a key factor in the transformation of modern scientific society. The impact of AI technologies on scientific research and professional activities is analyzed. The advantages, risks and prospects of introducing AI into various spheres of scientific activity are determined.

Keywords: artificial intelligence, education, scientific activity.

Стрімкий розвиток інформаційних технологій сприяв формуванню нової цифрової парадигми, у якій штучний інтелект відіграє провідну роль. ШІ визначається як система алгоритмів, здатних імітувати когнітивні функції людини, включаючи навчання, аналіз і прийняття рішень (Janiesch C., Zschech P., Heinrich K., 2021). Актуальність теми полягає у необхідності впровадження потенціалу ШІ у сфері освіти, науки та професійної діяльності.

Інтелектуальні освітні технології дозволяють адаптувати навчання до індивідуальних потреб студентів, що базується на аналізі великих масивів даних та поведінкових моделей (Abdaljaleel M. et al., 2024). Сучасні дослідження підтверджують,

що персоналізоване навчання підвищує ефективність засвоєння знань та мотивацію студентів (Ali O. et al., 2024). ШІ активно використовується для аналізу навчальних результатів та управління освітніми системами (Zawacki-Richter O. et al., 2019). Це дозволяє значно зменшити навантаження на викладачів і підвищити об'єктивність оцінювання отриманих знань студентами. Інтеграція ШІ в освіту сприяє формуванню нових компетентностей, включаючи аналітичне мислення, цифрову грамотність і здатність працювати з величезним масивом експериментальних даних (Holmes W., Bialik M., Fadel C., 2019).

ШІ дозволяє обробляти великі обсяги різноманітної інформації, що є ключовим фактором сучасних наукових досліджень (Zawacki-Richter O. et al., 2019). Це особливо важливо для біомедицини, фізики, хімії та інших галузей, де обсяг даних постійно зростає. Алгоритми машинного навчання здатні виявляти закономірності та генерувати нові гіпотези, що відкриває можливості для наукових відкриттів (Feng S., Zhang H., Gašević D., 2025). Зараз ШІ активно використовується в Україні та в інших країнах світу для моделювання складних процесів і оптимізації експериментів, що значно прискорює науковий прогрес (Mallik S., Gangopadhyay A., 2023). ШІ автоматизує рутинні процеси в різних сферах, що підвищує продуктивність і точність виконання науково-прикладних завдань (Karlan A., Haenlein M., 2019). Сучасні наукові професії вимагають від вченого високого рівня цифрових компетенцій і здатності до безперервного навчання (Holmes W., Bialik M., Fadel C., 2019).

Використання ШІ позитивно впливає на розвиток сучасного науково-технічного прогресу. Разом з тим, багато вчених вказують на можливі ризики використання ШІ у трактуванні отриманих експериментальних даних. Серед основних ризиків використання ШІ виділяють:

- етичні проблеми та упередженість алгоритмів (UNESCO, 2021);
- залежність від технологій;
- зниження рівня критичного мислення науковця.

Сучасні дослідники підкреслюють зростання ролі великих мовних моделей, що потребує формування наукової концепції «людина + ШІ» (Feng S., Zhang H., Gašević D., 2025).

Штучний інтелект є потужним фактором розвитку науки і професійної діяльності. Його використання сприяє підвищенню ефективності, інноваційності та персоналізації процесів. Водночас необхідно враховувати можливі етичні та соціальні ризики використання ШІ при забезпеченні сталого розвитку нашого суспільства.

Список використаних джерел/ References

- Janiesch C., Zschech P., Heinrich K. (2021). Machine learning and deep learning. *Electronic Markets*. 31. 685–695. DOI: 10.1007/s12525-021-00475-2
- Abdaljaleel M. et al. (2024). Factors influencing students' attitudes toward AI tools. *Scientific Reports*. 14. 67–69. DOI: 10.1038/s41598-024-X
- Ali O. et al. (2024). Intelligent educational technologies: systematic review. *Smart Learning Environments*. 11. DOI: 10.1186/s40561-024-00250-0
- Zawacki-Richter O. et al. (2019). Systematic review of AI in education. *International Journal of Educational Technology*. DOI: 10.1186/s41239-019-0171-0
- Holmes W., Bialik M., Fadel C. (2019). Artificial Intelligence in Education. *Boston: Center for Curriculum Redesign*.
- Feng S., Zhang H., Gašević D. (2025). Where is AIED headed? // arXiv.
- Mallik S., Gangopadhyay A. (2023). AI methods in education: review // arXiv.
- Kaplan A., Haenlein M. (2019). Siri, Siri in my hand: Who's the fairest in the land? *Business Horizons*. 62 (1). 15–25. DOI: 10.1016/j.bushor.2018.08.004
- UNESCO. (2021). Artificial Intelligence and Education: Guidance for Policy Makers. Paris.

ОГЛЯД БЕЗКОШТОВНИХ КУРСІВ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ (ОСВІТЯН)

ДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Віктор ЗАЛЕНСЬКИЙ,

здобувач ступеня освіти PhD кафедри педагогіки та освітнього менеджменту,

Уманський національний університет

Анотація. Швидка цифровізація та розвиток штучного інтелекту кардинально трансформують освітній сектор, змінюючи підходи до викладання, навчання й організації освітнього процесу. У відповідь на ці виклики представлено добірку безкоштовних онлайн-курсів, які допомагають майбутнім викладачам і педагогам опанувати основи ШІ та ефективно інтегрувати його у свою професійну практику.

Ключові слова: штучний інтелект; майбутні учителі; курси.

Viktor Zalenskyi. AN OVERVIEW OF FREE COURSES DESIGNED TO ENHANCE THE TRAINING OF FUTURE TEACHERS (EDUCATORS) IN THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES

Abstract. Rapid digitalisation and the development of artificial intelligence are radically transforming the education sector, changing approaches to teaching, learning and the organisation of the educational process. In response to these challenges, we present a selection of free online courses designed to help future teachers and educators master the basics of AI and effectively integrate it into their professional practice.

Keywords: artificial intelligence; future teachers; courses.

Швидка цифровізація змінила світ, а цифрові технології модернізували кожен сектор. Так само вони трансформували освітній сектор. Цифрові технології, інструменти та програми, такі як штучний інтелект (ШІ) та чат-боти на основі ШІ, не лише трансформували освітній ландшафт (Nguyen et al., 2023), але й змінили весь підхід до освіти (Romero Rodríguez et al., 2023). Штучний інтелект поступово змінює сучасну освіту, відкриваючи нові можливості для викладання, навчання та організації освітнього процесу. Водночас для багатьох педагогів і майбутніх викладачів залишається відкритим питання: з чого почати та як ефективно інтегрувати ці технології у свою практику. Сьогодні доступні якісні безкоштовні курси, які допомагають швидко й практично освоїти основи використання штучного інтелекту в освіті. Розглянемо добірку таких

ресурсів.

1. *Генеративний штучний інтелект для викладачів та вчителів від Monsha* (<https://monsha.ai/ai-courses-for-teachers>) – безкоштовний курс для самостійного навчання розроблений, щоб допомогти викладачам зрозуміти, що таке ШІ та як він працює. У змісті курсу передбачено такі модулі: вступ до генеративного ШІ та його актуальність для вчителів; практичні способи використання ШІ для створення ресурсів та залучення студентів; ШІ у планування занять або оцінювання; етичні найкращі практики використання ШІ (конфіденційність та розуміння його обмежень).

2. *Генеративний штучний інтелект для освітян від Google* (<https://grow.google/ai-for-educators/>) – це безкоштовний курс, який охоплює концепції використання генеративних інструментів ШІ для економії часу на завданнях, персоналізації навчання та творчого вдосконалення занять. Наприклад, використання NotebookLM у викладанні. Цей курс забезпечує базове розуміння ШІ, зосереджуючись на практичному застосуванні в освіті. Майбутні учителі навчаються використовувати інструменти ШІ для складання повідомлень, адаптації навчання до різних стилів навчання та збагачення класної діяльності.

3. *Штучний інтелект для освітян від Microsoft* (<https://learn.microsoft.com/en-us/training/paths/ai-education/>) – це безкоштовний навчальний курс, який охоплює основні концепції, методи, інструменти та практичні застосування ШІ для покращення викладання та навчання. Цей курс пропонує вичерпний огляд ШІ, зокрема: коротка історія ШІ; розуміння моделей великих мов програмування (LLM) та генеративного ШІ; методи швидкої інженерії; відповідальне використання ШІ в освіті; практичне застосування ШІ в закладах освіти різних рівнів.

4. *Важливий посібник зі штучного інтелекту для освітян від AI for Education* (<https://www.aiforeducation.io/ai-course>) – це безкоштовний двогодинний практичний курс, розроблений, щоб допомогти викладачам інтегрувати ШІ у педагогічну практику. Він зосереджений на використанні таких інструментів, як ChatGPT, для економії часу, залучення учнів та відповідального впровадження ШІ. Курс знайомить викладачів з основами ШІ, зокрема: початок роботи з ChatGPT; оперативне проектування; стратегії використання ChatGPT в освітній практиці; етичні наслідки використання ШІ в класі; методи ознайомлення студентів зі ШІ та ChatGPT.

5. *Штучний інтелект для освіти від Академії Хана* (<https://www.khanacademy.org/college-careers-more/ai-for-education>) – це безкоштовний курс для самостійного вивчення, розроблений, щоб допомогти викладачам зрозуміти та

інтегрувати ШІ у педагогічну практику. Він охоплює основи ШІ, практичне застосування та етичні міркування, надаючи викладачам знання для ефективного використання інструментів ШІ для покращення викладання та навчання.

6. *Штучний інтелект 101 для вчителів від Code.org* (<https://code.org/en-US/professional-learning/artificial-intelligence-101>) – це безкоштовна онлайн-навчальна серія з власним темпом, розроблена, щоб допомогти викладачам зрозуміти та інтегрувати ШІ в педагогічну практику. Курс пропонує вичерпний огляд ШІ охоплюючи: основи ШІ та його вплив на суспільство; практичне застосування ШІ в освіті; етичні міркування та відповідальне використання ШІ; стратегії інтеграції ШІ в навчання в класі.

7. *Штучний інтелект для вчителів та освітян від Udeemy* (<https://www.udemy.com/course/ai-for-teachers-and-educators/>) – це безкоштовний курс, який охоплює основи ШІ, практичне застосування в класі та етичні міркування, надаючи викладачам знання для ефективного використання інструментів ШІ.

Список використаних джерел

Nguyen T. T., Thuan H. T., Nguyen M. T. (2023). Artificial Intelligent (AI) in teaching and learning: A comprehensive review. *ISTES BOOKS*, 140–161.

Romero Rodríguez J. M., Ramírez-Montoya M. S., Buenestado Fernández M., Lara Lara F. (2023). Use of ChatGPT at university as a tool for complex thinking: Students' perceived usefulness. *NAER12*, 323–339. doi: 10.7821/naer.2023.7.1458.

References

Nguyen T. T., Thuan H. T., Nguyen M. T. (2023). Artificial Intelligent (AI) in teaching and learning: A comprehensive review. *ISTES BOOKS*, 140–161.

Romero Rodríguez J. M., Ramírez-Montoya M. S., Buenestado Fernández M., Lara Lara F. (2023). Use of ChatGPT at university as a tool for complex thinking: Students' perceived usefulness. *NAER12*, 323–339. doi: 10.7821/naer.2023.7.1458.

ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В АВТОМАТИЗОВАНОМУ ТЕСТУВАННІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Тетяна КИРИК,

старший викладач кафедри інформатики та прикладної математики

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. Розглянуто можливості застосування штучного інтелекту в автоматизованому тестуванні програмного забезпечення. Проаналізовано основні напрями використання AI-інструментів.

Ключові слова: інструменти штучного інтелекту, автоматизоване тестування

Tetiana Kyryk. APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TEST AUTOMATION

Abstract. The paper examines the application of artificial intelligence in automated software testing. Key directions of AI usage are analyzed.

Key words: AI tools, test automation.

У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій програмне забезпечення стає складнішим, вимоги до його якості зростають. Це зумовлює необхідність ефективного тестування, яке забезпечує надійність, стабільність і безпеку програмних продуктів. Одним із підходів до підвищення ефективності перевірки програмного забезпечення є автоматизоване тестування, що передбачає використання спеціалізованих інструментів для виконання тестових сценаріїв без безпосередньої участі людини.

У традиційному підході автоматизоване тестування включає створення тест-кейсів, написання автотестів та їх виконання за допомогою фреймворків (Selenium, Cypress, Playwright).

Попри високий рівень автоматизації, значна частина процесу тестування залишається трудомісткою. Зокрема, створення тест-кейсів, підготовка тестових даних, підтримка тестів і аналіз результатів потребують значних часових витрат. У цьому контексті застосування штучного інтелекту відкриває нові можливості для оптимізації тестування (Ranarana & Wijayanayake, 2025; Applitools, 2026).

Інструменти на основі штучного інтелекту, дозволяють автоматизувати ключові етапи тестування. Зокрема, великі мовні моделі, такі як ChatGPT або GitHub Copilot, можуть генерувати тест-кейси на основі опису функціональності, user stories або

специфікацій API, формуючи як позитивні, так і негативні сценарії. Окремим напрямом є генерація автотестів. Інструменти штучного інтелекту здатні пропонувати готові фрагменти коду тестів для таких фреймворків, як Selenium та Playwright. Важливим етапом є аналіз результатів тестування. Алгоритми машинного навчання можуть застосовуватися для класифікації дефектів, виявлення повторюваних помилок і визначення їх пріоритетності. Крім того, на основі історичних даних можливе прогнозування ділянок коду, де ймовірність виникнення помилок є найвищою (Ranarana & Wijayanayake, 2025).

Інструменти автоматизованого тестування, що використовують AI, реалізують можливості, які суттєво змінюють підходи до тестування. Однією з таких можливостей є механізми самовідновлення тестів (self-healing scripts). У випадку змін у користувацькому інтерфейсі (наприклад, зміни ідентифікаторів елементів або структури DOM) система автоматично адаптує тестові сценарії без необхідності ручного втручання, що зменшує витрати на підтримку тестів.

Значного розвитку набули технології візуального тестування. Інструменти подібні Applitools, використовують алгоритми комп'ютерного зору для виявлення змін у користувацькому інтерфейсі, що дозволяє знаходити помилки відображення та порушення дизайну на різних пристроях (Applitools, 2026).

Використання методів машинного навчання дозволяє реалізувати предиктивну аналітику в тестуванні. Аналізуючи історичні дані про дефекти, системи можуть прогнозувати найбільш вразливі частини програмного коду, що дає змогу оптимізувати процес тестування та зосередити ресурси на критичних ділянках. Крім того, інструменти з AI застосовують інтелектуальне розпізнавання елементів інтерфейсу (smart object recognition), що дозволяє більш стабільно знаходити елементи навіть за змін у структурі сторінки, зменшуючи кількість нестабільних тестів (flaky tests) (Ranorex, n.d.).

AI-інструменти автоматизованого тестування testRigor та Virtuoso QA (testRigor, n.d.; Virtuoso QA, n.d.) підтримують підхід без написання коду (codeless testing) і дозволяють створювати тести природною мовою. Інструмент Ranorex (Ranorex, n.d.) використовує інтелектуальне розпізнавання об'єктів для підвищення надійності тестів, тоді як Applitools спеціалізується на візуальному тестуванні.

Застосування AI-інструментів дозволяє прискорити цикл тестування, та зменшити обсяг рутинної роботи. Водночас інтеграція ШІ в процес тестування пов'язана з певними викликами, зокрема необхідністю використання якісних даних та складністю налаштування моделей.

Список використаних джерел

Ranapana, R. M. S., & Wijayanayake, W. M. J. I. (2025). The Role of AI in Software Test Automation. 2025 5th International Conference on Advanced Research in Computing (ICARC). <https://doi.org/10.1109/ICARC64760.2025.10962814>

Applitoools. (2026). *AI Testing in 2026: Why Signal, Trust, and Intentional Choices Matter More Than Ever*. <https://applitoools.com/blog/ai-testing-strategy-in-2026/>

Testrigor. (n.d.). #1 *Generative AI-based Test Automation Tool*. Retrieved May 2, 2026, from <https://testrigor.com/>

Virtuoso QA. (n.d.). *Accelerate Enterprise QA with AI-Powered Test Automation*. Retrieved May 2, 2026, from <https://www.virtuosoqa.com/>

Ranorex. (n.d.). *Precision UI Testing Built for All Platforms*. Retrieved May 2, 2026, from <https://www.ranorex.com/>

References

Ranapana, R. M. S., & Wijayanayake, W. M. J. I. (2025). The Role of AI in Software Test Automation. 2025 5th International Conference on Advanced Research in Computing (ICARC). <https://doi.org/10.1109/ICARC64760.2025.10962814>

Applitoools. (2026). *AI Testing in 2026: Why Signal, Trust, and Intentional Choices Matter More Than Ever*. <https://applitoools.com/blog/ai-testing-strategy-in-2026/>

Testrigor. (n.d.). #1 *Generative AI-based Test Automation Tool*. Retrieved May 2, 2026, from <https://testrigor.com/>

Virtuoso QA. (n.d.). *Accelerate Enterprise QA with AI-Powered Test Automation*. Retrieved May 2, 2026, from <https://www.virtuosoqa.com/>

Ranorex. (n.d.). *Precision UI Testing Built for All Platforms*. Retrieved May 2, 2026, from <https://www.ranorex.com/>

ВИКОРИСТАННЯ ШІ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Софія МАХНИК,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,

Наталія ПОЛЮХОВИЧ,

кандидат педагогічних наук, доцент

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація: Розглянуто можливості штучного інтелекту при підготовці обдарованих здобувачів освіти до олімпіади з ІТ. Обґрунтовано ефективність структурованого плану підготовки та роль ШІ у персоналізації навчання й підвищенні результативності.

Ключові слова: штучний інтелект, обдарованість, ІТ, олімпіада.

Sofiiia Makhnyk, Nataliia Poliukhovych. USING AI FOR EFFECTIVE PREPARATION FOR THE IT OLYMPIAD

Abstract. This study examines the potential of artificial intelligence in preparing gifted students for IT competitions. It demonstrates the effectiveness of a structured training plan and the role of AI in personalizing learning and improving performance.

Key words: artificial intelligence, giftedness, IT, academic competition.

У сучасному світі дедалі більше люди починають використовувати штучний інтелект (ШІ), зокрема і в освіті: роботі з обдарованими здобувачами освіти, адже саме ці технології відкривають нові можливості для розвитку їхнього потенціалу. Слід зауважити, що обдарованість є тією якістю особи, що дозволяє їй досягати найвищих результатів у діяльності (Войтович, 2025).

Для обдарованої молоді, яка має підвищені потреби в індивідуальному підході, гнучкому навчанні та стимулюючих інноваційних методах, застосування ШІ відкриває нові можливості. ШІ дозволяє персоналізувати навчальний процес, покращувати адаптивність освітніх програм і значно розширювати потенціал розвитку молодих талантів (Кротова, 2024).

З огляду на це, особливої актуальності набуває використання ШІ в процесі підготовки обдарованих здобувачів освіти до інтелектуальних змагань, зокрема олімпіад з ІТ. Для ефективного початку підготовки до олімпіади з ІТ важливо насамперед усвідомити логіку організації цього процесу, а саме – розробити чіткий і структурований

план дій. З цією метою було сформульовано відповідний запит до ChatGPT (рис.1), що дозволило отримати змістовний та логічно впорядкований план підготовки.

Підготуй детальний план підготовки здобувача освіти до олімпіади з ІКТ, що включає роботу з Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word та Microsoft Access

Рис. 1. Запит до ChatGPT

Згенерований план включає сім взаємопов'язаних етапів, кожен із яких виконує окрему функцію в системі підготовки (рис.2). Спочатку проводиться діагностика знань для визначення рівня підготовки та прогалин у знаннях. Далі здійснюється теоретична підготовка з опрацюванням основних програмних засобів (Excel, Word, PowerPoint, Access). Третій етап передбачає виконання практичних завдань для закріплення нових знань. Наступний – аналіз помилок з метою їх усунення. П'ятий етап включає участь у пробних олімпіадах для відпрацювання навичок роботи в реальних умовах. Шостий етап спрямований на психологічну підготовку. Завершальний етап охоплює узагальнення матеріалу та підготовку до участі в олімпіаді.

Такий підхід забезпечує комплексну підготовку здобувача освіти та підвищує ймовірність досягнення високих результатів. Це також підтверджується сучасними науковими дослідженнями, згідно з якими, використання технологій ШІ в освітньому процесі дозволяє значно підвищити ефективність навчання завдяки впровадженню рішень, керованих даними. Це забезпечує можливість адаптації навчальних матеріалів до індивідуальних потреб кожного здобувача освіти (Павич, 2024).

Водночас із перевагами існують і виклики, зокрема етичні проблеми використання ШІ. Упередженість алгоритмів, що виникає через дані, може впливати на результати, тому важливо впроваджувати етичні стандарти для забезпечення справедливості (Куцак, 2025).

Рис. 2. Етапи підготовки до олімпіади з ІТ

Список використаних джерел

Войтович, І. С., Павлова, Н. С., Шроль, Т. С., Полюхович, Н. В., & Франчук, Н. П. (2025). Дистанційна підготовка учнів до участі в олімпіаді з інформаційних технологій. *Information Technologies in Education*. (ІТЕ), 1(57), 31-47. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/745275/>

Кротова, О. Ю. (2024). Значення штучного інтелекту для обдарованої молоді. *Українські студії в європейському контексті*, 9, 151-160. URL: https://www.researchgate.net/profile/Sergii-Sharov/publication/387130288_Ukrainski_studii_v_evropejskomu_konteksti_zb_nauk_pr_2024_No_9_386_s/links/67617e69e9b25e24af5c9790/Ukrainski-studii-v-evropejskomu-konteksti-zb-nauk-pr-2024-No-9-386-s.pdf#page=152

Папач, О. І., Горожанкіна, О. Ю., Горожанкіна, О. Ю., & Різак, Г. В. (2024). Аналіз ролі штучного інтелекту у впровадженні диференційованого підходу до навчання. URL:<http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/20385>

Куцак, Л. В. (2025). Штучний інтелект у сучасній освіті: перспективи застосування та виклики. *Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems*, (74), 27-37. URL: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/20385/1/Analyzing%20the%20Role%20of%20Artificial.pdf>

References

Voytovich, I. S., Pavlova, N. S., Shrol, T. S., Polyukhovich, N. V., & Franchuk, N. P. (2025). Distance training of students for participation in the Information Technology Olympiad. *Information Technologies in Education (ITE)*, 1(57), 31-47. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/745275/>

Krotova, O. Yu. (2024). The significance of artificial intelligence for gifted youth. *Ukrainian Studies in the European Context*, 9, 151–160. URL: https://www.researchgate.net/profile/Sergii-Sharov/publication/387130288_Ukrainski_studii_v_evropejskomu_konteksti_zb_nauk_pr_2024_No_9_386_s/links/67617e69e9b25e24af5c9790/Ukrainski-studii-v-evropejskomu-konteksti-zb-nauk-pr-2024-No-9-386-s.pdf#page=152

Papach, O. I., Gorozhankina, O. Yu., Gorozhankina, O. Yu., & Rizak, G. V. (2024). Analysis of the role of artificial intelligence in the implementation of a differentiated approach to learning. URL:<http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/20385>

Kutsak, L. V. (2025). Artificial intelligence in modern education: prospects for application and challenges. *Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems*, (74), 27-37. URL: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/20385/1/Analyzing%20the%20Role%20of%20Artificial.pdf>

ШІ ЯК ІНСТРУМЕНТ НАВЧАННЯ СТВОРЕННЮ ТА ПРОСУВАННЮ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ

Софія РИБАЧЕК,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Наталія ПОЛЮХОВИЧ,

кандидат педагогічних наук, доцент

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У статті розглядається роль штучного інтелекту (ШІ) як інструменту навчання створенню та просуванню онлайн-сервісів. Проаналізовано сучасні підходи до впровадження ШІ в освітній процес, зокрема у сферу веб-розробки та цифрового маркетингу. Визначено, що використання інтелектуальних систем сприяє персоналізації навчання, розвитку практичних навичок і формуванню критичного мислення у здобувачів освіти. Окреслено також етичні та правові аспекти застосування ШІ у навчальних програмах.

Ключові слова: штучний інтелект, онлайн-сервіси, цифровий маркетинг, освіта, персоналізація навчання.

Sofia Rybachek, Nataliia Poliukhovych. AI AS A TOOL FOR LEARNING TO CREATE AND PROMOTE ONLINE SERVICES

Abstract. The paper examines the role of Artificial Intelligence (AI) as a tool for teaching the creation and promotion of online services. It analyzes modern approaches to integrating AI into the educational process, particularly in the fields of web development and digital marketing. The study highlights how intelligent systems enhance learning personalization, develop practical skills, and foster critical thinking among students. Ethical and legal aspects of AI implementation in educational programs are also discussed.

Key words: artificial intelligence, online services, digital marketing, education, personalized learning.

Інтеграція штучного інтелекту (ШІ) у сферу освіти трансформує підходи до навчання створенню та просуванню онлайн-сервісів. Сучасні освітні програми дедалі частіше використовують інтелектуальні системи для підвищення ефективності навчального процесу, розвитку креативності та залучення студентів до реальних бізнес-завдань (Zawacki-Richter, 2019). Платформи на основі ШІ дають змогу формувати

персоналізовані навчальні маршрути, що враховують рівень підготовки, темп засвоєння матеріалу та професійні інтереси здобувачів освіти (Holmes, 2019).

У процесі навчання створенню онлайн-сервісів використання штучного інтелекту дозволяє поєднувати теорію та практику у форматі симуляцій. Наприклад, системи на основі генеративних моделей здатні автоматично створювати дизайни веб-інтерфейсів, пропонувати коди програмних модулів або допомагати тестувати функціонал сервісу. Такі інструменти – як ChatGPT, GitHub Copilot чи Midjourney – стають асистентами для студентів-розробників, що прискорює процес створення MVP-версій цифрових продуктів (Dwivedi, 2023).

Важливим аспектом є роль ШІ у навчанні цифрового маркетингу. Алгоритми машинного навчання аналізують поведінку користувачів, прогнозують попит і оптимізують рекламні кампанії, що дозволяє зрозуміти принципи роботи сучасних маркетингових систем у режимі реального часу (Davenport, 2020). Таким чином, навчальні курси із просування онлайн-сервісів з використанням ШІ стають більш прикладними: студенти навчаються працювати з інструментами аналітики (Google AI, Meta Ads AI Tools, HubSpot AI), навичками таргетингу, автоматизованої генерації контенту та оцінювання ефективності компаній.

Крім практичної користі, ШІ відіграє освітню роль у розвитку критичного мислення. Оскільки алгоритми здатні пропонувати готові рішення, перед викладачами постає завдання навчити студентів аналізувати результати, перевіряти достовірність даних та обґрунтовувати власний вибір. Це формує у майбутніх фахівців відповідальність за якість інформації, використовуваної в онлайн-сервісах.

Разом із тим, використання ШІ у навчанні створенню і просуванню цифрових продуктів вимагає врахування етичних і правових аспектів. Зокрема, питання захисту даних, авторського права та прозорості алгоритмів мають бути невід'ємною частиною підготовки фахівців у сфері ІТ та маркетингових технологій (Jobin, 2019). Таким чином, сучасна освіта з використанням штучного інтелекту формує цілісний підхід: від розробки цифрових сервісів до їхнього успішного просування в етичних і правових межах.

Список використаних джерел/

Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). *Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the*

educators? International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(1). URL: <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Boston: Center for Curriculum Redesign. URL: <https://curriculumredesign.org/>

Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E. L., Jeyaraj, A., et al. (2023). So What If ChatGPT Wrote It?" Multidisciplinary Perspectives on Opportunities, Challenges and Implications of Generative Conversational AI for Research, Practice and Policy. *International Journal of Information Management*, 71, 102642. URL: <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642>

Davenport, T., Guha, A., Grewal, D. and Bressgott, T. (2020) How Artificial Intelligence Will Change the Future of Marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 48, 24-42. URL: <https://doi.org/10.1007/s11747-019-00696-0>

Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). *The global landscape of AI ethics guidelines*. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389-399. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>

References

Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). *Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators?* International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(1). URL: <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Boston: Center for Curriculum Redesign. URL: <https://curriculumredesign.org/>

Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E. L., Jeyaraj, A., et al. (2023). So What If ChatGPT Wrote It?" Multidisciplinary Perspectives on Opportunities, Challenges and Implications of Generative Conversational AI for Research, Practice and Policy. *International Journal of Information Management*, 71, 102642. URL: <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642>

Davenport, T., Guha, A., Grewal, D. and Bressgott, T. (2020) How Artificial Intelligence Will Change the Future of Marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 48, 24-42. URL: <https://doi.org/10.1007/s11747-019-00696-0>

Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). *The global landscape of AI ethics guidelines*. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389-399. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>

РОЗВИТОК ПАМ'ЯТІ УЧНІВ У ЦИФРОВОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Аліна РОМАНЮК,

вчитель інформатики вищої категорії

Рівненський ліцей №15 Рівненської міської ради

Анотація. У тезах обґрунтовано модель розвитку пам'яті учнів у цифровому освітньому середовищі на основі поєднання предметної та віртуальної наочності із засобами штучного інтелекту. Розкрито механізми глибинної обробки інформації та контекстного кодування як чинників ефективного запам'ятовування.

Ключові слова: пам'ять, штучний інтелект, наочність, цифрове освітнє середовище, когнітивні процеси

Alina Romaniuk. DEVELOPMENT OF STUDENTS' MEMORY IN A DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abstract. The paper substantiates a model of students' memory development in a digital educational environment based on the integration of object-based and virtual visualization with artificial intelligence tools. Mechanisms of deep information processing and contextual encoding are revealed as key factors of effective memorization.

Key words: memory, artificial intelligence, visualization, digital environment, cognitive processes

У сучасному освітньому середовищі проблема ефективного запам'ятовування навчального матеріалу набуває особливої актуальності. Традиційні підходи, що базуються на механічному повторенні, поступаються методам, які враховують когнітивні механізми обробки інформації.

Згідно з теорією рівнів обробки інформації, ефективність запам'ятовування визначається глибиною взаємодії з матеріалом: семантична обробка забезпечує значно кращі результати порівняно з поверхневою. Це підтверджується і результатами досліджень, де показано, що характер виконуваної діяльності має більший вплив на пам'ять, ніж тривалість обробки інформації (Хофман, 1986).

Важливим чинником є також контекст навчання. Відповідно до принципу специфічного кодування, інформація найкраще відтворюється в умовах, подібних до тих,

у яких вона була засвоєна. Зміна контексту може ускладнювати процес згадування (Хофман, 1986).

Крім того, процес запам'ятовування пов'язаний із використанням різних типів репрезентації інформації – образної та семантичної, поєднання яких підвищує ефективність навчання (Хофман, 1986).

У цьому контексті особливого значення набуває цифрове освітнє середовище, яке поєднує різні способи подання інформації та відкриває можливості для використання штучного інтелекту як інструменту організації глибинної обробки знань.

Модель розвитку пам'яті учнів

Рис. 1. Інтегрована модель розвитку пам'яті учнів у цифровому освітньому середовищі
(джерело: розроблено автором на основі (Хофман, 1986))

Запропонована модель відображає процес формування пам'яті учнів через інтеграцію трьох компонентів: предметної наочності, віртуальної наочності та засобів штучного інтелекту.

На першому рівні відбувається подання інформації:

- предметна наочність формує образну репрезентацію;
- віртуальна забезпечує інтерактивність;
- штучний інтелект організовує семантичну обробку.

На другому рівні здійснюється обробка інформації:

- поверхнева (сприйняття, повторення);
- глибинна (аналіз, пояснення, встановлення зв'язків).

Саме глибинна обробка є ключовою умовою ефективного запам'ятовування.

На третьому рівні формується пам'ять через:

- контекстне кодування;
- поєднання образної та семантичної репрезентації.

Результатом є формування довготривалої пам'яті та здатність до застосування знань.

Узагальнюючи результати дослідження, можна стверджувати, що ефективність формування пам'яті учнів у цифровому освітньому середовищі визначається передусім глибиною обробки інформації, а не тривалістю її сприйняття. Важливу роль відіграє контекст навчання, який впливає на подальше відтворення знань, а також поєднання різних типів репрезентації інформації – образної та семантичної. Інтеграція предметної та віртуальної наочності із засобами штучного інтелекту створює умови для глибинної обробки навчального матеріалу, активізує пізнавальну діяльність учнів і забезпечує формування довготривалої пам'яті, що виявляється у здатності до усвідомленого відтворення та застосування знань у нових навчальних ситуаціях.

Список використаних джерел

Хофман, І. (1986). Активна пам'ять: експеримент, дослідження та теорії людської пам'яті (Б. М. Величковський, Н. К. Корсакова, ред.; пер. з нім.). Москва: Прогрес.

References

Hofmann, I. (1986). Active memory: Experiment, research and theories of human memory (B. M. Velichkovsky & N. K. Korsakova, Eds.; Trans. from German). Moscow: Progress.

**РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ:
ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ,
ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ІНШИХ ІННОВАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОГРАМИ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ**

Ігор РОМАНЮК,

кандидат педагогічних наук, доцент,

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Анотація. У даній публікації розглянуто питання інтеграції віртуальної реальності, штучного інтелекту та інших нових технологій у програми військової підготовки курсантів.

Ключові слова: технології, сучасна військова освіта, інтеграція, віртуальна реальність, штучний інтелект, нові технології.

Ihor Romaniuk. THE ROLE OF TECHNOLOGY IN MODERN MILITARY EDUCATION: EXPLORING THE INTEGRATION OF VIRTUAL REALITY, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND OTHER INNOVATIVE TECHNOLOGIES INTO MILITARY TRAINING PROGRAMMES

Abstract. This article examines the integration of virtual reality, artificial intelligence, and other new technologies into military training programs for cadets.

Key words: technologies, modern military education, integration, virtual reality, artificial intelligence, new technologies.

Зростання можливостей сучасної електроніки створило основу для використання штучного інтелекту (ШІ) в різних сферах. У «Стратегії національної оборони» США, складовою частиною якої є «Стратегія штучного інтелекту», зазначається, що ШІ «змінить суспільство і, зрештою, характер війни» (Мітягін, & Чайковський, 2017, с. 152). Швидкий розвиток технологій зумовив революцію в різних секторах, зокрема й у військовій освіті. Традиційні методи навчання доповнюються або замінюються інноваційними технологіями, серед яких віртуальна реальність (VR), штучний інтелект (ШІ) та інші нові інструменти (Мітягін, & Чайковський, 2017). Застосування таких технологій дає змогу краще імітувати реалістичні ситуації та створювати інтерактивніші й більш захоплюючі навчально-бойові епізоди, що сприяє ефективному навчанню. Основними інноваційними технологіями у програмах військової підготовки є:

1. *Віртуальна реальність (VR) у військовій підготовці.* Технологія віртуальної реальності набула значного поширення у військовій освіті. Моделювання віртуальної реальності забезпечує реалістичний та захоплюючий досвід навчання курсантів, даючи змогу практикувати тактичні маневри, бойові сценарії та навички прийняття рішень у безпечному та контрольованому середовищі (Головко, 2023).

2. *Штучний інтелект у військовій освіті.* ШІ відіграє ключову роль у сучасній військовій освіті, доповнюючи програми навчання інтелектуальними системами. Технології на основі ШІ можуть аналізувати величезні обсяги даних, виявляти закономірності та генерувати цінну інформацію курсантів (Котенко, & Хлапонін, 2024). ШІ сприяє плануванню сценаріїв, прийнятті стратегічних рішень та оцінці ефективності діяльності військовослужбовців, надаючи персоналізований зворотний зв'язок.

3. *Інші нові технології у військовій підготовці.* Крім віртуальної реальності та ШІ, військову освіту трансформують й інші технології, до яких належать доповнена реальність (AR) для накладання цифрової інформації на реальний світ. Так, пристрої для моніторингу біометричних даних та продуктивності військовослужбовців, дрони для тактичної розвідки та симулятори для реалістичного навчання транспортних засобів та обладнання. Ці інструменти пропонують розширені можливості навчання, ефективність та економічність (Чопа, та ін., 2021).

4. *Спільне та дистанційне навчання.* Технології змінили військову освіту, надавши можливості спільного та дистанційного навчання. За допомогою онлайн-платформ курсанти мають змогу брати участь у спільних навчальних вправах. Крім того, варіанти дистанційного навчання забезпечують доступ до освітніх ресурсів та досвіду незалежно від географічних обмежень. Така гнучкість підвищує доступність та інклюзивність військової освіти, забезпечуючи наявність різнобічних та глобально обізнаних військових сил.

5. *Навчання кібербезпеки та протидії інформаційної війни.* У міру розвитку характеру війни зростає і потреба у військовослужбовцях, які володіють навичками кібербезпеки та протидії інформаційної війни. Змодельовані сценарії кібератак та оборонні стратегії, засновані на ШІ, дають змогу курсантам розвивати навички, необхідні для ефективного пом'якшення кіберзагроз. Випереджаючи противників у цифровій сфері, військова освіта озброює особовий склад інструментами для захисту критично важливої інфраструктури та національної безпеки.

Таким чином, інтеграція віртуальної реальності, ШІ та інших нових технологій у програми військової підготовки спричинили революцію в сучасній військовій освіті. Ці

технології забезпечують реалістичне, безпечне та захоплююче освітнє середовище, підвищують ситуаційну обізнаність та пропонують персоналізований досвід навчання. Незважаючи на існуючі проблеми, переваги використання технологій у військовій освіті є значними, сприяючи формуванню у курсантів навичок та компетентностей, необхідних для сучасного і постійно мінливого поля бою.

Список використаних джерел

Мітягін, О., & Чайковський, А. (2017). Інформатизація військової освіти – потреба суспільства в підготовці військових фахівців для Збройних Сил України. *Військова освіта*, 2 (36), 150–160.

Головко, Д. Ю. (2023). Віртуальні навчальні інструменти для симуляції небезпечних ситуацій. БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України.

Котенко, Д., & Хлапонін, Ю. (2024). Штучний інтелект у системах виявлення і запобігання кібератакам: перспективи та виклики. *Pidvodni Tehnologii*, 1(14), 48–55. <https://doi.org/10.32347/uwt.2024.14.1203>

Чопа, Д., Дерев'янчук, А., & Дерев'янчук, В. (2021). Методичний підхід щодо створення та доступу до віддалених віртуальних сховищ навчального контенту для підготовки фахівців РВ і А. *Сучасні інформаційні технології в сфері безпеки та оборони*, 1 (40), 129-136.

References

Mityahin, O., & Chaykovs'kyu, A. (2017). Informatyzatsiya viys'kovoyi osvity – potreba suspil'stva v pidhotovtsi viys'kovykh fakhivtsiv dlya Zbroynykh Syl Ukrayiny. *Viys'kova osvita*, 2 (36), 150–160. (in Ukrainian).

Holovko, D. YU. (2023). Virtual'ni navchal'ni instrumenty dlya symulyatsiyi nebezpechnykh sytuatsiy. BINPO DZVO «UMO» NAPN Ukrayiny. (in Ukrainian).

Kotenko, D., & Khlaponin, YU. (2024). Shtuchnyy intelekt u systemakh vyyavlennya i zapobihannya kiberatakam: perspektyvy ta vyklyky. *Pidvodni Tehnologii*, 1(14), 48–55. <https://doi.org/10.32347/uwt.2024.14.1203> (in Ukrainian).

Chopa, D., Derev'yanchuk, A., & Derev'yanchuk, V. (2021). Methodychnyy pidkhid shchodo stvorennya ta dostupu do viddalenykh virtual'nykh skhovyshch navchal'noho kontentu dlya pidhotovky fakhivtsiv RV i A. *Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi v sferi bezpeky ta obrony*, 1 (40), 129-136. (in Ukrainian).

**МЕТОД ПРОЄКТІВ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ
ДОБРОЧЕСНОСТІ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ**

Микола САДОВИЙ,

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційних та

цифрових технологій

Олена ТРИФОНОВА,

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних та цифрових

технологій

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

Анотація. У статті розглянуто проблему використання штучного інтелекту на основі інтеграції його в проєктну діяльність здобувачів освіти. Обґрунтовано, що проєктна діяльність сприяє розвитку критичного мислення, самостійності та відповідальності здобувачів освіти, мінімізуючи ризики недоброчесних практик.

Ключові слова: штучний інтелект, інтеграція, проєктна діяльність.

Mykola Sadovyi, Olena Tryfonova. THE PROJECT METHOD AS A MEANS OF ENSURING ACADEMIC INTEGRITY IN THE CONTEXT OF THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abstract. The article considers the problem of using artificial intelligence based on its integration into the project activities of educational subjects. It is substantiated that project activities contribute to the development of critical thinking, independence, and responsibility of students, minimizing the risks of unethical practices.

Keywords: artificial intelligence, integration, project activities.

Розвиток цифрових технологій й глибоке проникнення інструментів штучного інтелекту в освітній процес породжують принципово новий виклик для закладів вищої освіти. В цьому зв'язку актуальним є забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності, умови виконання якого досить чітко визначено Законом України «Про академічну доброчесність».

Нині незаперечним є те, що інструменти штучного інтелекту здатні генерувати тексти, зображення, розв'язувати задачі, створювати програмні коди, формувати результати наукових досліджень. При цьому відкривають широкі можливості для навчання, але водночас створюють передумови для формального виконання завдань без

глибокого осмислення матеріалу.

Окреслене актуалізує потребу в пошуку таких педагогічних підходів (Садовий & Трифонова, 2025), які не лише мінімізують ризики недоброчесної поведінки, але й сприяють розвитку автономності, критичного мислення та відповідальності здобувачів освіти за результати їх власної діяльності.

Досвід організації освітнього процесу в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка для студентів освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Цифрові технології)» свідчить про, що одним із найбільш ефективних шляхів розв'язання цієї проблеми є впровадження методу проєктів, як провідної дидактичної стратегії. Його сутність полягає в організації навчання через виконання комплексних, практикоорієнтованих завдань, що передбачають: самостійне планування → пошук інформації → аналіз інформації → синтез інформації → представлення результатів. На відміну від традиційних форм контролю знань, проєктна діяльність має індивідуалізований і процесуальний характер, що ускладнює можливість механічного копіювання або некритичного використання згенерованого контенту.

Рис. 1. Реалізація методу проєктів в умовах запровадження штучного інтелекту

Метод проєктів змінює саму логіку освітнього процесу. Студент у цьому випадку виступає суб'єктом пізнавальної діяльності, який сам визначає траєкторію навчання, формулює проблеми, обирає інструменти їх вирішення та несе відповідальність за отриманий результат. Такий підхід значно знижує спокусу до порушення академічної

доброчесності, оскільки головною цінністю стає не формальний кінцевий продукт, а процес його створення, що включає рефлексію, обговорення та взаємодію з викладачем і одногрупниками.

Однак не слід йти шляхом заборони або обмеження доступу до інструментів штучного інтелекту, а йти через їх інтеграцію у проєктну діяльність, що сприяє становленню такої властивості особистості як критичне осмислення. Тоді штучний інтелект є дієвим інструментом для підсилення генерації ідей, пошуку джерел, первинного аналізу даних. За такого підходу штучний інтелект із засобу обходу вимог з досягнення мети перетворюється на об'єкт, що допомагає формувати інформаційно-аналітичну компетентність (рис. 1).

Таким чином, в умовах активної привабливості штучного інтелекту проблема дотримання академічної доброчесності не може бути ефективно розв'язана виключно через контрольні або заборонні механізми. Необхідне переосмислення педагогічних підходів, орієнтованих на усвідомлення студентом предметних компетентностей гармонізованих з результатами навчання.

Список використаних джерел

Садовий М.І., Трифонова О.М. (2025). Методика відповідального використання штучного інтелекту в закладах освіти. *Наукові записки. Серія: Проблеми природничо-математичної, технологічної та професійної освіти*. Кропивницький, Вип. 2(6). С. 99–106. DOI: <https://doi.org/10.32782/cusu-pmtp-2025-2-11>

References

Sadovyi M., Tryfonova O. (2025). *Metodyka vidpovidal'noho vykorystannya shtuchnoho intelektu v zakladakh osvity*. [Methodology for the responsible use of artificial intelligence in educational institutions]. *Naukovi zapysky. Seriya: Problemy pryrodnycho-matematychnoyi, tekhnolohichnoyi ta profesiynoyi osvity*. 2(6). 99–106. DOI: <https://doi.org/10.32782/cusu-pmtp-2025-2-11>

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК СПІВАВТОР ЗАВДАНЬ РАЦІОНАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ

Кіра СТАДНИЧЕНКО,

старший викладач кафедри STEM-освіти та цифрових технологій

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Анотація. У тезах розглянуто можливості використання генеративного штучного інтелекту в контексті раціонального дизайну навчання. Обґрунтовано доцільність моделі співпраці «вчитель + ШІ» під час проєктування завдань, що підтримують осмислену пізнавальну діяльність учнів і ускладнюють механічне відтворення відповідей. Визначено підходи до створення завдань, у яких ШІ виступає допоміжним інструментом, але не замінює мислення учня.

Ключові слова: раціональний дизайн навчання, генеративний штучний інтелект, навчальні завдання, пізнавальна діяльність.

Kira Stadnychenko. ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A CO-AUTHOR OF RATIONAL DESIGN TASKS

Abstract. The article examines the use of generative artificial intelligence within the framework of rational instructional design. It substantiates the effectiveness of the “teacher + AI” collaboration model in designing tasks that promote meaningful cognitive activity and reduce the possibility of mechanical answer reproduction. Approaches to task design are outlined where AI serves as a supportive tool without replacing students’ thinking.

Key words: rational instructional design, generative artificial intelligence, learning tasks, cognitive activity.

Сучасній школі потрібні моделі навчання, які поєднують змістову якість, технологічну доцільність і педагогічну економність. З огляду на це важливим стає раціональний дизайн навчання як підхід до проєктування завдань і матеріалів, за якого кожен елемент має чітку дидактичну функцію, не створює зайвого когнітивного навантаження і підтримує активну пізнавальну діяльність учня (Сліпенко, 2023).

Раціональний дизайн передбачає навчальний досвід, за якого учень аналізує, порівнює, обґрунтовує вибір і рефлексує. З появою генеративного ШІ цей підхід розширюється, оскільки ШІ може підтримувати створення завдань, підпорядкованих дидактичній меті та контролю з боку вчителя.

Генеративний ШІ може швидко створювати тексти, запитання, приклади й навіть навчальні сценарії, проте без педагогічного редагування вони часто є узагальненими, відірваними від конкретного класу і не завжди коректними. Тому доцільною є побудова моделі співпраці «вчитель + ШІ», у якій ШІ генерує варіанти, а остаточні рішення приймає педагог.

Ефективним є використання ШІ під час створення завдань, що ускладнюють списування і спираються на особистий або локальний контекст, як-от: досвід класу, результати спостережень, власні продукти учнів (Нова українська школа, 2018). Якщо завдання передбачає не лише результат, а й процес виконання (чернетки, пояснення чи захист), ШІ не може підмінити діяльність учня, оскільки демонструється не тільки відповідь, а й хід мислення, включно з вибором способу розв'язання та обґрунтуванням висновків.

З позиції раціонального дизайну важливо проектувати завдання так, щоб ШІ був допоміжним елементом. Це передбачає чітке визначення очікуваного результату, включення унікального контексту, а також передбачення етапів виконання і критеріїв оцінювання, орієнтованих на пояснення, аргументацію та рефлексію. Такі завдання спрямовують учня на осмислену діяльність, а не на отримання готових відповідей.

Генеративний ШІ є корисним для вчителя під час підготовки матеріалів, оскільки дозволяє швидко створювати варіанти завдань, запитання та рівні складності, що спрощує диференціацію і зменшує витрати часу. Водночас ефективність залежить від педагогічного редагування з урахуванням віку учнів, мети та контексту уроку. Дослідження підтверджують, що ШІ є інструментом для генерації ідей і підтримки роботи, але не має бути автономним автором педагогічних рішень (Monash Teaching Community, n.d.). Також визнано доцільним використовувати ШІ для попередньої перевірки завдань, уточнення формулювань і виявлення недоліків, у ролі «дзеркала» для вдосконалення.

Отже, генеративний штучний інтелект варто розглядати як інструмент співпроекування навчальних завдань у межах раціонального дизайну. Він є ефективним в разі інтеграції в педагогічну логіку, за якої допомагає генерувати варіанти і структурувати матеріал, але не усуває необхідності мислити, пояснювати, обґрунтовувати й рефлексувати.

Список використаних джерел

Сліпенко, В. (2023). *Сутність поняття «педагогічний дизайн»: від історії до сучасності* [Тези конференції]. Державний університет «Житомирська політехніка». <https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/06/110.pdf>

Нова українська школа. (2018, 25 жовтня). *Менше списувань – що може зробити вчитель*. <https://nus.org.ua/2018/10/25/menshe-spysuvan-shho-mozhe-zrobyty-vchytel/>

Monash Teaching Community. (n.d.). *Introducing AI as a collaborator in the writing process*. <https://teaching-community.monash.edu/introducing-ai-as-a-collaborator-in-the-writing-process/>

References

Slypenko, V. (2023). *The essence of the concept “pedagogical design”: From history to the present* [Conference abstract]. Zhytomyr Polytechnic State University. <https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/06/110.pdf>

Nova Ukrainka Shkola. (2018, October 25). *Less cheating – What can a teacher do?* <https://nus.org.ua/2018/10/25/menshe-spysuvan-shho-mozhe-zrobyty-vchytel/>

Monash Teaching Community. (n.d.). *Introducing AI as a collaborator in the writing process*. <https://teaching-community.monash.edu/introducing-ai-as-a-collaborator-in-the-writing-process/>

**МОНІТОРИНГ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ
SELFIE FOR TEACHERS В УМОВАХ РОЗВИТКУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ**

Людмила ЧЕРНІКОВА,

кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з навчально-методичної роботи

Роман ШУМАДА,

завідувач ОНМЦ моніторингових досліджень

КЗ «Запорізький ОППО» ЗЗОР

Анотація. Проаналізовано результати регіонального моніторингу цифрової компетентності вчителів Запорізької області (2025 р.) із використанням інструменту SELFIE for Teachers. Особливу увагу приділено готовності педагогів до інтеграції штучного інтелекту в освітній процес та виявленню дефіцитних зон у професійному розвитку.

Ключові слова: SELFIE for Teachers, штучний інтелект, цифрова компетентність, моніторинг, післядипломна освіта.

**Liudmyla Chernikova, Roman Shumada. MONITORING OF TEACHERS' DIGITAL
COMPETENCE USING SELFIE FOR TEACHERS IN THE CONTEXT OF
ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT**

Abstract. The results of the regional monitoring of teachers' digital competence in the Zaporizhzhia region (2025) were analyzed using the SELFIE for Teachers tool. Special attention was given to educators' readiness to integrate artificial intelligence into the educational process, as well as to identifying deficit areas in their professional development.

Key words: SELFIE for Teachers, artificial intelligence, digital competence, monitoring, postgraduate education.

В умовах масштабної цифрової трансформації та специфічних викликів воєнного стану цифрова компетентність (ЦК) педагога постає стратегічною умовою забезпечення безперервності та якості освітнього процесу. Сучасний науковий дискурс базується на розумінні того, що цифровізація освіти – це не лише впровадження інструментів, а створення нових способів взаємодії учасників освітнього процесу. Зокрема, EdTech сьогодні слід розглядати як цілісну екосистему, де штучний інтелект (ШІ) виступає наскрізним чинником, що посилює ефективність управління знаннями (Дундар, 2025).

Актуальність системного моніторингу ЦК підтверджується досвідом роботи педагогів у форс-мажорних обставинах, де використання хмарних технологій та LMS (Moodle, Classroom) сприяло розвитку не лише технічних навичок, а й здатності до швидкої професійної адаптації (Романовський та ін., 2022). Водночас виклики війни актуалізували аспекти кібергігієни та формування персонального бренду вчителя як критичних складників професійної стійкості (Пилипенко & Шостя, 2023). Для ефективного управління цим розвитком необхідний науково обґрунтований інструментарій самооцінювання, що забезпечує методологічну однорідність на основі європейських стандартів DigCompEdu (Овчарук, 2023).

Методологія та інструментарій моніторингу. Основним засобом моніторингу в дослідженні обрано SELFIE for Teachers – безоплатний онлайн-ресурс, розроблений Європейською Комісією (Ecomou, 2023). Його методологія базується на глибокій саморефлексії педагога за 32 твердженнями у шести сферах компетентності відповідно до рамки DigCompEdu (Redecker & Punie, 2017). Особливістю інструменту є можливість зафіксувати професійну прогресію від рівня «Новачка» (A1) до «Піонера» (C2). Системність моніторингу забезпечується застосуванням чотириблочної моделі, яка інтегрує цільовий, змістовий, процесуальний та результативний компоненти (Конох та ін., 2025). Для підвищення об'єктивності такої діагностики науковці пропонують у перспективі доповнювати саморефлексію автоматизованим збором даних із LMS-систем (De-Torres et al., 2024).

У листопаді–грудні 2025 року було проведено пілотне дослідження, яке охопило 8091 педагога всієї України (ЗОШПО, 2026). Емпіричні дані по Запорізькій області свідчать про виражену позитивну динаміку: під впливом «селфі-ефекту» (процесу усвідомленої рефлексії) частка вчителів, що ідентифікують себе як «Інтеграторів» (рівень B1), зростає з 44,30 % до 49,33 %. Кількість «Лідерів» (C1) досягла 9,06 %.

Штучний інтелект у професійній діяльності. П'яте видання європейської рамки DigComp 3.0 (2025) пропонує наскрізну інтеграцію ШІ в усі сфери цифрової спроможності (Cosgrove & Cachia, 2025). Результати моніторингу в Запорізькій області засвідчили активне формування спільноти «ШІ-наставників»: 34,56 % респондентів уже консультують колег щодо генерації та покращення освітнього контенту за допомогою алгоритмів. При цьому 28,19 % вчителів регулярно використовують інструменти ШІ у повсякденній роботі.

Важливим аспектом є етичне регулювання: 31,54 % вчителів застосовують практичні підходи до етичного врегулювання використання ШІ в класі, а 17,45 % –

активно навчають інших педагогів правил безпечної взаємодії з алгоритмами. Проте зафіксовано суттєвий «аналітичний розрив»: лише 17,11 % педагогів здатні використовувати автоматично згенеровану цифрову аналітику для глибокої рефлексії та корекції своєї практики. Найбільш проблемною зоною залишається обчислювальне (алгоритмічне) мислення, де 5,03 % педагогів відкрито заявили про відсутність володіння темою.

Інституційна підтримка та перспективи. Успіх цифрової трансформації в регіоні базується на міцному фундаменті довіри до керівництва: 93,95 % опитаних підтвердили активну стимуляцію впровадження технологій з боку адміністрації. Саме стратегічна готовність керівництва до підтримки інновацій є вирішальним фактором успіху.

Для подолання виявлених дефіцитів закладам післядипломної педагогічної освіти (ЗППО) рекомендовано інтегрувати SELFIE for Teachers у щорічний цикл моніторингу та адаптувати освітні програми до дескрипторів DigCompEdu. Пріоритетом має стати розвиток навичок педагогічного дизайну на основі даних, підготовка «ШІ-наставників» та впровадження відкритих освітньо-наукових систем для безперервного саморозвитку вчителів (Сікора та ін., 2024). Це дозволить трансформувати роль педагога від «транслятора знань» до фасилітатора у високотехнологічному EdTech-середовищі.

Список використаних джерел

Дундар, О. (2025). Інтеграція цифрової грамотності в освітнє середовище ЗВО: виклики та перспективи для педагогічної освіти. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*, 3(143), 61–69. <https://doi.org/10.24139/2312-5993/2025.03/061-069>

Романовський, О. Г., Кайдалова, Л. Г., Романовська, О. О., & Науменко, Н. В. (2022). Цифрові освітні технології у підготовці майбутніх викладачів вищої школи в умовах карантину. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 87(1), 134–153. <https://doi.org/10.33407/itlt.v87i1.4583>

Пилипенко, В. В., & Шостя, С. П. (2023). Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників Полтавської області в умовах викликів війни. *Постметодика*, (2–3), 7–12. <https://bit.ly/4d8nBu4>

Овчарук, О. (2023). Етапи впровадження інструменту самооцінювання цифрової компетентності вчителя у контексті професійного розвитку. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми*, 70, 57–65. <https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-57-65>

Economou, A. (2023). *SELFIEforTEACHERS: Designing and developing a self-reflection tool for teachers' digital competence* (EUR 31475 EN, JRC131282). Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/561258>

Redecker, C., & Punie, Y. (2017). *European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu* (JRC107466). Publications Office of the European Union.

Конох, А., Маковецька, Н., & Конох, О. (2025). Формування управлінської компетентності майбутніх фахівців фізичної культури у закладах вищої освіти до організації масових заходів в умовах змішаного навчання. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*, 3(143), 20–35.

de-Torres, E., Canaleta, X., Fonseca, D., & Alsina, M. (2024). Automated monitoring of human–computer interaction for assessing teachers' digital competence based on LMS data extraction. *Sensors*, 24(11), Article 3326. <https://doi.org/10.3390/s24113326>

Довідка щодо результатів дослідження стану розвитку цифрових компетентностей педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Запорізької області з використанням інструменту SELFIE for Teachers у листопаді 2025 року. (2026). Запоріжжя: КЗ «ЗОІППО» ЗОР. <https://bit.ly/4mYj8h2>

Cosgrove, J., & Cachia, R. (2025). *DigComp 3.0: European digital competence framework* (5th ed.). Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2760/0001149>

Сікора, Я., Іванова, С., & Кільченко, А. (2024). Розвиток цифрової компетентності наукових і науково-педагогічних працівників засобами відкритих освітньо-наукових інформаційних систем: вітчизняний досвід. *Освіта. Інноватика. Практика*, 12(5), 73–79. <https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol12i5-011>

References

Dundar, O. (2025). Intehratsiia tsyfrovoyi hramotnosti v osvritnie seredovyshche ZVO: vyklyky ta perspektyvy dlia pedahohichnoi osvity. *Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnologii*, 3(143), 61–69. <https://doi.org/10.24139/2312-5993/2025.03/061-069>

Romanovskyi, O. H., Kaidalova, L. H., Romanovska, O. O., & Naumenko, N. V. (2022). Tsyfrovoyi osvritni tekhnologii u pidhotovtsi maibutnikh vykladachiv vyshchoi shkoly v umovakh karantynu. *Informatsiini tekhnologii i zasoby navchannia*, 87(1), 134–153. <https://doi.org/10.33407/itlt.v87i1.4583>

Pylypenko, V. V., & Shostia, S. P. (2023). Rozvytok tsyfrovoyi kompetentnosti pedahohichnykh pratsivnykiv Poltavskoi oblasti v umovakh vyklykiv viiny. *Postmetodyka*, (2–3), 7–12. <https://bit.ly/4d8nBu4>

Ovcharuk, O. (2023). Etapy vprovadzhennia instrumentu samootsiniuvannia tsyfrovoy kompetentnosti vchytelia u konteksti profesiinoho rozvytku. *Suchasni informatsiini tekhnologii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy*, 70, 57–65. <https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-57-65>

Economou, A. (2023). *SELFIEforTEACHERS: Designing and developing a self-reflection tool for teachers' digital competence* (EUR 31475 EN, JRC131282). Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/561258>

Redecker, C., & Punie, Y. (2017). *European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu* (JRC107466). Publications Office of the European Union.

Konokh, A., Makovetska, N., & Konokh, O. (2025). Formuvannia upravlinskoï kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv fizychnoi kultury u zakladakh vyshchoi osvity do orhanizatsii masovykh zakhodiv v umovakh zmishanoho navchannia. *Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnologii*, 3(143), 20–35.

de-Torres, E., Canaleta, X., Fonseca, D., & Alsina, M. (2024). Automated monitoring of human–computer interaction for assessing teachers' digital competence based on LMS data extraction. *Sensors*, 24(11), Article 3326. <https://doi.org/10.3390/s24113326>

Dovidka shchodo rezultativ doslidzhennia stanu rozvytku tsyfrovyykh kompetentnostei pedahohichnykh pratsivnykiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity Zaporizkoi oblasti z vykorystanniam instrumentu SELFIE for Teachers u lystopadi 2025 roku. (2026). Zaporizhzhia: KZ “ZOIPPO” ZOR. <https://bit.ly/4mYj8h2>

Cosgrove, J., & Cachia, R. (2025). *DigComp 3.0: European digital competence framework* (5th ed.). Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2760/0001149>

Sikora, Ya., Ivanova, S., & Kilchenko, A. (2024). Rozvytok tsyfrovoy kompetentnosti naukovykh i naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv zasobamy vidkrytykh osvitno-naukovykh informatsiinykh system: vitchyzniani dosvid. *Osvita. Innovatyka. Praktyka*, 12(5), 73–79. <https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol12i5-011>

ВИКОРИСТАННЯ ВБУДОВАНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ ВИВЧЕННІ ХМАРНИХ ПЛАТФОРМ AZURE ТА AWS

Наталія ШЕВЦОВА,

***кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та
моделювання,***

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У роботі досліджується ефективність використання вбудованих інструментів штучного інтелекту (Amazon Q та Microsoft Copilot) у процесі вивчення ключових сервісів хмарних платформ Amazon Web Services (AWS) та Microsoft Azure. Акцент зроблено на практичному засвоєнні навчального матеріалу здобувачами освіти ІТ-спеціальностей.

Ключові слова: штучний інтелект, хмарні платформи, AWS, Azure.

Natalia Shevtsova. USING BUILT-IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LEARNING CLOUD PLATFORMS AZURE AND AWS

Abstract. The effectiveness of built-in artificial intelligence assistants (Amazon Q and Microsoft Copilot) in cloud platform education is analyzed. Special attention is given to practical skill development among IT students learning AWS and Azure services.

Keywords: artificial intelligence, cloud platforms, AWS, Azure.

Хмарні платформи Microsoft Azure та Amazon Web Services (AWS) є домінуючими гравцями на ринку хмарних обчислень, сукупно займаючи понад 55% світової частки. Кожна з цих платформ пропонує сотні сервісів: від віртуальних машин і сховищ до IoT, машинного навчання та аналітики великих даних. Початківці часто губляться у величезній кількості сервісів, не розуміючи, як вони взаємодіють між собою для вирішення реальних бізнес-завдань.

Останніми роками Microsoft та Amazon активно інтегрують у свої платформи вбудовані інструменти штучного інтелекту (ШІ). На відміну від загальних ШІ-чатботів (наприклад, ChatGPT), ці інструменти мають глибоку інтеграцію з конкретними хмарними сервісами, розуміють їхню архітектуру та можуть виконувати дії безпосередньо в консолі управління. Це відкриває принципово нові можливості для навчання.

Microsoft Copilot для Azure є ШІ-асистентом, інтегрованим безпосередньо в

портал Azure, ключовою особливістю якого є контекстна обізнаність про поточну конфігурацію ресурсів користувача. Серед ключових можливостей слід виокремити природномовну навігацію сервісами. Студент може звернутися із запитом на кшталт «Покажи бази даних SQL, у яких використання процесора за останню годину перевищило 80%», і Copilot самостійно сформує відповідний запит Azure Monitor. Важливою є також функція діагностики помилок. При збої розгортання ШІ не просто показує код помилки, а пропонує конкретні кроки для виправлення з поясненням причин, наприклад, якщо недостатньо вільних ядер у регіоні West Europe, рекомендує обрати інший регіон (*Azure Copilot documentation, 2025*).

Amazon Q є найновішим генеративним ШІ-асистентом для AWS. Його ключові можливості для вивчення сервісів AWS включають пояснення сервісів у контексті задач. Студент може запитати Amazon Q про різницю між AWS Fargate, Lambda та EC2 для запуску Python-скрипту і отримати порівняльну таблицю з цінами, обмеженнями та прикладами використання, що сприяє формуванню архітектурного мислення. Q також підтримує моделювання архітектури, генеруючи діаграми взаємодії сервісів, наприклад, архітектуру вебзастосунку на EC2 з балансуванням навантаження ELB, автомасштабуванням Auto Scaling та використанням бази даних у вигляді коду CloudFormation (*Amazon Q user guide, 2025*).

На основі дослідження можна сформулювати рекомендації для викладачів хмарних технологій.

По-перше, доцільно поетапно вводити використання ШІ. На початкових заняттях використовувати Amazon Q або Copilot лише після ручного виконання завдання. Це дозволяє сформувати базове розуміння матеріалу без залежності від технології.

По-друге, потрібно формувати навички промпт-інжинірингу, тобто навчати студентів конкретним технічним запитам замість загальних. Наприклад, «Створи CloudFormation-шаблон для RDS з PostgreSQL 14.0, мульти-AZ та шифруванням KMS» замість «Як зробити базу даних в AWS?».

По-третє, необхідно вміти критично оцінювати відповіді ШІ, який може генерувати технічно правильні, але неоптимальні або навіть небезпечні з точки зору безпеки рішення, тому навичка критичного аналізу є обов'язковою.

По-четверте, викладачам варто використовувати ШІ для генерування навчальних сценаріїв. Це дозволяє за короткий час створити актуальний лабораторний практикум з урахуванням останніх змін у сервісах.

Проведене дослідження показує, що вбудовані ШІ-інструменти є не просто

модним доповненням, а потужним дидактичним засобом при вивченні хмарних сервісів. Їх використання забезпечує скорочення часу виконання практичних завдань у 2-3 рази (з 75-100 хвилин до 25-35 хвилин у середньому) та поглиблює розуміння архітектурних концепцій завдяки контекстним поясненням і порівнянню сервісів.

Список використаних джерел

Microsoft Learn. (2025). *Azure Copilot documentation*. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/copilot/>.

Amazon Web Services. (2025). *Amazon Q user guide*. <https://docs.aws.amazon.com/amazonq/>.

References

Microsoft Learn. (2025). *Azure Copilot documentation*. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/copilot/>.

Amazon Web Services. (2025). *Amazon Q user guide*. <https://docs.aws.amazon.com/amazonq/>.

**ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СИСТЕМІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ**

Андрій ШИДЛОВСЬКИЙ,

старший викладач кафедри цифрових технологій та методики навчання

інформатики,

Катерина ОХОТА,

здобувач ступеня вищої освіти «Бакалавр»,

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У статті здійснено аналіз стратегічних напрямів цифровізації закладів професійно-технічної освіти (ЗПТО) в умовах 2026 року. Досліджено інтеграцію генеративного штучного інтелекту, персоналізованих навчальних траєкторій, технологій віртуальної та доповненої реальності як визначальних факторів підвищення конкурентоспроможності випускників у динамічному технологічному середовищі. Обґрунтовано необхідність переходу до гнучких моделей професійної підготовки задля оперативного реагування на потреби ринку праці.

Ключові слова: професійна освіта, цифровізація, штучний інтелект, змішане навчання.

**Andrii Shydlovskiy, Kateryna Okhota. DIGITAL TRANSFORMATIONS AND
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM**

Abstract. This article analyzes the strategic directions of digitalization in vocational education and training (VET) institutions in 2026. The integration of generative artificial intelligence, personalized learning trajectories, and virtual/augmented reality technologies is investigated as a key factor in increasing graduate competitiveness in a dynamic technological environment. The necessity of transitioning to flexible vocational training models to respond effectively to labor market demands is substantiated.

Key words: vocational education, digitalization, artificial intelligence, blended learning, personalized learning trajectories.

Стрімкий технологічний прогрес, що характеризує 2026 рік, зумовлює фундаментальну трансформацію освітнього простору закладів професійної освіти, де традиційні методики навчання вже не здатні забезпечити запити сучасної економіки. В умовах гострого дефіциту кадрів у ключових секторах, зокрема будівельному та технічному, якість професійної підготовки виходить на перший план як інструмент

економічної стабільності. Впровадження інструментів штучного інтелекту (AI) дозволяє здійснити перехід від стандартизованих навчальних програм до персоналізованих освітніх траєкторій. У такій моделі кожний здобувач освіти отримує адаптивний контент, який формується на основі аналізу його «цифрового сліду» та виявлених прогалин у фахових компетенціях. Використання штучного інтелекту також забезпечує автоматизацію рутинних адміністративних та викладацьких завдань, звільняючи час для менторської взаємодії та інтенсивного формування практичних навичок. Поряд із інтелектуальними системами, вагомим чинником оптимізації процесу стає концепція мікронавчання, що передбачає декомпозицію складних професійних завдань на короткі, сфокусовані модулі, що дозволяє значно пришвидшити опанування новітнього обладнання та технологічних процесів (Тренди в освіті 2026, n.d.).

Змішане навчання у 2026 році перетворилося на фундамент професійної підготовки, забезпечуючи ефективну синергію між класичною практикою та цифровими можливостями. Ця модель гарантує безперервність освітнього процесу, надаючи здобувачам вільний доступ до теоретичного та інструктивного матеріалу незалежно від часових чи географічних обмежень, що є критично важливим для тих, хто поєднує навчання з виробничою діяльністю. Окрім того, цифровізація адміністративних процесів у 2026 році остаточно нівелює потребу в паперовій звітності, трансформуючи інституційну роботу в цілісні освітні екосистеми, де дані про успішність та динаміку розвитку здобувача оновлюються в режимі реального часу. У технічних спеціальностях особливої ваги набуває використання технологій віртуальної (VR) та доповненої (AR) реальності, що дозволяють відпрацьовувати надскладні виробничі алгоритми або працювати з дорогим устаткуванням у повністю безпечних та багаторазово відтворюваних умовах.

Важливим аспектом модернізації є професійний стандарт педагога, який у 2026 році чітко закріплює володіння цифровими технологіями як невід'ємну складову фахової майстерності, що відповідає Європейській рамці DigCompEdu. Педагогічні працівники зобов'язані володіти навичками створення та модифікації електронних ресурсів, а також критичного оцінювання достовірності інформаційних джерел у цифровому середовищі. У цьому контексті успішна інституційна трансформація забезпечується не лише технологічними інвестиціями, а й якісним підвищенням кваліфікації викладацького складу. Проєкти з модернізації інфраструктури профтехів за підтримки міжнародних партнерів демонструють високу ефективність, коли студенти отримують доступ до

сучасного, а не застарілого обладнання, що безпосередньо впливає на їхню готовність до негайного виходу на ринок праці (Бондар, 2018).

Підсумовуючи, слід наголосити, що інтеграція сучасних цифрових технологій не замінює викладацький склад, а кардинально змінює парадигму викладання на користь тьюторства та професійного менторства. Заклади професійної освіти, які активно адаптують свою інфраструктуру та зміст навчання до вимог ринку праці 2026 року, створюють необхідні передумови для формування фахівців, здатних до безперервного професійного розвитку та швидкої адаптації в умовах глобальних технологічних змін. Системний підхід, що поєднує нормативне регулювання, технологічне оновлення та розвиток цифрових компетентностей педагогів, є запорукою успішної реформи професійної освіти в Україні. Подальший розвиток галузі залежить від здатності системи до швидкої реконфігурації та підтримки високого рівня резильєнтності в умовах мінливого соціально-економічного середовища (Козир, 2021).

Список використаних джерел

Тренди в освіті 2026: Мрія замість паперових журналів та ШІ-помічник. (n.d.). *The Digital*. <https://thedigital.gov.ua/news/education/trendy-v-osviti-2026-mriia-zamist-paperyvykh-zurnaliv-ta-shi-pomichnyk>

Козир, М. В. (2021). Застосування технологій інтерактивного навчання в освітньому процесі закладів вищої освіти. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*, 78, 186–191. <https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.78.33>

Інтенсифікація професійної підготовки здобувачів: чотириблокова модель. (n.d.). *Журнал професійної освіти*. <https://jrnl.ivet.edu.ua/1/uk/article/view/2114>

Бондар, В. І., Шапошнікова, І. М., Опалюк, Т. Л., & Франчук, Т. Й. (2018). *Адаптивне навчання студентів професії вчителя: теорія і практика*. Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова. <http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/3410>

References

Trendy v osviti 2026: Mriia zamist paperyvykh zhurnaliv ta SHI-pomichnyk. (n.d.). *The Digital*. <https://thedigital.gov.ua/news/education/trendy-v-osviti-2026-mriia-zamist-paperyvykh-zurnaliv-ta-shi-pomichnyk>

Kozyr, M. V. (2021). Zastosuvannia tekhnolohii interaktyvnoho navchannia v osvitnomu protsesi zakladiv vyshchoi osvity. *Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u*

vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, 78, 186–191. <https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.78.33>

Intensyfikatsiia profesiinoi pidhotovky zdobuvachiv: chotyryblokova model. (n.d). Zhurnal profesiinoi osvity. <https://jrnl.ivet.edu.ua/1/uk/article/view/2114>

Bondar, V. I., Shashoshnikova, I. M., Opalyuk, T. L., & Franchuk, T. Y. (2018). Adaptyvne navchannia studentiv profesii vchytelia: teoriia i praktyka. Vydavnytstvo NPU imeni M. P. Drahomanova. <http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/3410>

**ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ**

Тетяна ЮРОВА,

*кандидат мистецтвознавства, доцент, викладач кафедри поведінкових наук та
військового лідерства інституту психологічної підтримки персоналу,
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного*

Анотація. Використання штучного інтелекту (ШІ) у вищій військовій освіті відкриває нові можливості для формування критичного мислення, стратегічного аналізу та професійної підготовки майбутніх офіцерів. В умовах сучасного гібридного збройного конфлікту інтеграція ШІ в освітній процес ВВНЗ є необхідною для формування в курсантів навичок морально-психологічної протидії когнітивним загрозам, швидкого аналізу великих масивів гуманітарних даних та прийняття етично і тактично обґрунтованих рішень у динамічних бойових обставинах.

Ключові слова: ШІ (штучний інтелект), вища військова освіта, педагогічна діяльність, професійна підготовка офіцерів.

Tetiana Yurova. PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A HUMANITIES INSTRUCTOR AT A HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTION

Abstract. The use of artificial intelligence (AI) in higher military education opens up new opportunities for developing critical thinking, strategic analysis, and the professional training of future officers. In the context of modern hybrid armed conflict, the integration of AI into the educational process of higher military educational institutions is essential for equipping cadets with skills of moral and psychological resilience to cognitive threats, rapid analysis of large volumes of humanities-related data, and making ethically and tactically sound decisions in dynamic combat environments.

Keywords: AI (artificial intelligence), higher military education, pedagogical activity, professional training of officers.

Досвід педагогічної діяльності викладача у НАСВ із застосуванням ШІ в освітньому процесі дозволяє окреслити певні аспекти та особливості, які сприяють

підвищенню ефективності оволодіння майбутніми офіцерами ЗС України професійними практиками і навичками:

1. Персоналізація та адаптивність навчання, що включає в себе:

а) індивідуальні навчальні траєкторії, де ШІ дозволяє адаптувати темп вивчення дисциплін, таких як теорія культури, військова психологія, військова історія, право тощо під рівень підготовки кожного курсанта;

б) миттєвий зворотний зв'язок, який реалізується через автоматизовану перевірку есе, звітів та аналітичних записок і дає можливість курсанту одразу виправити логічні або стилістичні помилки;

в) підтримка інклюзивності, яка важлива для курсантів з різними особливостями сприйняття інформації, що здійснюється шляхом використання інструментів перетворення тексту в мовлення та навпаки.

2. Трансформація ролі викладача від ретранслятора до ментора, що покращує якість навчання через підвищення професіоналізму та значення постаті педагога у навчанні:

а) викладач переходить від простого надання інформації до ролі фасилітатора, який вчить курсантів правильно формулювати запити (промпт-інжиніринг) та критично оцінювати відповіді ШІ;

б) автоматизація рутини повсякденної позааудиторної праці через звільнення часу для наукової діяльності та саморозвитку шляхом автоматизації створення планів занять, тестів та методичних матеріалів.

3. Розвиток критичного мислення та медіаграмотності, який базується на використанні певної недосконалості сучасної системи ШІ:

а) аналіз «глюків» ШІ через пошук та використання помилок нейромереж як педагогічного прийому – курсанти мають перевіряти факти, наведені ШІ, що стимулює роботу з першоджерелами;

б) протидія дезінформації, де на прикладах гуманітарних дисциплін (політологія, соціологія) викладач демонструє механізми створення дипфейків за допомогою ШІ, що є актуальним для військової сфери.

4. Симуляція морально-етичних дилем і оволодіння професійним інтернаціональним сленгом у процесі викладання гуманітарних дисциплін:

а) використання ШІ для моделювання екстремальних ситуацій (наприклад, дотримання норм міжнародного гуманітарного права в зоні бойових дій), де офіцер має прийняти складні морально-етичні рішення.

б) інтенсифікація професійної мовної підготовки через використання чат-ботів для відпрацювання професійної військової лексики іноземною мовою в умовах, наближених до реального спілкування.

5. Етичні та військово-академічні виклики та вимоги, які слід враховувати при використанні ШІ:

а) впровадження ШІ у вищому військовому навчальному закладі має відбуватися з суворим дотриманням вимог кібербезпеки, що накладає обмеження на використання відкритих хмарних платформ та соцмереж;

б) формування академічної доброчесності, що передбачає необхідність розробки нових критеріїв оцінювання, де фокус зміщується з кінцевого результату на процес його створення, обґрунтування та захист ідей, рішень, вчинків та дій;

в) побудова етичних-нормативних меж шляхом виховання у курсантів розуміння того, що ШІ є лише інструментом, а відповідальність за прийняття кінцевих рішень завжди несе людина, зокрема офіцер.

6. Методичне забезпечення та інновації за допомогою ШІ:

а) інтерактивні кейс-методи, серед яких – створення сценаріїв рольових ігор, проблемних ситуацій, історичних реконструкцій;

б) візуалізація контенту, що включає генерацію зображень, графіків, карт, схем, створення відео контенту, презентацій для наочної подачі матеріалу з теорії культури, військової історії, психології тощо.

Використання ШІ трансформує роль викладача з джерела інформації на ментора, який формує і розвиває у курсантів критичне мислення, медіаграмотність, фаховість, перетворюючи сучасну технологію на потужний інструмент інтенсифікації професійного навчання для забезпечення успішного виконання бойових завдань за призначенням.

РОЗРОБКА ВЕБДОДАТКУ ДЛЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТА СИНТЕЗУ МОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ТЕКСТУ

Роман ЯСЬКОВ,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Ігор ПРИСЯЖНЮК,

*кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та
моделювання*

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. У тезах досліджено особливості розробки вебдодатку для інтерактивного перекладу та синтезу мовлення англійського тексту. Проаналізовано сучасні вебтехнології, методи автоматичного перекладу та синтезу мовлення, а також визначено основні вимоги до інтерактивних освітніх систем. Обґрунтовано доцільність використання сучасних frontend- та backend-технологій для створення вебдодатку, орієнтованого на покращення процесу вивчення англійської мови.

Ключові слова: вебдодаток; інтерактивний переклад; синтез мовлення; англійська мова; вебтехнології.

Roman Yaskov, Ihor Prysiazhniuk. DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION FOR INTERACTIVE TRANSLATION AND SPEECH SYNTHESIS OF ENGLISH TEXT

Abstract. This paper examines the features of developing a web application for interactive translation and speech synthesis of English text. Modern web technologies, machine translation methods, and speech synthesis technologies are analyzed. The relevance of interactive educational systems for learning English is substantiated.

Key words: web application; interactive translation; speech synthesis; English language; web technologies.

Сучасний розвиток цифрових технологій та активне впровадження інформаційних систем у сферу освіти сприяють зростанню популярності інтерактивних вебдодатків для вивчення іноземних мов. Особливо актуальними є системи, які забезпечують автоматичний переклад тексту, інтерактивну взаємодію користувача з контентом та можливість синтезу мовлення для текстової інформації. Англійська мова сьогодні є основною мовою міжнародного спілкування, науки, інформаційних

технологій та цифрового середовища, тому створення сучасних програмних засобів для її вивчення є важливим напрямом розвитку вебтехнологій.

Інтерактивний переклад тексту є одним із перспективних напрямів розвитку сучасних інформаційних систем. Його основна особливість полягає у забезпеченні взаємодії користувача з текстом у режимі реального часу. На відміну від традиційних систем машинного перекладу, інтерактивний підхід дозволяє перекладати окремі слова, словосполучення або речення без необхідності переходу до сторонніх сервісів чи словників. Такий підхід суттєво покращує процес сприйняття іншомовної інформації та підвищує ефективність навчання. Сучасні вебдодатки для перекладу тексту активно використовують технології штучного інтелекту, машинного навчання та обробки природної мови (Jurafsky & Martin, 2023). Нейронні методи машинного перекладу забезпечують більш точний аналіз контексту речення та дозволяють формувати природніший переклад англійського тексту. Важливу роль також відіграють API зовнішніх сервісів перекладу, які дозволяють інтегрувати функцію автоматичного перекладу без необхідності створення власних складних мовних моделей.

Не менш важливим компонентом сучасних освітніх вебсистем є технології синтезу мовлення. Синтез мовлення англійського тексту сприяє покращенню навичок аудіювання, формуванню правильної вимови та кращому засвоєнню іншомовної лексики. Технології Text-to-Speech забезпечують автоматичне перетворення текстової інформації у звуковий сигнал, максимально наближений до природного людського мовлення (Jurafsky & Martin, 2023). Сучасні системи синтезу мовлення використовують нейронні мережі та алгоритми глибокого навчання, що дозволяє значно покращити якість звучання та інтонацію голосу.

Під час розробки вебдодатку для інтерактивного перекладу та синтезу мовлення англійського тексту важливе значення має вибір сучасних вебтехнологій. Для створення клієнтської частини системи доцільно використовувати JavaScript та бібліотеку React, які забезпечують високу інтерактивність користувацького інтерфейсу та ефективну роботу із динамічними даними (Flanagan, 2020; Freeman, 2023). React дозволяє реалізувати компонентний підхід до побудови інтерфейсу, що спрощує масштабування та підтримку вебдодатку.

Серверна частина системи може бути реалізована за допомогою Node.js та Express. Такий підхід забезпечує швидку обробку запитів, взаємодію із зовнішніми API та організацію обміну даними між клієнтською та серверною частинами вебдодатку. Для зберігання інформації про користувачів, історію перекладів та налаштування системи

доцільно використовувати SQLite або іншу систему керування базами даних. Суттєве значення для ефективності вебдодатку має UX/UI дизайн. Інтерфейс системи повинен бути інтуїтивно зрозумілим, адаптивним та зручним для користувача. Вебдодаток має коректно працювати на персональних комп'ютерах, планшетах та мобільних пристроях. Адаптивний дизайн забезпечує доступність системи незалежно від типу пристрою чи розміру екрана.

У сучасних умовах важливого значення також набуває інформаційна безпека вебдодатків. Для захисту персональних даних користувачів використовуються системи автентифікації, JWT-токени та захищені протоколи передачі даних. Реалізація авторизації дозволяє зберігати історію перекладів, персональні словники та результати навчання користувача.

Аналіз існуючих вебсервісів, таких як Google Translate, DeepL, Duolingo та LingQ, свідчить про активне використання технологій машинного перекладу, синтезу мовлення та інтерактивного навчання. Проте більшість існуючих систем орієнтовані або лише на переклад тексту, або лише на мовне навчання. Саме тому актуальним є створення комплексного вебдодатку, який поєднуватиме інтерактивний переклад, синтез мовлення та зручний освітній інтерфейс.

Отже, розробка вебдодатку для інтерактивного перекладу та синтезу мовлення англійського тексту є перспективним напрямом розвитку сучасних інформаційних технологій та цифрової освіти. Використання сучасних вебтехнологій, API автоматичного перекладу та систем синтезу мовлення дозволяє створити функціональний програмний продукт, який забезпечить ефективне вивчення англійської мови, покращення навичок читання та правильної вимови.

Список використаних джерел/ References

- Flanagan, D. (2020). *JavaScript: The definitive guide*. O'Reilly Media.
- Freeman, A. (2023). *Pro React 18*. Apress.
- Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). *Speech and language processing: An introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition*. Pearson Education.

ЗМІСТ

ЧАСТИНА 1.

ЦИФРОВЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: ПРОЄКТУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ, РОЗВИТОК

<i>Мирослав АНДРОС.</i> ВПЛИВ ЕФЕКТУ ОНЛАЙН-РОЗГАЛЬМУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА.....	3
<i>Микола АНТОНЮК.</i> ВИКОРИСТАННЯ СПАДЩИНИ УКРАЇНСЬКОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА ЗДОБУТКІВ СУЧАСНОГО ІТ-СЕКТОРУ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІНФОРМАТИКИ.....	7
<i>Олена БАБКОВА.</i> ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ФОРМАТУ НАВЧАННЯ.....	14
<i>Володимир БЕРЕСТЕНЬ.</i> ПРОЄКТУВАННЯ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.....	17
<i>Крістіан БРОВЧУК, Валерій ГАБРУСЄВ.</i> ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ 3D-АСЕТІВ ДЛЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ВІДЕОІГОР.....	21
<i>Ігор ВОРОПАЙ, Галина ШМИГЕР.</i> ПРОЄКТУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТНОГО ЗАСТОСУНКУ POINTS: АРХІТЕКТУРА БАЗИ ДАНИХ, ІНТЕРФЕЙСУ ТА ІНТЕГРАЦІЇ MVC.....	25
<i>Андрій ГАВРИЛЮК, Валерій ГАБРУСЄВ.</i> ПРОЄКТУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТА АРХІТЕКТУРИ ІГРОВОГО ЗАСТОСУНКУ «SANDY SLICKER» НА БАЗІ РУШІЯ GODOT ENGINE.....	29
<i>Олександр ГУМЕННИЙ.</i> ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ХАБИ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ТА АНАЛІТИЧНОГО СУПРОВОДУ ОСВІТНІХ І НАУКОВИХ ТРАЄКТОРІЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ.....	32
<i>Тетяна ДУБІНЧИН.</i> ПЛАТФОРМА WORDWALL ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМПЕНСАЦІЇ ОСВІТНІХ ВТРАТ.....	36
<i>Світлана ЙОСЕНКО, Михайло ЙОСЕНКО.</i> ВІРТУАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ЯК СИСТЕМА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ОСВІТИ.....	39
<i>Ганна КАШИНА, Лариса ГРОМОЗДОВА, Ігор КАШИН.</i> ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ЦИФРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ.....	42
<i>Павло КІНДРАТ.</i> ВИКЛИКИ КІБЕРБЕЗПЕКИ В ПРОЦЕСІ.....	45
<i>Марина КОЛОДИЧ, Наталія ОСТАПЧУК.</i> ПРОЄКТНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ.....	48
<i>Тетяна КУЗЬМИЧ, Ольга ГУЛАЙ.</i> ВИМОГИ ІНКЛЮЗИВНОСТІ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.....	51
<i>Альона ЛОЩИЦЬ, Ярослав ПЕТРІВСЬКИЙ.</i> МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ STEM-ОСВІТИ.....	55
<i>Liliya MORSKA.</i> PEER PRESENCE, EVALUATION APPREHENSION, AND PARTICIPATION IN ONLINE LEARNING: A PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE ON MOOCS.....	58
<i>Поліна НИКИФОРЕНКО, Ганна АЛЕКСЄЄВА.</i> ВИКОРИСТАННЯ ЗАСТОСУНКУ CANVA СТУДЕНТАМИ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.....	64

Олександр НОВИКОВ. РОЛЬ ДИНАМІЧНИХ ВІЗУАЛІЗАЦІЙ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ.....	69
Олександр ОВЕРЧУК. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ ДО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.....	73
Дмитро ОПАНАСИК, Наталія ПОЛЮХОВИЧ. ВИКОРИСТАННЯ УМОВНОГО ФОРМАТУВАННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ОЛІМПІАД.....	76
Наталія ПАВЛОВА. ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ФАХІВЦЯ НА ПЕРЕТИНІ ПЕДАГОГІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.....	80
Павло ПАНЧУК, Тетяна ШРОЛЬ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ВЕБСИСТЕМ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ З ІНФОРМАТИКИ.....	84
Наталія ПОЛЮХОВИЧ. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ.....	87
Лариса ПРОКОПЮК, Тетяна ШРОЛЬ. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ РОЗРОБЛЕННЯ ВЕБСАЙТІВ ДЛЯ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ (НА ПРИКЛАДІ ГО «513°F»).....	90
Наталія РАДЬКО, Анна ЖУКОВА. ВПРОВАДЖЕННЯ PADLET-ДОШКИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ТА КООРДИНАЦІЇ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ У ЗАКЛАДІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ.....	96
Ганна ШЛІХТА, Андрій ТИМОЩУК. ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ КЕЙСІВ У ПРОЄКТУВАННІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ.....	102
Роман ТІХОНИЧЕВ, Наталія ПОЛЮХОВИЧ. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНА ЯК НАВЧАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ У ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ УЧНЯМИ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ.....	106
Галина ТКАЧУК. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ЦИФРОВОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ВИКЛИКИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ.....	110
Сергій ЧЕРНІГОВЕЦЬ, Наталія ПАВЛОВА. ЦИФРОВЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.....	113
Андрій ШИДЛОВСЬКИЙ. ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ...117	117
Ганна ШЛІХТА. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЄКТУВАННЯ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН.....	120
Ганна ШЛІХТА, Костянтин ГАРВАТ. ПОТЕНЦІАЛ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОСТУПНОСТІ ТА ІНКЛЮЗИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.....	123

ЧАСТИНА 2.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ЗМІШАНОГО Й ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Тетяна ВАЩУК, Наталія ПАВЛОВА. ЯК PISA ТРАНСФОРМУЄ ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ.....	127
---	-----

<i>Ігор ВОЙТОВИЧ, Олена ПАНАСЮК.</i> ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.....	131
<i>Наталія ГНЕДКО.</i> ЦИФРОВИЙ СТОРИТЕЛІНГ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ УМІНЬ РОБОТИ З КОМП'ЮТЕРНОЮ АНІМАЦІЄЮ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.....	134
<i>Людмила ГОДУНКО, Жанна ЮРКЕВИЧ.</i> ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ.....	137
<i>Мар'яна ГРЕЧАНИК, Наталія ПАВЛОВА.</i> ГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ.....	141
<i>Дмитро ДАНИЛЮК, Наталія ГНЕДКО.</i> ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ.....	144
<i>Дмитро ЛАГОЙКО, Тетяна ШРОЛЬ.</i> МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГЕЙМІФІКОВАНИХ ВЕБЗАСТОСУНКІВ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «АРХІТЕКТУРА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПК» У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ.....	147
<i>Ірина МИСЛИНЧУК, Ольга ПАВЕЛКІВ.</i> ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ: ВІД СТАТИСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДО ДИНАМІЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЗАДАЧ ІЗ ПАРАМЕТРАМИ.....	153
<i>Nataliia MYKHALCHUK, Eduard IVASHKEVYCH, Yevhen KHARCHENKO, Ernest IVASHKEVYCH.</i> DIGITAL TOOLS IN ENGLISH FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS, THEIR ADVANTAGES.....	158
<i>Борис МОСІЙЧУК, Наталія ПАВЛОВА.</i> РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ОНЛАЙН-БЕЗПЕКИ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ.....	162
<i>Дарина МУРЗА, Наталія ПОЛЮХОВИЧ.</i> ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАВДАНЬ ЗАСОБАМИ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ.....	165
<i>Юлія ОГІЄВИЧ, Ольга ПАВЕЛКІВ.</i> ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ УЧНІВ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ІРРАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА НЕРІВНОСТІ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ СТАРШОЇ ШКОЛИ.....	168
<i>Наталія ОСТАПЧУК.</i> РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ.....	172
<i>Андрій ПИЛИПЧУК.</i> ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ У ЗМІШАНОМУ ФОРМАТІ.....	175
<i>Ігор ПРИСЯЖНЮК, Антоніна ГУТ.</i> РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ.....	179
<i>Вікторія СОБКО, Наталія ГЕНСЦЬКА-АНТОНЮК.</i> РОЗВИТОК ЛОГІЧНИХ ТА ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПРИ РОЗВ'ЯЗУВАННІ НЕСТАНДАРТНИХ ЗАДАЧ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.....	183
<i>Анастасія СОКОЛЮК, Ігор ПРИСЯЖНЮК.</i> ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ.....	186
<i>Дмитро ФЕДОРЕНЧИК, Наталія ГНЕДКО.</i> МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ.....	189

Дмитро ФРОЛОВ. ПРИНЦИП «HANDS-ON, MINDS-ON» (РУКИ ПРАЦЮЮТЬ, МОЗОК ДУМАЄ) У STEM-НАВЧАННІ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ..... 192

Маркіян ШУЛИМ, Наталя ГНЕДКО. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ УЧНЯМИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ..... 195

ЧАСТИНА 3.

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ, НАУКИ І ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вікторія БАБАЛИЧ. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ ТЕХНІКИ У ПЛАВАННІ.....199

Володимир ГАВРИЛЮК. МСР-СЕРВЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.....203

Микола ГЕНЕРАЛЬЧУК, Ольга ЮЗИК. ГЕНЕРУВАННЯ САЙТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У VISUAL STUDIO CODE..... 207

Роман ГРИБУК, Тетяна ШРОЛЬ. ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ТА ТВОРЧОСТІ УЧНІВ.....210

Анатолій ДІЖУРКО, Наталя ОСТАПЧУК. ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ.....214

Павло ДЯЧУК, Наталя ОСТАПЧУК. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ..... 218

Геннадій ЗАГОРУЙКО, Віталій МАРЦИНОВСЬКИЙ. ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У НАУКОВО-ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОГО..... 221

Віктор ЗАЛЕНСЬКИЙ. ОГЛЯД БЕЗКОШТОВНИХ КУРСІВ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ (ОСВІТЯН) ДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.224

Тетяна КИРИК. ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В АВТОМАТИЗОВАНОМУ ТЕСТУВАННІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ..... 227

Софія МАХНИК, Наталя ПОЛЮХОВИЧ. ВИКОРИСТАННЯ ШІ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ..... 230

Софія РИБАЧЕК, Наталя ПОЛЮХОВИЧ. ШІ ЯК ІНСТРУМЕНТ НАВЧАННЯ СТВОРЕННЮ ТА ПРОСУВАННЮ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ..... 234

Аліна РОМАНЮК. РОЗВИТОК ПАМ'ЯТІ УЧНІВ У ЦИФРОВОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.....237

Ігор РОМАНЮК. РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ: ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ, ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ІНШИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОГРАМИ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ.....240

Микола САДОВИЙ, Олена ТРИФОНОВА. МЕТОД ПРОЄКТІВ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.....243

Кіра СТАДНИЧЕНКО. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК СПІВАВТОР ЗАВДАНЬ РАЦІОНАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ.....246

Людмила ЧЕРНІКОВА, Роман ШУМАДА. МОНІТОРИНГ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ SELFIE FOR TEACHERS В УМОВАХ РОЗВИТКУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.....249

Наталія ШЕВЦОВА. ВИКОРИСТАННЯ ВБУДОВАНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ ВИВЧЕННІ ХМАРНИХ ПЛАТФОРМ AZURE ТА AWS.....	254
Андрій ШИДЛОВСЬКИЙ, Катерина ОХОТА. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ.....	257
Тетяна ЮРОВА. ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.....	261
Роман ЯСЬКОВ, Ігор ПРИСЯЖНЮК. РОЗРОБКА ВЕБДОДАТКУ ДЛЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТА СИНТЕЗУ МОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ТЕКСТУ.....	264
ЗМІСТ	267

Наукове видання

**МАТЕРІАЛИ
V Всеукраїнської
науково-практичної конференції
«ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ»**

6 травня 2026 року
м. Рівне

Відповідальна за випуск – Павлова Н.С.
Комп'ютерна верстка – Гнедко Н.М.

Формат 60*84/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Romans.
Друк різнографний. Тираж прим. 150. Зам №277

Редакційно-видавничий відділ РДГУ
вул.С.Бандери, 12, м. Рівне, 33000